

Europa-Universität Flensburg
M. A. Transformationsstudien

Master-Thesis im Fach Transformationsstudien
HeSe 2025/26

Prüfende:
Prof. Dr. Jürgen Budde
Dr. Thore Prien

Die Wahrheit im Patriarchat

Eine hermeneutische Untersuchung von Wikipedia-Diskussionen

Name: Patrick Nehren
Matrikelnummer.: 558636
Datum: 15.10.2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	4
2	Theoretischer Hintergrund	7
2.1	Ist Wissen immer wahr?.....	7
2.2	Das Wahrheitsverständnis von Michel Foucault.....	8
2.2.1	Wahrheit und Diskurs.....	8
2.2.2	Wissen und Macht.....	10
2.3	Die Wissensproduktion in der Wikipedia.....	12
2.3.1	Grundlegende Struktur der Plattform.....	12
2.3.2	Die Autor*innen.....	15
2.3.3	Die „diskursive Polizei“ der Wikipedia	16
2.3.4	Kritik der Epistemologie der Wikipedia	18
3	Methodik.....	20
3.1	Diskussionsseiten als Analysegegenstand.....	20
3.2	Die hermeneutische Wissenssoziologie	21
3.3	Situiertheit des Autors und Sampling.....	24
4	Empirische Analyse.....	26
4.1	<i>Beatrice Frasl</i> oder: Eine Löschung mit Nebengeräuschen	26
4.2	<i>Hegemoniale Männlichkeit</i> oder: Nicht ganz loyale Allies	44
4.3	<i>AJ Applegate</i> oder: Wenn doch nur jemand die Muße zum Editieren hätte	53
4.4	<i>Schamlippen</i> oder: Eine Enzyklopädie kennt keine Moral	61
4.5	<i>Generisches Maskulinum</i> oder: Gefühlte Änderungen	71
4.6	Typenbildung.....	87
5	Diskussion.....	92
6	Fazit und Ausblick	96
7	Quellenverzeichnis.....	98
7.1	Literatur.....	98
7.2	Wikipedialinks	105
8	Anhang	110
8.1	Löschdiskussion: Beatrice Frasl.....	110
8.2	Löschdiskussion: Hegemoniale Männlichkeit	128
8.3	Diskussion: AJ Applegate	131
8.4	Diskussion: Schamlippen.....	132
8.5	Wikipedia Diskussion:Generisches Maskulinum.....	142

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Exemplarischer Ausschnitt einer Diskussionsseite	13
Abbildung 2: Die verschiedenen Typen von Wikipedia-Seiten	14

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Form der Kommunikation auf Wikipedia-Diskussionsseiten	20
Tabelle 2: Gruppierung der Einzelfälle	89
Tabelle 3: Typologisierung der Einzelfälle auf Basis der empirischen Befunde	90

1 Einleitung

Wissen ist keine knappe Ressource mehr.¹ Von den meisten Teilen der Welt aus ist es möglich, einer beliebigen Suchmaschine eine Frage zu stellen oder auch nur ein Stichwort einzugeben, um sich darüber weitergehend zu informieren. Die besagten Suchmaschinen verweisen uns dabei nach wie vor immer wieder auf eine bestimmte Seite: Wikipedia. Selbst in Zeiten, in denen künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch ist, bleibt die Online-Enzyklopädie relevant: Sie ist die am zweithäufigsten zitierte Quelle der großen Sprachmodelle (Levin 2025). Die Omnipräsenz der Wikipedia lässt sich kaum leugnen und ist in gewisser Hinsicht auch alternativlos: Es werden schlichtweg keine papierförmigen Enzyklopädien mehr gedruckt.

Neben der Digitalität der Wikipedia unterscheidet sie noch ein anderer entscheidender Aspekt von herkömmlichen Enzyklopädien: der hohe Grad an Partizipation bei der Produktion von Wissen. Grundsätzlich kann jede Person mit Internetzugang Seiten auf der Wikipedia bearbeiten und so das eigene Wissen mit anderen teilen. Viele Forschende zählen Wikipedia daher zu den Commons (vgl. Beckenkamp 2012; Firer-Blaess/Fuchs 2012; Safner 2016). Das bedeutet, im Rahmen der Wikipedia ist es den Nutzenden möglich, durch selbstorganisierte Prozesse eine bestimmte Ressource (Wissen) zur Verfügung zu stellen. Im Falle der Wikipedia kann die erzeugte Ressource sogar von wesentlich mehr Personen als nur den Schreibenden genutzt werden, ohne dass es zu Problemen kommt. Der Soziologe Eric Olin Wright ([2010] 2017, 42) beschrieb es folgendermaßen:

Es handelt sich bei Wikipedia um eine zutiefst antikapitalistische Methode der Wissensproduktion und -verbreitung. Sie basiert auf dem Grundsatz: ‚Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!‘

So schön es sein mag, sich die Wikipedia als Vorbotin postkapitalistischer Kooperationsweisen vorzustellen, in der heutigen Realität gibt es berechtigte Zweifel daran, dass die Wikipedia wirklich nach dem Grundsatz kommunistischer Gesellschaften funktioniert. Die hier vorliegende Arbeit möchte einen Blick hinter die Kulissen der Wikipedia werfen, denn sie umfasst wesentlich mehr als die Artikelseiten. Im Hintergrund arbeitet eine ganze Maschinerie daran, zu sortieren, welches Wissen dargestellt werden soll und welches nicht. Dabei spielen die *Diskussionsseiten* der Wikipedia eine wichtige Rolle, denn sie sind der Ort, an dem über die Legitimität bestimmter Wissensbestände verhandelt wird.

Besonders zur Hochphase der Wikipedia in den 2000ern wurden ihre Diskussionsseiten von

¹ Für eine Masterarbeit braucht es mehr als die Person, die sie schreibt. Deshalb möchte ich mich bedanken bei Barbara Blattgerste, Mira Dornhöfer, Dirk Kneten, Mo Mischnik und Nino Prost für das Korrekturlesen, die hilfreichen Kommentare und/oder die inspirierenden Gespräche. Vielen Dank auch an den Chaos Computer Club Flensburg e. V. für die finanzielle Unterstützung durch das Chaotischer Catalysator Stipendium.

Forschenden noch als lobenswerte Annäherung an das interpretiert, was Jürgen Habermas in seiner Theorie des kommunikativen Handelns einen „herrschaftsfreien Diskurs“ nannte. Demnach würden die prinzipiell für alle offenen Diskussionsseiten die Möglichkeit bieten, Machtgefälle zu umgehen und allein auf Basis rationaler Argumente zu einer Entscheidung bezüglich des Inhalts eines Artikels zu kommen (vgl. Barton 2005; Froomkin 2003; Hansen et al. 2009).

In der jüngeren Vergangenheit ist die Interpretation der Wikipedia als emanzipatorisches kollaboratives Projekt aber insbesondere von feministischen Forschenden zunehmend in Zweifel gezogen worden. Mittlerweile wird vielfach eher die Überzeugung vertreten, dass innerhalb der Wikipedia dieselben Macht- und Herrschaftsstrukturen wirken würden wie in der analogen Gesellschaft. Um die Verstrickungen von Macht und Wissen eingehend zu untersuchen, werde ich in der vorliegenden Arbeit der Frage nachgehen, wie feministische Wissensperspektiven auf Diskussionsseiten der deutschsprachigen Wikipedia verhandelt werden.

Ich spreche von *Wissensperspektiven*, um deutlich zu machen, dass Erkenntnisse über einen bestimmten Sachverhalt immer aus den verschiedensten Blickwinkeln möglich sind. Dabei hat Donna Haraway (1988) die Ansicht, es gebe einen objektiven Standpunkt, aus dem heraus alle möglichen Blickwinkel in Gänze nachvollzogen und wiedergegeben werden können, zurückgewiesen. Jede Perspektive auf die Realität ist notwendigerweise partiell. Folglich verändert sich auch das generierte Wissen je nachdem, aus welchem Standpunkt heraus die Realität betrachtet wird (ebd.). Der Begriff der Wissensperspektive erlaubt es, Wissen gemeinsam mit seinen Träger*innen zu denken. So wird deutlich, dass Wissen keine abstrakte Größe, sondern immer auch an Körper gebunden ist.

Der Fokus der Fragestellung wurde auf *feministische* Wissensperspektiven gelegt, weil die Wikipedia, wie ich weiter unten zeigen werde, eine männlich dominierte Sphäre ist. Das bedeutet, dass das Anliegen, feministische Wissensperspektiven in die Wikipedia miteinzubringen, vermutlich häufiger auf Gegenwind stoßen wird, als es vielleicht bei wirtschaftswissenschaftlichen, historischen oder sozialdemokratischen Perspektiven der Fall wäre. Der Begriff „feministisch“ ist hierbei allerdings weit gefasst und umfasst alles, was in irgendeiner Weise dazu geeignet ist, den Androzentrismus, der sich in der Wikipedia feststellen lässt, in Frage zu stellen oder (partiell) auszugleichen. Beispielsweise kann es ein feministischer Akt sein, einen Artikel über eine Wissenschaftlerin anzulegen. Diese sind in der Wikipedia unterrepräsentiert und weisen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen bei gleicher Qualifikation eine höhere Wahrscheinlichkeit auf, nicht in einem Artikel repräsentiert zu sein (Adams et al. 2019).

Um die formulierte Forschungsfrage zu beantworten, werde ich in Kapitel 2 zunächst unter Rückgriff auf die Arbeiten Michel Foucaults nachzeichnen, was unter den Begriffen „Wis-

sen“ und „Wahrheit“ verstanden werden kann. Des Weiteren werde ich vorstellen, wie die Wissensproduktion der Wikipedia funktioniert und darlegen, welche konkreten Kritikpunkte aus feministischer Perspektive an der Epistemologie der Wikipedia geäußert werden können. Danach werde ich in Kapitel 3 auf die für die vorliegende Arbeit genutzte Methodik eingehen und verdeutlichen, wie die empirische Analyse der von mir ausgewählten Diskussionsseiten ablief. Anschließend erfolgt die Vorstellung der Untersuchungsergebnisse anhand von insgesamt fünf Einzelfallanalysen in Kapitel 4. In Kapitel 5 werden diese Ergebnisse zusammengeführt und an den Forschungsstand angebunden. Zuletzt wird die Arbeit durch ein Fazit abgeschlossen.

2 Theoretischer Hintergrund

Der zentrale Begriff, um den es in dieser Arbeit gehen wird, ist der des Wissens. Bei der Frage danach, was wir wissen, schwingt allerdings auch immer mindestens implizit die Frage nach der Wahrheit mit. Die folgenden Unterkapitel sollen nicht nur das dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis der Begriffe Wissen und Wahrheit erläutern, sondern auch in welchem Verhältnis beide zueinander stehen. Hierfür werde ich mich zunächst der Frage widmen, ob Wissen immer wahr sein muss und ob es so etwas wie eine extern vorgegebene Wahrheit überhaupt gibt. Erhellend sind in diesem Zusammenhang die Schriften Michel Foucaults, welcher zudem das Verhältnis von Wissen und Wahrheit über Machtbeziehungen zu erklären versucht. Im nächsten Schritt werde ich die generelle Funktionsweise der Wikipedia erläutern. Dabei werde ich darlegen, inwiefern sich die Überlegungen Foucaults auf das Selbstverständnis der Wikipedia übertragen lassen. Das Kapitel endet mit einer Zusammenfassung der bislang vorgebrachten Kritik an der Epistemologie der Wikipedia aus feministischer Perspektive.

2.1 Ist Wissen immer wahr?

Kein Mensch weiß alles. Doch gleichzeitig vereint jeder Mensch auch eine beachtliche Fülle von Wissen auf sich. Dieses Wissen kann dabei verschiedene Formen annehmen: Es kann praktischer Natur sein, etwa wenn eine Person weiß, wie die in ihrem Besitz befindliche Waschmaschine bedient wird. Es kann sich auch auf unsere Sinneserfahrung beziehen, z. B. wenn ich weiß, wie Lavendel riecht. Für diese Arbeit ist aber eine andere Form des Wissens entscheidend, welches Nadja El Kassar (2021, 4) „satzförmiges Wissen“ nennt. Damit ist Wissen gemeint, welches über die eigene Subjektivität hinaus Aussagen über die Realität trifft. Darüber hinaus kann es in Sätzen formuliert werden, die als *wahr* oder *falsch* deklariert werden können. Beispiele für satzförmiges Wissen sind daher Sätze wie: „Schnabeltiere sind die einzigen Säugetiere, die Eier legen“, „Aus Holunderblüten lässt sich Sirup herstellen“ oder „Mein Kind mag keinen Brokkoli“.

Letztlich basiert satzförmiges Wissen auf Überzeugungen (ebd., 6). Das bedeutet, dass Subjekte das ihnen zur Verfügung stehende satzförmige Wissen immer auch als *wahr* einschätzen. Laut El Kassar *muss* satzförmiges Wissen auch stets wahr sein. Wenn es sich infolge neuer Erkenntnisse als falsch entpuppt, war es demnach kein Wissen (ebd.). Folgen wir den Thesen von El Kassar, ergeben sich daraus zwei Konsequenzen. Erstens: Es existiert eine erhebliche Kluft, zwischen dem, was weitläufig als Wissen anerkannt ist, und dem, was „wirklich“ Wissen ist. Schließlich wurde Vieles von dem, was vor 200 Jahren als Wissen galt, mittlerweile widerlegt und war somit laut El Kassar kein Wissen. Es besteht wenig Grund zu der Annahme, dass

es heutigen Wissensbeständen in 200 Jahren anders ergangen sein wird. Zweitens: Wenn Wahrheit eine notwendige Bedingung für Wissen ist, bedeutet das zwangsläufig, dass Wahrheit eine Instanz ist, die außerhalb von menschlichen Wissensbeständen existiert. Menschen haben demnach keinen unmittelbaren Einfluss auf die Wahrheit.

Eine gänzlich andere Sicht auf die Dinge vertritt Hannelore Bublitz (2003, 56): „Was als Wirklichkeit und Wahrheit gilt, ist nicht diskursextern vorgegeben, sondern wird historisch-diskursiv hervorgebracht.“ Hier erscheint Wahrheit nicht als losgelöst von der menschlichen Existenz, sondern zutiefst mit ihr verwoben. Hierzu passt auch das bereits 1928 formulierte sogenannte Thomas-Theorem: „If men define situations as real, they are real in their consequences“ (Thomas/Thomas 1928, 571f.). Der Verweis auf eine vermeintlich extern vorgegebene Wahrheit berücksichtigt nicht, dass Menschen die sie umgebende Realität kontinuierlich verändern. Dies tun sie auf der Basis ihrer Wissensbestände, unabhängig davon, ob diese „wahr“ oder „falsch“ sind.

Die Frage sollte also nicht lauten, was die Wahrheit *ist*, sondern was als Wahrheit *gilt*. Hierbei kommt dem Begriff des Diskurses, der bereits im obigen Zitat von Hannelore Bublitz auftauchte, eine herausragende Bedeutung zu. Deshalb wende ich mich im kommenden Unterkapitel Michel Foucault als dem Diskurstheoretiker *par excellence* und seinem Verständnis von Wahrheit zu.

2.2 Das Wahrheitsverständnis von Michel Foucault

Die Werke Michel Foucaults sind eine Ansammlung variationsreicher Analysen zu verschiedenen Themen. Bestimmte Begrifflichkeiten tauchen dabei zwar immer wieder auf, werden aber aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet. Eine in sich geschlossene Foucaultsche Theorie liegt also nicht vor. Foucault selbst beschrieb seine Arbeiten als „Werkzeugkasten“, aus denen sich jede beliebige seiner Ideen herausgreifen und „als Schraubenzieher verwenden [lässt], um Machtsysteme kurzzuschließen, zu demontieren oder zu sprengen“ (Foucault 1976, 53). Der Schraubenzieher, dem ich mich bemächtigen möchte, ist das von Foucault herausgearbeitete Verhältnis von Wissen und Macht, das eng mit dem Begriff des Diskurses zusammenhängt.

2.2.1 Wahrheit und Diskurs

„Diskurs“ ist ein Begriff, der in den Arbeiten Foucaults immer wieder auftaucht. Er beschreibt die gesellschaftlichen Regelsysteme, die bestimmen, was gesagt wird, gesagt werden soll, nicht gesagt werden darf und nicht gesagt werden kann. Das zentrale Vehikel, das den Diskurs konstituiert ist also die Sprache. Foucault ist der Überzeugung, dass Gesellschaften die von ihnen

wahrgenommene Realität sprachlich strukturieren und sie erst dadurch einen Sinn erhält. Folglich stecken keine urchtümlichen Bedeutungen in den Dingen, die Menschen in ihrer Umwelt vorfinden, welche sich von ihnen hermeneutisch erschließen ließen. „Wahrheit“ ist für Foucault (1978, 53) dementsprechend nicht das „Ensemble der wahren Dinge“, sondern das „Ensemble der Regeln, nach denen das Wahre vom Falschen geschieden [wird].“ Das bedeutet, dass „Wahrheit“ nichts universell Gegebenes ist. Um Wahres zu sprechen, genügt es nicht, einfach nur Behauptungen aufzustellen, die die Wirklichkeit korrekt abbilden. Diese Behauptungen müssen darüber hinaus auch den internen Regeln des Diskurses entsprechen, in den sie Eingang finden sollen:

Es ist immer möglich, daß man im Raum eines wilden Außen die Wahrheit sagt; aber im Wahren ist man nur, wenn man den Regeln einer diskursiven ‚Polizei‘ gehorcht, die man in jedem seiner Diskurse reaktivieren muß (Foucault [1972] 2001, 25).

Was als wahr gilt ist also genauso historisch geworden wie die Diskurse selbst. Wahrheit erscheint hier nicht als irgendein, sondern als *legitimes* Wissen, das legitim ist, weil es unter bestimmten Regeln produziert wurde. Die für diese Regeln zuständige „diskursive Polizei“, die Foucault benennt, wird uns noch mehrmals im Laufe dieser Arbeit begegnen.

Doch wie genau geht die Ausschließung bestimmter Positionen aus dem Diskurs vonstatten? Foucault (ebd., 11–17) unterscheidet in seinem Werk *Die Ordnung des Diskurses* zunächst drei Mechanismen, die gewissermaßen von außen auf den Diskurs einwirken. Zunächst benennt er das Verbot, das Positionen tabuisiert und deren Äußerung mit Sanktionen belegt. Darüber hinaus findet in einem Diskurs auch eine Grenzziehung zwischen bedeutsamen und unbedeutsamen Positionen statt. Foucault gebraucht hier das Beispiel der Trennung zwischen Vernunft und Wahnsinn. Positionen, die dem Wahnsinn zugeordnet werden, können zwar geäußert werden, erhalten in aller Regel aber keine Beachtung. Zuletzt führt Foucault den „Willen zur Wahrheit“ auf. Diesem kommt ihm zufolge eine besondere Bedeutung zu, weil sich ihm die beiden zuvor genannten Mechanismen allmählich unterordnen. Der Wille zur Wahrheit durchdringt den Diskurs. Die Wahrheit wird dabei nicht wie in früheren historischen Epochen im *Akt* des Diskurses gesehen (etwa wenn Priester*innen bestimmte Rituale ausführten, um auf deren Basis die Zukunft prophezeien zu können), sondern in seinen *Aussagen*. Dabei müssen sich Aussagen an den rationalen Prinzipien der Wissenschaft anlehnen, um als wahr gelten zu können. Der Wille zur Wahrheit nimmt somit eine Vorsortierung von Positionen vor, indem er sie als wahr oder falsch klassifiziert. Die Wahrheiten, die den Menschen nach diesem Prozess präsentiert werden, erscheinen so als „gleichsam notwendige, natürliche oder unumgängliche Sachverhalte“ (Pentzold 2022, 295), sodass ihre soziale Konstruiertheit verschleiert wird.

Neben den eben beschriebenen externen Faktoren gibt es auch Kontrollmechanismen, die

diskursimmanent wirken (Foucault [1972] 2001, 18–24). Hierzu zählt Foucault erstens den Kommentar. Kommentare sind Sekundärtexte, die sich auf kanonische Primärtexte eines Diskurses beziehen und sie dadurch aktualisieren. Die Zeilen, die ich hier gerade schreibe und in denen ich zu zeigen versuche, dass die Texte Foucaults auch für Analysen der Wikipedia gewinnbringend sein können, erfüllen genau diese Funktion. Zweitens können Aussagen legitimiert werden, wenn glaubhaft reklamiert werden kann, dass sie in der Tradition von Autor*innen stehen, die für den gerade relevanten Diskurs als maßgeblich erachtet werden. Drittens sind im wissenschaftlichen Diskurs (an dem sich wie bereits erläutert alle anderen Diskurse orientieren müssen) die jeweiligen fachlichen Disziplinen von Bedeutung. Nur Beiträge, die die dort gängigen Methoden berücksichtigen, haben eine Aussicht darauf, als wahr erachtet zu werden.

Als ein drittes Instrument zur Kontrolle des Diskurses gibt Foucault (ebd., 26) die „Verknappung diesmal der sprechenden Subjekte“ an. Während manche Diskurse so gut wie allen sprechenden Subjekten offenstehen, ist bei anderen eine spezifische Qualifikation notwendig, um als legitim sprechende Instanz wahrgenommen zu werden.

2.2.2 Wissen und Macht

Wissen und Macht sind im Denken Foucaults untrennbar miteinander verflochten. So statuiert er in *Überwachen und Strafen*:

[Es] ist wohl anzunehmen, [...] daß es keine Machtbeziehung gibt, ohne dass sich ein entsprechendes Wissensfeld konstituiert, und kein Wissen, das nicht gleichzeitig Machtbeziehungen voraussetzt und konstituiert (Foucault [1975] 1976, 39).

Macht ist laut Foucault nichts, was Subjekten extern aufgezwungen wird, sondern ist menschlichen Beziehungen automatisch inhärent. Deshalb hat Macht keinen rein einschränkenden Charakter, sondern ist auch produktiv: Auf der Basis der alltäglichen Machtbeziehungen zwischen Subjekten entstehen gesellschaftliche Verhältnisse (Foucault [1976] 1995, 115). Folglich sind auch die jeweiligen Handlungsmöglichkeiten von Subjekten durch Machtbeziehungen vorstrukturiert.

Wenn Foucault das Verhältnis von Macht und Wissen beschreibt, geht es dabei zunächst um das Wissen *über* Subjekte und nicht das Wissen *von* Subjekten. Durch die Akkumulation von Wissen über Subjekte wird es einerseits möglich, einzelne Körper zu *disziplinieren* und andererseits ganze Gesellschaften zu *regulieren* (ebd., 166ff.). Aus den Überlegungen Foucaults folgt, dass Subjekte immer Produkte derjenigen Macht- und Wissenseinwirkungen sind, denen sie ausgesetzt waren. Diese Subjekte bringen aber wiederum Macht und Wissen hervor, da Machtbeziehungen gemäß ihrer von Foucault gegebenen Definition immer relational sind.

Macht und Wissen können geregelte Systeme bilden, die Foucault Dispositive nennt. Dabei

beschreibt er jene als „Strategien von Kräfteverhältnissen, die Typen von Wissen stützen und von diesen gestützt werden“ (Foucault 1978, 123). Dispositive entstehen also überall dort, wo Macht und Wissen sich gegenseitig (re-)produzieren. Wie ein Netz verbinden sie „Diskurse, Institutionen, architekturelle Einrichtungen, reglementierende Entscheidungen, Gesetze, administrative Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen, philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze“ (ebd. 119f.). Dies hat zur Folge, dass sich Dispositive auch materiell in die menschliche Umwelt einschreiben und so Subjekten bestimmte Handlungsoptionen vorgeben. Allerdings gibt es immer auch „disqualifizierte Wissensarten“ (ebd., 61), die den Regeln eines Dispositivs nicht folgen. Dies deutet darauf hin, dass die Hervorbringung von Macht und Wissen durch die Subjekte zwar unter dem Einfluss von Dispositiven steht, aber niemals „perfekt“ abläuft. Die Subjekte sind nicht in der Lage, Dispositive vollständig kongruent zu reproduzieren.

Aufgrund der Koexistenz von legitimem und disqualifiziertem Wissen braucht es den bereits im vorangegangenen Unterkapitel erwähnten Willen zur Wahrheit. Durch ihn werden Wissensperspektiven vorsortiert, sodass nicht alle von ihnen Eingang in den Diskurs finden. Der Wille zur Wahrheit ist somit eine Form der Machtausübung. Dabei verfolgt der Wille zur Wahrheit ein bestimmtes Ziel. Dieses besteht darin, „das große Wuchern des Diskurses zumindest teilweise zu bändigen“ sowie „seine Unordnung zu organisieren, daß das Unkontrollierbarste vermieden wird“ (Foucault [1972] 2001, 33). Es geht hier also primär um Kontrolle. Potenziell kann in einem Diskurs eine unendliche Fülle von Aussagen Platz finden. Doch in einem solchen Fall wären die Subjekte der völligen Orientierungslosigkeit ausgeliefert, sämtliche Bedeutungen würden zur Beliebigkeit verschwimmen. Deshalb „konstituiert sich [jedweder Diskurs; P. N.] als Versuch, das Feld der Diskursivität zu beherrschen, [...] ein Zentrum zu konstruieren“ (Laclau/Mouffe [1985] 2006, 150). Vom Zentrum eines Diskurses aus, ist es möglich Bedeutungen festzusetzen und somit Macht auszuüben. Doch die Position im Zentrum eines Diskurses ist nicht von vorneherein und für alle Zeit festgelegt. Deshalb ist in den Diskursen stets auch das Potenzial zum Widerstand hinterlegt: „[E]inem legitimen, dominierenden Wissen kann mit einem anderen Wissen begegnet werden“ (Kajetzke 2008, 42). Die Kämpfe um Deutungshoheit und die Legitimität von Wissen werden also auf der Ebene des Diskurses ausgefochten. Deshalb sieht Foucault ([1972] 2001, 11) im Diskurs auch „die Macht, derer man sich zu bemächtigen versucht“.

Die Kämpfe um das Zentrum des Diskurses lassen sich auch historisch nachvollziehen. Im Zuge der Kolonisierung großer Teile der Welt durch einige europäische Staaten wurde schnell klar, wie die Rollen auf globaler Ebene künftig verteilt sein sollten: Es wurde ein erheblicher

Aufwand betrieben, um die kolonisierten Gebiete diskursiv zu provinzialisieren und so die Kolonialmächte als vermeintlich einzigen Ort, an dem legitimes Wissen produziert werde, darzustellen (Quijano [2000] 2019, 42; Ndlovu-Gatsheni 2020, 40). Die Privilegierung bestimmter Wissensperspektiven fand allerdings nicht nur auf Grundlage rassifizierender Kategorien statt. Ebenso hat es lange Tradition, dass der *weiße* Mann aus dem globalen Norden als einziger Träger legitimen Wissens angesehen wird, was bedeutet, dass dem diskursiven Kampf um die Wahrheit auch eine geschlechtliche Komponente innewohnt (Spivak 1988, 296).

Alles in allem lässt sich festhalten, dass die Konstitution eines Diskurses – und damit des Feldes des Denk- und Sagbaren – ein erheblich von Machtmechanismen beeinflusster Prozess ist. Das, was als Wahrheit gilt, wird zuvor in vielfacher Hinsicht „kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert“ (Foucault [1972] 2001, 11), um den Diskurs einzugrenzen und ihm damit ein Stück weit seine Unberechenbarkeit zu nehmen. Jedoch ist es keineswegs zufällig, welche Wissensperspektiven als „unwahr“ markiert und damit ausgeschlossen werden. Dies ist vielmehr das Resultat bereits bestehender Machtasymmetrien, die innerhalb einer Gesellschaft wirkmächtig sind.

2.3 Die Wissensproduktion in der Wikipedia

Die Wikipedia ist ein riesiger digitaler Diskurs. Im März 2025 überschritt die Anzahl deutschsprachiger Artikel die Dreimillionen-Marke. Die Wikimedia Foundation, also die Stiftung, die hinter der Wikipedia steht, sprach in diesem Zusammenhang von einem „Meilenstein für faktenbasiertes Wissen“ (Wikimedia 2025a, o. S.), was bereits erste Rückschlüsse darauf zulässt, wie innerhalb der Wikipedia Wahrheit verstanden wird. Die Anzahl der aktiven Autor*innen (registrierte Benutzer*innen mit fünf oder mehr Bearbeitungen innerhalb eines Monats) lag in der deutschsprachigen Wikipedia innerhalb der letzten zwei Jahre relativ konstant bei rund 6.000 Personen (Wikimedia 2025b). Darüber hinaus werden die Artikel der Wikipedia noch von einer Vielzahl von nicht angemeldeten Personen, die nur bei Gelegenheit aktiv werden, editiert. Im Folgenden werde ich zunächst die grundlegende Struktur der Wikipedia jenseits der von den meisten Lesenden ausschließlich rezipierten Artikelseiten erläutern, sowie darlegen, wer die Artikel eigentlich schreibt. Im nächsten Schritt soll es dann um die von Foucault beschriebenen diskursiven Kontrollinstrumente gehen und wie sie die Wissensproduktion innerhalb der Wikipedia formen. Auf dieser Basis lässt sich eine allgemeine Kritik der Epistemologie der Wikipedia formulieren.

2.3.1 Grundlegende Struktur der Plattform

Die Wikipedia gliedert sich in eine Reihe von Seitentypen. Am bekanntesten sind sicherlich die *Artikelseiten*, die den Kern der Online-Enzyklopädie bilden. Bei der Ansicht eines Artikels sind

Nutzende durch die Navigation am oberen Rand des Artikels in der Lage, direkt zwei weitere Seitentypen der Wikipedia zu nutzen. In den *Versionsgeschichten* sind sämtliche Versionen eines Artikels gespeichert. Dies ermöglicht es, jede einmal vorgenommene Änderung an einem Artikel nachzuvollziehen. Auf den *Diskussionsseiten* können sich Nutzende über die Inhalte eines Artikels austauschen. Da meine empirische Analyse hauptsächlich auf Beiträgen auf genau diesen Diskussionsseiten aufbaut, werden diese hier noch einmal detaillierter erläutert: Der Zweck der Diskussionsseiten von Artikeln besteht darin, dass Nutzende dort „Aussagen im Artikel begründet bezweifeln, auf Unklarheiten im Artikeltext hinweisen oder Vorschläge zu seiner Verbesserung [...] unterbreiten“ können (Wikipedia 2024a, o. S.). Eine Diskussionsseite besteht in der Regel aus verschiedenen voneinander abgegrenzten Threads. Personen, die einen neuen Thread anlegen wollen, müssen diesem zunächst einen Titel geben und können dann in einem ersten Beitrag ihr Anliegen schildern. Durch Klicken auf ein blau unterlegtes „Beantworten“ lässt sich eine Antwort formulieren, die anschließend eingerückt unter dem ursprünglichen Beitrag erscheint. Gänzlich neue Aspekte lassen sich ebenfalls so einfügen, dass sie ohne Einrückung erscheinen. Zur allgemeinen Etikette gehört, dass jeder Diskussionsbeitrag mit einer Signatur versehen wird. Diese besteht aus dem Nutzungsnamen der verfassenden Person, einem Link auf ihre Benutzer*innendiskussionsseite sowie dem genauen Zeitpunkt, an dem ihr Beitrag gepostet wurde. Abbildung 1 zeigt zur Veranschaulichung ein Gespräch zwischen zwei Nutzenden auf der Diskussionsseite eines Artikels.

Triceratops, Nedoceratops und Torosaurus evtl. identisch

Letzter Kommentar: vor 10 Jahren | 2 Kommentare | 2 Personen sind an der Diskussion beteiligt

Hier wird berichtet^z, dass es die Theorie gibt das Triceratops, Nedoceratops und Torosaurus in Wirklichkeit nur eine Art gewesen sein könnten. Sollte man vlt. in den drei Artikeln erwähnen. -- Michi 19:40, 1. Jan. 2012 (CET) [Beantworten](#)

Ist jetzt erwähnt, allerdings steht im nächsten Abschnitt, daß der Triceratops *größer* wäre als seine ausgewachsene Form Torosaurus. Das kann ja wohl nicht ganz richtig sein. --129.13.72.196 19:45, 15. Mär. 2015 (CET) [Beantworten](#)

Abbildung 1: Exemplarischer Ausschnitt einer Diskussionsseite (Wikipedia 2015)

Unabhängig von den jeweiligen Artikelseiten existieren noch zwei weitere Gruppen von Seitentypen in der Wikipedia: So dürfen sich zum einen alle Personen mit einem Account eine *Benutzer*innenseite* erstellen, die sie nach eigenem Belieben gestalten können. An diese Benutzer*innenseiten sind zudem *Benutzer*innendiskussionsseiten* gekoppelt. Da es keine Möglichkeit gibt, mit Wikipedia-Nutzenden per Direktnachricht zu kommunizieren, werden die Benutzer*innendiskussionsseiten hauptsächlich für Zwiegespräche zwischen Autor*innen genutzt, beispielsweise wenn Fragen zu einer zuletzt vorgenommenen Bearbeitung bestehen. Zum anderen gibt es noch einen *Metabereich*. Hier sind auf einer Vielzahl von Seiten die verschiedenen Rahmenbedingungen festgehalten, an denen sich jede Änderung auf einer Seite der Wikipedia

orientieren soll (hierzu später mehr). Alle bislang benannten Seitentypen liegen zudem in mehreren Sprachversionen vor. Grundsätzlich sind alle Sprachversionen der Wikipedia unabhängig voneinander entstanden. Bestimmte im Metabereich festgelegte Regeln können sich daher je nach Sprachversion unterscheiden.

Kein offizieller Bestandteil der Wikipedia aber dennoch sehr relevant für die Online-Enzyklopädie sind zudem noch *externe Quellen* sowie *Wikimedia Commons*. Innerhalb der Wikipedia gibt es eine Belegpflicht, die jede Person dazu berechtigt, unbelegte Informationen aus Artikeln zu entfernen (Wikipedia 2025a). Sämtliche zum Schreiben eines Artikels genutzten externen Quellen sind daher in aller Regel am Ende eines Artikels unter den Abschnitten „Weblinks“, „Literatur“ und/oder „Einzelnachweise“ zu finden. Von der Website Wikimedia Commons bezieht die Wikipedia derweil den Großteil der in ihren Artikeln verwendeten Bilder, da dort eine Vielzahl von Bildern gesammelt wird, deren Nutzung in der Wikipedia keine Urheber*innenrechtsverletzung darstellen würde. Abbildung 2 stellt die eben geschilderte Struktur der Wikipedia noch einmal grafisch dar.

Abbildung 2: Die verschiedenen Typen von Wikipedia-Seiten (Gredel 2020, 254)

2.3.2 Die Autor*innen

Dass Wissen unabhängig von dem Subjekt sein könnte, das es produziert, hat bereits Donna Haraway (1988) vehement infrage gestellt. Ich vertrete in dieser Arbeit ebenfalls einen standpunkttheoretischen Ansatz und gehe davon aus, dass Beiträge, die innerhalb der Wikipedia verfasst werden, maßgeblich durch die Situierung der Personen, die sie anfertigen, bestimmt sind. Dies wirft natürlich die Frage auf, wer eigentlich für die Beiträge innerhalb der Wikipedia und damit für einen nicht geringen Teil der gesellschaftlichen Wissensproduktion verantwortlich ist. In aller Regel sind dies Männer. Verschiedene Studien schätzen je nach Sprachversion den Anteil von Frauen, der aktiv an Artikeln arbeitet, auf etwa 10 bis 20 Prozent (vgl. Collier/Bear 2012; Hill/Shaw 2013; Minguillón et al. 2021).

Das bedeutet, dass die Artikelinhalte in der Mehrheit die Interpretation männlich sozialisierter Personen der Wirklichkeit abbilden. Dies schlägt sich auch in der konkreten Ausgestaltung der Wikipedia nieder. In Artikeln über Frauen geht es beispielsweise häufig um ihre Rolle in ihrer Familie und ihre sozialen Beziehungen, während bei Artikeln über Männer eher deren berufliche Leistungen im Vordergrund stehen (Graells-Garrido et al. 2015). Des Weiteren sind Frauenbiografien in ihrer absoluten Anzahl unterrepräsentiert. Der Umstand, dass Frauen in der Vergangenheit aufgrund traditioneller Rollenbilder systematisch davon abgehalten wurden, wichtige Handlungen zu vollbringen und dadurch für die Wikipedia relevant zu werden, kann diesen Befund nur zum Teil erklären. Denn auch Biografien von Personen, die zwischen 1996 und 2000 geboren wurden, behandeln in der Mehrheit Männer. Zwar ist in dieser Kohorte der Anteil der Frauenbiografien höher als im gesamten Corpus der Artikel über Personen, er ist aber dennoch weit von der 50-Prozent-Marke entfernt (Krause 2022, 379). Es scheint daher so, als würden die jeweiligen Präferenzen der Autor*innen die Inhalte der Wikipedia bestimmen.

Allerdings sind „die“ Autor*innen der Wikipedia keine homogene Masse. Schreibende können verschiedene Rechte auf der Plattform erhalten. Der Zugang zu erweiterten Rechten ist dabei vor allem das Produkt einer kontinuierlichen Mitarbeit am Projekt. Die ersten Bearbeitungen eines Kontos müssen noch „gesichtet“, also von anderen erfahrenen Schreibenden geprüft, werden, damit sie für alle Lesenden sichtbar werden. Wer viele Bearbeitungen an Artikeln vornimmt (welche nicht negativ auffallen und deshalb ggf. zurückgesetzt werden), kann irgendwann selbst „Sichter*in“ werden und die Edits von Neulingen kontrollieren. Um noch weitergehende Rechte zu erhalten und so z. B. Konten von Nutzenden sperren zu können, ist es notwendig Administrator*in (kurz Admin) zu werden. Für dieses Amt ist es allerdings erforderlich, von anderen Nutzenden, die wiederum eine bestimmte Anzahl von Edits aufweisen müssen, gewählt zu werden. Innerhalb der Wikipedia-Community existieren also auch Machtgefälle zwischen den Mitgliedern.

2.3.3 Die „diskursive Polizei“ der Wikipedia

Ich möchte nun auf die bereits erwähnte „diskursive Polizei“ zurückkommen. Wer diese Polizei ist, die bewertet, ob ein Beitrag innerhalb der Wikipedia als wahr gelten kann, ist bereits im vorherigen Unterkapitel klar geworden. Schließlich ist anzunehmen, dass sich die Menge an Personen, die regelmäßig an Artikeln mitarbeitet und die, die sich auf den Diskussionsseiten austauschen, nicht stark voneinander unterscheiden dürften. Deshalb soll in diesem Abschnitt nun das Terrain abgesteckt werden, in dem die Aushandlungsprozesse bezüglich der Legitimität bestimmter Wissensperspektiven stattfinden. Hierbei wird sich zeigen, dass eine Reihe der Kontrollmechanismen für Diskurse, die Michel Foucault beschrieben hat, auch in der Wikipedia Anwendung finden.

Eine grundsätzliche Einhegung des Wikipedia-Diskurses erfolgt zunächst durch die von Foucault erwähnte Begrenzung der zum Diskurs beitragenden Subjekte. Um zur Wikipedia beitragen zu können, ist zum einen ein Internetzugang sowie zum anderen die Fähigkeit, schriftliche Beiträge in einer bestimmten Sprache zu verfassen, erforderlich. So kann jeder Mensch nur zu einigen wenigen Sprachversionen der Wikipedia beitragen, während die Artikel einer Mehrheit der verfügbaren Sprachversionen von Vielen nicht verstanden werden können. Hinzu kommt eine insgesamt eher schroffe Debattenkultur. Mehrfach wurde kritisiert, dass „Platzhirsche“ vor allem gegenüber neuen Autor*innen überheblich auftreten, sodass jene ihr Engagement oftmals schnell wieder beenden (Kleinz 2012; Weithofer 2017).

Die von Foucault beschriebenen internen und externen Kontrollmechanismen lassen sich ebenfalls innerhalb der Wikipedia erkennen. Hierzu ist ein Blick auf die vier unveränderlichen Grundprinzipien der Wikipedia (2024c) aufschlussreich. Sie lauten sinngemäß:

- Wikipedia ist eine Enzyklopädie, die lediglich bereits bekanntes Wissen sammeln soll. Sie soll nicht zur Generierung neuer Theorien oder Begriffe genutzt werden (vgl. hierzu auch Wikipedia 2024d).
- Inhalte der Wikipedia sollen von einem neutralen Standpunkt aus dargestellt werden.
- Alle Inhalte müssen unter einer freien Lizenz stehen.
- Persönliche Angriffe oder Beleidigungen sind untersagt.

Die externen Kontrollmechanismen des Diskurses werden hier direkt ersichtlich. Bestimmte Sprechakte (nämlich Beleidigungen) sind verboten. Zudem wird die in der Wikipedia praktizierte Grenzziehung zwischen Relevantem und nicht Relevantem deutlich: Wissen soll zunächst von verschiedenen anderen Instanzen rezipiert worden sein, bevor es in der Wikipedia

auftaucht. Besonders aufschlussreich ist das zweite Grundprinzip im Hinblick auf den Willen zur Wahrheit in der Wikipedia. Zur weiteren Erklärung des neutralen Standpunkts gibt es im Metabereich eine eigene Seite. Hier heißt es in der Einleitung:

[Der neutrale Standpunkt] soll im Sinne wissenschaftlicher Wertfreiheit dazu dienen, Themen sachlich darzustellen und persönliche Standpunkte aus Wikipedia-Artikeln herauszuhalten. Um das zu gewährleisten, werden Artikel *quellenbasiert*, im Gesamten *ausgewogen* und möglichst *objektiv* verfasst [...]. Die Einhaltung dieses Prinzips ist eine Voraussetzung eines guten Wikipedia-Artikels (Wikipedia 2024e, o. S.; Hervorhebungen im Original).

Es wird klar, dass innerhalb der Wikipedia standpunkttheoretische Ansätze nicht zum Common Sense gehören. Stattdessen wird sich auf Begriffe wie „Wertfreiheit“ und „Objektivität“ berufen. Durch die Orientierung an diesen Prinzipien sollen die in der Wikipedia dargestellten Informationen unabhängig von der Person werden, die sie eingepflegt hat.

Die vier unveränderlichen Grundprinzipien sowie der gesamte Metabereich im Allgemeinen können darüber hinaus im Sinne der internen Kontrollmechanismen des Wikipedia-Diskurses als Primärtexte angesehen werden, die die Nutzenden interpretieren und auf die sie sich in Artikeldiskussionen beziehen. Dies ist u. a. dadurch erkennbar, dass in Diskussionen häufig die Kürzel bestimmter Metaseiten genannt und auf diese verlinkt wird. Insofern stellt der Metabereich das Grundgerüst dar, in dem sich die Nutzenden der Wikipedia bewegen und das sie bei jeder Diskussion in einer spezifischen Weise auslegen. Die so entstehenden Diskussionsbeiträge sind somit immer Kommentare der Primärtexte und stellen damit die Sekundärtexte des Wikipedia-Diskurses dar. Auch die Autor*innenschaft ist bei Beiträgen nicht ganz unbedeutend. Autor*innen können sich durch regelmäßige Mitarbeit ein gewisses Prestige erarbeiten, sodass ihre Expertise eher anerkannt wird. Accounts, die dagegen nur vereinzelt aktiv sind und/oder deren Name darauf schließen lässt, dass sie mit einer bestimmten Institution assoziiert sind, werden dagegen oft kritisch beäugt (vgl. z. B. Wikipedia 2023a). Des Weiteren wird auch in der Wikipedia wissenschaftliches Wissen als das hochwertigste angesehen. So heißt es etwa auf der Metaseite zum Thema Belege:

Wikipedia-Artikel sollen gut gesichertes, etabliertes Wissen enthalten, mit dem Ziel, den aktuellen Kenntnisstand darzustellen. Grundsätzlich sind daher wissenschaftliche Publikationen, insbesondere Standardwerke, begutachtete Veröffentlichungen und systematische Übersichtsarbeiten [...] zu bevorzugen (Wikipedia 2025b, o. S.).

Bemerkenswert ist hier insbesondere das Wörtchen „daher“ im zweiten Satz, denn es sorgt für eine kausale Verknüpfung zwischen wissenschaftlichen Publikationen und „gut gesichertem“ Wissen. Dies führt so weit, dass auf derselben Seite auch ein Hinweis zu finden ist, dass

fehlende wissenschaftliche Sekundärliteratur ein Indiz für mangelnde enzyklopädische Relevanz sein kann (ebd.). Entitäten, die wissenschaftlich nicht oder kaum rezipiert werden, haben es daher schwer, einen Wikipedia-Artikel zu erhalten. Diese Auffassung von Wissen und Wahrheit hat der Wikipedia viel Kritik aus der feministischen Forschung eingebracht, die im nächsten Unterkapitel dargestellt wird.

2.3.4 Kritik der Epistemologie der Wikipedia

Die Wikipedia ist geprägt durch eine „depolitisierende Rhetorik der Offenheit“ (Steinert 2023, 63). Die Plattform framt sich selbst als Sammelbecken für Personen, die gemeinsam das Wissen aller Menschen zusammentragen wollen. Allerdings weicht die Wirklichkeit – wie wir in den vorangegangenen Unterkapiteln gesehen haben – in mehreren Punkten von diesem Idealbild ab. In diesem Unterkapitel fasse ich daher die bisher geäußerte Kritik an der Wissensproduktion der Wikipedia zusammen, um anschließend meine Forschungsfrage im Feld der Kritik der Epistemologie der Wikipedia zu verorten.

Der angeblich inklusive Charakter der Wikipedia wird durch ein eher konservatives Verständnis von Wissen und Wahrheit konterkariert. So führt etwa die Tatsache, dass nicht-wissenschaftlichen Quellen grundsätzlich skeptisch gesehen werden, dazu, dass nicht oder kaum theoretisierte Wissensbestände wie z. B. mündlich weitergegebene Traditionen oftmals keinen Platz in der Wikipedia finden. Darüber hinaus erscheint die Fokussierung auf akademisches Wissen angesichts einer nach wie vor androzentrisch geprägten Wissenschaft (vgl. Haraway 1988; Harding 1991; Jochum/Winter 2023) prädestiniert dafür, z. B. feministische Wissensperspektiven auszuschließen. In den Medien wird beispielsweise immer wieder der Vorwurf laut, in der Wikipedia würden Artikel über Frauen oder weiblich konnotierte Themen eher gelöscht als Biografien über Männer oder vermeintlich geschlechtslose Themen (vgl. Cecco 2018; Hitzemann 2024; Venrath 2020). Auch in der Wissenschaft wurde bereits der Frage nachgegangen, inwiefern die Wikipedia einen Gender Bias beim Löschen von Artikeln hat. Dabei ergab sich bislang kein klares Bild. Während Francesca Tripodi (2023) zu dem Schluss kommt, dass Frauenbiografien eher gelöscht oder zur Löschung vorgeschlagen werden als Männerbiografien, finden Zena Worku et al. (2020) hierfür keine Belege. Zweifelsohne schreibt das Festhalten der Wikipedia-Community am Prinzip des neutralen Standpunkts aber ein männlich dominiertes Verständnis von Wahrheit fort, bei dem das Postulat, neutral zu sein, real existierende Machtstrukturen in der Wissensproduktion verschleiert (Ford/Wajcman 2017, 521). So wird überall in der Wikipedia versucht, die Illusion einer objektiven Wiedergabe des aktuellen Wissensstandes der Menschheit aufrechtzuerhalten. Interessant ist hierbei auch die Aufforderung, Artikel in einem „sachlich-neutralen“ und „nicht emotional gefärbten Ton“ (Wikipedia 2024e, o. S.) zu

schreiben, denn dadurch führen nicht nur die Aussagen im Metabereich, sondern auch die Artikel selbst zur Aufrechterhaltung des Mythos der objektiven Wahrheit. So wird es erheblich erschwert die Situierung der an der Wissensproduktion beteiligten Subjekte nachzuvollziehen (Gruwell 2015, 122).

Alle bislang genannten Faktoren wirken auf institutioneller Ebene. Wenn die Infrastruktur der Wikipedia aber herausgefordert wird, braucht es konkrete Personen, die die alte Ordnung verteidigen. Das bedeutet, dass auch das Handeln der Autor*innen den Wikipedia-Diskurs formt. Auch hier wird eine konservative Komponente sichtbar: Neben der bereits erwähnten häufig fehlenden Toleranz gegenüber Neulingen wird auch von einer sexistisch geprägten Diskussionskultur berichtet. Dabei kann es auch zu offenen Anfeindungen gegenüber (vermeintlichen) Feminist*innen kommen, die zudem nicht immer konsequent verfolgt werden (Kemper/Schönwetter 2015, 273ff.). Im Allgemeinen haftet dem Verbot persönlicher Angriffe innerhalb der Wikipedia das Problem an, dass selten Einigkeit darüber besteht, ob ein Wortbeitrag ein persönlicher Angriff ist oder nicht. Die letztinstanzlichen Entscheidungen diesbezüglich treffen die Admins. Angesichts der Geschlechtsverteilung bei den Autor*innen ist es plausibel anzunehmen, dass auch die Mehrheit der Admins männlich ist, was auch Auswirkungen auf die Entscheidungen, ob bestimmte Beiträge als persönliche Angriffe gelten und daher zu löschen sind, haben dürfte.

Persönliche Angriffe sind allerdings nur *ein* Weg, um bestimmte Wissensperspektiven zu delegitimieren. Es gibt noch eine Reihe weiterer – wesentlich subtilere – Möglichkeiten, um Wissensbeständen den Status „wahr“ abzuspochen. Genau diese diskursiven Vorgänge blieben bislang in der Literatur noch unterbeleuchtet und sind daher der Hauptgegenstand meiner empirischen Untersuchungen.

3 Methodik

In diesem Abschnitt möchte ich darlegen, mithilfe welcher Methode die oben formulierte Forschungsfrage beantwortet werden soll. Hierzu werden die Implikationen, die die Arbeit mit Onlinedaten für qualitative Forschung mit sich bringt, sowie die von mir verwendete hermeneutische Wissenssoziologie vorgestellt. Außerdem wird das Sampling, auf dem die empirische Analyse aufbaut, erläutert. Da bei der Produktion von Wissen die jeweilige Situiertheit der an ihr beteiligten Subjekte von enormer Bedeutung ist, werde ich zudem meine eigene Positionierung im Kontext der Wikipedia transparent machen.

3.1 Diskussionsseiten als Analysegegenstand

Bevor eine geeignete Methode zur Beantwortung einer Forschungsfrage ausgewählt werden kann, ist es notwendig, sich mit den spezifischen Charakteristika des Forschungsgegenstandes auseinanderzusetzen. Im Fall der Wikipedia (inklusive der hier im Besonderen betrachteten Diskussionsseiten) fällt zuallererst auf, dass es sich um einen Diskurs handelt, der in Gänze digital stattfindet. Qualitative Forschung bezieht sich oft auf Daten, die im Laufe von Face-to-Face-Kommunikationen generiert wurden. Wenn Menschen in digitalen Kontexten miteinander interagieren, sind aber oftmals andere Rahmenbedingungen gegeben als bei herkömmlichen Gesprächssituationen. Bei Forendiskussionen fällt beispielsweise auf, dass die Kommunikation ohne jegliche Kenntnis von Gestik und Mimik der jeweiligen Diskussionspartner*innen stattfindet. Carsten G. Ullrich und Daniela Schiek (2014, 463f.) haben eine grundsätzliche Typologisierung von Online-Diskussionen anhand von vier Merkmalen vorgeschlagen, die in Tabelle 1 auf Wikipedia-Diskussionsseiten angewendet wurde.

Merkmal	Ausprägung auf Wikipedia-Diskussionsseiten
Synchronität	asynchron
Kommunikationsform	schriftlich
Teilnahmebegrenzung	offen
Einsehbarkeit	öffentlich

Tabelle 1: Form der Kommunikation auf Wikipedia-Diskussionsseiten (eigene Darstellung)

Die in dieser Arbeit betrachteten Diskussionen finden *asynchron* statt. Das bedeutet, dass die Teilnehmenden bestimmen können, wann und wo sie sich an der Diskussion beteiligen. Folglich können längere Zeitspannen zwischen den jeweiligen Beiträgen vergehen und der Personenkreis, der an der Diskussion beteiligt ist, ist relativ variabel, da Teilnehmende jederzeit neu hinzukommen oder freiwillig ausscheiden können. Gemeinsam mit der Tatsache, dass die Kommunikation in *schriftlicher* Form erfolgt, führt dies dazu, dass die Beiträge vermutlich weniger

durch Spontanität geprägt sind als Wortbeiträge in klassischen Gruppendiskussionen. Hinsichtlich der Anzahl der Teilnehmenden an einer Diskussion gibt es in der Wikipedia keine Vorgaben. Da auch Personen ohne einen eigenen Account teilnehmen können, sind sie grundsätzlich *offen*. Ebenso unterliegt die Zugänglichkeit der Beiträge keinen Restriktionen. Sie sind *öffentlich* einsehbar.

Darüber hinaus sind die Diskussionsseiten „eine sich *selbst protokollierende Praxis*“ (Weninger 2015, 67; Hervorhebungen im Original). Dadurch, dass auch Diskussionsseiten eine Versionsgeschichte haben, kann der Diskussionsprozess in Gänze nachvollzogen werden. Es ist somit nicht nur möglich, geführte Diskussionen in ihrer Totalität zu analysieren, sondern sie auch in ihrer Entstehung zu beobachten. Sich selbst protokollierende Praxen stellen geeignetes Datenmaterial für eine rekonstruktiv ausgerichtete Sozialforschung dar, weil diese an der prozessualen (Re-)Produktion sozialer Wirklichkeit interessiert ist (ebd., 68). Eine solche rekonstruktiv arbeitende Methode ist die hermeneutische Wissenssoziologie, die im kommenden Unterkapitel vorgestellt wird.

3.2 Die hermeneutische Wissenssoziologie

Die hermeneutische Wissenssoziologie (oder auch sozialwissenschaftliche Hermeneutik) geht in ihrer Methodologie ursprünglich auf Hans-Georg Soeffner (1989) zurück. Ihr Anliegen besteht darin, nachzuvollziehen, wie Subjekte die Routinen und sozialen Interaktionen in einem bestimmten Handlungsfeld „einerseits *vorfinden* und sich aneignen (müssen), andererseits diese immer wieder neu ausdeuten und damit auch *erfinden* (müssen)“ (Reichertz/Schröer 1994, 60; Hervorhebungen im Original). Im Zentrum der methodologischen Betrachtungen der hermeneutischen Wissenssoziologie steht also das Wechselspiel zwischen Subjekt und sozialer Umwelt. Ersteres internalisiert zwar bestimmte Elemente Letzterer, in die es hineinsozialisiert wird, nimmt aber trotzdem eigenständige Interpretationsleistungen vor, auf deren Grundlage es handelt. Auf diese Weise externalisiert das Subjekt wiederum seine Interpretationen und gestaltet durch seine Handlungen seine soziale Umwelt mit (vgl. hierzu Berger/Luckmann [1966] 1992). Insofern setzt die hermeneutische Wissenssoziologie einen Fokus auf die „*Konstitutionsbedingungen* von Wirklichkeit“ (Hitzler et al. 1999, 11; Hervorhebungen im Original). Dies unterscheidet sie z. B. von der objektiven Hermeneutik, welche vor allem auf die Rekonstruktion „latenter Sinnstrukturen“ abzielt (Oevermann et al. 1979, 378ff.).

Das rekonstruktive Vorgehen der hermeneutischen Wissenssoziologie trägt auch dazu bei, dass sie mit den diskurstheoretischen Überlegungen Michel Foucault kompatibel ist. Hubert Dreyfus und Paul Rabinow ([1982] 1987, 154) bezeichnen Foucaults Methode zur Analyse von Diskursen als „interpretativ, aber nicht hermeneutisch“. Unter „hermeneutisch“ verstehen sie

dabei eine „Hermeneutik des Verdachts“, die davon ausgeht, dass die Handlungen von Subjekten von einer externen Kausalität bestimmt seien, welche aber den Subjekten selbst verborgen bleibe. Die Hermeneutik des Verdachts proklamiert, dass Subjekte den tieferen Sinn ihrer Handlungen nicht nachvollziehen können und es folglich einer externen Autorität bedürfe, die diese Aufgabe für sie übernimmt. Eine solche Annahme lehnt Foucault aus Sicht von Dreyfus und Rabinow aber strikt ab (ebd., 153f.).

Freilich gibt es in den Sozialwissenschaften einige Methoden, die auf den Annahmen der Hermeneutik des Verdachts beruhen – die objektive Hermeneutik mit ihren oben bereits erwähnten „latenten Sinnstrukturen“ kann hier sicherlich als Beispiel angeführt werden. Diese Methoden begehen aber laut Dreyfus und Rabinow den Fehler, zu glauben, dass bestimmte Wahrheiten nur von geschulten Interpret*innen erkannt werden könnten. Sozialwissenschaftler*innen, die einer Hermeneutik des Verdachts folgen, behaupteten daher „eine privilegierte Distanz, in Wirklichkeit sind sie aber Teile des Machtdispositivs“ (ebd., 212).

Im Gegensatz zur Hermeneutik des Verdachts geht eine „Hermeneutik der Konstruktionen“ (Keller 2015, 191) nicht davon aus, dass es bestimmte verborgene und unveränderliche Wahrheiten gibt. Hierbei sollen lediglich mehr oder weniger überzeugende Lesarten eines Textes generiert werden, die zwar nicht vollkommen beliebig sind, aber auch nicht für sich beanspruchen, die soziale Wirklichkeit objektiv abzubilden (ebd., 174f.). Diesem Hermeneutik-Verständnis werde ich in dieser Arbeit folgen.

Die hermeneutische Wissenssoziologie ist kein festgelegtes Konzept, das eine bestimmte Methodik vorgibt, der einfach gefolgt werden könnte. Vielmehr ist es notwendig, das konkrete methodische Vorgehen vom Untersuchungsgegenstand abhängig zu machen. Jo Reichertz und Norbert Schröer (1994, 73ff.) haben einen Vorschlag für eine grobe Verfahrensweise für das Interpretieren von Texten gemäß der hermeneutischen Wissenssoziologie vorgelegt. An diesem habe ich mich orientiert. Im Folgenden werde ich mein genaues Vorgehen bei der Interpretation des empirischen Materials darlegen.

Zu Beginn jeder Interpretation wurde in einem ersten Schritt zunächst nur der erste Beitrag einer Diskussion bzw. eines Threads zurate gezogen. Für diesen erfolgte eine erste Interpretation unter bewusster Ausblendung des gegebenen Kontexts. Gemäß einer abduktiven Forschungslogik wurde zunächst versucht, aus dem ersten Satz des Beitrags (sofern er denn aus mehr als einem Satz bestand) möglichst viele unterschiedliche Lesarten zu generieren. Wenn keine neuen Lesarten mehr denkbar erschienen, wurden Hypothesen gebildet, die versuchten, den weiteren Fortgang des Textes vorauszusagen. Anschließend wurde der folgende Satz für die Analyse hinzugezogen, um zu prüfen, ob bestimmte Hypothesen aufgrund dieser neuen Kontextbedingung falsifiziert werden können. Anschließend wurden neue Lesarten basierend

auf den nun vorhandenen zwei Sätzen ausgearbeitet bzw. bereits bestehende weiter spezifiziert. Wenn das Ende des ersten Beitrages erreicht war, wurde noch der Titel des Threads, in dem die Diskussion stattfand als zusätzliche Kontextbedingung berücksichtigt. Die etwas seltsam anmutende Reihenfolge (erst Inhalt, dann Titel) ergab sich aufgrund der Tatsache, dass die Titel der Threads auf den Diskussionsseiten häufig dazu genutzt werden, das mit ihnen verbundene Anliegen zu verdeutlichen. Dies ist zwar für interessierte Lesende hilfreich, erschwert aber für Forschende eine abduktive Hypothesenbildung. Da das Posten eines ersten Diskussionsbeitrags immer auch die Vergabe eines Thread-Titels voraussetzt, muss der Titel aber auch im Zusammenhang mit ebendiesem ersten Beitrag interpretiert werden. Andernfalls würde vom Ende der Diskussion auf deren Anfang geschlossen werden.

Im nächsten Schritt wurde das eben beschriebene Verfahren der fortwährenden Bildung und Überprüfung von Lesarten auf die folgenden Sequenzen übertragen. In chronologischer Reihenfolge wurde Beitrag für Beitrag interpretiert – zunächst weiterhin Satz für Satz, mit Fortschreiten der Diskussion Beitrag für Beitrag. „Chronologische Reihenfolge“ meint hier die Reihenfolge, in der die Beiträge nacheinander auf der Diskussionsseite zu lesen sind. Dies muss nicht notwendigerweise bedeuten, dass sie auch zeitlich nacheinander erstellt wurden, da auch noch im Nachhinein auf vorherige Beiträge geantwortet werden kann. Diese Antworten erscheinen dann ggf. eingerückt *vor* zeitlich früheren Beiträgen, die schon andere Aspekte behandeln. Für die Analyse hat es sich als einträglicher erwiesen, den thematischen „Abzweigungen“, die Diskussionen auf diese Weise nehmen können, nacheinander zu untersuchen, anstatt immer stur der zeitlichen Reihenfolge der Beiträge zu folgen.

In einer Diskussion ist es üblich, dass in ihrem Verlauf verschiedene Meinungen vertreten werden. Ziel der Analyse ist es aber nicht, Argumente auf Überzeugungskraft oder inhaltliche Richtigkeit hin zu überprüfen. Es geht vielmehr darum, zu erfassen, welchen *Umgang* die Community mit dem in der Diskussion aufgeworfenen Problem findet. Dafür wird gegebenenfalls auch berücksichtigt, inwiefern sich die Ergebnisse der Diskussionen in den dazugehörigen Artikeln niederschlugen.

Am Ende des Interpretationsprozesses steht die Typenbildung. Sie hat den Zweck, den Einzelfall (also die hier untersuchten Diskussionen) als „besondere Lösung eines allgemeinen Problems“ (Kurt/Herbrik 2014, 487) zu rekonstruieren. Zur Typologisierung der Einzelfälle wurde sich am „Stufenmodell empirisch begründeter Typenbildung“ nach Susann Kluge (1999, 260ff.) orientiert. Das bedeutet, es wurden auf Basis der Untersuchungsergebnisse bestimmte Merkmale herausgefiltert, die als Vergleichsdimension für die verschiedenen Einzelfälle geeignet erschienen. Je nachdem, wie die zur Vergleichsdimension erklärten Merkmale ausgeprägt

waren, wurden die Einzelfälle gruppiert. Danach wurden die Fälle zunächst *innerhalb* der gebildeten Gruppen miteinander verglichen, um ein hohes Maß an Homogenität zu gewährleisten. Im Anschluss erfolgte der Vergleich von Fällen verschiedener Gruppen, damit diese möglichst heterogen zueinander sind. Um die Typenbildung zu finalisieren, wurden zuletzt die „inhaltlichen Sinnzusammenhänge“ (ebd., 260) analysiert, die den jeweiligen Gruppen zugrunde liegen, um so besser erklären zu können, in welchem Verhältnis sie zueinander in der sozialen Wirklichkeit stehen.

3.3 Situietheit des Autors und Sampling

Jedes Erkenntnisinteresse ist von der Situietheit derjenigen Person, die es formuliert, abhängig. Ich bilde da keine Ausnahme. Daher, und weil die hermeneutische Wissenssoziologie eine Reflexion des Verhältnisses der Forschenden zum von ihnen untersuchten Feld einschließt, werde ich an dieser Stelle kurz darlegen, wie ich im Kontext der Wikipedia situiert bin.

Unter dem Namen Gelbes Tempo bin ich seit 2017 bei Wikipedia angemeldet. Seit 2022 arbeite ich regelmäßig an Artikeln mit und habe aktuell ca. 2.500 Bearbeitungen vorgenommen. Ein Fokus meiner Beiträge liegt darauf, feministischen Perspektiven in der Wikipedia mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. So habe ich auch im Sommersemester 2023 an der Georg-August-Universität Göttingen ein eigenes Seminar organisiert, in dem Studierende Artikel mit dem Ziel, Wikipedia zu diversifizieren, bearbeiten konnten. Entsprechend wurde ich bei Diskussionen auch schon als „feministischer Aktivist“ bezeichnet (Wikipedia 2024f, o. S.). Meine Praxiserfahrungen führten bei mir schnell zu der Überzeugung, dass feministische Wissensperspektiven einen schweren Stand in der Wikipedia haben. Durch meine Tätigkeit (ob sie wirklich die Bezeichnung „Aktivismus“ verdient, dürfen alle Lesenden selbst entscheiden) bin ich also in einer bestimmten Hinsicht auf die Fragestellung vorgeprägt. Ich habe mich aufrichtig bemüht, diesem Umstand Rechnung zu tragen und den Forschungsprozess dementsprechend anzupassen.

In der empirischen Analyse konzentriere ich mich auf Diskussionsseiten von Artikeln, die in irgendeiner Weise mit der Kategorie Geschlecht zusammenhängen, da hier die Verhandlung feministischer Wissensperspektiven am deutlichsten zutage treten dürfte. Der erste Zugang zum Feld erfolgte dabei unsystematisch. Das bedeutet, dass ich zunächst einmal assoziativ Begriffe sammelte, von denen ich mir vorstellen konnte, dass die Diskussionsseiten zu deren Wikipedia-Artikeln eine zur Beantwortung der Fragestellung hilfreiche Datengrundlage bereitstellen könnten. Über die Ansicht der entsprechenden Diskussionsseiten wurde ich auch auf die in der Analyse berücksichtigten Löschdiskussionen aufmerksam, da ein Hinweis auf jene auf jeder Diskussionsseite eines einmal zur Löschung vorgeschlagenen Artikels hinterlegt wird. Nach die-

sem ersten Schritt kontaktierte ich eine Bekannte, die ebenfalls Beiträge in der Wikipedia verfasst, sowie das FemNetz, ein Netzwerk von Autor*innen, die sich „für feministische Anliegen rund um die deutschsprachige Wikipedia und ihre Schwesterprojekte engagieren“ (Wikipedia 2025b, o. S.). Dies hatte den Zweck, nach weiteren Diskussionsseiten zu suchen, die aus Sicht der Kontaktierten für meine Arbeit interessant sein könnten.²

Das Vorgehen bei der Materialsuche war iterativ. Folglich pendelte der Forschungsprozess immer wieder zwischen der Analyse des bereits vorhandenen empirischen Materials und der Suche nach neuen Rohdaten hin und her. Dabei wurde stets darauf geachtet, dass die erhobenen Daten nicht reaktiv sind. Dementsprechend wurden Diskussionen, an denen ich selbst beteiligt war, nicht berücksichtigt, um eine möglichst unvoreingenommene Haltung während der Analyse der Daten gewährleisten zu können.

Um die vollständige Nachvollziehbarkeit meiner Interpretationen zu gewährleisten, sind Transkripte sämtlicher Diskussionen, die als empirisches Material gedient haben, in der digitalen Version dieser Arbeit im Anhang hinterlegt. Auf eine weitere Anonymisierung der Diskutierenden wurde verzichtet. Dies resultiert einerseits aus der Tatsache, dass die Beiträge ohnehin ausschließlich mit den Nutzungsnamen bzw. der IP-Adresse der Verfassenden unterzeichnet sind. Andererseits stehen alle Beiträge auf der Wikipedia unter einer Creative-Commons-Lizenz, die die Weiterverbreitung sämtlicher Inhalte unter Nennung der Urheber*innen erlaubt. Jede Person, die etwas zur Wikipedia beitragen will, wird zuvor in einem extra Fenster davor gewarnt, dies nicht zu tun, wenn sie nicht damit einverstanden ist, dass ihre Beiträge unter den genannten Bedingungen weiterverbreitet werden.

Da nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich anhand eines Nutzungsnamens das Geschlecht der dahinterstehenden Person ablesen lässt, werden Pronomen für die Diskussionsteilnehmenden in der Regel vermieden. Lediglich wenn aus den Beiträgen, der Benutzer*innen- oder Benutzer*innendiskussionsseite eines Accounts klar hervorgeht, wie die betreffende Person angesprochen werden möchte, werden Pronomen genutzt.

² An dieser Stelle möchte ich mich nochmal herzlich bei Reisen8, Interferenzbrille, Dörte und Alpenhexe bedanken, auch wenn ich nicht alle der von ihnen vorgeschlagenen Fallbeispiele in dieser Arbeit berücksichtigen konnte.

4 Empirische Analyse

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Einzelfälle, auf denen diese Arbeit beruht, vorgestellt und empirisch analysiert. Die hier aufgeführten Diskussionen decken insgesamt ein breites Themenspektrum ab. Gelegentlich werde ich in meinen Analysen weitere Sekundärliteratur heranziehen, um die geführten Diskussionen zu kontextualisieren und aufzuzeigen, wie sie mit feministischen Debatten in Verbindung stehen. Jede Diskussion besitzt ein eigenes Unterkapitel, in dem sie gemäß ihrem chronologischen Verlauf analysiert wird. Zum Ende eines jeden Unterkapitels folgt eine kurze Zusammenfassung der dabei gewonnenen Erkenntnisse. Im letzten Unterkapitel findet die Typenbildung statt.

Wenn ganze Beiträge aus den Diskussionen in Form von Blockzitatzen zitiert werden, findet sich am Ende dieser Beiträge ein Zeitstempel, der angibt, wer den Beitrag zu welcher Zeit gepostet hat. Darüber hinaus enthalten diese Zeitstempel mehrere Hyperlinks, welche an der blauen und unterstrichenen Schrift zu erkennen sind. Auch in den Beiträgen selbst nutzen einige Diskutierende die Hyperlinks, um auf andere Wikipedia-Seiten zu verweisen. In der digitalen Version dieser Arbeit sind sämtliche im Material vorhandenen Hyperlinks korrekt formatiert enthalten (in wörtlich zitierten Beiträgen und in den Transkripten im Anhang). Somit ist es Lesenden möglich, alle Seiten im Internet aufzurufen, die von Diskutierenden verlinkt wurden. So kann stets unmittelbar nachvollzogen werden, auf was die Diskutierenden genau verweisen.

Bei Artikeln ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen dem Gegenstand, den sie behandeln, und ihrem Titel (dem sogenannten *Lemma*). Lemma und Gegenstand des Artikels tragen häufig den gleichen Namen. Zur besseren Verständlichkeit sind die Lemmata von Artikeln im Folgenden kursiv geschrieben.

4.1 *Beatrice Frasl* oder: Eine Löschung mit Nebengeräuschen

Der erste hier vorgestellte Einzelfall ist die Löschdiskussion zum Artikel *Beatrice Frasl* (Wikipedia 2021a). Beatrice Frasl ist eine österreichische Podcasterin, Autorin und Feministin, weshalb der Umgang der Community mit ihrem Artikel im Kontext der hier formulierten Fragestellung besonders interessant ist. Die hier folgende Einzelfallanalyse wird die bereits oben erwähnte Frage nach dem Vorhandensein eines „Lösch-Bias“ nicht hinlänglich beantworten können, aber sie erlaubt einen Einblick in die Art und Weise, *wie* über die Löschung einer Frauenbiografie diskutiert wird.

Wenn Lesende das Anliegen haben, dass ein Artikel gelöscht wird, können sie eine sogenannte Löschdiskussion anstoßen. Der Startpunkt einer Löschdiskussion ist dabei immer ein Löschantrag, also ein Diskussionsbeitrag, in dem die antragsstellende Person darlegt, weshalb ein Artikel ihrer Meinung nach gelöscht werden sollte. Auf einer Seite im Metabereich werden

pro Tag alle eingehenden Löschanträge gesammelt. Dort können auch andere Personen, egal ob angemeldet oder nicht, in der Regel innerhalb eines Zeitfensters von sieben Tagen ihre Einschätzungen zu den Löschanträgen teilen. Der Löschantrag, mit dem die hier analysierte Löschdiskussion beginnt, lautet wie folgt:

Ein Magister macht noch keinen Sommer. Dass sie schon 8 Jahre ohne zählbares Ergebnis an ihrer Doktorarbeit arbeitet, spricht auch nicht für eine erfolgreiche Wissenschaftlerin. Offenbar sind ihr die Podcasts wichtiger, aber auch hier erkenne ich keine besondere mediale Wahrnehmung, dass ihrer als ‚erster explizit ‚feministisch‘ im Titel‘ trägt, ist nun wirklich kein hinreichendes Relevanzkriterium. --[Uwe G. ↻? RM 10:26, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#) (Z. 1–5).

Uwe G. leitet seinen Beitrag mit einer Variation des Sprichwortes „Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer“ ein. Mit dieser Redensart soll für gewöhnlich ausgedrückt werden, dass aus einem einzelnen Indiz heraus keine voreiligen Schlüsse auf größere Phänomene gezogen werden sollten; nur die Rückkehr vieler Schwalben aus ihren Winterquartieren kündigt an, dass der Sommer bevorsteht. Uwe G. ersetzt in seinem Beitrag jedoch „Schwalbe“ durch „Magister“, womit vermutlich der akademische Grad gemeint ist. Das bedeutet, dass die Erlangung eines Magister-Grades noch kein ausreichender Beleg für einen „Sommer“ ist. Das Wort Sommer wurde von Uwe G. zwar beibehalten, steht aber ganz offensichtlich als Metapher für etwas anderes. In Anbetracht der Tatsache, dass es sich bei dem Beitrag um einen Löschantrag handelt, wäre es eigentlich naheliegend gewesen, „Sommer“ ebenfalls zu ersetzen – z. B. durch „Wikipedia-Artikel“. Dadurch, dass hierauf verzichtet wurde, behält das abgewandelte Sprichwort eine gewisse Offenheit. Dies macht es für die Person, auf die es bezogen ist, umso tückischer. Denn die wenigsten Leute, die einen Magister-Abschluss anstreben, tun dies, um dadurch eine vermeintliche Voraussetzung für einen eigenen Wikipedia-Artikel zu erlangen. Wenn aber offenbleibt, für was genau ein Magister kein hinreichendes Indiz ist, kann sich die angesprochene Person auch nicht sicher sein, für was ihr Magister geeignet ist. Uwe G.s Variation des Sprichworts entwertet daher den Magister *an sich*.

Im nächsten Satz geht Uwe G. vom Magister zur Promotion über. Beatrice Frasl schreibe seit 8 Jahren³ „ohne zählbares Ergebnis“ ihre Dissertation und könne daher wahrscheinlich nicht als erfolgreiche Wissenschaftlerin gelten. Danach folgt die Vermutung, dass Frasl die Produktion ihrer Podcasts wichtiger sei als ihre Doktorarbeit. Es wird bereits hier deutlich, dass sich Uwe G. zu einigen gewagten Spekulationen versteigt. So könnte die langjährige Dauer von Frasls Promotionsvorhaben auch mit Sorgeverpflichtungen oder Krankheiten zusammenhängen

³ Diese Information bezieht Uwe G. vermutlich aus der damaligen Version des Artikels *Beatrice Frasl* (Wikipedia 2021b).

oder auch einfach von vorneherein intendiert gewesen sein. Darüber hinaus erscheint der Duktus dieser Passage als herablassend. Uwe G. nimmt durch das Wort „schon“ eine klare Wertung in Bezug auf die Dauer von Frasl Promotionsvorhaben vor, die zu deren Nachteil ausfällt. „Erfolgreiche Wissenschaftlerinnen“ müssen wohl aus seiner Sicht neben einem Magister auch eine in deutlich kürzerer Zeit geschriebene Dissertation vorweisen können. Ein „zählbares Ergebnis“ scheint für Uwe G. zudem auch nur die Beendigung des Promotionsvorhabens zu sein. Die bereits zum Zeitpunkt der Diskussion veröffentlichten Publikationen von Frasl (2018a; 2018b) fallen für ihn wohl nicht in diese Kategorie. Auch der Satz zu Frasls angeblichen beruflichen Präferenzen ist nicht besonders wertschätzend formuliert. „Offenbar sind ihr die Podcasts wichtiger“ klingt eher nach einer schulterzuckenden Antwort auf die Frage, warum eine Person so lange für ihre Dissertation braucht. Zuletzt wird Frasls Engagement noch abgewertet, indem Uwe G. betont, dass das Label ihres Podcasts als den ersten feministischen Österreichs „nun wirklich“ keine Relevanz für die Wikipedia stifte. Somit ergeben unangebrachte Spekulationen und kleinere sprachliche Zusätze am Ende einen Beitrag, der primär nicht Gründe für die Löschung von *Beatrice Frasl* nennt, sondern sich eher darauf konzentriert, Frasls bisheriges Wirken herabzuwürdigen.

Unabhängig von den abwertenden Äußerungen Uwe G.s spricht er im letzten Satz einen für Löschdiskussion eminent wichtigen Aspekt an: die Frage nach der Relevanz. Für Artikel innerhalb der Wikipedia gelten sogenannte Relevanzkriterien. Diese sollen eine Entscheidung darüber erleichtern, ob eine Person oder ein Gegenstand bedeutsam genug ist, um in der Online-Enzyklopädie Erwähnung zu finden. Die Community hat für die verschiedensten Themengebiete Relevanzkriterien ausgearbeitet, die aber nicht immer eindeutig sind. So heißt es etwa in den Relevanzkriterien für Wissenschaftler*innen, dass diese unter anderem für die Wikipedia relevant seien, wenn ihre Arbeit „im entsprechenden Fachgebiet als bedeutend angesehen wird“ (Wikipedia 2025c, o. S.). Wann genau dieser Zustand erreicht ist, wird nicht genannt. Es wird lediglich darauf verwiesen, dass dies meistens der Fall ist, wenn Forschende eine Professur innehaben (ebd.).

Uwe G.s Beitrag transportiert somit zwei Nachrichten: Zum einen meldet er Zweifel an der Relevanz Beatrice Frasls für die Wikipedia an. Zum anderen nimmt er aber auch eindeutige Wertungen bezüglich Frasls Arbeit vor, von denen kaum angenommen werden kann, dass sie von anderen Menschen widerspruchlos hingenommen werden. Die Frage ist nun, wie einerseits die Relevanz Frasls und andererseits der von Uwe G. an den Tag gelegte Duktus von der Community verhandelt werden.

Die erste Antwort auf Uwe G.s Beitrag adressiert beide genannten Thematiken. Sandra Folie unterstellt Uwe G. eine „abwertende Sprache“, die auf mangelnde Objektivität schließen lasse

(Z. 13). Darüber hinaus sei Frasl zwar nicht als Wissenschaftlerin aber als Podcasterin relevant (Z. 14ff.). Label5 ist der Ansicht, dass der Löschantrag „eine Unverschämtheit“ sei (Z. 32f.). Zudem empört sich Label5 darüber, dass der Beitrag von einem Admin stammt und bringt einen Entzug der Admin-Rechte für Uwe G. ins Spiel (Z. 34). Somit hat die Diskussion bereits nach drei Beiträgen ein hohes Maß an Eskalation erreicht. Es wäre denkbar, dass sich im weiteren Verlauf noch weitere Personen zu Wort melden, Uwe G. für seine abwertende Ausdrucksweise angehen und den Löschantrag als disqualifiziert betrachten. Die Diskussion wäre dadurch wahrscheinlich schnell entschieden und eventuell müsste Uwe G. sogar persönliche Konsequenzen fürchten. Allerdings erhält Uwe G. im Folgenden auch Unterstützung:

Der LA [Löschantrag; P. N.] ist verständlich: Da macht sich jemand gerne wichtig und die Folge ist ein unsäglich aufgebauschter Artikel in der DeWP [deutschsprachigen Wikipedia; P. N.]? Also [Alexander Fleming](#) hat ja nun wirklich was geleistet, der Artikel über ihn ist, trotz wissenschaftlichem Kontext, vergleichsweise spannend - und gefühlt weniger als halb so lang wie der hier diskutierte. Grade so, wie man sich einen Artikel über eine wissenschaftliche Person in einer Enzyklopädie vorstellt. --[91.47.31.44 12:40, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#) (Z. 39–44).

Ebenso wie Uwe G. spekuliert auch in diesem Beitrag eine nicht angemeldete Person über das Privatleben von Beatrice Frasl. Hier ist es die Behauptung, Frasl habe den Artikel zum Zwecke der Selbstdarstellung selbst geschrieben. Außerdem dient der Vorwurf der Selbstdarstellung als Erklärung für den vermeintlich zu lang geratenen Artikel. Indizien, die diese Vermutung bekräftigen könnten, werden nicht geliefert. Auffällig ist auch die Formulierung „unsäglich aufgebauscht“, fast so, als wäre es ein moralisch zu verurteilendes Vergehen, einen (zu) langen Artikel zu schreiben. Tatsächlich irritiert die damalige Version des Artikels (Wikipedia 2021b) etwas, weil u. a. alle von Frasl produzierten Podcastfolgen aufgelistet werden. Die Möglichkeit, dass der Artikel von einer Person erstellt wurde, die noch wenig Übung im enzyklopädischen Schreiben hat, wird bis hierhin (und auch im weiteren Verlauf) allerdings überhaupt nicht berücksichtigt.

Besonders interessant ist an diesem Beitrag auch, dass *Beatrice Frasl* mit *Alexander Fleming* verglichen wird. Letzterer sei ansprechend und knapp formuliert und entspreche damit eher den Erwartungen an Artikeln über Forschende. Worauf der Vergleich zwischen der feministischen Podcasterin Frasl und dem Mediziner Fleming abzielt, offenbart die Formulierung, Fleming habe „nun wirklich was geleistet“. Sie impliziert, dass Frasl nichts geleistet hat. Dabei ist wenig überraschend, dass ausgerechnet ein Mediziner als vermeintlicher Leistungsträger geframt wird, denn die Medizin genießt ein hohes gesellschaftliches Ansehen, hinter dem die Sozial- und Kulturwissenschaften erheblich zurückstehen. Auffällig ist auch, dass es ein Mann ist, der etwas

leistet und die Frau eben nicht. Insofern setzt dieser Beitrag die durch Uwe G. begonnene Herabsetzung von Frasl's Arbeit fort und ergänzt sie um latenten Sexismus.

Nur einige Minuten später erhält jedoch auch dieser Beitrag Kontra: Tsui schreibt, dass ein Artikel nicht gelöscht werden könne, nur weil er zu lang sei und sich der Beitrag durch die Behauptung, es handele sich bei dem Artikel um Selbstdarstellung selbst disqualifiziere (Z. 45f.). Es lässt sich also festhalten, dass Herabwürdigungen bislang stets zumindest verbale Gegenreaktionen hervorrufen. Im Folgenden wird erneut Kritik an Uwe G. als Löschantragssteller geübt: Label5 ist der Meinung, dass dieser „sehr gewaltig seinen eigenen akademische Background raushängen“ lasse (Z. 50) und King Quappe schreibt: „Von der Tierheilkunde ist - auch in Sachen Promotion - besser nicht auf den Rest der Welt zu schließen“ (Z. 54f.). Diese zwei Beiträge mögen auf den ersten Blick verwundern, ergeben aber Sinn, wenn auch ein Blick auf die Benutzerseite von Uwe G. geworfen wird. Dort gibt dieser nämlich an, Tiermedizin studiert zu haben und als Tierarzt eine eigene Praxis zu betreiben (Wikipedia 2021c). Label5 und King Quappe haben also Grund zu der Annahme, dass Uwe G. einen Dokortitel hat, und werfen ihm nun vor, auf die noch promovierende Frasl herabzuschauen bzw. seine eigene Expertise zu überschätzen. Dabei scheint besonders der Beitrag von King Quappe Uwe G. zu verärgern, denn in einer Antwort auf dessen Beitrag fordert er King Quappe auf, nicht persönlich zu werden und Urteile über das Wissenschaftsgebiet der Tiermedizin zu unterlassen (Z. 61f.). Insbesondere die Aufforderung, nicht persönlich zu werden, verwundert angesichts dessen, dass es durchaus Menschen geben dürfte, die Uwe G. vorwerfen würden, gegenüber Beatrice Frasl persönlich geworden zu sein. Eine Entschuldigung für den herabwürdigenden Löschantrag lässt sich in der Antwort von Uwe G. nicht finden. Label5 hält die Äußerungen von King Quappe ebenfalls für unangemessen (Z. 65f.), rät Uwe G. allerdings auch „kleine Brötchen [zu] backen“ (Z. 67). King Quappe nimmt daraufhin die vorgenommene Bewertung der Tiermedizin zurück (Z. 70f.).

Es wird deutlich, dass sich die Diskussion zu diesem Zeitpunkt von der eigentlichen Kernfrage (sollte *Beatrice Frasl* gelöscht werden?) ziemlich entfernt hat. Stattdessen streiten sich drei Personen über (un)angebrachte Ausdrucksweisen. Dass die Diskussion schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt so persönlich wird, ist vermutlich vorrangig ein Resultat der herablassenden Wortwahl im Löschantrag. Diese wird scheinbar als so gravierend wahrgenommen, dass auch vorrangig inhaltlich orientierte Beiträge auf sie eingehen. So macht etwa mario62 auf eine Nominierung eines Podcasts von Frasl für einen journalistischen Preis aufmerksam (Z. 83–85) und verweist auf Frasl's mediale Präsenz (Z. 85–89), hält aber auch fest, dass der Duktus des Löschantrags „unerträglich herablassend“ (Z. 90) sei. mario62 nimmt zudem die Argumentation von Sandra Folie wieder auf und vertritt die These, dass Beatrice Frasl nicht aufgrund ihrer

Tätigkeit als Wissenschaftlerin, sondern aufgrund ihrer Rolle für den feministischen Journalismus Österreichs für die Wikipedia relevant sei (Z. 90–92). Hierauf erwidert allerdings Apgat, dass laut Relevanzkriterien nur Journalist*innen relevant seien, die einen bedeutenden journalistischen Preis *gewonnen* haben (Z. 94–96).

Ziehen wir bis hierhin ein Resümee, so offenbart sich, dass auf inhaltlicher Ebene bislang wenig für ein Behalten von *Beatrice Frasl* spricht. Trotz der Nebenschauplätze der Diskussion hat sich herauskristallisiert, dass die Relevanzkriterien der Wikipedia *Beatrice Frasl* weder wegen ihrer wissenschaftlichen noch wegen ihrer journalistischen Arbeit für relevant ansehen. Es gibt noch allgemeine Relevanzkriterien für lebende Personen, die u. a. aufführen, dass auch „eine weit bekannte Persönlichkeit aus der Unterhaltungsbranche“ relevant sei (Wikipedia 2025d, o. S.). Die von *mario62* aufgeführten Medienauftritte könnten darauf hindeuten, dass dieses Kriterium erfüllt ist. Bemerkenswert ist dabei, dass eigentlich zu erwarten wäre, dass auch eine Person, die einen Löschantrag für *Beatrice Frasl* stellen möchte, nach etwas Recherche diese Schlüsse zieht und direkt in einem Löschantrag transparent macht. Diejenigen, die bislang am vehementesten für eine Löschung argumentiert haben, beziehen sich in ihren Beiträgen aber wenn überhaupt nur rudimentär auf die Relevanzkriterien. Stattdessen wurde *Frasl* bzw. ihr Wirken sehr allgemein kritisiert („keine erfolgreiche Wissenschaftlerin“; „feministisch im Titel stiftet keine Relevanz“; „da macht sich jemand wichtig“). Es erscheint zumindest nicht ausgeschlossen, dass dies mit der feministischen Ausrichtung von *Frasls* Arbeit zu tun hat.

Im weiteren Verlauf der Diskussion zeigt sich, dass Diskutierende, die den Artikel behalten möchten, tatsächlich dazu übergehen, die öffentliche Bekanntheit von *Frasl* zu betonen. *Sandra Folie* weist darauf hin, den Vorwurf der fehlenden medialen Rezeption von *Frasls* Podcasts bereits in ihrem ersten Beitrag entkräftet zu haben (Z. 107–111). Darüber hinaus wirbt sie für eine „konstruktive, respektvolle und auf Inhalte/Belege [...] fokussierte Löschdiskussion“, die auf „völlig deplatzierte Beleidigung der lebenden Person“ verzichtet (Z. 114f.). Auch *SonjaLemke* sieht in *Frasl* „eine wichtige Person des öffentlichen Lebens“ (Z. 129) und äußert die Vermutung, dass *Uwe G.* „sich eher daran stört, dass hier eine Feministin einen Artikel hat, als wirklich an der Relevanz interessiert zu sein“ (Z. 131f.). Nachdem bislang ausschließlich die Wortwahl des Löschantrags kritisiert wurde, erhebt *SonjaLemke* nun also erstmals den Vorwurf, dem Löschantrag im Allgemeinen würden unlautere Motive zugrunde liegen. Da *Uwe G.* bereits auf die Vorhaltung von *King Quappe*, er habe nicht die Kompetenz, die Relevanz von *Beatrice Frasl* sachgemäß einzuschätzen, verärgert reagiert hat, liegt es nahe, dass er sich auch zu dem Beitrag von *SonjaLemke* äußern wird. Tatsächlich schreibt er ca. eine Stunde nach dem Beitrag von *SonjaLemke*, dass die Vermutung, der Löschantrag habe etwas mit *Frasls* feministischem Aktivismus zu tun, eine „falsche Unterstellung“ sei (Z. 139). Es wäre zu erwarten gewesen, dass

Uwe G. noch begründet, *warum* der Vorwurf des Antifeminismus falsch sei, aber das tut er nicht. Möglich wäre, dass er den Vorwurf für so realitätsfern hält, dass er dessen Zurückweisung gar nicht begründen muss. Allerdings wäre ebenfalls denkbar, dass er auf eine Begründung verzichtet, weil er hofft, durch eine möglichst kurze Verteidigung den Fokus der Diskussion wieder auf die Frage nach der Relevanz von Beatrice Frasl für die Wikipedia lenken zu können. Beide Lesarten lassen sich durch das Material weder bestätigen noch widerlegen. In jeden Fall betonen zwei andere Nutzende als Reaktion auf Uwe G.s Beitrag nochmals den abwertenden Ton des Löschantrags (Z. 143–152).

Danach erhält Uwe G. allerdings erneut Unterstützung. Trollflöjten schreibt: „Angesichts des ungeheuer aufgeblasenen Artikels ist die LA-Begründung ausgesprochen zurückhaltend“ (Z. 153f.) und eine nicht angemeldete Person äußert sich wie folgt:

Was soll das lamentieren gegen eine ‚abwertende Löschbegründung‘, soll das ein Argument sein? Die hiesigen Relevanzkriterien für Wissenschaftler kann man [hier nachlesen](#) und dem [was dort im Artikel](#) steht entgegenstellen. Und egal wie man sich zu Frau Frasl positioniert, das Fazit ist in jedem Fall ernüchternd und eindeutig. Soll man nun Wattebällchen werfen? --[84.190.203.144 18:02, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#) (Z. 163–167).

Die beiden hier zitierten Beiträge sind bemerkenswert, weil sie erstmals leugnen, dass die Wortwahl im Löschantrag unangemessen sei (Uwe G. hat sich bislang gar nicht zu diesem Vorwurf geäußert). Die Begründung für ihre Behauptung ziehen sowohl Trollflöjten als auch die nicht angemeldete Person aus der Qualität des Artikels. Während Trollflöjten aus der Länge des Artikels ableitet, dass sogar eine noch drastischere Wortwahl im Löschantrag angemessen wäre, fokussiert sich die nicht angemeldete Person auf die nicht erfüllten Relevanzkriterien für Wissenschaftler*innen. Dabei setzt sie die Formulierung „abwertende Löschbegründung“ in Anführungszeichen und macht damit klar, dass sie diese Einschätzung nicht teilt. Die rhetorische Frage „soll das ein Argument sein?“ verweist dabei auf den grundsätzlich zutreffenden Umstand, dass die Relevanz von Beatrice Frasl für die Wikipedia nicht durch den Duktus des Löschantrags beeinflusst wird. Dabei nimmt die Person allerdings nicht zur Kenntnis bzw. will nicht zur Kenntnis nehmen, dass eine Relevanz durch Frasls wissenschaftliches Arbeiten ohnehin nicht mehr zur Debatte steht. Die zweite rhetorische Frage im Beitrag bedient sich zugleich der Metapher des Werfens von Wattebällchen. Diese wird zumeist genutzt, wenn Kritik vorsichtig (in den Augen derjenigen, die die Metapher nutzen übervorsichtig) formuliert wird, um die Person, an die sie sich richtet, nicht zu verletzen. Dadurch wird eine vermeintliche Dichotomie zwischen der Ausdrucksweise von Uwe G. und einer nicht adäquaten – weil übervorsichtig formulierten – Kritik am Artikel konstruiert. Die Möglichkeit eines sachlichen Löschantrags, der lediglich benennt, welche Relevanzkriterien der Artikel nicht erfüllt, ohne Beatrice Frasl dabei

persönlich anzugreifen, wird grundsätzlich nicht anerkannt. Diese Darstellung wird von den übrigen Diskutierenden allerdings nicht akzeptiert. Louis Wu beschreibt den Beitrag von Trollflöjten sogar als „jenseits von gut und böse“ (Z. 172f.).

Erneut hat die Frage nach der Bewertung der Ausdrucksweise von Uwe G. die nach der Erfüllung von Relevanzkriterien überlagert. Dies führt dazu, dass die Diskussion inhaltlich nur schleppend vorankommt. Allmählich setzt es sich jedoch durch, dass nicht mehr über Relevanzkriterien für Wissenschaftler*innen und Journalist*innen diskutiert wird, sondern über die für öffentliche Personen. Es stoßen neue Diskutierende hinzu, die sich vor allem mit der medialen Rezeption von Beatrice Frasl beschäftigen, um beurteilen zu können, ob die von den Relevanzkriterien geforderte hohe Bekanntheit gegeben ist. Während Hannes 24 (Z. 187f.) und KlauRau (Z. 199) jeweils ein positives Fazit ziehen, schätzt Meloe Frasls Reichweite als Podcasterin als zu gering ein (Z. 205). Ebenso meldet sich Sandra Folie hierzu nochmals zu Wort:

Die RK [Relevanzkriterien; P. N.] sind Anhaltspunkte, unvollständig und erfordern eben auch ein bisschen 'Um-die-Ecke-Denken'. Es passt nicht jede Person, über die ein Wikipedia-Artikel sinnvoll wäre [...] in genau eine dieser RK – zumal es ja auch (noch) keine für Podcaster*innen und Aktivist*innen gibt. Frasls wissenschaftliche Arbeit [...] kann nicht so einfach von ihrer journalistischen und aktivistischen Tätigkeit getrennt werden; das bedingt sich ja schließlich (Z. 215–222).

Was Sandra Folie hier fordert, ist ein etwas flexiblerer Umgang mit den Relevanzkriterien. Indem sie die Relevanzkriterien als „Anhaltspunkte“ und „unvollständig“ beschreibt, betont sie, dass die Relevanzkriterien in einer bestimmten Art und Weise ausgelegt werden müssen, um Gültigkeit zu erlangen. Durch die Formulierung „Um-die-Ecke-Denken“ deutet Sandra Folie an, dass diese Auslegung aus ihrer Sicht im Falle von *Beatrice Frasl* etwas unkonventionell geschehen müsse. Bisher wurde hauptsächlich geprüft, welche einzelnen Relevanzkriterien von Beatrice Frasl erfüllt sein könnten. Sandra Folie unterbreitet nun den Vorschlag, Frasls Wirken innerhalb verschiedener Bereiche nicht getrennt voneinander, sondern in Gänze zu beurteilen, da Frasls Arbeit nicht eindeutig einem Themengebiet zugeordnet werden könne.

Das Echo auf Sandra Folies Beitrag fällt zunächst geteilt aus. Eine nicht angemeldete Person sieht eine Parallele zwischen der Länge des Artikels und der Länge von Sandra Folies Beitrag⁴ und folgert für beide: „Wenn nichts Wichtiges da ist, das aber wichtig gemacht werden soll, muss umso mehr geschrieben werden“ (Z. 250f.). Wir sehen hier zum ersten Mal, dass nicht mehr nur allein Beatrice Frasl das Ziel herablassender Beiträge ist, sondern auch Diskutierende,

⁴ Dieser ist noch deutlich ausführlicher als im obigen Blockzitat dargestellt, u. a. weil Sandra Folie noch die verbalen Angriffe gegen Beatrice Frasl verurteilt und beklagt, dass in der Diskussion insgesamt auch auf die ehrenamtliche Arbeit derjenigen Person, die den Artikel erstellt hat, herabgeschaut werde (Z. 222ff.).

die sich für einen Verbleib des Artikels stark machen. Der Beitrag der nicht angemeldeten Person unterstellt Sandra Folie, letztlich nichts Wichtiges zu sagen zu haben. Diese Abwertung erhält zudem eine neue Dimension, wenn bedacht wird, dass Sandra Folie aufgrund ihres Nutzernamens und ihrer Benutzerinnenseite (Wikipedia 2021d) leicht als Frau zu identifizieren ist. Insofern knüpft der Beitrag in seiner Formulierung an die lange Geschichte der Exklusion von Frauen aus der Wissensproduktion an und kann sicherlich als sexistisch bezeichnet werden. Überraschend ist dabei die Tatsache, dass im Gegensatz zu vorherigen verbalen Entgleisungen dieses Mal kaum eine Gegenreaktion durch andere Diskutierende erfolgt. Zwar tut King Quappe den Beitrag als inhaltlich falsch ab (Z. 253f.), jedoch fielen die Schelten für Uwe G. und seine Unterstützer*innen deutlich vehementer aus. Dies könnte dadurch zu erklären sein, dass die vorherigen Auslassungen deutlich plumper und weniger subtil formuliert waren. Freilich macht das den anonym verfassten Beitrag nicht weniger problematisch.

King Quappe gibt Sandra Folie wiederum recht. Da die Wikipedia von „Ingenieuren und Informatikern erfunden“ (Z. 261) worden sei, seien gesellschaftspolitische Themen in den Relevanzkriterien unterrepräsentiert, sodass das geforderte „Um-die-Ecke-Denken“ durchaus notwendig sei (Z. 261 ff.). King Quappes Beitrag provoziert allerdings entschiedenen Widerspruch:

Das ist gelinde gesagt hanebüchener Unsinn. Weder wurde Wikiepdia [sic!] ‚von Ingenieuren und Informatikern erfunden‘ noch ist das mit den Relevanzkriterien so einfach. In den Bereichen Naturwissenschaften/Technik oder auch Sport kann man die nur einfacher fassen, als in gesellschaftswissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen. [...] Auch jeder Artikel über einen Mann hätte in der Form einen Löschantrag bekommen. Denn es ist sehr wohl so, dass man hier über eine enzyklopädische Bedeutung diskutieren kann. Das bedeutet aber eben auch, dass der Artikel behalten werden kann. Leider investieren hier sehr viele Diskutierende eher ihre Zeit und Energie in eher nichtsagende bis politisch motivierte Beiträge für und wider, statt wirklich mal etwas in der Weise am Artikel zu arbeiten, dass der auch bleiben kann. [...] ‚Weil es eine Frau ist‘ oder ‚weil sie für Frauen wichtige™ [sic!] Themen behandelt‘ (wer bestimmt das eigentlich?) sind eben kein valider Grund für eine allgemeine Enzyklopädie. -- [Marcus Cyron Come and Get It 17:28, 11. Feb. 2021 \(CET\)](#)
PS: auf Twitter über die bösen Männer zu meckern und die Followerschaft her zu lotsen hilft am Ende auch nicht wirklich in der Sache weiter (Z. 268–301).

Etwas als „hanebüchener Unsinn“ zu bezeichnen ist schon eine harsche Kritik. Durch den Zusatz „gelinde gesagt“ macht Marcus Cyron deutlich, dass Marcus Cyron noch drastischere Worte für geeignet hält, um die Qualität von dem, was zuvor geschrieben wurde, adäquat zu beschreiben. Im zweiten Satz des Beitrags wird klar, dass Marcus Cyron sowohl mit dem Beitrag von King Quappe als auch mit dem von Sandra Folie unzufrieden ist, wobei uns leider nicht verraten wird, wer anstelle der „Ingenieure und Informatiker“ die Wikipedia erfunden

haben soll. Marcus Cyron kritisiert, dass das vorgeschlagene „Um-die-Ecke-Denken“ zu einfach gedacht sei, denn der Grund für die eher vagen Relevanzkriterien für gesellschaftliche Themen liege nicht in einer voreingenommenen Community, sondern darin, dass die Themen selbst eher schwer zu greifen seien. Des Weiteren ist Marcus Cyron davon überzeugt, dass auch ein gleichlautender Artikel über einen Mann zur Löschung vorgeschlagen worden wäre. Daher sei es auch vielversprechender, den Artikel zu verbessern, anstatt politisch motivierte Beiträge zu verfassen. Die Position von Marcus Cyron ist klar: Die Relevanzkriterien müssen nicht neu gedacht, sondern der Artikel überarbeitet werden. Aus dieser Perspektive liegt das Problem also nicht in der übergeordneten Struktur, sondern im konkreten Einzelfall. Marcus Cyron beschreibt die Relevanzkriterien als ein Instrumentarium, welches sich indifferent gegenüber der Kategorie Geschlecht verhält. Deshalb ist es auch kohärent, wenn Marcus Cyron zu dem Schluss kommt, dass das Streiten über die Motivation des Löschantrags nicht sinnvoll ist.

Der Beitrag von Marcus Cyron illustriert anschaulich die Überzeugung, dass die Relevanzkriterien der Wikipedia neutral und objektiv seien. Während Marcus Cyron im ersten Teil des Beitrags aber noch beide Seiten für ihre politischen Beiträge kritisiert, geht es im zweiten Teil nur noch um die Befürworter*innen des Artikels. Dabei ist es besonders bemerkenswert, wie Marcus Cyron den bisherigen Diskussionsverlauf wohl verstanden hat. Marcus Cyron stellt fest, dass Beatrice Frasl nicht dadurch relevant werde, dass sie eine Frau sei bzw. vermeintlich für Frauen wichtige Themen bearbeite. Frasl ist aber keine Frauenrechtlerin, sondern Feministin. In der damaligen Artikelversion (Wikipedia 2021b) gibt es sogar ein Unterkapitel zu ihren Positionen bezüglich der LGBTIQ+-Community und Bisexualität, was belegt, dass ihre Zielgruppe nicht ausschließlich aus Frauen besteht. Außerdem hieß es in der Diskussion bislang immer, dass Frasl eine *feministische* Journalistin sei bzw. *feministische* Podcasts produziere. Dies wird im zitierten Beitrag allerdings völlig ausgeblendet. Feminismus heißt hier Aktivismus für Frauen. Und diesem schlägt eine kaum verhohlene Skepsis entgegen. Marcus Cyron spricht von „für Frauen wichtige™ Themen“, das hochgestellte Kürzel TM steht für „Unregistered Trade Mark“, also einen Markennamen, der noch nicht offiziell im Markenverzeichnis registriert ist. „Für Frauen wichtig“ soll also eine unregistrierte Marke sein. Es scheint so, als wolle Marcus Cyron darauf aufmerksam machen, dass „für Frauen wichtig“ bzw. „feministisch“ (ist für Marcus Cyron schließlich dasselbe) zwar universell klingt, aber in Wahrheit nur eine partikuläre Perspektive auf die Belange von Frauen darstelle (also eine unregistrierte Marke sei). Dazu passt auch die im Klammerzusatz hinzugesetzte Frage „Wer bestimmt das eigentlich?“ Es ist verblüffend: Marcus Cyron formuliert hier das Spiegelbild der feministischen Kritik an der Wikipedia; allerdings auf den Feminismus bezogen. Freilich bleibt das vermeintlich neutrale Medium Wikipedia von dieser Kritik unberührt, denn der partikulären Perspektive wird die

„allgemeine Enzyklopädie“ gegenübergestellt.

Am Ende des Beitrags fügt Marcus Cyron noch einen Zusatz hinzu, der an eine bestimmte Person gerichtet zu sein scheint. Demnach habe eine Person auf Twitter die an der Löschdiskussion beteiligten „bösen Männer“ kritisiert und dazu aufgerufen, sich an ihr zu beteiligen. Tatsächlich postete Beatrice Frasl am Tag, an dem der sie behandelnde Artikel zur Löschung vorgeschlagen wurde, auf ihrem Twitter-Account mehrere Tweets, die sich auf die Löschdiskussion beziehen und u. a. auf die männliche Dominanz innerhalb der Wikipedia verweisen. Außerdem heißt es in einem der Posts: „[F]alls ihr Editor_innen auf Wikipedia seid, würd ich mich freuen, wenn ihr dem uwe [sic!] etwas entgegen setzen würdet“ (Frasl 2021a, o. S.). Mit „dem uwe“ dürfte Uwe G. gemeint sein. Es überrascht zunächst, dass sich Marcus Cyron an diesem Aufruf stört, schließlich sind Löschdiskussionen darauf ausgelegt, dass sich alle möglichen Menschen an ihnen beteiligen können. Eine Beeinflussung der Entscheidung durch eine Verschiebung der Mehrheitsverhältnisse ist ebenfalls nicht zu befürchten, da Administrator*innen für ihr Urteil keine Stimmen auszählen, sondern die vorgetragenen Argumente gegeneinander abwägen sollen (vgl. Wikipedia 2024g). Grund für die Ablehnung dürfte daher eher sein, dass Frasl nicht davon ausgeht, dass die Relevanzkriterien neutral seien und damit eine grundlegende Kritik an der Epistemologie der Wikipedia formuliert. Daher rührt vermutlich auch die Befürchtung, dass Frasls Aufruf „in der Sache“ nicht weiterhelfen werde – schließlich argumentieren hier beide Parteien auf Grundlage unterschiedlicher Prämissen.

Auf Marcus Cyrons Beitrag folgt keine Antwort. Meloe bezieht sich allerdings auf Sandra Folie und drückt sich dabei auch deutlich diplomatischer aus als Marcus Cyron. Hauptkritikpunkt von Meloe ist, dass die externe Rezeption von Beatrice Frasl und ihren Podcasts bislang nur behauptet aber nicht im Artikel belegt wurde (Z. 309f.). Allerdings gibt Meloe auch zu, dass die Anforderung, externe Rezeption im Artikel zu belegen, „bei Netzaktivist*innen etwas unfair“ sei (Z. 319), da z. B. in Blogs veröffentlichte Rezension keine anerkannten Quellen in der Wikipedia sind (Z. 319f.). Meloe leugnet also nicht, dass die Relevanzkriterien auch Schwachstellen haben können, die bestimmte Gruppen benachteiligen, sieht allerdings auch keine Alternative zu den bisherigen Regelungen (Z. 321). Daher kommt Meloe zu dem Schluss: „Auch in der Summe bleibt es damit zu wenig“ (Z. 322). Folglich ist Meloe der Ansicht, dass selbst bei einer ganzheitlichen Betrachtung des Wirkens von Beatrice Frasl keine enzyklopädische Relevanz zu erkennen sei. Meloe ist damit die erste Person, die für die Löschung von *Beatrice Frasl* argumentiert, ohne Beatrice Frasl persönlich anzugreifen oder solche Angriffe gutzuheißen. Der darauffolgende Beitrag gibt Meloe indirekt sogar recht. In ihm erklärt Marschallin zwar, dass „der Podcast“ (gemeint ist wahrscheinlich *Große Töchter*, der auch in der Einleitung der damaligen Version des Artikels genannt wird) von Frasl relevant sei, gibt aber keine Belege hierfür

an (Z. 324f.).

Auffällig bei den nun folgenden Beiträgen ist, dass sie die bereits an früherer Stelle geäußerte Annahme, Frasl habe den Artikel selbst geschrieben, gewissermaßen im Vorbeigehen wieder aufgreifen und so reproduzieren. Laut Yen Zotto bewegt sich der Artikel „irgendwo zwischen Selbstdarstellung und Rezension“ (Z. 338f.) und Munf weist darauf hin, dass der Artikel nicht dazu diene, „die eigenen Social Media Kanäle zu bewerben“ (Z. 345). Die Überzeugung, dass Frasl die Autorin des Artikels sei, scheint unter den Diskutierenden recht verbreitet zu sein.

Eher etwas unvorhergesehen meldet sich nun Uwe G. nochmal zu Wort und gibt an, die „etwas überspitzt formulierte Löschantragsbegründung etwas sachlicher formuliert“ zu haben (Z. 350f.). Euphemistischer ließe sich der Wortlaut des Löschantrags wohl kaum beschreiben. Ins Auge springt zudem die Formulierung „etwas sachlicher formuliert“. Die neue Löschantragsbegründung ist also weder „sachlich“ noch „(deutlich) sachlicher“, sie ist „etwas sachlicher“. Allein von dieser Formulierung aus zu urteilen, sind also kaum signifikante Änderungen an der Löschantragsbegründung zu erwarten. Außerdem schreibt Uwe G.: „Ich wollte weder Frau Frasl noch ihren Fans auf die Füße treten, sie ist für mich dennoch fernab jeder enzyklopädischen Bedeutung“ (Z. 351f.). Uwe G. verliert kein Wort über seinen herabwürdigenden Ton. Stattdessen beteuert er nur sehr allgemein, er habe niemandem verärgern wollen, nur um direkt darauf erneut das verbale Feuer zu eröffnen („fernab jeder enzyklopädischen Bedeutung“). Eine Entschuldigung sieht anders aus.

Schauen wir uns die neue Löschantragsbegründung einmal an:

Ein Magister-Titel macht noch keinen Sommer. Als Wissenschaftlerin ist sie fernab jeder Relevanz. Die Bedeutung und Qualität ihrer Podcasts lässt sich nur anhand der überregionalen Wahrnehmung abschätzen, da es hier im Gegensatz zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen keinen Peer-Review-Prozess [sic!] gibt. Eine besondere, anhaltende mediale Rezeption kann ich [...] ⁵ jedenfalls nicht erkennen. Die komplette Aufzählung der Podcasts und Interviews wirkt störend. Man stelle sich vor ein Journalist einer Tageszeitung würde jeden seiner Beiträge aufführen. --Uwe G. [↔? RM 10:26, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#) (Z. 6–12).

Der erste Satz des Statements ist gleichgeblieben, wodurch auch die Abwertung des Magisters bestehen bleibt. Der zweite Satz ist sehr ähnlich zu dem Beitrag, der die Umformulierung ankündigte: Frasl sei „fernab jeder“ Relevanz bzw. enzyklopädischen Bedeutung. Dies ist nicht nur eine als Tatsachenbehauptung getarnte subjektive Einschätzung, sondern auch eine eigentlich überhaupt nicht notwendige Radikalisierung der Aussage „Ich halte Beatrice Frasl nicht für enzyklopädisch relevant“. Auch hier besteht keine Änderung im Vergleich zum ersten Löschantrag, Frasls wissenschaftliche Arbeit wird abgewertet. Es hätte etliche Möglichkeiten gegeben,

⁵ Ausgelassen ist hier ein Einschub, der von einer anderen Person hinzugefügt wurde.

diese Einlassung zu entschärfen, aber Uwe G. hat sich dazu entschieden, den grundlegenden Tonfall der ursprünglichen Löschbegründung beizubehalten. Dies spricht in Verbindung mit der nicht vorhandenen Entschuldigung dafür, dass er sich in der Sache im Recht wähnt und deshalb auch seine Ausdrucksweise zumindest in Teilen als legitim ansieht. Die zweite Hälfte der Löschbegründung greift inhaltliche Aspekte auf, die in der Löschdiskussion bereits besprochen wurden. Auffällig ist dabei allerdings, dass Uwe G. den Zeitstempel seines Beitrags nicht geändert hat. Obwohl die Information über die Umformulierung erst zwei Tage nach dem ursprünglichen Löschantrag erfolgte, sieht es auf den ersten Blick so aus, als wäre die neue Version die ursprüngliche. Ob dies Kalkül oder lediglich ein Versehen war, lässt sich nicht beantworten.

Obwohl die „Verbesserungen“ an der Löschbegründung eher kosmetischer Natur sind, scheinen sich die anderen Diskutierenden mit ihr zufriedenzugeben. So schreibt etwa Fiona: „Ich kann der überarbeiteten Löschbegründung durchaus folgen“ (Z. 355). Dass auf die neue Löschbegründung nicht näher eingegangen wird, mag auch daran liegen, dass sich gerade nach und nach herausstellt, dass bestimmte Behauptungen im Artikel nicht durch die angeführten Belege gedeckt sind (vgl. Z. 341–349; 355–371), was im Kontext der Wikipedia natürlich einen erheblichen Makel darstellt. Auch Sandra Folie gibt zu, dass vor allem die bislang im Artikel zu findende Behauptung, Frasl produziere den ersten feministischen Podcast Österreichs, nicht haltbar sei (Z. 375–377). Sie erkennt bei Frasl aber dennoch eine „überregionale Relevanz“ (Z. 382), die sie für die Wikipedia relevant mache. Die „überregionale Relevanz“ begründet Sandra Folie u. a. mit der Anzahl der Personen, die Frasl in den sozialen Medien folgen (8.190 auf Twitter, 15.900 auf Instagram (Z. 389f.)). Fiona bezeichnet diese Zahlen wiederum als „nicht gerade viel“ (Z. 398) und gibt an, gemeinsam mit einer anderen Person einmal die Relevanz für den zur Löschung vorgeschlagenen Artikel *Diana zur Löwen* dargestellt zu haben, wobei zur Löwen damals 900.000 Abonnent*innen auf Instagram gehabt habe (Z. 398ff.).

Aus den Aussagen von Fiona lassen sich gleich zwei interessante Folgerungen für die hier analysierte Diskussion ziehen. Erstens plädiert auch eine Person, die sich in einem ähnlichen Fall wie dem hier vorliegenden durch die Überarbeitung eines Artikels für dessen Verbleib eingesetzt hat, für die Löschung von *Beatrice Frasl*. Zweitens sehen wir, dass in der Wikipedia auch Artikel zu Personen mit einer wesentlich höheren Reichweite als Frasl zur Löschung vorgeschlagen werden. Beides spricht dafür, dass der Löschantrag trotz mehrerer verbaler Entgleisungen eine gewisse Grundlage hat, wobei allerdings auch in der Löschdiskussion zu *Diana zur Löwen* Diskutierende gegenüber den Befürworter*innen einer Löschung den Vorwurf der Misogynie erheben (vgl. Wikipedia 2020).

Am Ende bleiben als Argumente für das Behalten von *Beatrice Frasl* also nur Frasls im

Vergleich eher geringe Reichweite sowie deren Rolle als Produzentin eines der ersten feministischen Podcasts Österreichs. Mehrere Personen kommen zu dem Schluss, dass dies insgesamt nicht für einen Artikel reicht (Z. 404–406; 451–460), wobei nun auch Fiona von „Selbstdarstellung“ spricht (Z. 451). Zum Ende der Diskussion gibt es eine klare Tendenz zum Löschen des Artikels. Zudem findet es Apgat „befremdlich [...], dass Frau Frasl auf Twitter ihre Follower aktiv aufruft gegen den Löschantrag anzukämpfen“ (469f.). Interessant wäre es zu erfahren, was Apgat getan hätte, wenn sich Fremde im Internet herabwürdigend über Apgats berufliche Tätigkeit geäußert hätten. Wut und das Suchen nach Unterstützung werden Frasl jedenfalls nicht zugestanden. Und obwohl sich der Ton der Diskussion zum Ende hin eigentlich zum Positiven hin entwickelt hat, taucht zuletzt noch der folgende Beitrag auf:

Ich bin für **löschen** (s.o.). Ihr Verhalten disqualifiziert sie mMn [meiner Meinung nach; P. N.] für eine Enzyklopädie. Kann und tut sich ja überall anders breitest austoben. --[TammoSeppelt \(Diskussion\) 02:23, 14. Feb. 2021 \(CET\)](#) (Z. 474–476; Hervorhebungen im Original).

Der Beitrag nimmt wohl ebenfalls Bezug auf Frasls Twitter-Aufruf. Einigermaßen verblüffend ist dabei TammoSeppelts Schlussfolgerung, dieser disqualifiziere sie für eine Enzyklopädie. Wenn nur moralisch nicht zu beanstandende Personen Wikipedia-Artikel haben dürften, dürften schließlich auch Verantwortliche für Genozide o. Ä. nicht in der Wikipedia auftauchen. Worum es TammoSeppelt derweil eigentlich geht, zeigt sich im dritten Satz des Beitrags: Frasl soll sich „überall anders [...] austoben“. Dieser Satz konstruiert eine vermeintliche Dichotomie zwischen der Wikipedia und anderen Plattformen. Das Wort „austoben“ steht dabei vermutlich für Frasls feministischen Aktivismus. Es ist also nicht Frasls Twitter-Aufruf im Einzelnen, sondern ihr Aktivismus insgesamt, der TammoSeppelt stört. Demnach gehört dieser aus TammoSeppelts Sicht nicht in die Wikipedia. Der Beitrag drückt somit den Wunsch nach einer „Feminismusfreien“ Wikipedia aus. Eine solche hätte sicherlich den Vorteil, dass sich nicht mit feministischer Kritik an der Wikipedia – wie sie Frasl formuliert – auseinandergesetzt werden müsste.

Einen Tag nach TammoSeppelts Beitrag fällt Karsten11 die Entscheidung, *Beatrice Frasl* zu löschen. In der Entscheidungsbegründung heißt es, Beatrice Frasl erfülle weder die Relevanzkriterien für Wissenschaftler*innen und Journalist*innen noch sei ihre Reichweite und Außenwahrnehmung hoch genug, um die allgemeinen Relevanzkriterien für lebende Personen zu erfüllen (Z. 487–498). Damit ist die Löschdiskussion allerdings noch nicht beendet. Etwa eine Woche nach der Entscheidung machen zwei Nutzende auf einen Artikel von Frasl (2021b) in der österreichischen Tageszeitung *Der Standard* aufmerksam. Dort beschreibt Frasl, wie unangenehm es für sie gewesen sei, die Diskussion um ihre Relevanz für die Wikipedia zu verfolgen. Auch die Entstehungsgeschichte des Artikels wird beleuchtet: Eine Studentin besuchte an der Universität Wien ein Seminar zum Gender-Gap in der Wikipedia und beschloss daraufhin, den

Artikel über Beatrice Frasl zu schreiben. Dozentin des Seminars war die an der Diskussion beteiligte Sandra Folie. In dem Zeitungsartikel werden auch die Relevanzkriterien kritisiert, die universell angewendet würden, obwohl es für Männer und FLINTA* unterschiedlich schwierig sei, diese zu erfüllen. Darüber hinaus berichtet Frasl davon, dass ihr Twitter-Account im Zuge der Löschdiskussion zum Ziel von Online-Trollen wurde, die ihre Beiträge kommentierten. Im Allgemeinen attestiert Frasl der Wikipedia eine sexistische Diskussionskultur und hofft, dass kein Artikel mehr über sie geschrieben wird.

Frasls Erfahrungsbericht stößt bei den Diskutierenden weitestgehend auf Ablehnung. So schreibt beispielsweise Hannes 24:

[D]ie Sache wurde [hier](#) öffentlich nachbesprochen (nicht ganz neutral - alle wikipedianer [sic!] sind böse, alte, frauenfeindliche, weiße Männer ;-). [...] Der/die p.t. [pleno titulo; P. N.] Leser/in, die ohne Vorwissen das liest, bekommt eher keinen guten Eindruck von dem Projekt hier? Pauschalierungen sind halt nie gut. Übrigens haben oben sowohl Männer als auch Frauen in beide Richtungen argumentiert (behalten und löschen), also eine Frage des Geschlechtes dürfte das nicht gewesen sein? ;-). p.s. Die ‚bösen‘ ;-) *Relevanzkriterien* wurden dort auch angesprochen. (Leider haben wir halt noch nichts besseres erfunden ;-) IG --[Hannes 24 \(Diskussion\) 14:54, 23. Feb. 2021 \(CET\)](#) (Z. 504–513; Hervorhebungen im Original).

Auffällig ist an dem Beitrag die hohe Anzahl an zwinkernden Emojis. Sie tauchen immer dann auf, wenn von Frasls Ausführungen bezüglich des latenten Sexismus innerhalb der Wikipedia die Rede ist. In der heutigen Online-Kommunikation werden zwinkernde Emojis zumeist dann angewendet, wenn Ironie, Sarkasmus oder Anzüglichkeit einer Aussage unterstrichen werden sollen (Garcia et al. 2022; Gibson 2024). Letzteres kann eher ausgeschlossen werden, es erscheint wahrscheinlicher, dass Hannes 24 ausdrücken möchte, dass Hannes 24 Frasls Positionen nicht ernstnimmt. Insofern stellt dies eine neuerliche Herabwürdigung Frasls dar.

Darüber hinaus vermutet Hannes 24, dass Personen, die Frasls Bericht lesen und kein Vorwissen über die Funktionsweise der Wikipedia besitzen, eher keinen guten Eindruck von der Online-Enzyklopädie gewinnen. Diese Aussage impliziert, dass dies bei Personen *mit* Vorwissen nicht der Fall sei. Somit scheinen es diese nach Ansicht von Hannes 24 besser zu wissen. Das bedeutet, der Vorwurf, den Hannes 24 hier Beatrice Frasl macht, lautet, jene wisse nicht genug über die Wikipedia und pauschalisiere deswegen in unangemessener Weise. Interessant ist auch das naive Argument, die Kategorie Geschlecht sei in der Löschdiskussion irrelevant gewesen, weil sich sowohl Männer als auch Frauen jeweils für und gegen eine Löschung ausgesprochen hätten. Die dahinterstehende simplifizierende Annahme, dass Frauen niemals sexistische Kampagnen unterstützen würden, bleibt jedoch unwidersprochen stehen.

Andere bewerten den Wissensstand von Beatrice Frasl in Bezug auf die Wikipedia wiederum

ähnlich wie Hannes 24. Fiona beschreibt den Zeitungsartikel als „Schlag ins Gesicht für ehrenamtliche Mitwirkende“ (Z. 515). Danach schildert Fiona, wie sich verschiedene (aber insgesamt recht wenige) Personen bemühen, Artikel über Frauen sowie über Themen rund um Feminismus und Geschlechterforschung zu verbessern und welch hoher Arbeitsaufwand das sei (Z. 517–528). Zwischenzeitlich schreibt Fiona, dass es „Autorinnen und Autoren“ (Z. 515) seien, die diese Arbeit verrichten würden, womit wahrscheinlich betont werden soll, dass sich auch Männer hieran beteiligen. Fiona schließt mit der Aufforderung: „Wenn sie es ernst meinen, Frau Frasl, dann arbeiten sie mit“ (Z. 529). Die Bezeichnung von Frasls Bericht als „Schlag ins Gesicht“ sowie die ausführlichen Erläuterungen hinsichtlich der kontinuierlichen Bemühungen, Artikel mit feministischem Hintergrund zu verbessern, sprechen dafür, dass auch Fiona der Meinung ist, dass sich Frasl nicht ausreichend mit der Wikipedia auseinandergesetzt habe. Es scheint, als empfinde Fiona Frasls Ausführungen als einen unqualifizierten Kommentar von außen, dem Fiona mit der Aufforderung zur Mitarbeit begegnet. Insofern ähnelt Fionas Beitrag einer aus dem Alltag bekannten Antwort auf jede Art der Kritik: „Mach es erstmal selbst besser!“

In einer Antwort auf Fionas Beitrag erzählt der zuvor nicht an der Löschdiskussion beteiligte Schlesinger, dass er bereits im Jahr 2006 Uwe G.s harschen Ton am eigenen Leibe habe erfahren müssen und daher die negative Reaktion der Twitter-Community von Beatrice Frasl grundsätzlich nachvollziehen könne (Z. 531–538). Anschließend fragt Schlesinger Fiona, ob es sinnvoll sei, den gelöschten Artikel für eine Überarbeitung wiederherstellen zu lassen (Z. 538–541). Fiona erwidert darauf, bereits in der Löschdiskussion begründet zu haben, weshalb Frasl nicht enzyklopädisch relevant sei (Z. 543f.) und fügt in einem Klammerzusatz an: „bei mehr als 200 Frauenbiografien, auf die ein LA gestellt war, habe ich Relevanz dargestellt, ich glaube ich weiß, was ich tue“ (Z. 545f.). An dieser Stelle wird nachvollziehbarer, warum Fiona in Bezug auf Frasls Zeitungsartikel so drastische Worte wählte. Fiona ist offensichtlich sehr erfahren, wenn es um die Relevanz von Frauen für die Wikipedia geht und hat an einer großen Anzahl von Artikeln mitgewirkt, damit diese in der Wikipedia bleiben können. Aus Fionas Perspektive muss Frasls Zeitungsartikel daher als ein Versuch erscheinen, den Grund für die Löschung von *Beatrice Frasl* allein bei sexistischen Strukturen innerhalb der Wikipedia zu suchen, um so die fehlende Relevanz der eigenen Person für die Wikipedia nicht anerkennen zu müssen. Schlesinger akzeptiert Fionas Einschätzung mit dem Hinweis, Fionas Arbeit zu kennen und zu schätzen. Zudem gibt er zu, die Rückholung des Artikels hauptsächlich in Betracht gezogen zu haben, um sich an Uwe G. zu rächen (Z. 548–552). Dieser kurze Dialog offenbart, dass Uwe G. zum Zeitpunkt der Löschdiskussion bereits seit mindestens 15 Jahren (!) durch unangebrachte Wortwahl auffällt. Dabei wird ihm diese von einigen Schreibenden offensichtlich so übelgenommen,

dass sie selbst nach so langer Zeit noch gerne Möglichkeiten zur Vergeltung ausnutzen würden.

Im Gegensatz zu anderen ist Sandra Folie nicht bereit, die Schuld für die negative Publicity allein Beatrice Frasl zu geben. Sie gibt an, den Gender Bias und auch die Diskussionskultur der Wikipedia als problematisch zu erachten und äußert die Vermutung, dass die Löschdiskussion weniger kontrovers verlaufen wäre, wenn Uwe G. und andere auf persönliche Herabwürdigungen verzichtet hätten. Dass Frasl ihre Reichweite nutzt, um gegen diese und weitere übergriffige Kommentare auf Twitter vorzugehen, sei nachvollziehbar. Außerdem führt Sandra Folie an, es sei schwer, die komplexen Relevanzkriterien der Wikipedia Außenstehenden verständlich zu machen (Z. 559–572).

Sandra Folies Beitrag hat eine Antwort des ebenfalls nicht an der Löschdiskussion beteiligten Chris Pi zur Folge. In dieser vertritt er die Meinung, dass die von Sandra Folie beschriebenen Umstände „eine schlechte Entschuldigung“ dafür seien, dass Frasl „mit teils aus der Luft gegriffenen Anschuldigungen die Wikipedia verunglimpft“ (Z. 581–583). Zwar sei er auch der Ansicht, dass sich der Umgangston innerhalb der Wikipedia ändern müsse (Z. 583f.), aber was Frasl „da teilweise in dem Artikel so von sich gibt, ist halt jenseitig von nur einer ‚Meinung‘“ (Z. 584f.). Chris Pi ist offensichtlich der Ansicht, dass Frasls Ausführungen jeglicher Grundlage entbehren und ist nicht einmal willens, dem Zeitungsbeitrag den Status einer Meinung zuzusprechen. Stattdessen sei dieser lediglich eine „beleidigte Abrechnung“ (Z. 586).

Die Beiträge von Hannes 24, Fiona und Chris Pi gleichen sich allesamt in einem Aspekt, nämlich dass die Verfassenden der Ansicht sind, dass die Löschung von *Beatrice Frasl* nicht primär auf Sexismus zurückzuführen sei. Frasls Zeitungsartikel behauptet allerdings genau das. Mit dieser Ansicht gehen die drei Wikipedianer*innen wiederum jeweils unterschiedlich um. Hannes 24 macht sich über Beatrice Frasl lustig, Fiona lädt sie zur Mitarbeit im Projekt ein und Chris Pi versucht den Zeitungsartikel zu delegitimieren, indem er ihn als Sammlung haltloser Vorwürfe beschreibt. Bei genauerer Betrachtung lassen sich die drei Beiträge in insgesamt zwei Lager unterteilen: Auf der einen Seite sind Hannes 24 und Chris Pi in keiner Weise dazu bereit, Frasls grundsätzliche Kritik an der Wikipedia anzuerkennen, für sie ist diese lediglich die Behauptung falscher Tatsachen. Auf der anderen Seite leugnet Fiona nicht, dass der Umgang mit Frauenbiografien in der Wikipedia suboptimal ist. Stattdessen finden sich in Fionas Beiträgen einige indirekte Hinweise auf androzentrische bzw. sexistische Bias in der Wikipedia. So spricht die von Fiona erwähnte geringe Anzahl an Autor*innen, die an Artikeln aus dem Themengebiet des Feminismus arbeiten, dafür, dass dies ein eher vernachlässigter Bereich der Wikipedia ist. Darüber hinaus bedeutet die Tatsache, dass Fiona bei mehr als 200 Frauenbiografien die Relevanz dargestellt hat, dass mindestens 200 Löschanträge für Frauenbiografien eigentlich unbegründet waren. Zuletzt würde Fiona Beatrice Frasl wohl kaum zur Mitarbeit in der Wikipedia

einladen, wenn Fiona nicht der Meinung wäre, dass Frasl inhaltlich gute Arbeit an Artikeln leisten können würde. Diese Auffassung dürften Hannes 24 und Chris Pi sicherlich nicht teilen.

Wir sind am Ende der Diskussion angekommen. Im letzten Beitrag knüpft Schlesinger an die von Frasl geäußerte Hoffnung, es werde kein neuer Artikel über sie geschrieben werden, an und vermutet, dass sich dies kaum verhindern lassen werde, wenn Frasl einmal die Relevanzkriterien erfüllen sollte (Z. 588–591). Er schließt mit der Feststellung: „Wer einmal hier drin ist, kommt so leicht nicht wieder raus“ (Z. 591f.). Tatsächlich besitzt Beatrice Frasl heute wieder einen Wikipedia-Artikel. Er wurde im Oktober 2023 von Karsten11 wiederhergestellt, da Frasl einen Eintrag im Online-Literatur-Magazin *Perlentaucher* erhalten hatte und somit die Relevanzkriterien erfüllte (Wikipedia 2023b). Uwe G. ist nach wie vor Administrator in der Wikipedia.

Im Rückblick auf die hier analysierte Löschdiskussion ergibt sich folgendes Bild: Der Löschantrag, in dem Uwe G. Beatrice Frasl persönlich herabwürdigte, war das den Diskussionsverlauf bestimmende Element. Zwar provozierte die unangebrachte Wortwahl mehrere empörte Gegenreaktionen, handfeste Konsequenzen folgten aus diesen aber nicht. Für Uwe G. genügte es, die Löschbegründung etwas umzuformulieren und sie somit lediglich oberflächlich zu entschärfen. Auf eine Entschuldigung verzichtete er. Darüber hinaus tauchten während der Diskussion auch immer wieder Stimmen auf, die sich in Bezug auf Frasl ebenfalls abwertend äußerten oder versuchten, solche Aussagen zu legitimieren.

Auf inhaltlicher Ebene wurde vor allem Frasls wichtige Rolle für den Feminismus in Österreich als Grund für ein Behalten des Artikels hervorgehoben. Da sich diese aber (zum damaligen Zeitpunkt) nicht in einer größeren medialen Rezeption niederschlug und Frasl auch die Relevanzkriterien für Autor*innen und Journalist*innen nicht erfüllte, wurde der sie behandelnde Artikel letztlich gelöscht.

Auf wenig Verständnis stießen Frasls Aufruf auf Twitter, sich in der Löschdiskussion für den Verbleib des Artikels einzusetzen, sowie ein im Nachgang veröffentlichter Zeitungsartikel von ihr, in dem sie die Löschung des Artikels kritisierte. Die Mehrzahl der Diskutierenden fasste die Löschung des Artikels als legitim auf, weil bestimmte Relevanzkriterien durch Frasl nicht erfüllt seien. Frasls Kritik an den Relevanzkriterien und ihr Verweis auf sexistische Strukturen innerhalb der Wikipedia wurden nur von Wenigen geteilt und stießen teilweise auf Hohn und Spott. Dass einige Wikipedianer*innen vermutlich zum „Gegenschlag“ ausholten und übergriffige Kommentare auf Frasls Twitter-Account hinterließen, wurde hingegen nicht verurteilt. Am Ende stellen sich vor allem zwei Fragen: Wäre der Artikel auch gelöscht worden, wenn er von einem Mann gehandelt hätte? Vermutlich ja. Wäre die Diskussion in gleicher Weise eskaliert, wenn nicht eine feministische Aktivistin Thema gewesen wäre? Wohl kaum.

4.2 Hegemoniale Männlichkeit oder: Nicht ganz loyale Allies

Die hier analysierte Diskussion (Wikipedia 2014) startet zunächst mit einem sehr kurzen Eingangsstatement:

Wirrer Artikel zu einem unwichtigen Begriff. --[Fröhliche WeissbierTrinkerin Looking at things 10:21, 22. Jan. 2014 \(CET\)](#) (Z. 1–2).

Es handelt sich um einen einzelnen Hauptsatz, der trotz seiner Kürze zwei inhaltliche Punkte aufmacht: Erstens wird die *Form* des Artikels behandelt, welche als „wirr“ beschrieben wird. Zweitens geht es ebenso um den *Inhalt* des Artikels bzw. den Begriff, den er behandelt. Dieser wird allgemein als „unwichtig“ klassifiziert. Im weiteren Verlauf der Diskussion wird deutlich, dass diese zwei Aspekte die Diskussion maßgeblich vorstrukturieren. Sowohl „wirr“ als auch „unwichtig“ sind eher negativ konnotierte Adjektive, was darauf schließen lässt, dass Fröhliche WeissbierTrinkerin insgesamt unzufrieden mit dem Artikel ist. In dieser Form könnte ihr Beitrag schlicht eine spontane Unmutsbekundung über einen Artikel sein. Dem ist allerdings nicht so. Fröhliche WeissbierTrinkerin schlägt vielmehr den Artikel *Hegemoniale Männlichkeit* mit diesem Statement zur Löschung vor.

Die Löschung eines Artikels ist laut den Löschregeln der Wikipedia „eine sehr rigide Maßnahme und sollte daher das **letzte Mittel** sein“ (Wikipedia 2024g, o. S.; Hervorhebungen im Original). Die eigenständige Verbesserung eines Artikels bzw. die Kontaktaufnahme mit derjenigen Person, die ihn erstellt hat, um auf etwaige Mängel aufmerksam zu machen, seien demnach Möglichkeiten, die ggf. einem Löschantrag vorzuziehen seien (ebd.). In diesem Zusammenhang verwundert die Kürze des Eingangsstatements. Fröhliche WeissbierTrinkerin verzichtet auf eine weitere Erklärung, weshalb sie zu dem Schluss kommt, der Artikel sei wirr und der behandelte Begriff unwichtig. So entsteht der Eindruck, die Thesen der Antragsstellerin seien so selbstverständlich, dass sie für andere ohne Weiteres nachvollziehbar sein müssten.

Die folgenden Redner*innen bringen allerdings das Argument der hohen wissenschaftlichen Rezeption des Konzepts vor, um dessen Relevanz für die Wikipedia hervorzuheben. Zulu55 verweist auf die zahlreichen Einträge bei Google Scholar zum Suchbegriff „Hegemoniale Männlichkeit“ (Z. 5), Louis Wu führt an, dass der Begriff „heftig in der Wissenschaft diskutiert“ werde (Z. 8) und JohnTheSecular sieht besonders in der Politikwissenschaft und den Gender Studies eine hohe Relevanz des Konzepts als gegeben an (Z. 12). Sie alle geben Fröhliche WeissbierTrinkerin allerdings hinsichtlich der Form und Verständlichkeit des Artikels recht und halten diese ebenfalls für ausbaufähig. So ergibt sich schon früh in der Diskussion ein Konsens, dass der Artikel überarbeitet werden sollte. JohnTheSecular wirbt sogar für ein gemeinsames

Bearbeiten des Artikels und verweist auf dessen englischsprachige Version als mögliche Inspirationsquelle (Z. 14f.).

Anhand der Beiträge von Zulu 55, Louis Wu und JohnTheSecular wird nochmals deutlich, welchen hohen Stellenwert wissenschaftliches Wissen in der Wikipedia hat. Dies lässt sich schon daran erkennen, dass Fröhliche WeissbierTrinkerin im Wortsinne gar nicht die *Wissenschaftlichkeit* des Konzepts infrage gestellt hat, sondern nur dessen *Wichtigkeit*. Der Vorwurf der Unwichtigkeit wird jedoch mit dem Hinweis auf die Relevanz in der Wissenschaft beantwortet. Zulu 55, Louis Wu und JohnTheSecular schließen also von der Relevanz für die Wissenschaft auf eine Wichtigkeit für die Wikipedia. JohnTheSecular tut dies sogar in zweifacher Hinsicht, indem JohnTheSecular darauf verweist, dass Hegemoniale Männlichkeit nicht nur ein wissenschaftlich rezipiertes Konzept sei, sondern der Artikel zum Thema auch ein gewisses Maß an Nützlichkeit für die Arbeit mit Studierenden an einer Universität habe (Z. 16f.). Die Kopplung von Relevanz für die Wissenschaft und Relevanz für die Wikipedia ist bemerkenswert angesichts der Tatsache, dass die Behauptung, alles für die Wissenschaft Relevante sei auch für die Gesellschaft relevant, sogar innerhalb der Wissenschaft selbst nicht unumstritten ist (vgl. Jahn 2021).

Eine Ausnahme von der bis hierhin hauptsächlich präsenten Argumentationsweise stellt der darauffolgende Beitrag von Siesta dar. Dort führt Siesta an: „Ich bin auch dafür den Artikel zu behalten, da mir der Begriff schon oft begegnet ist“ (Z. 23). Hier wird nicht die wissenschaftliche Rezeption, sondern das eigene Erfahrungswissen als relevanzstiftend angesehen. Siestas Argumentationsweise bleibt aber im weiteren Verlauf der Diskussion ein Randphänomen. Das Verhältnis von Hegemonialer Männlichkeit zur Wissenschaft ist hingegen ein Aspekt, der die Diskussion weiter bestimmen wird.

Eine gewisse Zäsur stellt der nächste Diskussionsbeitrag von Yotwen dar:

Klingt wie die [Geschlechterkulturen](#) von Su Maddock und Di Parkin. Durchaus plausibel, wenn auch der umgekehrte Fall in ‚typischen‘ Frauenumgebungen (Erziehung, Kranken- und Altenpflege, Nähereien usw.) nicht behandelt wird und die Untersuchungen so einseitig blind erfolgen. Belege sind auch da... scheint ein rezipiertes Konzept zu sein. [Yotwen \(Diskussion\) 06:42, 23. Jan. 2014 \(CET\)](#) (Z. 26–31).

Zu Beginn des Beitrags stellt Yotwen zunächst einen Bezug zu einem anderen Wikipedia-Artikel her, indem Yotwen das Wort „Geschlechterkulturen“ mit einem Hyperlink versieht. Dieser führt zum Artikel *Organisationskultur*, der u. a. auch einen Abschnitt zu *Gender Cultures* enthält. Dies ist ein Begriff, mit dem Su Maddock und Di Parkin versuchen, den unterschiedlichen Umgang mit Männern und Frauen in wirtschaftlichen Betrieben zu analysieren (Wikipedia

2013⁶; vgl. Maddock/Parkin 1993). Durch die einführenden Worte „Klingt wie“ wird deutlich, dass Yotwen eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Konzepten von Maddock/King und Connell sieht. Allerdings wird Yotwens Statement durch diese Einleitung auch abgeschwächt. „Klingt wie die Geschlechterkulturen“ ist schließlich weniger stark formuliert als „Ist ähnlich zu den Geschlechterkulturen“. Wenn Yotwen aber nur aufgrund des Klanges eine Ähnlichkeit zwischen Gender Cultures und Hegemonialer Männlichkeit sieht, ist das ein Indiz dafür, dass eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den theoretischen Hintergründen der Konzepte bislang nicht stattgefunden hat. Dies hält Yotwen allerdings nicht davon ab, im nächsten Satz Raewyn Connell vorzuwerfen, sie habe ihre Forschung „einseitig blind“ betrieben. Yotwen behauptet, es gebe einen „umgekehrte[n] Fall in ‚typischen‘ Frauenumgebungen“, den Connell nicht beachte. Damit stellt Yotwen die These auf, dass es zumindest nicht unmöglich sei, dass in Kontexten, in denen Frauen überrepräsentiert sind, jene bestimmte soziale Praxen an den Tag legen, die denen der hegemonialen Männlichkeit ähneln. Damit bringt Yotwen einen gänzlich neuen Aspekt in die Diskussion ein: Inhaltliche Kritik, die sich nicht auf den Artikel, sondern auf seinen Gegenstand bezieht. Sicherlich kann der Eingangsbeitrag von Fröhliche Weissbier-Trinkerin im weiteren Sinne ebenfalls schon als Begriffskritik verstanden werden, jedoch referiert die Markierung des Begriffs Hegemoniale Männlichkeit als unwichtig immer noch auf den enzyklopädischen Kontext, in dem der Artikel geschrieben wurde. Yotwens Kritik ist von diesem Kontext völlig losgelöst. Jedoch beeinflusst dies scheinbar nicht Yotwens Meinung zum Artikel im Allgemeinen, da Yotwen im letzten Satz des Beitrags darauf hinweist, dass das Konzept wissenschaftlich rezipiert zu sein scheint.

Auffällig ist hierbei die Parallelität von Yotwens ersten und dritten Satz. Im Beitrag steht nicht, dass das Konzept rezipiert sei, sondern dass es *den Anschein hat*, als sei es so. Somit wird auch dieser Teil des Beitrags rhetorisch abgeschwächt. Während sich zu Beginn des Beitrags auf den ersten Klang verlassen wurde, ist es nun der erste Eindruck vom Sehen. Die Belege sind vorhanden, was eine wissenschaftliche Rezeption nahelegt. Die Mühe, diese Belege weitergehend zu prüfen, scheint sich Yotwen allerdings nicht gemacht zu haben. Außerdem fällt auf, dass Yotwen auf eine klare Positionierung zum Artikel verzichtet. Das häufig genutzte fettgeschriebene „Löschen“ bzw. „Behalten“ am Anfang oder Ende eines Beitrags, mit denen Diskutierende in einer Löschdiskussion ihre Haltung zum infrage stehenden Artikel prägnant artikulieren wollen, kommt hier nicht vor. Dadurch erhält Yotwens Beitrag eine eigentümliche Struktur: eine ziemlich starke Meinung zum Konzept ist eingebettet in zwei auf oberflächlichen Sinneseindrücken basierenden und eher schwach formulierten Einschätzungen zum Artikel.

⁶ Dies ist nicht die aktuelle Version des Artikels, sondern die, auf die Yotwen zum damaligen Zeitpunkt verlinkte. Die zum damaligen Stand letzte Bearbeitung stammte übrigens von Yotwen selbst.

Letztere tragen aber kaum zur Klärung der eigentlich gestellten Frage bei, da sie entweder bereits Gesagtes wiederholen (wissenschaftliche Rezeption) oder nicht direkt auf die Relevanz des Artikels bezogen werden (Verweis auf Gender Cultures).

Nach Yotwens Beitrag wird der Ton unvermittelt rauer. Über-Blick wendet sich direkt an Fröhliche WeissbierTrinkerin und stellt eine Analogie zwischen ihrem Löschantrag und der Philosophie Pippi Langstrumpfs („Ich mach' mir die Welt Widdewidde wie sie mir gefällt“) her (Z. 34f.). Über-Blick spricht sich klar für das Behalten des Artikels aus (Z. 36). Pippi Langstrumpf ist allgemein bekannt als eine Person, die nach ihren eigenen Regeln lebt und insbesondere den Vorschriften von Erwachsenen wenig Bedeutung beimisst. Wenn Über-Blick dieses Verhalten mit dem von Fröhliche WeissbierTrinkerin in Verbindung bringt, liegt der Schluss nahe, dass Über-Blick den Löschantrag von Fröhliche WeissbierTrinkerin als einen Akt der Willkür ansieht, der nur geschieht, weil Fröhliche WeissbierTrinkerin dem Begriff der hegemonialen Männlichkeit gegenüber negativ eingestellt ist.

Besonders auffällig ist auch, dass „Machen“ der Welt, auf das hier referiert wird. Die Wikipedia soll das menschliche Wissen abbilden. Wenn Artikel aussortiert werden, werden sie auch für viele Menschen unsichtbar. Dies schränkt die Möglichkeit, dass die in diesen Artikeln behandelten Begriffe „Teil der Welt“ von Menschen werden, eindeutig ein. Es entbehrt somit nicht einer gewissen Logik, den Löschantrag von Fröhliche WeissbierTrinkerin als einen Versuch des „Worldmaking“ zu verstehen. Und gegen diesen geht Über-Blick nun vor.

Die von Über-Blick geäußerte Kritik scheint sich also gegen das von Fröhliche WeissbierTrinkerin vorgebrachte Argument der Unwichtigkeit zu richten, unterscheidet sich aber von den anderen diesbezüglich angeführten Gegenargumenten. Über-Blick argumentiert nicht auf Begriffsebene (wissenschaftliche Rezeption), sondern auf persönlicher Ebene. Fröhliche WeissbierTrinkerin könne nicht nach eigenem Gutdünken entscheiden, was wichtig ist und was nicht. Hier deutet sich erstmals eine Reflexion bezüglich der Position der Diskussionsteilnehmenden an. Über-Blick fährt wie folgt fort:

einen [sic!] Kommentar zu dem "wirr" erspare ich mir jetzt mal,
damit ich nicht einen Eintrag ins Klassenbuch bekomme. Schönen Tag noch.

--[Über-Blick \(Diskussion\) 15:17, 24. Jan. 2014 \(CET\)](#) (Z. 37–40).

Hier bezieht sich Über-Blick nochmals explizit auf den Beitrag von Fröhliche WeissbierTrinkerin, indem Über-Blick ein Wort aus ihrem Beitrag zitiert. Bekanntlich hat Fröhliche WeissbierTrinkerin nicht nur durch den Begriff „wirr“, sondern auch durch den Begriff „unwichtig“ die Diskussion bereits vorstrukturiert. Da auf „unwichtig“ nicht nochmals explizit eingegangen wird, scheint sich der erste Teil von Über-Blicks Beitrag bereits auf diesen Aspekt der Diskussion zu beziehen, was die bislang präsentierte Lesart des Beitrags bestätigt. Über-Blick

würde scheinbar gerne noch mehr schreiben, um auch mit dem zweiten Aspekt von Fröhliche WeissbierTrinkerins Beitrag „abrechnen“ zu können, befürchtet aber wohl, deswegen sanktioniert zu werden. Über-Blick verzichtet auf weitere Ausführungen, um „einen Eintrag ins Klassenbuch“ zu verhindern. Es lohnt sich, kurz an dieser Wortwahl zu verharren: Ein Klassenbuch ist ein Ordnungsinstrument, das an Schulen eingesetzt wird, um Kinder zu sanktionieren. Zumeist wird das Fehlverhalten einer Person im Klassenbuch vermerkt, damit dieses jederzeit nachvollziehbar ist. Durch die Metapher des Klassenbuchs zieht Über-Blick eine Parallele zwischen der Löschkussion und streitenden Kindern in einer Schulklasse. Dies ist nun aber kein direkter Angriff auf Fröhliche WeissbierTrinkerin wie zuvor, denn die Sanktionierung durch das Klassenbuch droht Über-Blick selbst. So scheint es, als würde Über-Blick die Diskussionskultur im Allgemeinen bemängeln. Für diese Interpretation spricht auch die Grußformel, mit der Über-Blick den Beitrag beendet. Dies ist bei keinem anderen Beitrag innerhalb dieser Löschkussion der Fall. Zudem wird die Phrase „Schönen Tag noch“ neben ihrer regulären (höflichen) Verwendung erfahrungsgemäß auch von Personen genutzt, die mit dem Fortgang einer Interaktion unzufrieden sind und diese daher schnell beenden wollen. So passt es ins Bild, dass sich Über-Blick im weiteren Verlauf der Diskussion nicht mehr zu Wort meldet.

An dieser Stelle lässt sich eine erste Zwischenbilanz ziehen: Der Artikel *Hegemoniale Männlichkeit* wurde zur Löschung vorgeschlagen, da er schlecht geschrieben sei und ein unwichtiges Thema behandle. Während sich mehrere Personen darauf einigen konnten, dass der Artikel noch formale Mängel besitzt, ist der Vorwurf der Unwichtigkeit bislang stets (mehr oder weniger stark) abgelehnt worden. Zuletzt wurde sogar die Sinnhaftigkeit der Diskussion als solches in Zweifel gezogen, da die Löschantragsstellerin lediglich nach eigenem Gusto handle. An dieser Stelle erscheinen zwei Fortgänge der Diskussion besonders wahrscheinlich: Erstens: Andere Diskussionsteilnehmende – eventuell sogar solche, die bereits Beiträge verfasst haben – teilen Über-Blicks Ansicht, dass der Löschantrag hauptsächlich aus persönlichen Motiven gestellt wurde, und rufen dazu auf, sich nicht weiter an der Diskussion zu beteiligen. Zweitens: Angestachelt durch das bislang recht eindeutige Meinungsbild sowie den rauen Ton von Über-Blick melden sich nun Gegner*innen des Artikels zu Wort (darunter eventuell auch Fröhliche WeissbierTrinkerin, an die sich die soeben erhobenen Vorwürfe schließlich hauptsächlich richten) und verlängern die Diskussion so. Letzteres ist der Fall:

„Hegemoniale Männlichkeit“ ist ein nutzloser Fantasiebegriff einer Gender-Forscherin, der von seriösen Wissenschaftlern nicht mit einer Kneifzange angefasst werden würde (ich zähle Gender Studies nicht zu seriösen Wissenschaften, wie übrigens alle seriösen Wissenschaftler). Aber Genderblödsinn [sic!] aus der Wikipedia rauszubekommen... Ha-Ha. Mirwegen [sic!]: Löschen. [Jck5000 \(Diskussion\)](#) 16:52, 25. Jan. 2014 (CET) (Z. 41–45).

Die Stoßrichtung des Beitrags wird schon an den ersten beiden Worten deutlich, denn diese sind in Anführungszeichen gesetzt. Da es sich offensichtlich nicht um ein wörtliches Zitat handelt, nimmt Jck5000 so bereits eine erste Distanzierung vom Begriff Hegemoniale Männlichkeit vor. Diese Distanzierung wird zunächst fortgeführt, indem Jck5000 Hegemoniale Männlichkeit als „nutzlose[n] Fantasiebegriff“ bezeichnet. Laut Jck5000 entstammt der Begriff also lediglich einer subjektiven Imagination und hat nichts mit der wirklich gegebenen Realität zu tun. So etwas wie Hegemoniale Männlichkeit gibt es demnach gar nicht. Auffällig ist zudem, dass Jck5000 die Position *einer* „Gender-Forscherin“ der von *mehreren* „seriösen Wissenschaftlern“ gegenüberstellt. Jck5000 konstruiert so einen (vermeintlichen) Gegensatz, in dem die Fantasie einer Frau gegen die Expertise mehrerer Männer steht. Letzteren wird dabei eindeutig mehr Glaubwürdigkeit zugewiesen als Ersterer. Für die ungleiche Verteilung von Glaubwürdigkeit entlang von Kategorien wie Geschlecht hat Miranda Fricker (2007, 17) den Begriff der *testimonialen Ungerechtigkeit* geprägt. Es scheint, als verfolge Jck5000 eine solche Strategie.

Nach der Etablierung der abstrakten Gruppe der „seriösen Wissenschaftler“ distanziert Jck5000 auch sie rhetorisch vom Begriff Hegemoniale Männlichkeit: Diese würden jenen „nicht mit einer Kneifzange“ anfassen. Diese Metapher ist besonders interessant, weil sie ein Gefühl von *Ekel* suggeriert. Was es bedeutet, Ekel gegenüber einem theoretischen Konzept der Geschlechterforschung zu empfinden, lässt sich wohl eher anhand einer psychoanalytischen als einer hermeneutischen Analyse klären und muss daher hier leider offenbleiben.

Jck5000 hält sich aber nicht lange mit den Abgründen des eigenen Unbewussten auf und präsentiert den Lesenden stattdessen einen tautologischen Zirkelschluss, der die bislang vorgebrachte Argumentation weiter stützen soll: Nur seriöse Wissenschaftler*innen würden die Gender Studies als Pseudowissenschaft benennen. Wer dies nicht tue, sei eben nicht seriös. Jck5000 ist mit dem Problem konfrontiert, dass eine wissenschaftliche Rezeption der Hegemonialen Männlichkeit nicht zu leugnen ist. Durch die Abwertung der Gender Studies als „unseriös“ ist es dennoch möglich, die Legitimität des Artikels anzuzweifeln. Der Vorwurf der fehlenden Wissenschaftlichkeit ist ein von reaktionären Akteur*innen gern genutztes Mittel, um die Gender Studies zu diskreditieren. Im Kontext der Wikipedia, wiegt er ebenfalls schwer. Angesichts der innerhalb der Online-Enzyklopädie geltenden Quellenhierarchie (vgl. Kapitel 2.2.3) wäre es deutlich schwieriger für den Verbleib des Artikels zu argumentieren, sofern keine wissenschaftliche Rezeption gegeben wäre. Daher wird es spannend sein zu beobachten, wie die anderen Diskutierenden mit dem Vorwurf der mangelnden Wissenschaftlichkeit in den nächsten Beiträgen umgehen.

Jck5000 selbst hat dazu bereits eine Theorie. Zunächst formuliert Jck5000 den Halbsatz

„Aber Genderblödisnn aus der Wikipedia rauszubekommen“, der durch ein ... zunächst bewusst offengelassen wird, um ihn dann mit einem „Ha-Ha“ zu beenden. Mit Gender assoziierte Aspekte aus Artikeln der Wikipedia zu entfernen sei also ein zum Scheitern verurteiltes Unterfangen, sodass der Glaube daran, es sei möglich, schon unfreiwillig komisch wirke. Diese Aussage bedient den innerhalb anti-genderistischer Diskurse omnipräsenten Glauben daran, dass eine vermeintliche „Gender-Ideologie“ die Gesellschaft beherrsche, sodass es nicht mehr möglich sei, bestimmte „Wahrheiten“ auszusprechen (oder in diesem Fall „Unwahrheiten“ aus dem Diskurs zu entfernen; vgl. Wimbauer et al. 2015, 42). In gewisser Hinsicht vertritt Jck5000 damit eine Position, die der von Über-Blick durchaus ähnelt. Beide sind offenbar der Ansicht, dass es innerhalb der Wikipedia Personen gibt, die Artikel als Mittel nutzen, um anderen ihre eigene Weltanschauung aufzuzwingen (oder dies zumindest versuchen). Freilich dürften sich beide uneins darüber sein, wer genau diesem eben beschriebenen Personenkreis angehört.

Der Beitrag von Jck5000 stößt insgesamt auf wenig Resonanz. Nur zwei der nachfolgenden Beiträge beziehen sich direkt auf ihn, wobei die Rezeption negativ ausfällt. JohnTheSecular antwortet auf den Beitrag direkt mit der rhetorischen Frage „Und du bist ein seriöser Wissenschaftler?“ (Z. 46). Wie auch bei Fröhliche WeissbierTrinkerin wird also die Position, aus der Gegner*innen des Artikels sprechen, hinterfragt. Außerdem stellt JohnTheSecular ein Informationsdefizit bei Jck5000 fest (Z. 47f.) und hält den Beitrag daher für nicht ernstzunehmend (Z. 49f.). Daraufhin folgen zunächst für fast zwei Tage keine weiteren Beiträge mehr. Danach gibt JohnTheSecular ohne Bezug auf vorherige Beiträge einen Überblick über die bisher parallel zur Diskussion verlaufene Überarbeitung des Artikels (Z. 54–57). In einer Antwort darauf meldet sich nochmals Siesta zu Wort und schreibt u. a. in Bezug auf Jck5000: „Deine Behauptung entbehrt nun wirklich jeglicher Grundlage“ (Z. 61f.). Die Diskutierenden scheinen sich also weitestgehend einig darin zu sein, Jck5000s Beitrag entweder nicht ernst zu nehmen oder ihn schlicht zu ignorieren.

Die Wissenschaftlichkeit des Konzepts der Hegemonialen Männlichkeit wird in dieser Löschdiskussion mehrheitlich nicht angezweifelt. Dennoch werden weitere Beiträge gepostet:

Ich finde den Theorie-Ansatz lustig. Aber was man [von] ihm hält, ist nachrangig, wenn er nachweislich in die sozialwissenschaftliche Diskussion einbezogen ist. **Behalten.** --[Jürgen Oetting \(Diskussion\) 19:20, 29. Jan. 2014 \(CET\)](#) (Z. 63–65; Hervor. i. Orig.).

Dies ist der erste Beitrag von Jürgen Oetting in dieser Diskussion und er sticht besonders durch seinen ersten Satz hervor. Schließlich ist es alles andere als alltäglich, einen „Theorie-Ansatz“ als „lustig“ zu titulieren. Der Satz ist zudem so formuliert, dass nicht unmittelbar klar wird, wie Jürgen Oetting darauf kommt, ein theoretisches Konzept, das die Beständigkeit pat-

riarchaler Machtstrukturen erklären soll, lustig zu finden. Denkbar wäre dabei eine ganze Bandbreite von Erklärungen. So könnte Hegemoniale Männlichkeit lustig im Sinne von *lächerlich* sein, weil er für Jürgen Oetting so sehr an der Realität vorbeigeht, dass es schon wieder amüsan ist. Auf der anderen Seite des Spektrums wäre es auch möglich, Hegemoniale Männlichkeit lustig zu finden, weil der Begriff aus Jürgen Oettings Sicht Antifeminist*innen reizt und sie zu wütenden Kommentaren verleitet. Jedenfalls dürften die meisten Lesenden eine Erklärung für das Wort lustig im nächsten Satz erwarten. Diese bleibt aber aus. Stattdessen insistiert Jürgen Oetting, dass die eigene Meinung zum Begriff unwichtig sei, wenn eine wissenschaftliche Rezeption vorliegt.

Jürgen Oettins Beitrag ist bemerkenswert, denn Jürgen Oetting lässt hier die eigene Subjektivität hinter einer höheren Instanz („die sozialwissenschaftliche Diskussion“) verschwinden. Diese höhere Instanz erscheint hier als ein objektives Kriterium, anhand dessen zweifelsfrei entschieden werden könne, ob der Artikel in die Wikipedia gehört oder nicht. Diese Aussage unterscheidet sich rein inhaltlich kaum von den Beiträgen mehrerer Vorredner*innen und doch ist Jürgen Oettingers Beitrag anders, da er eine gewisse Ambivalenz an den Tag legt. Die eigene Meinung tut eigentlich nichts zur Sache und doch wird sie im ersten Satz des Beitrags geäußert. Dies geschieht jedoch in einer überaus mehrdeutigen Art und Weise. Der zweite Satz ist nicht dazu geeignet, irgendwelche anhand vom ersten Satz gebildeten hypothetischen Lesarten zu falsifizieren. So wirkt Jürgen Oettings Beitrag in gewisser Form dissonant. Die eigentlich irrelevante eigene Meinung wird genannt, aber nicht weiter erläutert, weil sie ja irrelevant ist. Somit veranschaulicht der Beitrag das Dilemma, in dem sich die Wissensproduktion der Wikipedia befindet: Die Situiertheit der Autor*innen soll eigentlich keine Rolle spielen, dennoch lässt sie sich (mal mehr, mal weniger offensichtlich) in den Inhalten der Online-Enzyklopädie wiederfinden. In Jürgen Oettings Fall lässt sich wohl nur feststellen, dass der Beitrag weder volle Zustimmung noch völlige Ablehnung des Begriffs Hegemoniale Männlichkeit transportiert.

Den letzten Beitrag vor der finalen Entscheidung über eine Löschung des Artikels verfasst White Chocobo, eine Person, die bislang nicht durch Beiträge in Erscheinung getreten ist. Dabei geht White Chocobo nochmals detailliert auf den Verlauf der wissenschaftlichen Debatte bezüglich Hegemonialer Männlichkeit ein und führt sogar konkrete Publikationen an (Z. 68–70). White Chocobo endet mit der Konklusion: „Die sozialwissenschaftliche Relevanz ist also seit mehr als 20 Jahren mehr als gegeben“ (Z. 79f.). Am Morgen nach diesem Beitrag verkündet der Administrator Zinnmann seine Entscheidung:

Bleibt. Relevanter, weil diskursimmanenter Begriff. Wir löschen ja auch nicht nicht [sic!] Chemtrails etc. --[Zinnmann d 05:13, 8. Feb. 2014 \(CET\)](#) (Z. 82f.).

Der erste Teil des Statements steht noch ganz im Geiste dessen, was sich zuvor im Laufe der Diskussion als Mehrheitsmeinung herausgestellt hat: Der Begriff Hegemoniale Männlichkeit wird breit wissenschaftlich rezipiert und ist daher für die Wikipedia relevant. Die einzige Person, die dieser Sichtweise offen widersprach, wurde als nicht ernstzunehmend deklariert und weitestgehend ignoriert. Insofern lässt der erste Satz der Entscheidung eigentlich keine Fragen mehr offen und würde alleinstehend wohl schon ausreichen, um das Behalten des Artikels für die Community nachvollziehbar zu begründen. Doch Zinnmann führt noch eine zusätzliche Begründung an: Der Artikel müsse bleiben, da auch Artikel zu „Chemtrails etc.“ existieren. Zinnmann verweist somit darauf, dass es eine Reihe von Artikeln gibt, die Entitäten behandeln, die ganz offensichtlich nicht existieren. Das Argument lautet also, dass die inhaltliche Stupidität eines Begriffs zunächst nichts über die Relevanz für die Wikipedia aussage. Für sich genommen ist dieses Argument durchaus schlüssig, im Kontext dieser Löschdiskussion entwickelt es jedoch eine eigene Dynamik; schließlich wird hier eine plumpe Verschwörungstheorie und ein sozialwissenschaftliches Theoriekonzept auf eine Stufe gestellt. Dies lässt die Möglichkeit offen, dass Lesende Hegemoniale Männlichkeit als Verschwörungserzählung interpretieren, die nichts mit der Realität gemein habe. Dieser Umstand gewinnt noch an Gewicht, wenn bedacht wird, dass Personen, die auf eine Löschdiskussion stoßen, aller Voraussicht nach vor allem an der finalen Entscheidung interessiert sind und dementsprechend diese zumeist als erstes und eventuell auch als einziges lesen.

Zinnmanns Entscheidung vollendet somit eine Tendenz, die sich bereits in einigen der vorherigen Beiträge andeutete: Obwohl der Großteil der Diskutierenden den *Artikel* als legitimen Teil der Wikipedia sieht, ist doch bei einigen Personen eine gewisse Distanz zum *Konzept* erkennbar. Es wird direkte Kritik am Begriff geäußert (Fröhliche WeissbierTrinkerin, Yotwen, Jck5000) oder ein eindeutiges positives Bekenntnis vermieden (Jürgen Oetting). So macht die Löschdiskussion insgesamt einen ambivalenten Eindruck. In ihrem Verlauf wird recht schnell deutlich, dass die Konventionen der Wikipedia klar für ein Behalten des Artikels sprechen. Das Löschen desselben als „einfacher“ Weg zur Delegitimierung des Konzepts fällt dadurch weg. Dennoch wird in den eben genannten Beiträgen Hegemonialer Männlichkeit nicht der vollwertige Status als Wahrheit zugebilligt. Diese „weiche“ Delegitimierung zementiert sich dann letztlich in Zinnmanns Entscheidung, die Hegemoniale Männlichkeit im selben Atemzug mit einer Verschwörungstheorie nennt. Bei der Durchsicht der Beiträge, die sich eindeutig positiv auf das Konzept beziehen, fällt zudem auf, dass diese beinahe ausschließlich auf der Ebene der wissenschaftlichen Rezeption argumentieren. Dies mag im Kontext der Wikipedia, die wissenschaftlichem Wissen schließlich den höchsten Stellenwert einräumt, durchaus sinnvoll sein, führt aber auch dazu, dass der subtilen *inhaltlichen* Delegitimierung kein Pendant entgegengestellt wird.

Nirgends wird z. B. insistiert, dass Connells Konzept die Wirklichkeit gut abbilde und daher auch einen gesellschaftlichen Nutzen habe (der Vorwurf der fehlenden Nützlichkeit wurde schließlich auch von Jck5000 erhoben).

Allerdings muss bei dieser Löschdiskussion auch festgestellt werden, dass anti-genderistische Argumentationen keine Zustimmung finden. Stattdessen fällt auf, dass Jck5000 als einzige*r Autor*in eines solchen Beitrags mangelndes Wissen attestiert wird. Die Geschlechterforschung genießt folglich alles in allem doch ein gewisses Ansehen bei den Diskutierenden und ihr wird zugebilligt, legitimes Wissen zu produzieren. Dennoch wird an einigen Stellen inhaltliche Begriffskritik geäußert. Insgesamt macht es den Eindruck, als behandle die Wikipedia-Community das Konzept Hegemoniale Männlichkeit gewissermaßen als eine „Wahrheit mit Abstrichen“. Ihm wird ein Platz in der Online-Enzyklopädie zugestanden, aber die Bereitschaft, anzuerkennen, dass es sich bei dem Konzept um eine adäquate Beschreibung der Realität handelt, ist nur gering ausgeprägt.

4.3 AJ Applegate oder: Wenn doch nur jemand die Muße zum Editieren hätte

Die in diesem Abschnitt behandelte Artikeldiskussion (Wikipedia 2017) sticht im Vergleich zu den anderen, die in dieser Arbeit analysiert werden, aufgrund einer inhaltlichen Komponente heraus: Der Artikel *AJ Applegate* behandelt die gleichnamige Pornodarstellerin. Im Kontext feministischer Debatten ist Pornografie ein kontroverses Thema. Dabei werden Pornodarstellerinnen häufig dichotom entweder als passive Opfer einer Industrie, die auf männlichen Lustgewinn fixiert ist, oder als heroische Kämpferinnen für Empowerment und sexuelle Selbstbestimmen dargestellt (White 2017, 394). Da sich mein Verständnis feministischer Wissensperspektiven auf den Androzentrismus in der Wikipedia bezieht, spricht jedoch zunächst nichts dagegen, einen Artikel über eine Sexarbeiterin in meine Analysen miteinzubeziehen.

In einer männerdominierten Sphäre wie der Wikipedia gewinnt die Analyse von Artikeln über Pornodarstellerinnen an Brisanz. Zwar fehlen genaue Daten zur Darstellung der Darstellerinnen in der Wikipedia, Sabrina Schöttle (2019, 138) erkennt hier aber „die unterschiedlichen Themenschwerpunkte“ der Online-Enzyklopädie. Sie erklärt sich die Tatsache, dass es in der deutschsprachigen Wikipedia zwar eine Liste für Pornodarstellerinnen (Wikipedia 2025d) aber nicht für z. B. Erfinderinnen gibt, anhand der Präferenzen der Autor*innen: Bestimmte Listen fehlen nicht, weil es keine Frauen gäbe, mit denen sie gefüllt werden könnten, „sondern weil bisher kein entsprechender Artikel [...] über sie geschrieben wurden“ (ebd.).

In diesem Kontext stellt die Diskussion zum Artikel *AJ Applegate* ein bedeutsames Dokument dar. Sie besteht zwar nur aus drei Beiträgen, wirft aber dennoch ein interessantes Schlaglicht auf den Umgang der Community nicht nur mit Artikeln zu Pornodarstellerinnen, sondern

mit Frauenbiografien im Allgemeinen. SamWinchester000 beginnt die Diskussion durch einen längeren Beitrag, der wie folgt startet:

Ein genereller Kommentar: Wieso müssen diese IP-angelegten neuen Artikel zum Thema (gegen die ich gar nichts habe) eigentlich ständig [so rudimentär aufgebaut](#) sein und tendenziell hauptsächlich aus einer zu lang geratenen Filmografie bestehen? Eines der aktuell großen Sternchen der Branche hat so eine Kopiervorlage mit genau null Informationsgehalt nun wirklich nicht verdient (Z. 1–5).

Die Einführung „Ein genereller Kommentar:“ deutet darauf hin, dass SamWinchester000 auf etwas aufmerksam machen will, dass sich seiner Ansicht nach nicht nur am Artikel *AJ Applegate*, sondern auch an anderen Artikeln festmachen lässt. Ihm scheint in einer Meta-Betrachtung etwas aufgefallen zu sein. Konkret geht es um „diese IP-angelegten neuen Artikel zum Thema“. Weiter oben habe ich bereits ausgeführt, dass IPs kein großes Ansehen innerhalb der Wikipedia-Community genießen. Die Tatsache, dass SamWinchester000 die Autor*innen der Artikel, zu denen er etwas sagen will, als Gruppe extra benennt, deutet bereits darauf hin, dass er mit deren Arbeit nicht zufrieden ist. Davon abgesehen ist allerdings auch auffällig, dass er nur von einem „Thema“ schreibt und nicht Wörter wie „Pornografie“ oder „Pornodarstellerin“ nutzt. Beide Begriffe werden in der gesamten Diskussion kein einziges Mal verwendet, was aufgrund des Gegenstandes der Diskussion verwundert. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass sich SamWinchester000 nicht oft mit Artikeln zum Thema Pornografie beschäftigt, sich aber der gesellschaftlichen Tabuisierung dieses Feldes bewusst ist. Für den zweiten Part dieser Hypothese spricht der Klammereinschub „gegen die ich gar nichts habe“. Mit dieser Aussage beugt SamWinchester000 dem Vorwurf vor, er sei prüde und kritisiere die Artikel nur aufgrund seiner Inhalte.⁷ Zugleich bestätigt der Klammereinschub endgültig, dass SamWinchester000 im Folgenden Kritik formulieren wird. Im Falle eines Lobes der Artikel wäre schließlich diese prophylaktische Aussage obsolet.

Nach dem Klammereinschub präsentiert SamWinchester000 das aus seiner Sicht eigentliche Problem: Er verlinkt die damals aktuelle Version des Artikels (Wikipedia 2016) und führt an, dass die überbordende Filmografie in keinem Verhältnis zu den spärlichen Informationen zur Person stehe. Eine kurze Überprüfung mittels einer Zeichenzahl-Website bestätigt den Eindruck von SamWinchester000: Die Einleitung (der einzige Teil des Artikels, der damals Informationen zur Person lieferte) besteht aus 87 Wörtern mit 633 Zeichen, während beim Abschnitt „Filmografie“ – wohlgermerkt lediglich eine Aufzählung von Filmtiteln – 140 Wörter mit insgesamt 874 Zeichen gezählt werden.⁸ Die Tatsache, dass der Person, die den Artikel angelegt hat, die

⁷ In der oben behandelten Löschdiskussion zum Artikel *Hegemoniale Männlichkeit* haben wir bereits gesehen, dass dies durchaus vorkommen kann.

⁸ Grundlage der Berechnung war jeweils der Quelltext der betreffenden Abschnitte. So kommt es, dass z. B. Verlinkungen, die durch jeweils zwei eckige Klammern am Anfang und am Ende eines Begriffs erzeugt werden, die

Filme AJ Applegates wohl am wichtigsten waren, wirft natürlich ein gewisses Licht auf diese. Es drängt sich der Verdacht auf, dass hier nicht die Person AJ Applegate, sondern deren Filme und damit der sexuelle Lustgewinn im Vordergrund standen. Die feministische Wissensperspektive sind in diesem Fall also biografische Informationen über AJ Applegate, welche eingepflegt werden müssten, um die androzentrische Verzerrung im Artikel zu beseitigen.

Im darauffolgenden Satz stellt SamWinchester000 das „große Sternchen“ AJ Applegate antithetisch ihrem Artikel „mit *genau null* Informationsgehalt“ gegenüber. Auffällig ist hierbei die Verniedlichung Applegates als „Sternchen“. Diese Bezeichnung wäre wohl kaum gefallen, wenn es sich bei Applegate um eine Physikerin gehandelt hätte. „Star“ ist eine gängige Bezeichnung für berühmte Schauspieler*innen, doch ist es schwer vorstellbar, dass Männer wie Leonardo DiCaprio oder Robert De Niro als „Sternchen“ ihrer Branche vorgestellt werden. Auch bei männlichen Pornodarstellern erscheint eine solche Bezeichnung eher unwahrscheinlich. Insofern lässt sich konstatieren, dass die Sprache von SamWinchester000 nicht frei von latentem Sexismus ist. Er plädiert aber auch für eine Verbesserung des Artikels, denn Applegate habe als „Sternchen“ die aktuelle Version „nun wirklich nicht verdient“. Diese Formulierung ist interessant, denn sie lässt die aktuelle Version des Artikels als nicht rechtmäßige „Strafe“ für Applegate erscheinen. So findet eine Verschiebung in der Bedeutung des Beitrags von SamWinchester000 statt: Während es zunächst noch er selbst war, der sich voraussetzend gegenüber Kritik an seiner Position bezüglich Pornografie verwahrte, suggeriert der letzte Satz des obigen Blockzitats nun, dass eigentlich der*die Verfasser*in des Artikels Applegate Unrecht getan habe.

Es wäre denkbar, dass SamWinchester000 im nächsten Satz ankündigt, der zu Unrecht „bestraften“ Applegate „Gerechtigkeit“ widerfahren zu lassen, indem er ihren Artikel überarbeitet. Diese zugegebenermaßen überaus stereotype Wendung nimmt der Beitrag jedoch nicht. SamWinchester000 verweist stattdessen zunächst auf die englischsprachige Version des Artikels.⁹ Dort seien bereits Informationen hinterlegt, die „bequem“ (Z. 6) in die deutschsprachige Version übertragen werden könnten. Dies könne zwar „das ein oder andere Stündchen dauern“ (Z. 7), SamWinchester000 insistiert allerdings, dass er selbst auch nur mit der Neuanlage von Artikeln anfangen, wenn er sich sicher sei, dass er genug Zeit habe, um diese „sinnvoll zu Ende zu bringen“ (Z. 9). Das Bild der zu Unrecht bestraften Applegate wird hier zwar nicht völlig revidiert, aber etwas abgemildert. SamWinchester000 wirft dem*der Verfasser*in des Artikels

Zeichenanzahl erhöhen, ohne dass mehr Wörter geschrieben wurden.

⁹ Diese wurde im Juni 2023 aufgrund fehlender Relevanz gelöscht (Wikipedia 2023c). Generell bewertet die englischsprachige Wikipedia die Relevanz von Pornodarsteller*innen deutlich strenger als andere Sprachversionen, da diese dort seit 2019 nicht mehr wie sonst üblich eigene Relevanzkriterien haben, sondern die von Schauspielern*innen erfüllen müssen (vgl. hierzu auch Wikipedia 2019a).

nicht vor, jenen in seiner aktuellen Form angelegt zu haben, weil er* sie generell pornofeindlich oder sexistisch sei. Vielmehr äußert er indirekt den Verdacht, es mangle der schreibenden Person an Sorgfalt bzw. der Bereitschaft, ausreichend Zeit in die Bearbeitung des Artikels zu investieren. Doch auch hiernach folgt keine Ankündigung, selbst tätig zu werden. Stattdessen fährt der Beitrag wie folgt fort:

Bevor man mir nun sagt, dass ich es selbst verbessern soll: Ich habe aktuell andere Prioritäten, lese aber zwischendurch auch mal durch andere Artikel und kann Kritik an diesem regelmäßigen Vorgang üben. Einen blauen Platzhalter anstelle eines roten Platzhalters zu kreieren, den dann andere erweitern sollen, ist jedenfalls mMn [meiner Meinung nach; P. N.] nicht die richtige Motivation für einen Artikel (Z. 9–13).

SamWinchester000 antizipiert erneut eine Reaktion der Lesenden; in diesem Fall die Aufforderung, er solle selbst am Artikel arbeiten. Einer solchen möchte er aber nicht nachkommen, da er „andere Prioritäten“ habe. Diese Formulierung lässt zunächst offen, ob es sich bei diesen anderen Prioritäten um die Arbeit an anderen Artikeln oder um Tätigkeiten außerhalb der Wikipedia handelt. Die Formulierung „andere Artikel“ legt jedoch nahe, dass die Artikel, an denen SamWinchester000 aktuell arbeitet (also die „eentlichen“ Artikel) seine eben benannten Prioritäten sind. Warum er diesen Artikeln eine höhere Priorität einräumt, bleibt zunächst unklar.

Darüber hinaus gibt SamWinchester000 an, neben seinen Bearbeitungen Artikel gelegentlich auch „nur“ zu lesen. Daher könne er legitime Kritik an „diesem regelmäßigen Vorgang“ üben (gemeint ist hier vermutlich die Anlage von Artikeln über Pornodarstellerinnen mit wenig Informationsgehalt). Dass SamWinchester000 hier seine Kritik zu rechtfertigen versucht, erscheint zunächst ungewöhnlich. Schließlich sind die Diskussionsseiten zum Äußern von Kritik an Artikelinhalten vorgesehen. SamWinchester000 befindet sich allerdings in einer argumentativen Zwickmühle: Er hat zuvor ausführlich erklärt, was aus seiner Sicht das Problem ist, einen Lösungsvorschlag für dieses unterbreitet (Übersetzung einer anderssprachigen Artikelversion) und hervorgehoben, dass dies „bequem“ zu bewerkstelligen sei. Da er aber nicht willens ist, seinen eigenen Lösungsvorschlag auch selbst umzusetzen, muss er damit rechnen, auf Unverständnis aus der Community zu stoßen. Diese könnte schließlich geltend machen, dass es sich bei der Wikipedia um ein kollaboratives Projekt handelt, dass auf die Mitarbeit von *allen* Autor*innen angewiesen sei. Vor diesem Hintergrund schwächt SamWinchester000 gewissermaßen seine eigene Position, indem er schreibt, dass er „andere Artikel“ (also Artikel über Pornodarstellerinnen) nur lese. Das bedeutet nämlich, dass er diese eben nicht oder zumindest nicht in großem Umfang bearbeitet. So erscheint SamWinchester000 als unbeteiligter Zuschauer von außen, dem lediglich etwas aufgefallen ist. Die Zuständigkeit für die Verbesserung der kritisierten Artikel wird so an andere delegiert.

Diese Lesart bestätigt sich auch im darauffolgenden Satz, in dem SamWinchester000 darlegt, dass durch die Anlage des Artikels lediglich ein roter Platzhalter durch einen blauen Platzhalter ersetzt worden sei. Die Formulierungen roter Platzhalter/blauer Platzhalter spielen auf die internen Verlinkungen innerhalb der Wikipedia an. Es ist möglich und gängige Praxis, in Artikeln auf andere Artikel zu verweisen. Wörter, die mit einer Verlinkung zu einem anderen Artikel versehen sind, erscheinen blau. Wird eine Verlinkung gesetzt, ohne dass es einen dazugehörigen Artikel gibt, erscheinen die Wörter rot. In seinem Beitrag legt SamWinchester000 folglich nahe, dass es durch die Neuanlage zwar nun einen Artikel gibt, dieser aber aufgrund seines niedrigen Informationsgehalts eigentlich immer noch ein Platzhalter sei und somit keinen Mehrwert für die Wikipedia habe. Außerdem unterstellt SamWinchester000, der Artikel sei in der Gewissheit erstellt worden, dass er von anderen Menschen ausgebaut werden würde, was nicht der Sinn einer Neuanlage sei. Mit dieser Meinung steht SamWinchester000 allerdings im Widerspruch zum gängigen Selbstverständnis der Community. Auf einer Seite im Metabereich, die Interessierte zur Partizipation anregen soll, wird beispielsweise dafür geworben, auch unvollständige Informationen in die Wikipedia einzupflegen, da sich darauf verlassen werden könne, dass andere die eigene Arbeit fortsetzen (Wikipedia 2024h, o. S.).

Davon ungerührt bezeichnet sich SamWinchester000 im letzten Satz seines Beitrags als „enttäuschten Leser“ (Z. 13), der darauf angewiesen sei, die englische Version des Artikels zu lesen, um wirklich etwas über AJ Applegate zu erfahren (Z. 14). Auch hier bringt sich SamWinchester000 in eine rein passive Rolle, welche durch eine im Vergleich zum übrigen Text kleiner geschriebene Passage hinter der Signatur von ihm nochmals gerechtfertigt wird. Demnach ver gehe ihm selbst die „theoretische Lust“ an einer Überarbeitung, da es so viele ähnliche mangelhafte Artikel gebe (Z. 15f.). Die kleinere Schriftgröße und die Position hinter der Signatur lassen diesen Satz als einen Zusatz erscheinen, der SamWinchester000 mit einer gewissen Verzögerung eingefallen ist. Tatsächlich fügte er den Satz erst einige Minuten nach dem eigentlichen Diskussionsbeitrag ein, wie ein Blick in die Versionsgeschichte der Diskussion verrät. In jedem Fall verfestigt er das Bild, dass Artikel in gewisser Weise „Dienstleister“ sind, die Lesende enttäuschen können. Die „theoretische Lust“ von SamWinchester000 zur Überarbeitung des Artikels braucht also extrinsische Motivation, die ihm aber nicht geliefert wird.

Insgesamt betrachtet macht SamWinchester000s Beitrag eine eigentümliche Entwicklung durch. Während in ihm zunächst eine Kritik geäußert wird, der sicherlich viele zustimmen würden und AJ Applegate als ein Opfer ihres eigenen Artikels dargestellt wird, wird SamWinchester000 nach und nach selbst zum Zentrum seines eigenen Beitrags. Der Versuch, die eigene

Untätigkeit¹⁰ zu rechtfertigen, gipfelt schließlich darin, dass nicht mehr AJ Applegate, sondern SamWinchester000 das Opfer des Artikels ist. Denn nun ist Letzterer „enttäuscht“ von einem Artikel, der scheinbar eigentlich die Pflicht habe, ihn zum Bearbeiten zu animieren.

Nach diesem Beitrag herrscht zunächst über ein Jahr lang Stille auf der Diskussionsseite. Erst nach insgesamt 13 Monaten reagiert eine andere Person auf den Beitrag. Die Antwort von Netpilots beginnt mit einer direkten Aufforderung: „@[SamWinchester000](#): Mach es trotzdem“ (Z. 17). Die Person, von der die Antwort stammt, scheint SamWinchester000s Position nicht zu teilen und ihn stattdessen zu einer Überarbeitung des Artikels animieren zu wollen. Dazu passt, dass Netpilots darauf hinweist, dass die Wikipedia grundsätzlich auf die Mitarbeit aller Autor*innen angewiesen sei und es auch sein könne, dass die Person, die den Artikel erstellt hat, aktuell schlicht keine Zeit zur Überarbeitung hat (Z. 18f.). Der Beitrag endet mit dem Satz „Immerhin wird mit dem Erstellen eines neuen Artikel [sic!] was generiert“ (Z. 19f.). Es wird deutlich, dass Netpilots der Argumentation von SamWinchester000 bezüglich der Neuanlage von Artikeln nicht zustimmt. Durch die Aussage „Immerhin wird [...] was generiert“ wendet sich Netpilots gegen die Behauptung von SamWinchester000, der Artikel sei lediglich ein „blauer Platzhalter“. Auch ein Artikel, der kaum Informationen liefert, ist immerhin *da*. Ein Artikel, der nicht erstellt wurde, kann dagegen auch nicht überarbeitet werden. Dadurch, dass „was generiert“ wird, erhält der Gegenstand eines Artikels eine gänzlich neue Form von Sichtbarkeit, denn er ist nun einer Community, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, möglichst viel menschliches Wissen abzubilden, wesentlich einfacher zugänglich. Informationen müssen nicht einzeln aus Quellen herausgefiltert und dann in die Form eines Artikels gegossen werden, sondern können nun in eine bereits bestehende Vorlage integriert werden. So ist der Beitrag von Netpilots zwar recht kurz aber instruktiv.

Obwohl die Diskussionsseite lange Zeit inaktiv war, reagiert SamWinchester000 innerhalb von weniger als 24 Stunden auf den Beitrag von Netpilots. Seine Antwort beginnt wie folgt:

Ja, da hast du völlig Recht, aber dafür habe ich zu viele (wichtigere) Artikel im Kopf (und gleichzeitig offen ;), bei denen man das machen müsste. Ich dachte mir nur in dem Fall, dass ein Statement nützlich für die Zukunft sein könnte, da der aktuelle Artikel nunmal gar nichts bringt [...] (Z. 21–24).

Bemerkenswert an diesem Statement ist die Tatsache, dass es mehrere Sätze umfasst, obwohl es theoretisch auch nach den ersten sechs Wörtern enden könnte. Laut SamWinchester000 hat Netpilots nicht nur Recht, sondern sogar „völlig Recht“. Zu Beginn des Beitrags macht es also

¹⁰ Aus der Versionsgeschichte von *AJ Applegate* geht hervor, dass SamWinchester000 durchaus am Artikel mitgearbeitet hat. Zum heutigen Stand machen seine Beiträge allerdings nur 7,2 % des gesamten Artikelinhalts aus (Wikimedia 2025c). Die Tatsache, dass sich SamWinchester000 in seinen Beiträgen nie auf seine eigenen Edits bezieht, legt zudem die Vermutung nahe, dass er sie selbst nicht als signifikante Verbesserung des Artikels ansieht.

zunächst den Eindruck, als gebe es keinen inhaltlichen Dissens zwischen den beiden. SamWinchester000 zieht aus dieser Feststellung allerdings nicht die Konsequenz, sich nun doch der Überarbeitung des Artikels zu widmen. Stattdessen begründet er seine anhaltende Untätigkeit damit, dass es viele wichtigere Artikel gebe, die ebenfalls nach einer Überarbeitung verlangen. Die Formulierung „und gleichzeitig offen“ inklusive des zwinkernden Emojis bezieht sich vermutlich darauf, dass SamWinchester000 gerade in mehreren Tabs die eben genannten wichtigeren Artikel offen hat, um an diesen zu arbeiten.

Es gibt keinerlei Richtlinien innerhalb der Wikipedia, die vorschreiben, dass Artikeln zu bestimmten Themen beim Bearbeiten eine höhere Priorität zukommen müsse als anderen. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass das Adjektiv „wichtig“ in Bezug auf Artikel in dem hier gegebenen Kontext eine subjektive Einschätzung von SamWinchester000 ist. Da archiviert wird, welcher Account zu welchen Zeiten welche Artikel bearbeitet hat, lässt sich sogar nachvollziehen, was genau SamWinchester000 damals als wichtiger erachtete. In der Woche nach seinem oben zitierten Beitrag editierte SamWinchester000 vor allem Artikel, die sich mit der damaligen politischen Lage in Spanien, der Geschichte des Landes sowie Mikrobiologie beschäftigten. Die umfangreichsten Bearbeitungen nahm er dabei an den Artikeln zur Partido Socialista Obrero Español, zum damals wie heute amtierenden spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez, zum Fußballtrainer Peter Hermann und zu Karl VII., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, vor (Wikipedia o. J.a).

Selbstverständlich lässt sich nicht rekonstruieren, weshalb SamWinchester000 die von ihm getätigten Bearbeitungen wichtiger erschienen als eine Überarbeitung von *AJ Applegate*. Es fällt allerdings auf, dass drei der vier Artikel, in die er während des besagten Zeitraums offensichtlich die meiste Zeit investierte, Männer behandeln. Bei ihnen war die Motivation zum Editieren wohl hoch genug. Im weiteren Verlauf seines Beitrags bestätigt SamWinchester000 endgültig, dass er nie die Absicht hatte, *AJ Applegate* im großen Stil zu überarbeiten. Sein Statement sollte lediglich „nützlich für die Zukunft sein“, also gewissermaßen als eine Art von „Flaschenpost“ fungieren und spätere Lesende zum Editieren animieren. Somit knüpft SamWinchester000 nahtlos an die Rolle des passiven Mahners, die er sich bereits in seinem vorherigen Beitrag gegeben hat, an. Als Grund für die eigene Untätigkeit wird nun allerdings nicht mehr der Artikel, zu dem die Diskussionsseite gehört, sondern andere Artikel, deren Bearbeitung aus unbekanntem Gründen zu präferieren sei, angegeben. Außerdem fällt auf, dass es doch einen inhaltlichen Dissens zwischen SamWinchester000 und Netpilots gibt, auch wenn dieser zuvor von Ersterem geleugnet wurde: SamWinchester000 behauptet nämlich, dass der Artikel in seiner jetzigen Form „gar nichts bringt“. Diese Sichtweise steht konträr zur Position von Netpilots. Netpilots betonte, dass auch das Erstellen eines lückenhaften Artikels sinnvoll sein könne.

Diese Meinungsverschiedenheit wird in der vorliegenden Diskussion nicht aufgelöst.

Im weiteren Verlauf des zweiten Beitrags von SamWinchester000 zählt dieser einige weitere Aspekte auf, die ihn am Artikel stören (Z. 26–30). Er beendet den Beitrag mit dem Satz „Das musste ich also seinerzeit mal los werden [sic!]“ (Z. 30f.). Hier knüpft SamWinchester000 an das zuvor von ihm gezeichnete Bild des „enttäuschten Lesers“ an, der zwar mit Artikelinhalten unzufrieden ist, aber keine Verantwortlichkeit bei sich sieht, etwas an ihnen zu ändern. Schließlich wird die Phrase „Ich muss etwas loswerden“ auch in anderen alltäglichen Kontexten gebraucht, um Kritik zu üben, um deren *Umsetzung* sich aber zumeist andere kümmern sollen. Es folgen keine weiteren Beiträge in der Diskussion.

Die Diskussion rund um *AJ Applegate* zeichnet sich dadurch aus, dass sich alle Beteiligten eigentlich darüber einig sind, dass etwas am Artikel getan werden müsste, aber gleichzeitig niemand aktiv wird. Nachdem es zunächst noch um AJ Applegate als Person ging, die eigentlich einen besseren Artikel verdient habe, dreht sich die Diskussion bald beinahe ausschließlich um den Benutzer SamWinchester000, welcher zu begründen versucht, warum er den Artikel nicht überarbeitet und warum es ihm lieber gewesen wäre, wenn der Artikel gar nicht erst erstellt worden wäre. Dabei inszeniert er sich als passiver Mahner, der zwar dazu berechtigt sei, Kritik zu üben, aber gleichzeitig nicht in der Verantwortung stehe, den Artikel zu verbessern. Im Laufe der Diskussion wird deutlich, dass SamWinchester000 der Überzeugung ist, dass es noch andere Artikel gibt, bei denen das Editieren wichtiger sei. Der Artikel über eine Pornodarstellerin wird damit gegenüber anderen herabgesetzt. Dabei sollte allerdings auch nicht vergessen werden, dass Netpilots, eine Person, die versucht, SamWinchester000 zur Überarbeitung des Artikels zu bewegen, ebenfalls so gut wie gar nicht zum Artikel beiträgt. Die Beiträge von Netpilots machen in der aktuellen Artikelversion gerade einmal 0,1 % des Artikelinhalts aus (Wikimedia 2025b).

Am Ende ergibt sich ein Bild, bei dem sämtliche Diskutierende mit dem Finger auf andere zeigen und versuchen, die Verantwortlichkeit für eine Verbesserung des Artikels auf diese abzuschieben. Im Ergebnis bedeutet das eine kollektive Untätigkeit. Erst im Dezember 2019, also zwei Jahre nachdem die Diskussion stattgefunden hat, werden weitere biografische Informationen zu AJ Applegate von einer Person, die nicht an der Diskussion beteiligt war, eingepflegt (Wikipedia 2019b). Allerdings muss hierbei auch gesagt werden, dass das von SamWinchester000 zu Beginn beschriebene grundsätzliche Problem bis heute bestehen geblieben ist. Auch in der heutigen Version (Wikipedia 2025e) umfasst die Filmographie mehr Zeichen als der gesamte Fließtext des Artikels.

4.4 Schamlippen oder: Eine Enzyklopädie kennt keine Moral

Der Artikel, zu dem die hier analysierte Diskussionsseite gehört, heißt *Schamlippen*. Aus feministischer Perspektive ist der Artikel damit in gewisser Hinsicht bereits vorgeprägt, schließlich wird in feministischen Kontexten die Bezeichnung Vulvalippen bevorzugt (Pinkstinks 2022). Auch auf der Diskussionsseite von *Schamlippen* gibt es einen Thread, der sich mit einer eventuellen Umbenennung des Artikels auseinandersetzt (Wikipedia 2025f). Er ist mit insgesamt 70 Kommentaren überaus umfangreich. Außerdem erstreckt sich die dort geführte Diskussion über einen Zeitraum von etwas weniger als zwei Jahren, was dafür spricht, dass die Debatte immer wieder aufs Neue entfacht wurde. Den Stein ins Rollen brachte folgender Vorschlag einer nicht angemeldeten Person im Jahr 2022:

Im Zuge der Diskussion, ob „Schamlippen“ ein guter und sinnvoller Begriff ist [...] rege ich an, den gesamten Artikel in „Labien“ umzubenennen. Denn das ist in jedem Fall ein weithin bekannter und neutraler Begriff, der den Aspekt des Schämens (was für ein Geschlechtsteil ja nicht nötig und auch nicht sinnvoll ist) außen vor lässt.

Dementsprechend würde ich auch im gesamten Artikel den Begriff „Schamlippen“ dort, wo möglich, durch „Labien“ ersetzen und den Begriff „Schamlippen“ nur noch dahingehend erwähnen, dass es ihn im Deutschen auch gibt. Das wäre aus meiner Sicht ein positiver Beitrag im Sinne der oben angeführten Diskussion. Andreas (*nicht signierter Beitrag von* [2003:e7:9f2d:b600:e13d:bec4:2149:62e](#) ([Diskussion](#)) 08:35, 4. Jun. 2022) (Z. 1–10; Verlinkungen im Original).

Der Beitrag macht sich einen wesentlichen Punkt der feministischen Argumentation zu eigen: Der Begriff „Schamlippen“ sei nicht sinnvoll, weil er impliziere, dass sich für das so benannte Körperteil geschämt werden müsse. Auf dieser Basis macht Andreas einen Vorschlag zur Umgestaltung des Artikels. Es geht hierbei nicht nur um das Lemma des Artikels, sondern auch darum, das Wort „Schamlippen“ aus dem gesamten Artikeltext zu entfernen. Dabei fällt auf, dass noch nicht von „Vulvalippen“ gesprochen, sondern der eher zum medizinischen Vokabular zählende Begriff „Labien“ ins Spiel gebracht wird. Das Schweigen über den Begriff Vulvalippen wird erklärbar, wenn der zweite Satz des obigen Blockzitats genauer betrachtet wird. Dort heißt es, Labien sei „ein weithin bekannter und neutraler Begriff“. „Weithin bekannt“ und „neutral“ sind zwei Eigenschaften, die im Kontext der Wikipedia sehr hoch angesehen werden. Insbesondere die Verknüpfung des vorgeschlagenen Begriffs mit dem Prädikat „neutral“ fällt bei einem Wort aus dem medizinischen Vokabular wesentlich leichter als bei einem feministisch geprägten. Im Umkehrschluss bedeutet diese Verknüpfung, dass „Schamlippen“ zumindest ein weniger neutraler Begriff ist als Labien.

Während der Beitrag im ersten Absatz noch bemüht ist, die Community mit Begriffen zu überzeugen, zu denen sie affin ist, ist dies im zweiten Absatz nicht mehr erkennbar. Denn dort

wird argumentiert, eine Umbenennung könne ein „positiver Beitrag“ in der allgemeinen Benennungsdebatte sein. Wie ich aber schon oben dargestellt habe, will die Wikipedia keine eigenen Beiträge leisten. Sie sieht ihre Aufgabe in der Abbildung von Wissen, was zunächst einmal eine passive Aufgabe ist. Nichtsdestotrotz hätte es vermutlich einen gewissen Einfluss auf den allgemeinen Sprachgebrauch, wenn der Artikel umbenannt werden würde. Der Umbenennungsvorschlag birgt also großes Konfliktpotenzial, da er einerseits nicht mit dem Selbstverständnis der Wikipedia gänzlich in Einklang zu bringen ist, während andererseits die negative Konnotation des Begriffs „Schamlippen“ auch nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen ist.

Die erste Reaktion auf den Vorschlag lässt derweil nicht lange auf sich warten:

Nein, im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch ist nach wie vor von "Schamlippen" die Rede. Auch findet sich schon seit langem in der Einleitung der ausführliche Hinweis auf andere Bezeichnungen, so auch für das akademisch - neutrale Wort Labien. Ich sehe keinen Grund, auf persönliche Empfindlichkeiten hin das bestehende Lemma hier zu ändern. -- [Muck \(Diskussion\)](#) 12:20, 4. Jun. 2022 (CEST) (Z. 11–15).

Auffällig an Mucks Beitrag ist bereits das erste Wort: „Nein“. Wenn ein Beitrag bereits mit Nein eingeleitet wird, lässt das vermuten, dass wirklich jeder einzelne der zuvor eingebrachten Punkte abgelehnt wird. So ist auch Mucks Beitrag eine Fundamentalopposition zum Umbenennungsvorschlag. Dabei unterscheidet Muck zwischen dem „allgemeinen deutschen Sprachgebrauch“ und der akademischen Sphäre. Im ersten sei „Schamlippen“ gebräuchlich, während in Letzterer von Labien gesprochen werde. Interessant an dieser Darstellung ist, dass überhaupt nicht geleugnet wird, dass es sich bei „Schamlippen“ nicht um einen neutralen Begriff handelt. Jedoch wird die Häufigkeit des aktuellen Lemmas im allgemeinen Sprachgebrauch höher gewichtet als irgendwelche moralischen Bedenken. Besonders interessant ist dabei der Verweis auf „persönliche Empfindlichkeiten“, die nicht ausreichen würden, um das Lemma zu ändern. Indem Muck das Anliegen der Umbenennung als „persönliche Empfindlichkeit“ deklariert, wird das Problem individualisiert. Hinzu kommt, dass Muck nicht von *Be-*, sondern von *Empfindlichkeiten* spricht. Wer sich für eine Umbenennung einsetzt, formuliert aus Mucks Sicht also kein grundsätzlich begründetes Anliegen, sondern ist schlicht empfindlich. Bereits im zweiten Beitrag des Threads findet somit eine Bedeutungsverschiebung statt: Das Problem liegt nicht beim Begriff, sondern bei denjenigen, die ihn kritisieren. Insgesamt erinnert diese Rhetorik stark an ein Muster, das Suzanna Danuta Walters (2018, 473) bei Kritiken an identitätspolitischen Anliegen erkannte: Diejenigen, die Forderungen stellen, werden dämonisiert, damit *weiße* Männer ihre Interessen und – was in unserem Kontext besonders wichtig ist – ihren An-

spruch auf Universalität behaupten können. Einer solchen Lesart folgend schiene es nun wahrscheinlich, dass sich andere Nutzende Muck anschließen und ebenfalls insistieren, dass der Begriff „Schamlippen“ unbedenklich sei, weil er weitgehend anerkannt ist.

In einem Nachtrag zum oben zitierten Beitrag unterfüttert Muck das Argument bezüglich des allgemeinen Sprachgebrauchs mit der jeweiligen Anzahl an Suchergebnissen für die Begriffe „Schamlippen“ und „Labien“ (Z. 16–18). Außerdem betont Muck nochmals, dass sich die Wikipedia an „fach-unkundige aber wissensdurstige Leser richten will und sich nicht als Datenbank für Akademiker versteht“ (Z. 19–20), weshalb das Lemma *Schamlippen* zu bevorzugen sei (Z. 21). Der Beitrag von Muck bleibt zunächst mehrere Monate unbeantwortet. Dann nimmt doc med couraco direkt Bezug auf den Aspekt des fehlenden Fachwissens von Lesenden:

Denke das ist ein Prozess, der sich weiter entwickelt. Zurecht wird der Name zunehmend Schamlippen [sic!] abgelehnt, denn er kommt nach den Duden auch von Schande! Gerade die Begründung von Muck, die Wikipedia richte sich in allererster Linie an fach-unkundige Besucher ist eben kein Argument! Es gibt keinen Grund mehr für falsche Scham. [...] Auf der Jugendseite Loveline.de, dem Jugendportal der BZgA [Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung; P. N.¹¹] wird auch primär der Begriff Vulva für die unkundigen wissensdurstigen Leser genutzt! [Vulva, Vagina, Scheide - Loveline.de] [sic!] [doc med couraco \(Diskussion\) 11:08, 19. Feb. 2023 \(CET\)](#) (Z. 24–30).

Es fällt auf, dass Muck und doc med couraco aus demselben Umstand (Personen, die den Artikel lesen, haben eventuell kein tiefergehendes anatomisches Vorwissen) verschiedene Schlüsse ziehen. Während Muck das Lemma *Schamlippen* behalten will, um so Allgemeinverständlichkeit zu gewährleisten, sieht doc med couraco die Gefahr, wenig informierte Lesende zu der Annahme zu verleiten, es gebe einen Grund für Scham. Die Konfliktlinie der Diskussion wird immer deutlicher: Soll das Lemma des Artikels derjenige Begriff sein, der am meisten genutzt wird, oder der, der am wenigsten negative Konnotation aufweist? Darüber hinaus bringt doc med couraco erstmals den Begriff Vulvalippen in die Diskussion ein. Zwar wird dieser im Beitrag nicht explizit genannt, allerdings lässt sich der Begriff „Labien“ auf loveline.de nicht finden. Die Seite, auf die doc med couraco verweist, spricht stets von Vulvalippen und nennt die Alternativbezeichnung „Schamlippen“ lediglich in einem Klammerzusatz dahinter (BIÖG o. J.). Diese Vorgehensweise entspricht in etwa dem Vorschlag, den Andreas zu Anfang der Diskussion unterbreitete.

Nun ist die Diskussion wieder entfacht und eine weitere bislang unbeteiligte Person meldet sich nur ca. eine Stunde später zu Wort. Gabbahead schreibt: „Muck hat recht und damit Ende“ (Z. 31). Dieser Beitrag überrascht vor allem durch seine Vehemenz. Beiträge, die so drastisch versuchen, den Fortgang einer Diskussion zu unterbinden, sind in der Wikipedia eher selten,

¹¹ Die Behörde heißt seit Februar 2025 Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG).

zumal innerhalb der Community die Überzeugung weit verbreitet ist, dass Entscheidungen im Konsens getroffen werden sollten (Wikipedia 2023d). Gabbaheads Äußerung ist sicherlich nicht an einer Konsensfindung interessiert, sie stellt eher eine Radikalisierung der Debattenkultur in diesem Thread dar. Muck hat sich bereits über „persönliche Empfindlichkeiten“ lustig gemacht, dies hat aber nicht zu einem Verstummen der Befürworter*innen einer Umbenennung geführt. Nun möchte Gabbahead offensichtlich ebenfalls erreichen, dass kein weiterer Widerspruch mehr geäußert wird. Dabei verzichtet Gabbahead weitestgehend auf inhaltliche Argumente, es erfolgt lediglich ein Verweis auf Mucks bisherige Ausführungen. Doch auch wenn Gabbaheads Beitrag die Diskussion inhaltlich nicht weiterbringt: Er sorgt dafür, dass die Anzahl der Personen, die sich für bzw. gegen eine Umbenennung des Artikels aussprechen, nun ausgeglichen ist (jeweils zwei), sodass Muck nicht mehr alleine dasteht. Allerdings wäre es überraschend, wenn eine zuvor nicht an der Diskussion beteiligte Person genug Autorität aufbringen könnte, um den Meinungs austausch schlagartig zu unterbinden. So empört sich auch doc med couraco über den Tonfall von Gabbahead, gibt sich aber mit einem nochmaligen Hinweis auf die Prozesshaftigkeit des Sprachwandels zufrieden und verzichtet darauf, sich explizit für eine sofortige Umbenennung auszusprechen. (Z. 32–35).

Hiernach pausiert die Diskussion erneut – dieses Mal allerdings nur für etwa zwei Wochen. Dann meldet sich eine weitere Person zu Wort. Toppas Balance‘ Beitrag fängt wie folgt an:

Ich finde es unseriös weiterhin die falschen Bezeichnungen zu verwenden. Bin daher auch für die korrekten anatomischen Bezeichnungen. „Scham“ ist einfach nur Umgangssprache. Nicht wikipedia-tauglich in meinen Augen (Z. 36–38).

Bemerkenswert ist, dass hier nicht nur von „falschen Bezeichnungen“ die Rede ist, sondern auch dass damit offensichtlich die bisher als Lemma genutzte Bezeichnung gemeint ist („weiterhin [...] zu verwenden“). Der Vorwurf, den Toppas Balance erhebt, lautet also, dass die dem allgemeinen Sprachgebrauch entnommene Bezeichnung nicht die Wahrheit abbilde. Im Kontext der hier verfolgten Fragestellung ist dies natürlich eine überaus interessante Behauptung, die zudem die bisherige Konfliktlinie verlässt. Es kann nicht ausgeschlossen werden (und erscheint sogar wahrscheinlich), dass Toppas Balance den Begriff „Schamlippen“ auch aufgrund der bislang bereits vorgetragenen Argumente ablehnt. Durch die Einführung der Kategorie wahr bzw. falsch erhält die Diskussion aber eine andere Dynamik. Während zuvor vor allem die Frage im Raum stand, welches Bild eine Bezeichnung wie „Schamlippe“ von dem so beschriebenen Körperteil zeichnet, wird hier gegen den Begriff ins Feld geführt, dass er der Umgangssprache entnommen und deswegen nicht für die Wikipedia geeignet sei. Ob Toppas Balance eher Vulvalippen oder Labien als neues Lemma präferieren würde, wird auch im weiteren

Verlauf des Beitrags nicht unmittelbar ersichtlich. Die Referenz auf die „korrekten anatomischen Bezeichnungen“ scheint jedoch dafür zu sprechen, dass Toppas Balance eher für Labien argumentiert.

Die Antwort von Uwe G.¹² auf den Beitrag von Toppas Balance beginnt damit, dass sowohl Vulvalippen als auch Labien als neue Lemma von ihm abgelehnt werden (Z. 45–47). Er führt zudem weiter aus:

Schamlippe ist nunmal der für alle verständliche Begriff, auchmin [auch in; P. N.] Anatomielehrbüchern. Man mag den historisch antiquiert finden, aber bislang hat sich abseits der Überkorrekten kein anderer etabliert. Und wir bilden die Wirklichkeit ab, nicht Wunschdenken (Z. 47–51).

Wie zuvor Muck argumentiert also auch Uwe G. mit der Allgemeinverständlichkeit des Begriffs „Schamlippen“. Darüber hinaus verweist er darauf, dass sich „abseits der Überkorrekten“ kein anderer Begriff für den so bezeichneten Körperteil etabliert habe. Diese Formulierung lässt zunächst zwei Interpretationen zu. Denn „die Überkorrekten“ könnte zum einen Begriffe meinen, die „Schamlippen“ ersetzen sollen, während es zum anderen auch um Personen gehen könnte, die den Begriff „Schamlippen“ aus Uwe G.s Sicht zu streng bewerten. Da „Überkorrekten“ großgeschrieben ist, erscheint die zweite Interpretation plausibler. Die Bezeichnung derjenigen Personen, die den Begriff „Schamlippen“ vermeiden, als „überkorrekt“ ist in diesem Fall überaus bemerkenswert. Schließlich dreht sich die gesamte hier geführte Diskussion um die Veränderung von fünf Buchstaben im Lemma des Artikels und niemand hat gefordert, den Begriff „Schamlippen“ gänzlich aus dem Artikel zu entfernen; er soll vielmehr in der Einleitung erhalten bleiben. Insofern könnten auch die Verteidiger*innen des Begriffs als „überkorrekt“ tituliert werden (was in der Praxis allerdings nicht geschieht). Wenn Uwe G. aber von „den Überkorrekten“ spricht, konstruiert er eine Gruppe von Personen, die im Gegensatz zur restlichen Gesellschaft steht, welche bekanntlich weiterhin den althergebrachten Begriff nutzt. Auf die Anliegen der „Überkorrekten“ könne aber innerhalb der Wikipedia nicht eingegangen werden, da sie Wirklichkeit und nicht Wunschdenken abbilde. Die hier von Uwe G. vorgebrachte Argumentation ist insofern bemerkenswert, als dass sie „Wirklichkeit“ zu einem reinen Majoritätskonzept erklärt. Auch dieses Muster ließ sich schon bei Muck erkennen. Sowohl Muck als auch Uwe G. nutzen zudem eher negativ konnotierte Formulierungen, um sich auf die Befürworter*innen einer Umbenennung zu beziehen („persönliche Empfindlichkeiten“; „die Überkorrekten“).

¹² Uwe G. ist uns bereits hinlänglich aus der Löschdiskussion zu *Beatrice Frasl* bekannt. Im Sinne der Sequenzanalyse betrachte ich jedoch jeden Einzelfall zunächst alleinstehend für sich. Das wiederholte Auftauchen bestimmter Diskutant*innen werde ich in Kapitel 5 nochmals aufgreifen.

Toppas Balance teilt die Auffassung von Uwe G. nicht und verweist u. a. darauf, dass viele Leute auch den Penis bzw. die Hoden anders benennen würden (Z. 56–58). Uwe G. berief sich zuvor allerdings auf Anatomielehrbücher. Dort sind Bezeichnungen wie „Schwanz“ oder „Eier“ bekanntermaßen nicht verzeichnet, sodass dieses Argument die Gegner*innen einer Umbenennung nicht überzeugen dürfte. Dementsprechend schreibt auch grim in einer Antwort auf Toppas Balance‘ Beitrag unter Verweis auf Richtlinien der Wikipedia-Redaktion Medizin¹³, dass eine Umbenennung nur zulässig sei, wenn eines der „in etablierten Fachlexika genannten Synonyme von ‚Schamlippen‘ verbreiteter wird als ‚Schamlippen‘ selber“ (Z. 68–70).

Nach grims Beitrag pausiert die Diskussion erneut und wird zunächst nur zwei Monate später durch einen Verweis auf eine andere Website und eine sich danach entspinnde Diskussion über das Format der geteilten URL noch einmal kurz neu aufgerollt (Z. 75–120). Zusammenfassend lässt sich bis hierhin sagen, dass die Diskussion ein anschauliches Beispiel für das liefert, was Uwe Schneidewind einmal in einem Interview „die unendliche Kraft des Neins“ nannte (Unfried/Welzer 2024). Aufgrund der Konsensorientierung der Wikipedia ist es bei Änderungsvorschlägen für diejenigen, die diese ablehnen, sehr leicht, eine Blockadehaltung einzunehmen und so den Status quo zu verteidigen. Die Verantwortung, Überzeugungsarbeit zu leisten, liegt bei denjenigen, die Veränderungen anstreben. Wenn es nicht gelingt, Nein-Sagende zu überzeugen, bringt es auch nichts, die Änderungen trotzdem zu vollziehen, da diese dann immer mit dem Hinweis auf den fehlenden Konsens rückgängig gemacht werden können. In der Versionsgeschichte von *Schamlippen* (Wikipedia o. J.b) lässt sich eine Vielzahl von Bearbeitungen finden, die mit der Diskussion in Verbindung stehen und sich in irgendeiner Weise auf Konsens berufen. Da in der hier untersuchten Diskussion die Mehrheitsverhältnisse nicht eindeutig sind, können die Gegner*innen einer Umbenennung stets auf ihre Position beharren und einfach warten, bis die Diskussion im Sande verläuft.

Allerdings ist die Argumentation der Gegner*innen einer Umbenennung im Kontext der Wikipedia auch nicht inkonsistent. Es ist durchaus zutreffend, dass die Begriffe Vulvalippen und Labien nicht häufig bzw. hauptsächlich in bestimmten Milieus genutzt werden. Hier offenbart sich ein Grundproblem des Anliegens der Wikipedia, die Wirklichkeit abzubilden: Wenn die Wirklichkeit (in diesem Falle also Anatomielehrbücher) sexistisch, rassistisch, ableistisch, etc. ist, sind es die Artikel notwendigerweise ebenso. Dies ist auch der Grund, weshalb die Diskussion gewissermaßen auf zwei Ebenen abläuft: Bei Betrachtung der bisherigen Beiträge fällt auf,

¹³ Redaktionen sind Zusammenschlüsse von Autor*innen, die zu bestimmten Themen arbeiten. Sie haben das Ziel, die Arbeit an fachspezifischen Artikeln zu koordinieren und sind ebenfalls Teil des Metabereichs der Wikipedia. grim verweist hier also auf Richtlinien, die Nutzende erarbeitet haben, die viel an Artikeln zu medizinischen Themen arbeiten. Allerdings sind nicht alle Nutzenden mit fachspezifischen Interessengebieten auch an den dazugehörigen Redaktionen beteiligt.

dass der Vorwurf, der Begriff „Schamlippen“ schüre falsche Scham, von Gegner*innen der Umbenennung gar nicht adressiert wird. Zwar gab es ein paar verächtliche Bemerkungen, aber bislang hat niemand explizit geleugnet, dass die Bezeichnung „Schamlippen“ den so benannten Körperteil in die Nähe von Scham rückt. Dazu bestand auch keine Notwendigkeit, weil die Richtlinien der Wikipedia genug Stoff für Argumente gegen eine Umbenennung liefern. Die Gegner*innen einer Umbenennung können sich so immer wieder auf den vermeintlich unpolitischen Standpunkt „Wir bilden nur die Wirklichkeit ab“ zurückziehen, ohne in die Verlegenheit zu kommen, eine moralisch gefärbte Diskussion über Schamgefühle führen zu müssen.

Die Diskussion über eine Umbenennung des Lemmas flammt noch ein letztes Mal im April 2024 auf. Anlass ist, dass die Nutzerin Interferenzbrille die Umbenennung des Artikels in *Vulvalippen* in die eigene Hand genommen hat und ohne vorherige Beteiligung an der Diskussion selbst durchführte. Dies währte allerdings nur einige Minuten und wurde dann wieder rückgängig gemacht (vgl. ebd.). Gabbahead meldet sich einige Stunden nach diesem Ereignis nochmal auf der Diskussionsseite zu Wort und schreibt erneut einen eher kurzen Beitrag: „Auf Biegen und Brechen muss der politisch korrekte Begriff durchgesetzt werden...“ (Z. 127). Auch dieser Beitrag ist sicherlich nicht darauf aus, die Diskussion in irgendeiner Weise inhaltlich voranzubringen. Stattdessen handelt es sich offensichtlich um eine Kritik am Vorgehen von Interferenzbrille. Zudem wird noch das Schlagwort der „politischen Korrektheit“ in die Diskussion miteingebracht. Dadurch knüpft Gabbahead an eine öffentliche Debatte an, in der es um das Vermeiden potenziell verletzender und/oder diskriminierender Begrifflichkeiten geht. Gegner*innen einer „politischen Korrektheit“ operieren dabei häufig mit dem Vorwurf, es gebe das Vorhaben, Sprachverbote durchzusetzen und so bestimmte „Wahrheiten“ zu verschleiern oder gar unaussprechlich zu machen (vgl. hierzu etwa Žižek 2017). Gabbahead verzichtet darauf, ähnliche Vorwürfe gegen den Begriff Vulvalippen zu erheben, sodass sich nicht ohne Weiteres nachvollziehen lässt, wie Gabbaheads Meinung zur „politischen Korrektheit“ genau aussieht. Die Formulierung „Auf Biegen und Brechen“ gibt uns aber einen Hinweis hierauf: Sie wird nämlich in aller Regel verwendet, wenn versucht wird, ein Anliegen unter immensen Kraftanstrengungen zu erreichen. In diesem Fall ist dies die „Durchsetzung“ der Umbenennung, was impliziert, dass es dagegen Widerstand gibt. Aus Gabbaheads Sicht haben die Befürworter*innen einer Umbenennung also versucht, handstreichartig vollendete Tatsachen zu schaffen, da sie die Community argumentativ nicht überzeugen konnten. Dies ist sicherlich keine unplausible Interpretation der Ereignisse. Durch die Hinzunahme des Schlagworts „politische Korrektheit“ erhält der Beitrag aber eine andere Dimension, denn er setzt das Vorgehen von Interferenzbrille in Bezug zu der angeblichen Unterdrückung vermeintlicher Wahrheiten. Mehr noch als Muck und Uwe G. diffamiert Gabbahead damit das Umbenennungsanliegen.

Im nächsten Beitrag meldet sich erstmals Interferenzbrille zu Wort:

Natürlich findet sich der Suchbegriff ‚Schamlippen‘ öfter, wenn Menschen wie ihr dieses Wort in jedes Wörterbuch und jede Enzyklopädie reinschreibt. Und es ist auch überhaupt kein Problem, wenn man vom Suchbegriff ‚Schamlippen‘ sofort auf den Wikipediaartikel ‚Vulvalippen‘ weitergeleitet wird und im ersten Satz steht, dass es beide Bezeichnungen gibt. Es geht hier auch nicht um medizinische Korrektheit, denn Mediziner*innen sagen "Labien". Die Argumentation für ‚Schamlippen‘ hat weder Hand noch Fuß. Was aber Fakt ist, ist, dass Sprache Denken macht. Dass man sich als Frau für das eigene Körperteil schämen soll. Der [Gender-Orgasm-Gap](#) hängt damit zusammen. Wir sagen kleinen Jungs: ‚Das ist dein Bauch, das ist dein Penis, das sind deine Beine.‘ Kleinen Mädchen sagen wir ‚Das ist dein Bauch, das sind deine Beine‘. Es ist ungerecht, es ist misogyn, und ihr wollt das aufrecht erhalten. --[Interferenzbrille \(Diskussion\)](#) 11:00, 4. Apr. 2024 (CEST) (Z. 129–139; Hervorhebungen im Original).

Der Beitrag startet mit einem Satz, der fett geschrieben ist. Dies lässt darauf schließen, dass die Verfasserin seinen Inhalt für besonders wichtig hält. Inhaltlich bezieht sich Interferenzbrille im ersten Satz ihres Statements auf die Performanz von Wahrheit. Demnach sei es erwartbar, dass es mehr Suchtreffer für den Begriff „Schamlippen“ gibt als für seine Alternativbezeichnungen, weil diejenigen, die die großen Informationskanäle bestimmen („Menschen wie ihr“), die Alternativbezeichnungen ablehnen. Die Formulierung „Menschen wie ihr“ sticht dabei besonders ins Auge, weil sie eine bestimmte Gruppe von Personen, aller Voraussicht nach die Gegner*innen der Umbenennung, direkt adressiert. In gewisser Weise richtet sich der Beitrag damit implizit auch gegen den von Gabbahead. Interferenzbrille argumentiert dabei, dass Wahrheit immer schon durch Machtprozesse vorsortiert werde – in diesem Falle durch die Gestaltung von Wörterbüchern und Enzyklopädien. Darüber hinaus ist Interferenzbrille der Überzeugung, dass Sprache kein neutrales Kommunikationswerkzeug ist, sondern das Denken von Menschen prägt. Ihrer Meinung nach transportiert die Bezeichnung „Schamlippen“ die Aufforderung, sich für den betreffenden Körperteil zu schämen, was letztlich darin münde, dass überhaupt nicht mehr darüber gesprochen werde. Der Beitrag endet mit der Feststellung, dass „es“, also die Nutzung des Begriffs „Schamlippen“ und deren Folgen, ungerecht und misogyn sei und „ihr“, also die Gegner*innen einer Umbenennung, darauf bedacht seien, diese Situation aufrechtzuerhalten.

Insgesamt referiert der Beitrag auf keinerlei Wikipedia-Richtlinien, sondern versucht noch mehr als vorherige Beiträge, in denen sich für eine Umbenennung ausgesprochen wurde, an die Moral der Community zu appellieren; schließlich würden wohl die wenigsten Menschen von sich behaupten, sie trügen gerne zur Aufrechterhaltung ungerechter und misogynen Verhältnisse bei. Insbesondere dieser Vorwurf würde daher eigentlich wütende Gegenreaktionen wahr-

scheinlich machen. Die oben bereits von mir präsentierte Lesart der hier dargestellten Diskussion lässt dies aber eher wenig wahrscheinlich erscheinen. Demnach sind Versuche, die Diskussion auf eine moralische Ebene zu heben, nicht sehr aussichtsreich, weil die Wikipedia-Richtlinien immer eine argumentative Hintertür offen halten. Tatsächlich geht die Antwort von Achim Raschka auf den Beitrag von Interferenzbrille nicht auf den Misogynie-Vorwurf ein:

Mir ist es im Prinzip egal, ob der Artikel unter Scham- oder Vulvalippen auftaucht - es ist aber ziemlich mutig zu behaupten, dass die ‚Argumentation für ‚Schamlippen‘ hat weder Hand noch Fuß‘ habe [sic!] (Z. 140–142).

Es ist ein überaus bemerkenswerter Vorgang, der sich hier beobachten lässt: Auf ein flammendes Plädoyer gegen die misogyne Benennung eines Körperteils wird mit Indifferenz geantwortet. Achim Raschka setzt bereits mit dem ersten Halbsatz des eigenen Beitrags einen Kontrapunkt zu dem Beitrag von Interferenzbrille. Während sich Interferenzbrille zuvor klar positionierte und auch nicht an Kritik an der Gegenseite sparte, versucht Achim Raschka sich zumindest formal vom Diskussionsgegenstand zu distanzieren. Dies könnte ein Versuch sein, sich selbst als neutrale Instanz darzustellen, die in der Frage nach der Umbenennung des Artikels aufgrund des fehlenden Eigeninteresses ein objektiv(er)es Urteil fällen kann. Diese Hypothese lässt sich aber mit Blick auf die weiteren Beiträge von Achim Raschka nicht bestätigen.

Passend zur bisherigen Lesart der Diskussion geht Achim Raschka nicht auf den Misogynie-Vorwurf ein. Stattdessen stört sich Achim Raschka an einer anderen Formulierung von Interferenzbrille und hält fest, dass das Argument, es handele sich bei der Bezeichnung „Schamlippen“ um einen etablierten Begriff, durchaus valide sei (Z. 142–144; 147f.). Auffällig ist dabei allerdings, dass sich Achim Raschka grundsätzlich gesprächsbereit zeigt und es wenigstens für möglich erachtet, dass es Lehrbücher gibt, die die Bezeichnung Vulvalippen verwenden (Z. 146). Die in dieser Diskussion so häufig gesehene Fundamentalopposition legt Achim Raschka folglich nicht an den Tag. Vielmehr würde Achim Raschka sogar *Labien* als neues Lemma favorisieren (Z. 148f.). Doch auch Achim Raschka legt die Wikipedia-Richtlinien wie die Gegner*innen einer Umbenennung aus. In einem späteren Beitrag empfiehlt Achim Raschka Interferenzbrille mehrere Richtlinien zu lesen und fügt noch an: „[D]abei ist auch irrelevant, ob man gute Absichten hat und moralisch vermeindlich [sic!] zu den Guten gehört“ (Z. 156f.). Dieser Satz bringt den Kernaspekt der hier untersuchten Diskussion auf den Punkt: Die Community ist grundsätzlich nicht bereit, gebräuchliche Ausdrücke durch Alternativbezeichnungen zu ersetzen, auch wenn Erstere von Teilen der Gesellschaft als moralisch fragwürdig wahrgenommen werden. Bei dem Ziel, das menschliche Wissen abzubilden, wird einer stark quantitativ orientierten Logik gefolgt, die eventuelle negative Konnotationen bestimmter Begrifflichkeiten unberücksichtigt lässt. Was in den (wissenschaftlichen) Büchern steht, gilt. Hinzu kommt, dass

Achim Raschka durch den Zusatz „vermeintlich“ klar macht, dass Achim Raschka es nicht für ausgemacht hält, dass Interferenzbrilles Sicht auf die Dinge wirklich normativ richtig ist. Wie auch zu Beginn des eigenen Beitrags distanziert sich Achim Raschka damit von ihr.

An dieser Haltung ändert auch der weitere Diskussionsverlauf nichts mehr. Zwar ist Interferenzbrille mit der aktuellen Auslegung der Richtlinien absolut nicht einverstanden, stellt diese infrage (Z. 184–189), führt Beispiele für Lehrbücher an, die den Begriff Vulvalippen nutzen (Z. 159f.; 230f.) und startet sogar eine allgemeine Wikipedia-interne Umfrage (Wikipedia 2024i)¹⁴ zur Frage, ob der Artikel *Schamlippen* oder *Vulvalippen* heißen soll (Z. 297), doch sie erhält keine Unterstützung. Auch Achim Raschkas Vorschlag, den Artikel *Labien* zu nennen, wird mit dem Hinweis, der menschliche Körper habe mehrere Labia, endgültig verworfen (Z. 212–229). Darüber hinaus sieht sich Interferenzbrille persönlicher Kritik ausgesetzt. Gabbahead meint: „[F]ühre deinen Kampf woanders“ (Z. 308), während Julius Senegal „einen Man-on-the-mission“ (Z. 310) am Werk sieht. Es wäre möglich, dass die Bezeichnung „Man“ für Interferenzbrille eine Provokation seitens Julius Senegal darstellt. Schließlich sind die meisten feministisch engagierten Personen weiblich und es erscheint eher unwahrscheinlich, dass ein Mann so viel Aufwand für die Umbenennung des Artikels *Schamlippen* betreiben würde. Da es in der Diskussion auch um eine Fehlbenennung geht, ließe sich durchaus annehmen, dass Julius Senegal hier ein Misgendern von Interferenzbrille intendiert, um diese zu verärgern. Da im weiteren Diskussionsverlauf aber nicht mehr auf diese Formulierung eingegangen wird, lässt sich diese Hypothese weder bestätigen noch falsifizieren.

Es wird deutlich, dass das eigenmächtige Vorgehen von Interferenzbrille und vermutlich auch ihre Diskussionsbeiträge die Fronten eher verhärtet haben. Den letzten Beitrag, der sich noch auf die Frage nach einer Artikelumbenennung bezieht, verfasst Andrea, die sich als beinahe 80-jährige Frau zu erkennen gibt, und mitteilt, sich noch nie für ihre „Schamlippen“ geschämt zu haben (Z. 320–325). Zuletzt wird doch noch geleugnet, dass der Begriff „Schamlippen“ mit Scham assoziiert sei. Nach Andreas Beitrag findet noch eine längere Diskussion darüber statt, welche die korrekte lateinische Bezeichnung für das im Artikel behandelte Körperteil ist. Hierbei geht es aber nicht mehr um die ursprüngliche Frage nach einer Umbenennung des Lemmas, sondern lediglich um einen Klammerzusatz in der Einleitung.

Die Diskussion rund um eine eventuelle Umbenennung des Artikels *Schamlippen* zeigt besonders anschaulich die Defizite bestimmter Wikipedia-Richtlinien auf. Laut diesen ist legitimes Wissen, was in wissenschaftlichen Publikationen steht. Wenn diese aber Begrifflichkeiten

¹⁴ Im Gegensatz zur Artikeldiskussion machen sich bei dieser Umfrage viele Nutzende über den Begriff Vulvalippen lustig. Interferenzbrille bricht daraufhin die Umfrage mit einem spürbar entnervten Kommentar nur einen Tag nach ihrem Start wieder ab.

verwenden, die als diskriminierend wahrgenommen werden können, birgt dies Konfliktpotenzial. Wir konnten in der oben analysierten Diskussion nachvollziehen, wie innerhalb der Community auf dieses Dilemma reagiert wurde. Dabei wurden relativ schnell zwei Positionen deutlich, die am häufigsten vertreten wurden: Zum einen die Position, dass die Grundprinzipien der Wikipedia eine rein deskriptive Wiedergabe des wissenschaftlichen Kenntnisstandes erforderlichen machen würden – ohne Rücksicht auf eventuelle normative Dimensionen bestimmter Begrifflichkeiten. Zum anderen die Position, dass der Begriff „Schamlippen“ nicht bzw. nur in Ausnahmefällen genutzt werden sollte, weil er das so bezeichnete Körperteil in Verbindung mit Scham bringe und deshalb moralisch verwerflich sei. Personen, die für die erste Sichtweise argumentierten, taten dies durchaus in Kohärenz zu den Wikipedia-Richtlinien, während sich Befürworter*innen der zweiten Position lediglich auf das Moralempfinden der anderen Diskutierenden berufen konnten. Deshalb kann es auch nicht überraschen, dass sich wann immer die Diskussion neu entflamte, die erste Position stets durchsetzte. Die Wikipedia-Community hat für sich die Entscheidung getroffen, einem stark quantitativen und an der Majorität orientierten Wahrheitsverständnis zu folgen. In dem hier beschriebenen Fall war daher kaum Platz für (feministische) Mindermeinungen.

4.5 Generisches Maskulinum oder: Gefühlte Änderungen

Die in diesem Unterkapitel vorgestellte Diskussion ist nicht der Diskussionsseite zum Artikel *Generisches Maskulinum* entnommen. Stattdessen fand sie im Kontext des Artikels *Wikipedia:Generisches Maskulinum* statt. Das bedeutet, dass es sich um eine Diskussion zu einem Artikel im Metabereich der Wikipedia handelt. *Wikipedia:Generisches Maskulinum* soll Schreibenden den Umgang mit dem generischen Maskulinum und geschlechtergerechter Sprache innerhalb der Wikipedia erklären. Da sowohl die Diskussionsseiten als auch der Metabereich der Wikipedia den meisten Nutzenden unbekannt ist, liegt es nahe, anzunehmen, dass die Diskussionsseiten *im* Metabereich hauptsächlich von erfahrenen Autor*innen frequentiert werden. An den dort geführten Diskussionen nimmt deshalb vermutlich beinahe ausschließlich „der harte Kern“ der Community teil. Die verhältnismäßig geringe Aufmerksamkeit, die Diskussionen im Metabereich im Allgemeinen und denen unter *Wikipedia:Generisches Maskulinum* im Besonderen zuteil wird, sollte aber nicht über deren hohe Relevanz hinwegtäuschen. Schließlich entscheiden diese Diskussionen über die Ausgestaltung der Richtlinien, auf die sich Schreibende dann beziehen (können).

Innerhalb der Wikipedia flammt die Diskussion um die Verwendung des generischen Maskulinums bzw. geschlechtergerechter Sprache an verschiedenen Stellen immer wieder auf. Sie ist mittlerweile so umfangreich, dass sie auch schon das Interesse von Wissenschaftler*innen

auf sich gezogen hat (vgl. Gredel et al. 2022; Sichler/Prommer 2014). Aus feministischer Perspektive ist die hier behandelte Diskussion daher ebenfalls sehr bedeutsam.

Gegenstand der hier vorgestellten Analyse ist der jüngste Thread auf der Diskussionsseite des Artikels *Wikipedia:Generisches Maskulinum* (Wikipedia 2024j). Er wird von Leserätin begonnen, die einen Vorschlag für die Gestaltung des Artikels hat. Dabei schickt sie voraus, dass an den andauernden Diskussionen innerhalb der Wikipedia bezüglich der Verwendung geschlechtergerechter Sprache abgelesen werden könne, dass bei diesem Thema auch gesamtgesellschaftlich keine Einigkeit bestehe (Z. 1–3). Ihr sei aufgefallen, dass die innerhalb der Wikipedia gültige Regellage bezüglich des generischen Maskulinums oftmals erst im Verlauf von Diskussionen erklärt werden müsse (Z. 3–6). Dies liegt aus ihrer Sicht daran, dass **„der tatsächliche Stand der Regelungen zu diesem Thema eben nicht mit ‚Es gilt das generische Maskulinum‘ unmissverständlich zusammengefasst ist“** (Z. 7 f.; Hervorhebungen im Original).

Diese Klarstellung ist überaus bemerkenswert, denn die Behauptung „In der Wikipedia gilt das generische Maskulinum“ lässt sich sogar in der wissenschaftlichen Literatur zum Thema finden (vgl. Steinert 2023, 58). Es scheint hier also selbst unter Personen, die es eigentlich besser wissen müssten, ein verbreitetes Missverständnis zu geben. Die feministische Wissensperspektive, um die es in dieser Diskussion geht, ist also das Wissen, dass innerhalb der Wikipedia nicht immer das generische Maskulinum genutzt werden muss.

Durch die Hervorhebung ihrer Feststellung mittels Fettschreibung lenkt Leserätin die Aufmerksamkeit der Lesenden besonders auf das offensichtlich weit verbreitete Missverständnis. Dass sie dies als notwendig erachtet, ließe sich zum einen dadurch erklären, dass sie damit rechnet, dass selbst Lesenden dieser Diskussionsseite die Regeln nicht vollständig kennen. Zum anderen weist die Hervorhebung auf einen Konflikt zwischen Diskussionsseite und Artikel hin: Da der Zweck von *Wikipedia:Generisches Maskulinum* ist, über den Gebrauch des generischen Maskulinums beim Schreiben von Artikeln aufzuklären, dürfte es diese weit verbreitete Unkenntnis eigentlich gar nicht geben. Beim Blick auf die Version des Artikels zum Zeitpunkt von Leserätins Beitrag (Wikipedia 2023e) fällt allerdings auf, dass unter der Überschrift „Richtlinien“ tatsächlich beinahe ausschließlich Regelungen genannt werden, die die Nutzung des generischen Maskulinums festschreiben. Lediglich ein Stichpunkt geht darauf ein, dass Schreibweisen mit Binnen-I, Asterisk, Doppelpunkt oder Gender-Gap nur in Zitaten und Eigennamen zulässig seien. Es deutet nichts darauf hin, dass in Artikeltexten andere Schreibweisen als das generische Maskulinum genutzt werden dürfen.

Jedoch präsentiert Leserätin nun eine Auflistung von Regeln, die zwar gelten würden, aber nicht in *Wikipedia:Generisches Maskulinum* aufgelistet seien. So seien etwa Doppelnennungen,

Partizipien und Schreibweisen mit einem Schrägstrich (z. B. Mitstreiter/-innen) zulässig (Z. 14–20), zulässige Schreibweisen dürften nicht in andere zulässige Schreibweisen geändert werden (Z. 21–27) und außerhalb von Artikeln, also auf Diskussionsseiten, Benutzer*innenseiten und Benutzer*innendiskussionsseiten, sei jede erdenkliche Form geschlechtergerechter Sprache erlaubt (Z. 28f.).

Die Diskrepanz zwischen den offensichtlich geltenden Regeln und dem, was in *Wikipedia:Generisches Maskulinum* zu finden ist, überrascht zunächst. Schließlich haben wir nicht zuletzt während der Diskussion zur Umbenennung des Artikels *Schamlippen* gesehen, dass die Community sehr an der Einhaltung ihrer Richtlinien interessiert ist. Allerdings wäre es nicht völlig gewagt, anzunehmen, dass die im Kapitel 2.2.2 bereits erwähnte empirisch feststellbare androzentrische Verzerrung von Artikeln auch bei Artikeln im Metabereich anzutreffen ist. Wenn wie im Falle der Wikipedia die überwältigende Mehrheit der Schreibenden mit dem generischen Maskulinum zufrieden ist, gibt es wenig Anlass, sich zu bemühen, auch Regelungen für alternative Schreibweisen gesammelt darzustellen.

Nun ist allerdings davon auszugehen, dass Leserätin nicht ohne Bedenken das generische Maskulinum in Artikeln verwendet. Die Auflistung aller Regeln zu Alternativen zum generischen Maskulinum in der Diskussion wäre sicherlich wenig sinnvoll, wenn nicht auch die Intention bestehen würde, diese in den Artikel einzubauen. Dieser Lesart entsprechend schlägt Leserätin eine Erweiterung des Artikels vor, um redundante Diskussionen vorzubeugen und für eine „verbesserte Außenwirkung“ (Z. 50) zu sorgen. Dazu liefert sie einen ersten Entwurf, wie der Artikel in Zukunft aussehen könnte, wenn er auch die bislang fehlenden Regelungen berücksichtigen würde (Z. 55–94). Im Anschluss daran finden sich noch folgende Worte:

Ich stelle diese Ergänzung hier zur Diskussion. Ich bitte um eine sachliche und am Thema bleibende Diskussion. Das wäre, ob die obenstehende Zusammenfassung den aktuellen Regelungsstand korrekt wiedergibt und ob eine entsprechende Erläuterung auf der Vorderseite hilfreich wäre. Mein Anliegen ist *nicht*, den aktuellen Regelungsstand zu ändern (Z. 95–98; Hervorhebungen im Original).

Auffällig an dieser Passage ist zunächst die Bitte darum, eine „sachliche und am Thema bleibende Diskussion“ zu führen. Der Wunsch, dass eine Diskussion ohne persönliche Angriffe und ohne Ausschweifungen abläuft, dürfte schließlich (nicht nur) innerhalb der Wikipedia-Community weit verbreitet sein. Die von Leserätin geäußerte Bitte wäre daher eigentlich eher zu erwarten, *nachdem* eine Diskussion bereits eskaliert ist bzw. zu kippen droht. Die Tatsache, dass Leserätin ihr Anliegen nun schon im ersten Beitrag der Diskussion artikuliert, spricht dafür, dass sie es nicht für unwahrscheinlich hält, dass es zu einer nicht sachlichen und am

Thema vorbeigehenden Diskussion kommt. Nun ist hinlänglich bekannt, dass das in dieser Diskussion verhandelte Thema (die Nutzung des generischen Maskulinums bzw. geschlechtergerechter Sprache) nicht nur im Kontext der Wikipedia für kontroverse Diskussionen sorgt. Leserätin hat selbst direkt zu Beginn ihres Beitrags darauf hingewiesen. Insgesamt betrachtet spricht dies dafür, dass Leserätin die (durchaus nachvollziehbare) Sorge hat, ihr Vorschlag könnte zu reflexhaften Unmutsbekundungen führen, einfach nur weil es um geschlechtergerechte Sprache geht. Dazu passt auch, dass Leserätin explizit betont, dass sie lediglich bereits bestehende Regeln abbilden will und keine Änderung derselben anstrebt. Dadurch passt Leserätin ihren Vorschlag an die Logik der Wikipedia an, deren erklärtes Ziel es ist, nur bereits bestehendes Wissen abzubilden. Alle Ergänzungen, die Leserätin vorschlägt, sind bereits an bestimmten Stellen im Metabereich hinterlegt, es geht nur noch darum, alle gültigen Regelungen gesammelt darzustellen.

Die große Frage ist nun, wie die Community auf Leserätins Vorschlag reagiert. Grundsätzlich wären mehrere Szenarien denkbar. Da der Vorschlag so gut zur Eigenlogik der Wikipedia passt, könnte er beispielsweise einfach durchgewunken werden. Ebenfalls denkbar wäre allerdings, dass es strikte Verteidiger*innen des generischen Maskulinums gibt, die den Vorschlag nicht gutheißen und eine einheitliche Schreibweise in Artikeln befürworten. Freilich stünden diese vor einem Begründungsproblem: Wie lässt es sich rechtfertigen, bereits geltende Regelungen in *Wikipedia:Generisches Maskulinum* zu verschweigen? Ein möglicher Ausweg aus diesem Problem wäre eventuell, für die Löschung von *Wikipedia:Generisches Maskulinum* zu plädieren. So müssten die geltenden Regeln nicht geändert werden, aber ihre gesammelte Darstellung würde verhindert werden. Darüber hinaus wird es auch spannend sein zu beobachten, inwiefern die Diskutierenden dem von Leserätin geäußerten Wunsch hinsichtlich der Diskussionskultur nachkommen werden.

Die erste Reaktion auf Leserätins Beitrag ist ein Änderungsvorschlag für eine Formulierung, der von Leserätin auch begrüßt wird (Z. 102–112). Auch der zweite Kommentar sieht den Vorschlag grundsätzlich positiv, bemängelt jedoch das Zulassen der Schrägstrichschreibweise aufgrund deren mangelnder Barrierefreiheit (Z. 113–117). Leserätin findet den Aspekt der Barrierefreiheit wichtig, gibt aber zu bedenken, dass die Schrägstrichschreibweise nach der geltenden Regellage zulässig sei. Sie schlägt vor, einen ergänzenden Kommentar zur mangelnden Barrierefreiheit dieser Variante in ihren Entwurf mit aufzunehmen (Z. 118–122). Allerdings sind auch noch andere mit der Schrägstrichschreibweise unzufrieden. Traeumer schreibt, diese sei „durch diverse feststehende Regelungen hier unerwünscht“ (Z. 125). Dies ist eine bemerkenswerte Behauptung, da sie im Widerspruch zu dem steht, was Leserätin zuvor geschrieben hat. Diese bittet Traeumer dementsprechend auch darum, ihr Regelungen zu nennen, die

die Schrägstrichschreibweise explizit verbieten (Z. 135f.). Traeumer gibt daraufhin zu, sich falsch erinnert zu haben und vermutet, die Schrägstrichschreibweise eventuell mit dem Binnen-I verwechselt zu haben (Z. 155–157). Auch andere Kritikpunkte von Traeumer können relativ schnell ausgeräumt werden (Z. 158–182).

Der Aspekt der Barrierefreiheit der Schrägstrichschreibweise beschäftigt die Diskutierenden jedoch weiterhin. Magiers äußert hierzu: „Den Punkt mit der Barrierefreiheit sehe ich nicht“ (Z. 183)¹⁵ und führt an, dass diese Variante beim Vorlesen auch nicht länger sei als Doppelnennungen (Z. 186f.). Magiers macht daher folgenden Vorschlag:

Was man hingegen tun könnte, ist zu den jeweiligen Möglichkeiten Pro/Contra-Argumente hinzuzufügen. Für die Schrägstrich/Bindestrich-Konstruktion gilt dann grundsätzlich, was in [WP:WSIGA#Abkürzungen und Kurzform](#) [*Wikipedia:Wie schreibe ich gute Artikel*, Abschnitt „Abkürzungen und Kurzform“; P. N.] steht: ‚Übertreiben solltest du es jedoch nicht mit den Abkürzungen, da sonst die Verständlichkeit leidet‘. Gegen eine durchgängige Beidnennung spricht, dass es den Text aufbläht und ebenfalls die Lesbarkeit beeinträchtigt wird. Gegen eine grundsätzliche Verwendung des generischen Maskulinums spricht hingegen, was aktuell schon in [WP:RS#Binnen-I und andere Genderschreibweisen](#) [*Wikipedia:Rechtschreibung*, Abschnitt „Binnen-I und andere Genderschreibweisen“; P. N.] steht: ‚Es sollte darauf geachtet werden, dass immer klar ist, ob Menschen eines bestimmten Geschlechts oder Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht gemeint sind.‘

Vor dem Hintergrund sehe ich es schon gerechtfertigt, dass über die jeweilige Wahl beim einzelnen Artikel auch diskutiert werden und im Konsens geändert werden kann. Aber es gilt halt nicht: Es muss immer generisches Maskulinum sein oder es muss immer eine Form der geschlechtergerechten Sprache sein. Oder wie es in [WP:KORR](#) [*Wikipedia:Rechtschreibung*, Abschnitt „Korrektoren“; P. N.] heißt: ‚Nicht erwünscht ist insbesondere das massenhafte Ersetzen zulässiger Wendungen durch eigene Präferenzen quer über den Artikelbestand.‘ --[Magiers \(Diskussion\) 13:30, 31. Dez. 2023 \(CET\)](#) (Z. 190–206).

Ich gebe diesen Beitrag hier so ausführlich wieder, weil an ihm deutlich wird, wie Magiers verschiedene Regelungen aus dem Metabereich in Teilen wortwörtlich wiedergibt und dadurch versucht, die Argumente der Gegner*innen der alternativen Schreibweisen zu entkräften. Magiers sammelt für jede der gerade zur Debatte stehenden Schreibweisen (außer Partizip-Formen) einen Nachteil. Diese Nachteile entstehen, weil es bestimmte im Metabereich festgehaltene Konventionen gibt, gegen die ggf. durch die Nutzung einer bestimmten Schreibweise verstoßen werden kann. Bei der Schrägstrichschreibweise leide die Verständlichkeit, bei Doppelnennungen die Lesbarkeit (Magiers führt hier zwar keine konkreten Richtlinien an, aber es darf angenommen werden, dass sich alle Diskutierenden darüber einig sind, dass die Artikel einer Enzyklopädie gut lesbar sein sollten) und beim generischen Maskulinum sei nicht immer klar,

¹⁵ Eine Formulierung, die in diesem Kontext sicherlich nicht einer gewissen Ironie entbehrt.

ob es ausschließlich um Männer oder allgemein um Menschen geht. Dabei mutet es zunächst einigermaßen überraschend an, dass sich eine Community, die sich zum Ziel gesetzt hat, dass in den Artikeln ihrer Online-Enzyklopädie immer klar ist, ob es um Menschen eines bestimmten Geschlechts oder Menschen im Allgemeinen geht, so sehr gegen die Verwendung von Schreibweisen jenseits des generischen Maskulinums sträubt. Für die meisten Schreibenden scheint diese Richtlinie jedenfalls nicht mit einer flächendeckenden Verwendung des generischen Maskulinums in Konflikt zu stehen. Nach Darstellung der verschiedenen Nachteile kommt Magiers wiederum zu dem Schluss, dass keine Schreibweise per se zu bevorzugen sei und gibt durch das Zitieren einer Passage aus *Wikipedia:Rechtschreibung* zu verstehen, dass es auch keinen Anlass zu großflächigen Änderungen im Artikelbestand gebe.

Der Beitrag von Magiers ist bemerkenswert, weil er so extensiv auf das Regelwerk der Wikipedia referenziert. Personen, die weiterhin gegen eine der zulässigen Alternativen zum generischen Maskulinum argumentieren wollen, sind nun gezwungen, ihrerseits (andere) Richtlinien anzuführen, da ihre Argumente sonst relativ einfach mit einem neuerlichen Verweis auf das geltende Regelwerk entkräftet werden könnten. In einer Reaktion auf Magiers' Beitrag wählt ocd jedoch eine andere Taktik:

Den Punkt der Barrierefreiheit siehst du, als Fußgänger, nur dann nicht, wenn du nicht im Rollstuhl sitzt. Es geht hier darum, einen Standard für die Wikipedia zu setzen. [...] Auch wenn Schrägstriche in der deutschen Grammatik erlaubt sind, muß es noch lange nicht zu unserer Aufgabe werden, das in unseren Regeln zu manifestieren. Hier geht es um Sehbehinderungen. Keines deiner Probleme. [...] Wie oft kommt es es [sic!] typischerweise vor, dass dies Konstukion [sic!] gebraucht wird? Eigentlich so gut wie nie. Bisher. Aber, wenn wir es als gut und richtig heissen, [sic!] wird es der neue Gendergap, das "*", oder sonstwas.--[ocd→ parlons 01:13, 1. Jan. 2024 \(CET\)](#) (Z. 207–217).

In diesem Beitrag mischt sich eine Kritik an den Ausführungen von Magiers zur Barrierefreiheit mit einer generellen Ablehnung der Schrägstrichschreibweise. ocd weist Magiers darauf hin, dass Magiers wahrscheinlich schlecht nachvollziehen könne, wie es ist, auf barrierefreie Infrastrukturen angewiesen zu sein. Die Formulierung „Keines deiner Probleme“ könnte zudem als Aufforderung an Magiers gelesen werden, sich aufgrund mangelnder Expertise nicht weiter an der Diskussion zu beteiligen. Während sich Magiers allerdings bis zum Ende der Diskussion an ihr beteiligt, ist dies hier ocDs letzter Beitrag. Zum Ende des Beitrags äußert ocd noch die Befürchtung, dass es zu einem massiven Gebrauch der Schrägstrichschreibweise kommen werde, sobald im Artikel steht, dass diese erlaubt ist. Ob ocd davon ausgeht, dass sich dieser erhöhte Gebrauch auf die Wikipedia beschränken wird oder sogar weitläufig als neue Form der geschlechtergerechten Sprache anerkannt wird, bleibt jedoch unklar. In jedem Fall nutzt ocd hier

ein Dambruchargument, um die Nennung der Schrägstrichschreibweise im Artikel zu kritisieren. Die Wortwahl von ocd („oder sonstwas“) lässt dabei vermuten, dass ocd der geschlechtergerechten Sprache auch im Allgemeinen eher ablehnend gegenübersteht.

Magiers reagiert nach einigen Stunden auf den Beitrag von ocd:

Der Punkt ist doch: All diese Formen der geschlechtergerechten Sprache sind ein Kompromiss. Der Bedarf der Sichtbarmachung beider Geschlechter ist ebenso zu beachten wie der Bedarf der guten Vorlesbarkeit oder der Bedarf nach einem prägnanten Stil (der z.B. mir besonders wichtig wäre).

Du schriebst oben, man ließe diese Formen zu, aber das sind sie ja schon. [...]

Und bei Regeln, die auf [WP:KORR](#) abheben, sehe ich nicht, warum die so schnell zu massenhaft geänderten Bezeichnungen führen sollen. Da haben wir doch einen Bestandsschutz - und bei der Benutzerstruktur werden auch Neuartikel weiterhin vor allem im generischen Maskulinum geschrieben und werden dann auch in der Form geschützt. --[Magiers \(Diskussion\) 05:18, 1. Jan. 2024 \(CET\)](#) (Z. 218–235).

An dem hier in Auszügen wiedergegebenen Beitrag von Magiers lässt sich erkennen, dass auch Personen, bei denen nahezu ausgeschlossen werden kann, dass sie linke Aktivist*innen sind, der Abbildung aller Regeln bezüglich des generischen Maskulinums zustimmen. Die Prämissen, es gebe nur zwei Geschlechter und der Bedarf nach einem prägnanten Stil sei genauso hoch zu gewichten wie der nach einem möglichst barrierearmen Artikeltext, dürften mindestens diskutabel sein, aber am Ende spricht sich Magiers dafür aus, alle zulässigen Alternativen zum generischen Maskulinum im Artikel darzustellen. Darüber hinaus ist Magiers sichtlich bemüht, ocds Dambruchargument zu entkräften. Magiers Argumentation verbleibt dabei vollständig im Wikipedia-Kontext und Magiers verweist nochmals auf WP:KORR. Indem Magiers den „Bestandsschutz“ in der Wikipedia anführt, macht Magiers deutlich, dass selbst wenn allerhand feministische Aktivist*innen nach Übernahme von Leserätins Entwurf anfangen würden, Formen des generischen Maskulinums in Schrägstrichschreibweisen umzuändern, all diese Änderungen mit Hinweis auf WP:KORR unmittelbar und völlig regelkonform rückgängig gemacht werden könnten. Besonders zu beachten ist dabei noch Magiers‘ Hinweis am Ende des Beitrags: Die „Benutzerstruktur“ (also die Tatsache, dass vor allem Männer Wikipedia-Artikel verfassen und bearbeiten) wird dafür sorgen, dass auch in neu erstellten Artikeln vorzugsweise das generische Maskulinum genutzt werden wird, was dann wiederum aufgrund von WP:KORR nicht ohne Weiteres geändert werden kann. Hier offenbart sich, dass die Wirkung von Richtlinien auch davon abhängig ist, welche Personen sie anwenden. Der unmittelbare Effekt, den *Wikipedia:Generisches Maskulinum* auf das Aussehen von Artikeln hat, dürfte daher marginal sein. Aus feministischer Perspektive ist es dennoch sinnvoll, sich dafür einzusetzen, dass *Wikipedia:Generisches Maskulinum* wirklich alle in der Wikipedia zulässigen Schreibweisen darstellt; nicht nur um Schreibenden, die das generische Maskulinum vermeiden wollen, Alternativen

aufzuzeigen, sondern auch um langfristig gegen das hartnäckige Gerücht, in der Wikipedia gelte ausnahmslos das generische Maskulinum, vorzugehen.

Allerdings werden auch andere Gründe als die fehlende Barrierefreiheit der Schrägstrichschreibweise gegen die Alternativschreibweisen angeführt. Fit schreibt beispielsweise: „Man sollte halt schon beachten, daß das generische Maskulinum Menschen aller Geschlechter umfaßt“ (Z. 236f.). Die Formulierung „Man sollte schon beachten“ kennzeichnet den Beitrag als eine Replik, die darauf hinweisen möchte, dass bei Magiers‘ Ausführungen wichtige Aspekte unberücksichtigt geblieben seien. In diesem Fall ist dies die Behauptung, dass das generische Maskulinum alle Geschlechter umfasse. Tatsächlich insistiert Fit, dass nicht die Formulierung selbst, sondern der Kontext Klarheit darüber bringen müsse, welche Personengruppe bei der Nutzung des generischen Maskulinums gemeint sei (Z. 237f.). Diese Aussage spielt auf den Nachteil an, den Magiers bei der Verwendung des generischen Maskulinums sah. Den von mir oben beschriebene Konflikt zwischen den Wikipedia-Richtlinien und einer universellen Nutzung des generischen Maskulinums versucht Fit folglich aufzulösen, indem Fit das generische Maskulinum zu einer maximal inklusiven Schreibweise erklärt. Eventuell notwendige Spezifizierungen müssten demnach an anderer Stelle geleistet werden. Darüber hinaus führt Fit an, dass es generell bei jeder Formulierung möglich sei, dass sich bestimmte Personen ausgeschlossen fühlen (Z. 239–241). Hierauf erwidert Magiers wiederum, dass es bei den Zitaten im vorherigen Beitrag nicht um Gefühle gehe, sondern um „die Klarheit der Darstellung“ (Z. 243f.).

Wir sehen hier nochmals verdeutlicht, dass es den meisten Diskutierenden keineswegs um irgendwelche emanzipatorischen Bestrebungen geht. Dass die Nutzung von Alternativen zum generischen Maskulinum einen Mehrwert für das emotionale Wohlbefinden bestimmter Personen haben könnte, wird in dieser Diskussion entweder geleugnet (Fit) oder für irrelevant erklärt (Magiers).

Die Diskussion zwischen Fit und Magiers pausiert nach zwei Beiträgen zunächst. Dafür äußern zwei andere Personen Zustimmung zu Leserätins Vorschlag und machen Formulierungsvorschläge (Z. 251–268). Insgesamt unzufrieden scheint dagegen Julius Senegal zu sein:

Ich fürchte generell, dass solche eine ‚Änderung‘ bzw. bewusste Kenntlichmachung zum Aufruf der ‚Activisty‘ werden wird, alles in super hässliche Schrägstrich-Schreibweisen oder Politiker-Begrüßungen (‚Bürgerinnen und Bürger‘) zu verwandeln. Ob ein simpler Verweis auf [WP:KORR](#) reichen wird, wage ich zu bezweifeln. --[Julius Senegal \(Diskussion\)](#) 19:50, 31. Dez. 2023 (CET) (Z. 272–276).

Auffällig ist an diesem Beitrag zunächst die Formulierung „‚Änderung‘ bzw. bewusste Kenntlichmachung“. Zwar ist das Wort „Änderung“ in Anführungszeichen gesetzt, was seine Bedeutung relativiert, aber trotzdem haben Leserätin und Magiers mehrmals deutlich gemacht, dass

der Vorschlag keine Regeländerungen intendiert. Darüber hinaus hätte der erste Satz des Beitrags ebenso Sinn ergeben, wenn Julius Senegal ausschließlich die Formulierung „bewusste Kenntlichmachung“ genutzt hätte. Grundsätzlich wäre es zwar möglich, dass sich „Änderung“ allgemeiner auf eine Änderung des Artikeltexts bezieht, dann wären allerdings die Anführungszeichen überflüssig gewesen. Julius Senegal hat ganz offensichtlich zur Kenntnis genommen, dass keine Regeländerungen angestrebt werden, und dennoch bezeichnet Julius Senegal den Vorschlag von Leserätin als eine solche. Somit wiederholt sich ein Phänomen, dass sich schon in der Konversation zwischen Magiers und ocd beobachten ließ: Personen, die alternative Schreibweisen ablehnen, sprechen von Änderungen der Regeln (bzw. „Manifestation“ in denselben im Fall von ocd), welche negative Konsequenzen für den Artikelbestand haben würden. Wie lässt sich das Festhalten an einer Realitätsdeutung, die sich so leicht widerlegen lässt, erklären? Ich möchte an dieser Stelle die These vertreten, dass die Gegner*innen alternativer Schreibweisen beharrlich von Änderungen reden, weil sie Leserätins Vorschlag *unabhängig von den geltenden Konventionen* als eine solche *wahrnehmen*. Wir wissen, dass der Irrglaube, in der gesamten Wikipedia gelte ausschließlich das generische Maskulinum, ein weit verbreitetes Missverständnis ist. Deshalb ist davon auszugehen, dass auch mehrere der hier an der Diskussion beteiligten Personen gerade zum ersten Mal davon Kenntnis erhalten, dass grundsätzlich auch einige andere Schreibweisen zulässig sind. Wo es also zuvor nur eine einzige legitime Praxis gab (universelle Verwendung des generischen Maskulinums), ist die Mehrzahl der Diskutierenden unversehens mit einer plötzlichen Pluralisierung der Möglichkeiten und damit auch der legitimen Praxen konfrontiert. Um dies als Änderung wahrzunehmen, braucht es keine Änderung der Richtlinien.

Neben den wahrgenommenen Änderungen spricht Julius Senegal auch die *befürchteten* Änderungen an. „Aktivist*“ würden durch eine Umsetzung von Leserätins Vorschlag dazu aufgerufen werden, massenhaft Artikel umzuformulieren. Die Bezeichnung „Aktivisti“ wird insbesondere in linken Kreisen genutzt, um die relativ lange Formulierung „Aktivist*innen“ zu umgehen. Sie ist also ebenfalls ein Produkt des Bemühens um eine geschlechtergerechte Sprache. Julius Senegal übernimmt diese Bezeichnung, setzt sie aber in Anführungszeichen und distanziert sich so von ihr. Die so transportierte Nachricht: Wer schon das Wort „Aktivisten“ in Aktivisti ändert, wird auch nicht davor zurückschrecken, Wikipedia-Artikel flächendeckend umzuschreiben. Zu den hierfür zur Verfügung stehenden Schreibweisen hat Julius Senegal ebenfalls eine klare Meinung: Die Schrägstrichschreibweise sei „super hässlich“ und die Doppelnennung entspreche „Politiker-Begrüßungen“. Während die negative Bedeutung von „super hässlich“ unmittelbar ersichtlich ist, erschließt sich jedoch nicht auf Anhieb, was an Begrüßun-

gen von Politiker*innen schlecht sein soll. Vielleicht spielt Julius Senegal auf die vielen Politiker*innen unterstellte Eigenschaft an, klare Bekenntnisse zu vermeiden. Diese würden sich dann eher hinter ausufernden Formulierungen mit wenig Inhalt verstecken, anstatt direkt mitzuteilen, was ihr Anliegen ist. Ebenfalls wäre es möglich, dass Julius Senegal darauf hinauswill, dass Politiker*innen gewählt werden wollen und deshalb stets bemüht sind, potenziellen Wählenden nicht auf die Füße zu treten, was dann eben zu einer (vermeintlich) inklusiven Doppelnennung in der Begrüßung führe. Beide Lesarten haben gemein, dass Politiker*innen und damit auch Menschen, die die Doppelnennung in Artikeln verwenden, in ihnen als Personen erscheinen, die eine eindeutige Positionierung vermeiden, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Die Nutzung des generischen Maskulinums erscheint so im Gegensatz dazu als ein Akt der Autonomie, da er bewusst keine Rücksicht auf andere Personen nimmt. Des Weiteren erscheint sie auch als ein Weg, scheinbar unerwünschte Vieldeutigkeit zu vermeiden.

Julius Senegal geht davon aus, dass sich die „Aktivist*in“ auch nicht von WP:KORR von ihrem Tun abhalten lassen werden. Damit greift Julius Senegal die bereits von ocd geäußerte Befürchtung der übermäßigen Nutzung alternativer Schreibweisen in Artikeln auf. Die Frage, die sich dabei stellt, ist, warum vor allem die Schrägstrichschreibweise so viel Ablehnung erfährt, obwohl sie von der offiziellen deutschen Rechtschreibung gedeckt ist. Ein Grund hierfür könnte sein, dass Schreibweisen wie „Klimaschützer/-innen“ zumindest äußerlich einigen bekannten Schreibweisen der geschlechtergerechten Sprache ähneln. In diesem Fall würden auch Traumers Assoziation mit dem Binnen-I und ocds Dammbrechargument („Der Schrägstrich wird der neue Genderstern!“) ins Bild passen. Freilich bleibt von den Diskutierenden dabei unberücksichtigt, dass die Schrägstrichschreibweise lediglich eine Abkürzung der Doppelnennung darstellt und daher in einer binären Logik verharrt. Für Menschen, die eine geschlechtergerechte Sprache bevorzugen, dürfte sich der Reiz dieser Schreibweise daher in Grenzen halten. Allerdings ist anzunehmen, dass dieses Wissen in der Wikipedia-Community wenig verbreitet ist. Die Furcht vor einem angeblich übermäßigen Gebrauch von Alternativschreibweisen ist somit zwar aller Voraussicht nach unbegründet, dies ändert allerdings nichts daran, dass sie offensichtlich weit verbreitet ist. Die einzige alternative Schreibweise, die bislang keinerlei Widerstand erfahren hat, sind die Partizipien. Ob diese einfach weitgehend akzeptiert werden oder in Anbetracht der Kritik an Schrägstrichschreibweisen und Doppelnennungen schlicht unter den Tisch fallen, kann anhand des vorhandenen Materials nicht beantwortet werden.

Nachdem Leserätin angekündigt hat, in einigen Tagen einen überarbeiteten Entwurf vorzulegen, der versucht, die bisherigen Vorschläge einzuarbeiten (Z. 277–280), findet sich noch eine andere Person, die ähnlich wie ocd und Julius Senegal argumentiert. H7 schreibt: „Ich sehe keinen Grund, die bestehenden Regelungen zu ändern“ (Z. 282). Dieser Beitrag überrascht,

denn im Gegensatz zu dem von Julius Senegal scheint er nicht anzuerkennen, dass Leserätins Vorschlag keine Änderungen intendiert. Ebenfalls überraschend ist, dass H7 auf jegliche weitere Erklärung verzichtet. Der Beitrag besteht nur aus diesem Satz. Insofern erinnert er stark an das Eingangsstatement zur Löschdiskussion zum Artikel *Hegemoniale Männlichkeit*, welche bereits weiter oben behandelt wurde. Auch hier wird ein vermeintlich selbstverständlicher Sachverhalt kurz dargelegt und mit einer Wertung verknüpft. In dieser Form passt der Beitrag deshalb nicht zum bisherigen Diskussionsverlauf. Sofern H7 nicht intendierte Änderungen der Regeln in Leserätins Vorschlag erkannt hat, wäre eigentlich zu erwarten gewesen, dass H7 diese den anderen Diskutierenden offenlegt. So bleiben H7s Motive für die Ablehnung des Vorschlags jedoch zunächst im Dunkeln. Falls H7 den bisherigen Diskussionsverlauf zur Kenntnis genommen hat, muss H7 also eigentlich mit Nachfragen rechnen.

Eine solche Nachfrage folgt auch am Morgen nach H7s Beitrag. Meloe ist ebenfalls der Ansicht, dass klar kommuniziert worden sei, dass Leserätins Vorschlag keine Regeln ändern soll (Z. 284f.). Den Vorschlag selbst hält Meloe zudem für „aner kennenswert und eine klare Verbesserung“ (Z. 287) und fragt H7, wo denn versteckte Änderungen zu finden seien (Z. 289). Meloes Beitrag ist der erste, in dem der Vorschlag von Leserätin in mehreren Sätzen gelobt wird. Das bedeutet nicht, dass ihm bislang ausschließlich Ablehnung entgegenschlug, aber bisher beschränkten sich Personen, die dem Vorschlag eher aufgeschlossen gegenüberstanden, auf kurze Zustimmungsbekundungen und ggf. Formulierungsvorschläge. Dass ein längerer Pro-Beitrag nun auf den Beitrag von H7 folgt, passt zur bisherigen Lesart, dass Letzterer schwierig in Einklang mit dem bisherigen Diskussionsverlauf zu bringen ist. H7 scheint für Irritationen gesorgt zu haben, die es erforderlich machen, das, was aus dem bisherigen Diskussionsverlauf eigentlich schon hervorgegangen sein müsste, nochmals explizit auszuformulieren.

In einer Antwort gibt H7 an, bislang immer davon ausgegangen zu sein, dass die Schrägstrichschreibweise in der Wikipedia nicht akzeptiert sei, weil das generische Maskulinum immer alle Geschlechter anspreche. H7 führt zudem an, dass wenn dem nicht so sei, der Aufforderung, stets deutlich zu machen, ob es um Personen eines bestimmten Geschlechts oder Menschen im Allgemeinen geht, zu selten nachgekommen werde. Die Alternative hierzu, also die ständige Nutzung von Doppelnennungen und Schrägstrichschreibweisen, hält H7 aber auch nicht für sinnvoll (Z. 297–308). Diese Argumentation ähnelt der von Fit, allerdings verpasst es H7, eine konkrete Regelung zu nennen, die durch die Annahme von Leserätins Vorschlag geändert werden würde. Dennoch sind in ihren Antworten auf H7 sowohl Meloe als auch Leserätin ebenfalls der Meinung, dass die mehrfache Verwendung von Schrägstrichschreibweisen und Doppelnennungen aus stilistischer Sicht suboptimal sei. Meloe verweist allerdings darauf, dass der Vorschlag selbst keine Empfehlungen für eine bestimmte Schreibweise abgebe (Z. 317f.)

und Leserätin meint in Bezug auf die vermeintliche Gefahr eines massenhaften Umschreibens von Artikeln: „Haben wir doch erst mal Vertrauen“ (Z. 327f.). Außerdem bringt sie einen Verweis auf die Website genderleicht.de ins Spiel, antizipiert aber selbst, dass das „manchen wohl schon wieder zu viel“ sein könnte (Z. 332). Zuletzt bringt noch Minoos volle Unterstützung für Leserätins Vorschlag zum Ausdruck (Z. 342f.), dann folgen für einige Zeit erst einmal keine weiteren Beiträge (vermutlich in Erwartung der von Leserätin angekündigten Überarbeitung des Vorschlags).

Der überarbeitete Entwurf von Leserätin folgt einige Tage später. Im Kern hat sich nicht viel verändert, so wird die umstrittene Schrägstrichschreibweise z. B. weiterhin genannt. Neben einigen geänderten Formulierungen hat Leserätin zudem den Vorschlag von Magiers, eventuelle Kritikpunkte an den jeweiligen Schreibweisen zu benennen, aufgenommen: Beim generischen Maskulinum die potenzielle Unklarheit, ob es um Männer oder Menschen geht (Z. 385–389), die nicht gegebene Barrierefreiheit bei Schrägstrichschreibweisen (Z. 390–393) und die verminderte Lesbarkeit bei Doppelnennungen (Z. 394f.). Außerdem hat Leserätin den Verweis auf genderleicht.de eingebaut (Z. 396–398), trotz ihrer bereits zuvor geäußerten Sorge, dass mehrere Menschen damit nicht einverstanden sein könnten. Die Website genderleicht.de wird vom Journalistinnenbund betrieben und hat zum Ziel, Medienschaffenden möglichst niedrigschwellig konkrete Tipps zur Verwendung diskriminierungsfreier Sprache in ihren Texten an die Hand zu geben (Hecht 2019). Ein Verweis auf diese Website im Artikel erscheint somit grundsätzlich nachvollziehbar, insbesondere für Menschen, die noch nicht viel Erfahrung im Umgang mit geschlechtergerechter Sprache haben. Natürlich wirbt genderleicht.de auch für einen sensiblen Umgang mit Sprache. Es gehört nicht viel Fantasie dazu, um sich vorzustellen, dass dies bei Teilen der Community nicht gut ankommt.

Die erste Reaktion auf die Überarbeitung ist allerdings durchweg positiv: MaligneRange heißt alles gut und bedankt sich für die Arbeit von Leserätin (Z. 436). Verhaltener äußert sich Magiers. Magiers findet den überarbeiteten Vorschlag zwar „grundsätzlich gut“ (Z. 438), ist sich aber unsicher, wenn es um Verweise auf externe Seiten geht, „die ja in einer bestimmten Richtung Stellung beziehen“ (Z. 440). Es liegt nahe, anzunehmen, dass Magiers hier auf den Hinweis auf genderleicht.de anspielt, auch wenn Magiers sich hier sehr allgemein ausdrückt. Dabei nutzt Magiers ein Argument, welches sehr gut zu den Richtlinien der Wikipedia passt. Denn wenn Websites „Stellung beziehen“ treffen sie *normative* Aussagen. Dies dürfte überzeugte Wikipedianer*innen, die bekanntlich sehr an Objektivität und Wertfreiheit interessiert sind, eher abschrecken, zumal es hier um Wikipedia-interne Richtlinien geht. So lässt sich erklären, warum auch Magiers, also eine Person, die den Vorschlag von Leserätin grundsätzlich

gutheit, bei dieser Neuerung auf Distanz geht. Nachdem sich auch Traumer gegen einen Hinweis auf genderleicht.de ausgesprochen und stattdessen einen internen Link auf *Wikipedia:Wie schreibe ich gute Artikel* vorgeschlagen hat (Z. 458–460), lenkt Leserttin ein und nimmt von dem Verweis auf genderleicht.de Abstand (Z. 468–472). Allerdings fllt auf, dass die Personen, die den Verweis auf genderleicht.de ablehnen, bislang keineswegs eine Fundamentalopposition einnehmen. Traumer schreibt beispielsweise, dass die guten Absichten, die Leserttin beim Einbauen dieses Verweises in ihren Vorschlag gehabt habe, durchaus erkennbar seien (Z. 462f.).

Der folgende Beitrag von Julius Senegal schert aus dem bisher beschriebenen Muster allerdings aus:

Fettes Contra bei dem Satz mit dem Link zu "genderleicht", das ist eine reine POV-Seite, die ausdrcklich das gen. [generische; P. N.] Maskulin [sic!] ablehnt. Daher eindeutige Schlagseite. --[Julius Senegal \(Diskussion\) 19:08, 6. Jan. 2024 \(CET\)](#) (Z. 473–475).

Die bislang nicht vorhandene Fundamentalopposition nimmt nun also Julius Senegal ein („Fettes Contra“). Dabei strkt sich Julius Senegal daran, dass genderleicht.de eine „POV-Seite“ sei. Das Krzel POV fr „Point of View“ hat in der Wikipedia eine besondere Bedeutung, weil das unvernderliche Grundprinzip *Wikipedia:Neutraler Standpunkt* gerne mit WP:NPOV abgekrzt wird. Wenn innerhalb der Wikipedia die Abkrzung POV verwendet wird, ist dies somit zumeist ein Verweis darauf, dass jemand das Neutralittsgebot verletzt sieht. So ist es auch hier. Julius Senegal untersttzt den Verweis auf genderleicht.de nicht, weil die Website das generische Maskulinum ablehne. Wie bei Magiers sind es also auch hier normative Aussagen, die Menschen aus der Community stren. Darber hinaus hat die Website laut Julius Sengal „Schlagseite“, sei also nicht ausgewogen und tendiere in eine bestimmte Richtung.

Dieser Beitrag ist in zweierlei Hinsicht interessant. Einerseits fllt auf, dass die Kritik, eine „POV-Seite“ zu sein, einseitig ein Portal trifft, das sich fr geschlechtergerechte Sprache einsetzt. In Leserttins Vorschlag finden sich aber auch Links auf die Websites des Dudens und des Rates fr deutsche Rechtschreibung. Letzterer hat sich 2021 gegen die Aufnahme verschiedener Sonderzeichen, die in der geschlechtergerechten Sprache Verwendung finden, in die offizielle deutsche Rechtschreibung ausgesprochen (Rat fr deutsche Rechtschreibung 2021). Hier liegt also ebenfalls eine normative Aussage vor, die allerdings innerhalb der Wikipedia niemanden zu stren scheint. Somit drngt sich der Verdacht auf, dass hier mit zweierlei Ma gemessen wird: Ablehnung von Sonderzeichen ist legitim, Ablehnung des generischen Maskulinums dagegen nicht.

Zum anderen wurde der Beitrag von Julius Senegal etwa eine halbe Stunde *nach* Leserättings Einlenken gepostet. Zu diesem Zeitpunkt war eine weitere Gegenstimme eigentlich nicht notwendig, um den Verweis auf genderleicht.de aus dem Entwurf zu entfernen. Das bedeutet, Julius Senegal hat Leserättings vorherigen Beitrag entweder nicht gelesen, oder es war Julius Senegal ein Anliegen, die eigene Meinung trotz des vorhandenen Konsenses kundzutun. Für die letztere Lesart spricht, dass die vehemente Kritik an genderleicht.de, die Julius Senegal äußert, in dieser Form in vorherigen Beiträgen nicht auftauchte.

Antworten auf den Beitrag von Julius Senegal folgen keine mehr. Stattdessen meldet sich noch eine bislang nicht an der Diskussion beteiligte Person zu Wort:

Sorry für's reinschneiden [sic!], sind hier noch Meinungsäußerungen möglich? **Kontra** gegen die Verwendung von Formen wie ‚Schüler/-innen‘. Das ist genauso schlecht lesbar wie ‚Schüler*innen‘.--[Plantek \(Diskussion\) 21:21, 6. Jan. 2024 \(CET\)](#) (Z. 476–478; Hervorhebungen im Original).

Bemerkenswert ist dieser Beitrag bereits aufgrund seiner internen Struktur: Er startet mit einer Frage, wartet aber nicht auf eine Antwort auf diese. In einer vis-a-vis-Situation würde das Stellen der Frage, ob eine Handlung möglich sei, gefolgt von der Ausführung ebendieser Handlung sicherlich für Irritationen sorgen und eventuell sogar als Unhöflichkeit ausgelegt werden. Im weiteren Diskussionsverlauf wird nicht mehr auf Planteks selbst beantwortete Frage eingegangen, aber Plantek hat insgesamt auch deutlich gemacht, dass Plantek die Antwort ohnehin nicht interessiert. Stattdessen legt Plantek ein „Kontra“ gegen eine Schreibweise ein, deren Zulässigkeit schon ausführlich diskutiert wurde. Plantek kritisiert hier zwar die Lesbarkeit der Schrägstrichschreibweise, während es zuvor hauptsächlich um ihre Verständlichkeit ging, jedoch wäre es wohl zu viel zu behaupten, Planteks Beitrag bringe eine neue inhaltliche Komponente in die Diskussion ein. Auch das Ziehen einer Parallele zu einer Form der geschlechtergerechten Sprache ist kein neues Phänomen. Insgesamt wirkt der Beitrag daher repetitiv. Dementsprechend fällt auch die Antwort von Leserätting aus, die Plantek das sagt, was allen anderen zuvor auch gesagt wurde: Die Schrägstrichschreibweise ist Teil des geltenden Regelwerks (Z. 479f.).

Nun macht Plantek doch noch etwas Neues, denn Plantek versucht im Gegensatz zu allen anderen Personen, die die Schrägstrichschreibweise bislang ablehnten, die eigene Argumentation durch konkrete Wikipedia-Richtlinien zu untermauern. Dabei zitiert Plantek aus der Regelung, die die Abtrennung des Movierungssuffixes -innen durch ein Sonderzeichen oder ein Binnen-I verbieten und führt an, dass die dort genannten unerwünschten Schreibweisen nur beispielhaft aufgeführt seien. Deshalb müsse auch die dort nicht erwähnte Schrägstrichschreibweise als unzulässig angesehen werden (Z. 482–491). Magiers findet diese Argumentation „sehr spitzfindig“ (Z. 492) und führt an, dass in einem solchen Fall auch durch die offiziellen Rechtschreibregeln gedeckte Schreibweisen wie Zu-/Abgänge unzulässig wären (Z. 493–496).

Der Konflikt um die Schrägstrichschreibweise hat sich also so zugespitzt, dass nun Wikipedia-Richtlinien gegen die allgemeinen Regeln für deutsche Rechtschreibung in Stellung gebracht werden. Dabei wäre es natürlich möglich, Wikipedia-Richtlinien, die eigentlich auf das Gendern abzielen, streng auszulegen und auch auf Abkürzungen anzuwenden, da einer Internetplattform ihre Sprache nicht vorgeschrieben werden kann. Allerdings wäre eine solche Vorgehensweise aus Sicht der Gegner*innen der Schrägstrichschreibweise sicherlich ein zweischneidiges Schwert. Denn wenn sich die Wikipedia-Community bewusst dazu entscheiden würde, sich in diesem Fall *nicht* an den offiziellen Rechtschreibregelungen zu orientieren, wäre es in anderen Fällen (*, :, etc.) nicht mehr konsistent, genderte Schreibweisen aufgrund der Rechtschreibregeln abzulehnen.

Die Diskussion zwischen Plantek und Magiers vertieft sich zunächst nicht. Fit wiederholt zwar die bereits von Fit weiter oben geäußerten Kritikpunkte, zeigt allerdings auch keine allzu großen Ambitionen, eine Übernahme des überarbeiteten Entwurfs in den Artikel verhindern zu wollen (Z. 507–562). Nach einigen Tagen Diskussionspause verkündet Leserätin, dass sie die bislang vorhandenen Rückmeldungen als allgemeinen Konsens für die Übernahme ihres überarbeiteten Vorschlags vorbehaltlich einiger kleinerer Änderungen (u. a. kein Verweis auf genderleicht.de) wertet und bearbeitet dementsprechend den Artikel (Z. 563–571).

Einige Minuten danach, meldet sich nochmals Plantek zu Wort und schreibt, dass es keinen Konsens gebe. Plantek hält die Schrägstrichschreibweise nach wie vor für unzulässig (Z. 575–578). Leserätin legt daraufhin nochmals dar, dass die Schrägstrichschreibweise eine gültige Form der deutschen Rechtschreibung sei und es nicht die Intention der von Plantek zitierten Richtlinie sei, diese zu verbieten (Z. 580–590). Darüber hinaus verweist Magiers darauf, dass bereits an anderer Stelle die Zulässigkeit der Schrägstrichschreibweise innerhalb der Wikipedia festgestellt worden sei (Z. 594–597).

Plantek scheint damit allerdings weiterhin nicht zufrieden zu sein. Plantek erkennt zwar an, dass die Schrägstrichschreibweise z. B. in Tabellen genutzt werden kann, schreibt aber im Hinblick auf Fließtexte, dort „haben wir uns in der WP [Wikipedia; P. N.] nach meiner Wahrnehmung bislang immer für das generische Maskulinum entschieden“ (Z. 614–616). Ein paar Minuten später verfasst auch H7 nochmal einen Beitrag, in dem H7 Plantek hinsichtlich des Konsenses recht gibt und anmerkt, dass der neue Artikelinhalt einer „langjährigen ‚gelebten Praxis‘“ widerspreche (Z. 619). Es hat den Anschein, als seien diejenigen, die unzufrieden mit dem Vorschlag von Leserätin sind, endgültig die Argumente ausgegangen. Es ist deutlich geworden, dass die Schrägstrichschreibweise sowohl von offiziellen Rechtschreibregeln als auch von Wikipedia-Richtlinien gedeckt ist. Plantek und H7 bleibt damit als letztes Mittel nur noch

übrig, sich auf die bislang gängige Praxis zu berufen. Der Widerstand gegen Leserätins Vorschlag ist auf ein wenig überzeugendes „Das haben wir schon immer so gemacht“ zusammengeschrumpft. Dieses von den Diskutierenden vorgebrachte angebliche Argument entbehrt natürlich jeglicher inhaltlicher Grundlage. Es führt lediglich das Wirken konservativer Beharrungskräfte innerhalb der Wikipedia vor, die sich am Ende der Diskussion nur noch daran klammern, dass sich doch bitte etablierte Praktiken nicht ändern mögen. Dass es durchaus Diskutierende gibt, die sich diesen Standpunkt nicht zu eigen machen, zeigt der letzte inhaltliche Beitrag der Diskussion von Magiers:

Aber diese ‚langlebig gelebte Praxis‘ ist doch ohne entsprechende Regel nur ein Aktivismus von einigen. Genau deswegen ist es doch nötig, darauf hinzuweisen, dass dieser Aktivismus nicht von Regeln gedeckt ist, und wie die gültigen Regeln eigentlich lauten. Damit meine ich ausdrücklich nicht die Verwendung des generischen Maskulinums in eigenen Texten, das tue ich auch wie die meisten hier, weil es für mich die einfachste, angenehmste, lesbarste Form ist, aber wenn ich andere Benutzer zurechtweise und erlaubte Formen wie Beidnennung ‚korrigiere‘ mit dem Edit-Kommentar ‚In der Wikipedia gilt das generische Maskulinum‘, dann ist das einfach anmaßend (Z. 621–633).

Wir erinnern uns: Julius Senegal hatte sich dem Begriff des Aktivismus bereits bedient, um ein Szenario zu entwerfen, in dem nach der Übernahme von Leserätins Vorschlag etliche Artikel umgeschrieben werden würden. Magiers operiert nun ebenfalls mit diesem Begriff, bezieht ihn aber auf eine völlig andere Personengruppe. Magiers bezeichnet nun diejenigen als Aktivist*innen, die in Artikeltexten entgegen der geltenden Regeln auf eine universelle Nutzung des generischen Maskulinums bestehen. Es verstößt eben nicht nur gegen die Regeln, Formen des generischen Maskulinums in andere Schreibweisen umzuändern, sondern auch umgekehrt. Damit ist der Bogen auch wieder zu dem ursprünglichen Anliegen von Leserätin gespannt, nämlich zu verdeutlichen, dass in der Wikipedia eben nicht uneingeschränkt das generische Maskulinum gilt.

Gleichzeitig führt Magiers‘ Beitrag ebenso vor Augen, dass nicht zu erwarten ist, dass die Umsetzung von Leserätins Vorschlag zu einer spürbaren Umgestaltung von Wikipedia-Artikeln führen wird. Magiers hat nicht vor, in Zukunft das generische Maskulinum zu vermeiden und auch wenn *Wikipedia:Generisches Maskulinum* nun alle zulässigen Alternativen zum generischen Maskulinum auflistet, bedeutet dies noch nicht, dass ab sofort allen Schreibenden die geltende Regellage vollumfänglich bekannt ist. Außerdem ist *Wikipedia:Generisches Maskulinum* kein Werkzeug zur Umgestaltung von Artikeln, sondern kann nur dazu genutzt werden, sich gegen unangebrachte „Korrekturen“ zu wehren. Letzteres wurde durch die Übernahme von Leserätins Vorschlag jedoch immerhin deutlich erleichtert.

Im Rückblick auf den Diskussionsverlauf erstaunt besonders eine Tatsache: Ein relativ simples Anliegen, nämlich die Darstellung des gesamten Wikipedia-internen Regelwerks zu einem spezifischen Thema in einem damit verknüpften Artikel, vermochte es, eine über etwa zwei Wochen andauernde Diskussion zu entfachen. Dabei war der Sachverhalt eigentlich klar: Doppelnennungen, Partizipien und Schrägstrichschreibweisen sind von den amtlichen Rechtschreibregeln gedeckt und dürfen deshalb auch in der Wikipedia genutzt werden. Im Großen und Ganzen war sich die Community auch darüber einig, dass der von Leserätin gemachte Vorschlag den Artikel verbessere und der irrigen Annahme, in der Wikipedia gelte ausnahmslos das generische Maskulinum, vorbeuge. Teils erbitterten Widerstand rief allerdings die Schrägstrichschreibweise hervor. Mehrere Diskutierende äußerten die Befürchtung, dass Verfechter*innen der geschlechtergerechten Sprache diese Schreibweise als Ersatz für nicht zulässige gegenderte Formen zuhauf in Artikel einbauen würden. Auch der mehrmalige Verweis auf geltende Regeln (sowohl Wikipedia-intern als auch -extern) konnte nicht verhindern, dass immer wieder von Neuem gegen die Schrägstrichschreibweise argumentiert wurde. Dies überrascht zunächst, da die Community normalerweise sehr an der Einhaltung ihrer Regeln interessiert ist, kann aber dadurch erklärt werden, dass Leserätins Vorschlag zwar keine Änderung von Wikipedia-Richtlinien intendierte, aber als eine solche wahrgenommen wurde. Es scheint, dass bei feministischen Interventionen, die mit den Wikipedia-Richtlinien in Einklang gebracht werden können, bei einigen eher die Bereitschaft besteht, nach Ausnahmen zu suchen, um so den männlich dominierten Status quo zu erhalten.

Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich mit Magiers im Laufe der Diskussion eine Person als Hauptverbündete*r herauskristallisierte, die definitiv nicht des feministischen Aktivismus bezichtigt werden kann. Dies führt vor Augen, dass feministische Anliegen auch in einer männerdominierten Community wie der der Wikipedia keinesfalls grundsätzlich zum Scheitern verurteilt sind. Allerdings dürfte Leserätins Vorschlag auch zugutegekommen sein, dass er nicht besonders weit ging (Doppelnennungen und Schrägstrichschreibweisen können nur unter starkem Vorbehalt als geschlechtergerecht gelten), keinen unmittelbaren Einfluss auf den Artikelbestand hat und ausschließlich darauf zielte, bereits geltende Regelungen abzubilden. So zeigt dieser Einzelfall, dass in Teilen der Community ein konservatives Narrativ dominiert, nach dem Veränderungen zunächst einmal grundsätzlich skeptisch zu begegnen sei.

4.6 Typenbildung

Nachdem ich in den vorangegangenen Unterkapiteln die jeweiligen Einzelfälle für sich allein stehend beschrieben und analysiert habe, werde ich sie nun typologisieren. Hierfür werde ich zunächst bestimmte Vergleichsdimensionen festlegen, anhand derer die Gemeinsamkeiten und

Unterschiede der Einzelfälle herausgearbeitet werden können. Danach werde ich die Fälle anhand bestimmter empirischer Regelmäßigkeiten gruppieren und analysieren, wie die so gebildeten Gruppen miteinander zusammenhängen. Abschließend erfolgt die Charakterisierung der gebildeten Typen.

Im Rückblick fällt vor allem eine Gemeinsamkeit auf, die alle Einzelfälle miteinander teilen: Die in den Diskussionen zur Disposition stehende Wissensperspektive war stets mit einem spezifischen Anliegen verknüpft. *Beatrice Frasl* und *Hegemoniale Männlichkeit* sollten vor der Löschung bewahrt werden, *AJ Applegate* sollte um weitere biografische Informationen ergänzt werden, *Schamlippen* sollte umbenannt werden und bei *Wikipedia:Generisches Maskulinum* ging es darum, alle innerhalb der Wikipedia gültigen Regeln zur Verwendung des generischen Maskulinums und einiger seiner Alternativen darzustellen. Zur Gruppierung der Einzelfälle liegt es daher nahe, als Vergleichsdimension festzulegen, ob das in den Diskussionen jeweils formulierte feministische Anliegen am Ende umgesetzt wurde oder nicht.

Die zweite Vergleichsdimension ergibt sich aus der Forschungsfrage. Diese fragte danach, wie feministische Wissensperspektiven *verhandelt* werden. An den jeweiligen Diskussionsabläufen ließ sich ablesen, ob die feministische Wissensperspektive bei der Mehrheit der Diskutierenden eher auf Zustimmung oder eher auf Ablehnung stieß. Der Rückgriff auf die Mehrheitsverhältnisse erfolgt, weil in beinahe allen analysierten Diskussionen verschiedene Positionen hinsichtlich der feministischen Wissensperspektive bzw. des mit ihr verknüpften Anliegens vertreten wurden. Im Hinblick auf diese Vergleichsdimension gibt daher der Gesamteindruck einer Diskussion den Ausschlag. Tabelle 2 stellt die Gruppierung der Einzelfälle anhand der zwei beschriebenen Vergleichsdimensionen dar.

In zwei von fünf Fällen wurde ein feministisches Anliegen umgesetzt: *Hegemoniale Männlichkeit* blieb im Artikelbestand und *Wikipedia:Generisches Maskulinum* stellt nun klar, dass in der Wikipedia nicht ausnahmslos das generische Maskulinum gilt. In beiden Fällen fand die Community relativ schnell einen grundsätzlichen Konsens: Während alles in allem nur zwei Diskutierende wirklich für die Löschung von *Hegemoniale Männlichkeit* plädierten, vertrat in der Diskussion um Leserätins Vorschlag niemand die Position, der Artikel könne einfach so bleiben, wie er ist. Grund hierfür dürfte sein, dass die jeweiligen feministischen Anliegen gut mit den Wikipedia-Richtlinien zu vereinbaren waren. Darüber hinaus gleichen sich beide Fälle aber auch darin, dass dieser grundsätzliche Konsens nicht ohne Vorbehalte besteht. So wurde das Konzept der Hegemonialen Männlichkeit in der Löschdiskussion wiederholt inhaltlich kritisiert und zuletzt gar im selben Atemzug wie eine Verschwörungstheorie genannt, während sich in der Diskussion rund um die Regeln zum generischen Maskulinum mehrere Diskutierende gegen die Nennung der Schrägstrichschreibweise stellten. Folglich war die Community

in beiden Fällen nicht bereit, sich die feministische Wissensperspektive vollständig zu eigen zu machen.

Umsetzung des feministischen Anliegens	Feministisches Anliegen stieß mehrheitlich auf	
	Zustimmung	Ablehnung
Ja	<i>Hegemoniale Männlichkeit</i> <i>Generisches Maskulinum</i>	-
Nein	<i>AJ Applegate</i>	<i>Beatrice Frasl</i> <i>Schamlippen</i>

Tabelle 2: Gruppierung der Einzelfälle (eigene Darstellung)

Den deutlichsten Kontrast zu der Gruppe, in der ein feministisches Anliegen grundsätzlich positiv rezipiert und auch umgesetzt wurde, bilden die zwei Fälle *Beatrice Frasl* und *Schamlippen*. Hier wurde das formulierte feministische Anliegen jeweils mehrheitlich als illegitimer Eingriff in die Wikipedia gewertet und nicht umgesetzt. In beiden Fällen machten sich einige Diskutierende über die hinter dem Anliegen stehende feministische Wissensperspektive lustig, bei *Beatrice Frasl* gipfelte dies sogar in verschiedenen Herabwürdigungen der Person, von der der Artikel handelte und Trolling auf ihrem Twitteraccount. Außerdem haben die beiden Fälle gemeinsam, dass die in ihnen verhandelten feministischen Anliegen insgesamt wenig kompatibel mit den Wikipedia-Richtlinien waren. Der Ton in den Diskussionen wird folglich merklich rauer, wenn die Mehrheit der Diskutierenden Wikipedia-Richtlinien verletzt sieht. Zudem kann es zu übergriffigen Verhaltensweisen kommen.

Der Fall *AJ Applegate* passt in keine der bislang beschriebenen Gruppen, denn hier haben wir es mit dem eigentümlichen Umstand zu tun, dass sich zwar alle Diskutierenden einig sind, dass das feministische Anliegen umgesetzt werden sollte, dies aber zu keinerlei Aktivitäten führt. Der Grund für die fehlende Umsetzung des feministischen Anliegens liegt hier nicht in Konflikten mit dem internen Regelwerk, sondern in der Tatsache, dass die Diskutierenden lieber an anderen Artikeln arbeiten. So verdeutlicht dieser Einzelfall, dass neben den strukturellen Gegebenheiten, den Wikipedia-Richtlinien, auch individuelle Präferenzen der Schreibenden die Darstellung feministischer Wissensperspektiven in der Wikipedia verhindern kann.

Im Sample lässt sich kein Fall finden, in dem ein feministisches Anliegen trotz überwiegend negativer Rezeption seitens der Diskutierenden umgesetzt wird. Für einen solchen Fall wäre es vermutlich notwendig, dass sich einzelne Nutzende über die in einer Diskussion vertretene

Mehrheitsmeinung hinwegsetzen. Allerdings wird dies durch die Konsensorientierung der Wikipedia erheblich erschwert. Daher verwundert es nicht, dass im Rahmen dieser Arbeit kein Fall in dieses Feld gruppiert werden kann.

Die Gruppierung der Einzelfälle erlaubt es, insgesamt drei Typen zu abstrahieren, die die Verhandlungsweisen feministischer Wissensperspektiven in der Wikipedia beschreiben und erklären können (Tabelle 3). Sie lassen sich wie folgt charakterisieren:

Der Typ *Skeptische Zustimmung* taucht dann auf, wenn eine feministische Wissensperspektive gut zu den internen Richtlinien der Wikipedia passt und es daher kaum Möglichkeiten gibt, sie aus jener auszuschließen. Dies hindert Diskutierende allerdings nicht daran, mehr oder weniger begründete inhaltliche Kritik zu äußern bzw. ihren persönlichen Unmut kundzutun. Dies führt dazu, dass die feministische Wissensperspektive zwar grundsätzlich akzeptiert wird, der Status, legitimes Wissen zu sein, wird ihr aber nicht vollumfänglich zuerkannt.

Beim Typ *Untätige Zustimmung* spricht zwar ebenfalls nichts dagegen, die feministische Wissensperspektive in die Wikipedia einzubinden, es wird aber trotzdem nicht getan. Dies geschieht, weil Schreibende der feministischen Wissensperspektive als nicht wichtig genug ansehen und stattdessen lieber andere Artikel bearbeiten.

Heftige Zurückweisung lässt sich besonders dann beobachten, wenn die Kompatibilität von feministischer Wissensperspektive und Wikipedia-Richtlinien aus Sicht der Diskutierenden nicht gegeben ist. Dies geht einher mit der Weigerung, ein mit dieser Wissensperspektive verknüpftes Anliegen umzusetzen. Bei diesem Typ von Diskussionen kommt es auch zu verbalen Attacken gegen feministische Personen und Argumente, die auch übergreifendes Verhalten beinhalten können.

Umsetzung des feministischen Anliegens	Feministisches Anliegen stieß mehrheitlich auf	
	Zustimmung	Ablehnung
Ja	„Skeptische Zustimmung“	-
Nein	„Untätige Zustimmung“	„Heftige Zurückweisung“

Tabelle 3: Typologisierung der Einzelfälle auf Basis der empirischen Befunde (eigene Darstellung)

Bei allen hier gebildeten Typen handelt es sich notwendigerweise um *Idealtypen*, die in der Realität kaum anzutreffen sein werden. Wie die empirischen Beispiele zeigen, ist es eine absolute Ausnahme, dass in Diskussionen nur eine einzige Meinung vertreten wird. So kommt es, dass die jeweiligen Diskussionen in sich durchaus heterogen sein können und es in aller Regel

auch sind. Zum Zwecke der Typenbildung habe ich mich daher auf Merkmale bezogen, die die Diskussionen in einer bestimmten Art *prägten* und so ihre Einzigartigkeit konstituieren.

5 Diskussion

Im vorangegangenen Kapitel habe ich anhand von insgesamt fünf Diskussionen zu Wikipedia-Artikeln untersucht, wie die Community mit feministischen Wissensperspektiven umgeht. Im Folgenden werde ich die dabei gewonnenen Erkenntnisse in Bezug zu dem in Kapitel 2 präsentierten theoretischen Rahmen dieser Arbeit setzen.

Der Anspruch der Wikipedia ist es, die Wirklichkeit abzubilden. In jeder der hier analysierten Diskussionen stand zur Debatte, wie diese Wirklichkeit nun konkret dargestellt werden sollte. Anhand der empirischen Beispiele konnten wir nachvollziehen, wie verschiedene Wissensperspektiven um einen Platz im Zentrum des Wikipedia-Diskurses kämpften. Bei den untersuchten Diskussionen stand immer die Frage im Vordergrund, ob die Wikipedia-Community einer feministischen Wissensperspektive Legitimität zuspricht. Mit Foucault lassen sich diese Diskussionen als Verhandlungen darüber verstehen, ob diese Wissensperspektiven „wahr“ sind. Die Rolle der Instanz, die dies bewertet, und die Foucault „diskursive Polizei“ nennt, nahmen dabei die Diskutierenden selbst ein. Die Kriterien, die sie für ihre Bewertung anlegten, waren die internen Richtlinien der Wikipedia.

Die empirische Analyse hat einige Merkmale zutage gefördert, die eine Wissensperspektive auf sich vereinigen muss, damit sie innerhalb der Wikipedia als Wahrheit gelten kann. Erstens muss sie wissenschaftlich rezipiert sein. Die Privilegierung wissenschaftlichen Wissens gegenüber anderen Wissensformen wurde etwa in der Diskussion rund um die Umbenennung des Artikels *Schamlippen* deutlich, als ein anderes Lemma abgelehnt wurde, weil Bezeichnungen wie Vulvalippen kaum im wissenschaftlichen Diskurs auftauchten. Auch bei der Löschdiskussion zu *Beatrice Frasl* waren zunächst Frasl als Wissenschaftlerin und die Anzahl sowie Rezeption ihrer Publikationen der zentrale Diskussionsgegenstand. Zwar ist die Privilegierung wissenschaftlichen Wissens aufgrund der männlichen und *weißen* Dominanz innerhalb des Wissenschaftsfeldes zurecht kritisiert worden (vgl. Kapitel 2.3.4), in der Empirie zeigt sich aber, dass sie feministische Wissensperspektiven nicht immer benachteiligt. So wurde die Löschung von *Hegemoniale Männlichkeit* vor allem aufgrund der hohen wissenschaftlichen Rezeption des Konzepts abgelehnt. Antigenderistische Argumente hatten keine Wirkung.

In einer wissenschaftlichen Publikation genannt zu werden, genügt jedoch nicht. Darüber hinaus muss zweitens eine Wissensperspektive auch häufiger rezipiert werden als andere, sofern sich für eine einzelne entschieden werden muss. Die Diskussion um die Umbenennung von *Schamlippen* offenbarte, dass das Wahrheitsverständnis der Wikipedia stark an Majoritäten orientiert ist. Von den drei Bezeichnungen, die als Lemma für den Artikel in Frage kamen, wurde letztlich diejenige ausgewählt, die am häufigsten verwendet wird. Außerdem zeigte die Diskussion, dass sich das innerhalb der Wikipedia geltende Majoritätsprinzip indifferent gegenüber

moralischen Argumenten verhält. Da der Begriff „Schamlippen“ am gebräuchlichsten ist, war es nicht von Belang, ob er von bestimmten Gruppen als diskriminierend angesehen wird. In anderer Form zeigte sich das Majoritätsprinzip auch in der Löschdiskussion von *Beatrice Frasl*. Der Artikel wurde gelöscht, weil Frasl nach Ansicht der meisten Diskutierenden *nicht genug* Reichweite hatte.

Allerdings hat die empirische Analyse ebenfalls gezeigt, dass es auch auf die persönliche Einstellung derjenigen ankommt, die gerade die Rolle der diskursiven Polizei übernehmen. Daher muss eine Wissensperspektive drittens auch zumindest in einem bestimmten Maße den individuellen Präferenzen der Community entsprechen. Am deutlichsten wurde dies in der Diskussion zu *AJ Applegate*, in der sich zwar beide Diskutierenden einig darüber waren, dass die androzentrische Verzerrung, die durch die fehlenden biografischen Informationen zu Applegate zustande kam, beseitigt werden sollte, aber dennoch niemand die Initiative ergriff. Die Arbeit an anderen Artikeln erschien beiden Diskutierenden wichtiger. So zeigt sich, dass es gar keine antifeministische Community braucht, um für eine Unterrepräsentation feministischer Wissensperspektiven zu sorgen. Es genügt, dass sich Schreibende aufgrund fehlenden Interesses anderen Dingen zuwenden. Ähnlich verhält es sich mit der Löschdiskussion zum Artikel *Hegemoniale Männlichkeit*. Dort sprach sich zwar die überwältigende Mehrheit der Diskutierenden für den Verbleib des Artikels aus, zugleich wurde das Konzept aber in mehreren Beiträgen nicht als legitimes Wissen anerkannt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die Community etwas, dass in der Wikipedia steht, nicht automatisch auch als „die Wahrheit“ ansieht.

Die drei Merkmale, die Wissensperspektiven aufweisen müssen, um in der Wikipedia als Wahrheit gelten zu können, verweisen auf eine zentrale Erkenntnis dieser Arbeit: Es kommt nicht nur auf die Richtlinien der Online-Enzyklopädie an, sondern auch auf diejenigen, die sie anwenden. Dies lässt sich auch anhand der Diskussion um die Darstellung zulässiger Alternativen zum generischen Maskulinum illustrieren. Hier kam es zwar zu einer Veränderung des Artikels im Sinne einer feministischen Wissensperspektive, doch gaben mehrere Diskutierende an, dass sich ihre Schreibpraxis dadurch nicht ändern werde. Dies schränkt den Nutzen des neuen Erscheinungsbildes des Artikels ein, denn unerfahrene Schreibende und Nutzende werden nur in den seltensten Fällen ohne Weiteres auf *Wikipedia:Generisches Maskulinum* stoßen. Des Weiteren steht zu vermuten, dass auch ein Großteil der erfahreneren Autor*innen nach wie vor davon ausgeht, dass in Artikeln das generische Maskulinum gelte und dementsprechend falsche „Korrekturen“ vornimmt.¹⁶

¹⁶ Als anekdotischer Beleg hierfür lässt sich meine Erfahrung mit dem Artikel *Budapest-Komplex* anführen. Dort gibt es eine Doppelnennung („Expertinnen und Experten“). Jeweils am 20. Juni, 7. Juli und 14. August 2025 wurde diese Formulierung von verschiedenen Personen ins generische Maskulinum umgewandelt, was stets von

Bisherige Forschung zur diskursiven Verhandlung feministischer Positionen in der Wikipedia betonte vor allem die Anfeindungen, mit der sich als Feminist*innen identifizierte Personen teilweise konfrontiert sehen. In meinem Sampling ließen sich nur in der Löschdiskussion zu *Beatrice Frasl* verbale Attacken gegen Personen nachweisen. Allerdings bezieht sich mein Erkenntnisinteresse auch auf die Verhandlung feministischer Wissensperspektiven, was einen Fokus auf Artikeldiskussionsseiten zur Folge hatte. Es liegt nahe, dass persönliche Angriffe gegen Wikipedianer*innen eher auf Benutzer*innendiskussionsseiten stattfinden, da es dort deutlich weniger Mitlesende gibt, was unmittelbare Gegenreaktionen von Dritten weniger wahrscheinlich macht. Dennoch kamen in den Diskussionen zu *Beatrice Frasl* und *AJ Applegate* eher allgemein gehaltene Beiträge vor, die durch einen mindestens latenten Sexismus gekennzeichnet waren. Zudem war auffällig, dass Schreibende in ihren Beiträgen unverblümt andere Personen herabwürdigen können, ohne spürbare Konsequenzen zu erfahren.

Persönliche Herabwürdigungen, Sexismus sowie das Verspotten feministischer Anliegen (Letzteres im Falle von *Schamlippen*) sind im Sampling präsent. Sie machen aber insgesamt nur einen eher kleinen Teil der Verhandlung feministischer Wissensperspektiven aus. Die Delegitimierung feministischer Wissensperspektiven findet überwiegend mithilfe der internen Richtlinien der Wikipedia statt und wird dadurch begünstigt, dass ein großer Teil der Community dem Feminismus eher skeptisch gegenüberzustehen bzw. feministische Anliegen als nicht besonders wichtig einzuschätzen scheint. Gleichzeitig gelten die Richtlinien selbst als objektive Instanz. Kritik an ihnen, wie sie etwa in den Diskussionen zu *Beatrice Frasl* und *Schamlippen* formuliert wurde, stößt im Allgemeinen auf Ablehnung. Im Falle von *Wikipedia:Generisches Maskulinum* sorgte die Autorität der Richtlinien aber auch dafür, dass Personen, die kaum im Verdacht stehen können, feministische Aktivist*innen zu sein, eine mit den Richtlinien kompatible feministische Wissensperspektive anerkannten und dafür argumentierten, sie in den Artikel aufzunehmen.

Der innerhalb der Wikipedia hoch angesehen Begriff der Neutralität tauchte ebenfalls in mehreren Diskussionen auf. Allerdings ließen sich hierbei Unterschiede in der Auslegung des Begriffs erkennen: Als Beatrice Frasl ihre Twitter-Follower*innen dazu aufrief, an der Löschdiskussion zu ihrem Artikel teilzunehmen und in einem Zeitungsartikel die Diskussionskultur sowie die Relevanzkriterien der Wikipedia anprangerte, wurde ihr mangelnde Neutralität vorgeworfen. So wurde ihre Kritik diskreditiert. Ebenso führte der Vorwurf gegenüber der Website *genderleicht.de*, nicht neutral zu sein, dazu, dass nun im Artikel *Wikipedia:Generisches Maskulinum* nicht auf diese Seite verwiesen wird. Als aber Befürworter*innen einer Umbenennung

mir mit dem Hinweis auf *Wikipedia:Generisches Maskulinum* rückgängig gemacht wurde (vgl. Wikipedia o. J.c).

des Artikels *Schamlippen* beanstandeten, dass diese Bezeichnung nicht neutral sei, weil sie impliziere, es müsse sich für den betreffenden Körperteil geschämt werden, wurde dies als „Empfindlichkeit“ bzw. „Überkorrektheit“ abgetan. Demnach offenbart sich eine bemerkenswerte Regelmäßigkeit im Sampling: Wenn der Neutralitätsbegriff *gegen* eine feministische Wissensperspektive ins Feld geführt wird, ist dies wesentlich erfolgsversprechender, als wenn mit ihm *für* eine feministische Wissensperspektive argumentiert wird. Dadurch drängt sich der Verdacht auf, dass Neutralität nur dann von Belang ist, wenn sie dazu instrumentalisiert werden kann, den androzentrischen Status quo zu verteidigen. Insofern bestätigen die Erkenntnisse aus dieser Arbeit die feministische Kritik an der Wikipedia und ihrem Glauben, es gäbe neutrales Wissen.

Im Verlauf der Analyse der verschiedenen Einzelfälle wurden zudem in Ansätzen auch persönliche Kontinuitäten sichtbar. So setzten sich etwa in zwei von fünf Diskussionen Uwe G. und Julius Senegal gegen den Einbezug feministischer Wissensperspektiven ein. Uwe G.s sexistische Beiträge in einer hier nicht untersuchten Diskussion habe ich auch schon an anderer Stelle analysiert (NooK 2025). Im Gegensatz dazu gibt es aber auch Schreibende wie Fiona, die viel Arbeit investieren, um dafür zu sorgen, dass zur Löschung vorgeschlagene Artikel über Frauen und feministische Themen in der Wikipedia verbleiben können.

In der Gesamtschau lässt sich somit konstatieren, dass sich der durch viele Studien belegte androzentrische Bias der Wikipedia und ihrer Richtlinien auch in dieser Arbeit wiederfinden lässt. Allerdings haben die hier untersuchten verschiedenen Fallbeispiele auch gezeigt, dass feministische Wissensperspektiven nicht grundsätzlich in Konflikt zu den Wikipedia-Richtlinien stehen. Es wäre daher vermessen, zu behaupten, es handele sich bei den Wikipedia-Diskussionen um einen grundsätzlich antifeministischen Diskurs. Vielmehr lassen sich anhand der hier analysierten Fälle mehrere Ambiguitäten innerhalb des diskursiven Feldes ausmachen.

6 Fazit und Ausblick

Die vorliegende Arbeit hat sich mit der Frage auseinandergesetzt, wie feministische Wissensperspektiven innerhalb der Wikipedia verhandelt werden. Um diese Frage zu beantworten, wurden verschiedene Diskussionen zu Wikipedia-Artikeln mithilfe der hermeneutischen Wissenssoziologie analysiert. Dabei wurde sichtbar, auf Basis welcher Kriterien die Community als „diskursive Polizei“ der Wikipedia Wissensperspektiven bewertet und ihnen Legitimität zu- bzw. abspricht.

Die Wikipedia ist ein digitaler Diskurs, in dem somit auch die von Michel Foucault beschriebenen Kontrollmechanismen für Diskurse greifen. Eine Position im Zentrum dieses Diskurses ist dabei eine überaus machtvoll. Bisherige Forschung kam allerdings zu dem Schluss, dass es feministischen Wissensperspektiven aufgrund der Tatsache, dass vor allem Männer Wikipedia-Artikel bearbeiten und internen Richtlinien der Wikipedia an dem Glauben festhalten, es gebe einen objektiven Standpunkt und neutrales Wissen, erschwert wird, Eingang in das Zentrum dieses Diskurses zu finden.

Auch die Ergebnisse der hier vorliegenden Arbeit deuten darauf hin, dass die Wikipedia (in ihrer aktuellen Form) und Feminismus nicht besonders kompatibel miteinander sind. Aus den empirischen Beispielen ließen sich drei Idealtypen des Umgangs der Community mit feministischen Wissensperspektiven konstruieren. Wenn aus ihnen Anliegen erwachsen, die nicht mit den Richtlinien in Einklang zu bringen sind, schlägt ihnen heftige Ablehnung entgegen, wobei es auch zu verbalen Abwertungen kommt. Doch auch wenn es im Sinne der Richtlinien ist, den androzentrismen Bias in einem Artikel zu korrigieren, reagiert die Community nicht vollumfänglich positiv. Zwar kommt es vor, dass feministische Wissensperspektiven in Artikel aufgenommen werden bzw. dort verbleiben, jedoch geht dies mit inhaltlicher Kritik an der Wissensperspektive in den Diskussionsbeiträgen einher. Darüber hinaus kann es auch vorkommen, dass zwar akzeptiert wird, dass es sinnvoll wäre, eine feministische Wissensperspektive in einen Artikel einzubauen, jedoch keine konkreten Handlungen hierzu unternommen werden. Im Sample dieser Arbeit gab es keinen Fall, in dem eine feministische Wissensperspektive ohne Vorbehalte als Wahrheit anerkannt wurde *und* Eingang in einen Artikel fand. Von einer besonders ausgeprägten Offenheit der Community gegenüber feministischen Wissensperspektiven kann somit nicht gesprochen werden.

Bei aller berechtigten Kritik am Androzentrismus der Wikipedia sollte aber bedacht werden, dass es auch einige Positivbeispiele gibt. Die Ergebnisse von zwei der fünf hier analysierten Diskussionen sind aus feministischer Perspektive zu begrüßen, auch wenn in den Diskussionsverläufen sicherlich einige krude Beiträge auftauchen. Das Streiten für die Darstellung feministischer Wissensperspektiven ist somit nicht per se zum Scheitern verurteilt.

Auch wenn viele Wikipedia-Richtlinien aus feministischer Perspektive suboptimal formuliert sind, kommt es auch darauf an, von wem sie ausgelegt werden. Es ist durchaus möglich, sich in ihrem Rahmen feministisch zu engagieren. Die Wahrscheinlichkeit, mit diesem Engagement auf Widerstand zu stoßen, mag zwar groß sein, dies gilt aber auch für die analoge Welt. Die hier präsentierten empirischen Erkenntnisse legen nahe, dass eine diversere Zusammensetzung der Wikipedia-Community auch zu anderen Auslegungen der Richtlinien führt. Die Wikipedia ist eines der wenigen Beispiele für globale Commons, die momentan nicht kurz davor sind zu kollabieren. Auch deswegen lohnt es sich, für mehr Geschlechtergerechtigkeit auf dieser Plattform einzutreten. Es gilt: Auch wenn die Wikipedia einem androzentrischen Verständnis von Wissen und Wissenschaft verhaftet bleibt, sind in diesem Rahmen dennoch feministische Interventionen möglich.

7 Quellenverzeichnis

7.1 Literatur

- Adams, Julia, Hannah Brückner & Cambria Naslund (2019): Who Counts as a Notable Sociologist on Wikipedia? Gender, Race, and the “Professor Test”. In: *Socius*, 5, S. 1–14.
- Barton, Matthew D. (2005): The Future of Rational-Critical Debate in Online Public Spheres. In: *Computers and Composition*, 22, S. 177–190.
- Beckenkamp, Martin (2012): Der Umgang mit sozialen Dilemmata. Institutionen und Vertrauen in den Commons. In: Silke Helfrich & Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.): Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat. 1. Auflage. Bielefeld: transcript, S. 51–57.
- Berger, Peter L. & Thomas Luckmann ([1966] 1992): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der Wissenssoziologie. Mit einer Einleitung von Helmuth Plessner. Übersetzt von Monika Plessner. 5. Auflage. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
- Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (o. J.): Vulva, Vagina (Scheide). URL: <https://www.loveline.de/themen/maedchen/mein-koerper/vulva-vagina-scheide/> (zuletzt abgerufen am 27. Juni 2025).
- Bublitz, Hannelore (2003): Diskurs. Bielefeld: transcript.
- Cecco, Leyland (2018): Female Nobel prize winner deemed not important enough for Wikipedia entry. In: *The Guardian*. URL: <https://www.theguardian.com/science/2018/oct/03/donna-strickland-nobel-physics-prize-wikipedia-denied> (zuletzt abgerufen am 5. August 2025).
- Collier, Benjamin & Julia Bear (2012): Conflict, Confidence, or Criticism: An Empirical Examination of the Gender Gap in Wikipedia. In: Steven Poltrock, Carla Simone, Jonathan Grudin, Gloria Mark & John Riedl (Hrsg.): CSCW '12: Proceedings of the ACM 2012 conference on Computer Supported Cooperative Work. New York: Association for Computing Machinery, S. 383–392.
- Dreyfus, Hubert L. & Paul Rabinow ([1982] 1987): Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. Mit einem Nachwort von und einem Interview mit Michel Foucault. Aus dem Amerikanischen von Claus Rath und Ulrich Raulff. Deutsche Erstausgabe. Frankfurt am Main: Athenäum.

- El Kassar, Nadja (2021): Was ist Wissen? Einige philosophische Überlegungen. In: *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 71(3–4), S. 4–8.
- Ferran-Ferrer, Núria, Julio Meneses, Marc Miquel-Ribé & Julià Minguillón (2022): The Gender Perspective in Wikipedia: A Content and Participation Challenge. In: Frédérique Laforest, Raphaël Troncy, Lionel Médini, Ivan Herman (Hrsg.): *WWW '22: Companion Proceedings of the Web Conference 2022*. New York: Association for Computing Machinery, S. 1319–1323.
- Firer-Blaess, Sylvain & Christian Fuchs (2012): Wikipedia: An Info-Communist Manifesto. In: *Television & New Media*, 15(2), S. 87–103.
- Ford, Heather & Wajcman, Judy (2017): ‘Anyone can edit’, not everyone does: Wikipedia and the gender gap. In: *Social Studies of Science*, 47(4), S. 511–527.
- Foucault, Michel ([1972] 2001): *Die Ordnung des Diskurses*. Aus dem Französischen von Walter Seitter. Mit einem Essay von Ralf Konersmann. 8. Auflage. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
- Foucault, Michel ([1975] 1976): *Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses*. Übersetzt von Walter Seitter. 1. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Foucault, Michel (1976): *Mikrophysik der Macht. Über Strafjustiz, Psychiatrie und Medizin*. Berlin: Merve.
- Foucault, Michel ([1976] 1995): *Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit, Band 1*. Übersetzt von Ulrich Raulff und Walter Seitter. 8. Auflage. Frankfurt am Main: Suhrkamp
- Foucault, Michel (1978): *Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit*. Berlin: Merve.
- Frasl, Beatrice (2018a): Bright young women, sick of swimmin’, ready to ... consume? The construction of postfeminist femininity in Disney’s *The Little Mermaid*. In: *European Journal of Women’s Studies*, 25(3), S. 341–354.
- Frasl, Beatrice (2018b): Team Maleficent – Das Monströse Weibliche und/als das Monströse Queere bei Disney. In: Aenne Gottschalk, Susanne Kersten & Felix Krämer (Hrsg.): *Doing Space while doing Gender. Vernetzungen von Raum und Geschlecht in Forschung und Politik*. Bielefeld: transcript, S. 201–222.
- Frasl, Beatrice (2021a): Post auf Twitter vom 8. Februar 2021, 13:50 Uhr. URL: <https://x.com/fraufrasl/status/1358760057790423044> (zuletzt abgerufen am 20. August

2025).

- Frasl, Beatrice (2021b): Männer unter Männern über Männer: Der Gender-Gap auf Wikipedia. In: *Der Standard*. URL: <https://www.derstandard.at/story/2000124391223/maenner-unter-maennern-ueber-maenner-der-gender-gap-auf-wikipedia> (zuletzt abgerufen am 17. August 2025).
- Fricker, Miranda (2007): *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*. Oxford: Oxford University Press.
- Froomkin, A. Michael (2003): Habermas@Discourse.net: Toward a Critical Theory of Cyberspace. In: *Harvard Law Review*, 116(3), S. 751–871.
- Garcia, Charlotte, Alexandra Turcan, Hannah Howman & Ruth Filik (2022): Emoji as a tool to aid the comprehension of written sarcasm: Evidence from younger and older adults. In: *Computers in Human Behavior*, 126, 106971.
- Gibson, Will (2024): Flirting and winking in Tinder chats. Emoji, ambiguity, and sequential actions. In: *Internet Pragmatics*, 7(2), S. 249–271.
- Graells-Garrido, Eduardo, Mounia Lalmas & Filippo Menczer (2015): First Women, Second Sex: Gender Bias in Wikipedia. In: Yeliz Yesilada, Rosta Farzan & Geert-Jan Houben (Hrsg.): *HT '15: Proceedings of the 26th ACM Conference on Hypertext & Social Media*. New York: Association for Computing Machinery, S. 165–174.
- Gredel, Eva (2020): Digitale Diskursanalysen: Das Beispiel Wikipedia. In: Konstanze Marx, Henning Lobin & Axel Schmidt (Hrsg.): *Deutsch in Sozialen Medien. Interaktiv – multimodal – vielfältig*. Berlin/Boston: De Gruyter, S. 247–264.
- Gredel, Eva, Leonie Bröcher & Angelika Storrer (2022): Wikilog@bw: Linguistische Analysen zum Gender Bias in der Online-Enzyklopädie Wikipedia. In: Heidrun Kämper & Albrecht Plewnia (Hrsg.): *Sprache in Politik und Gesellschaft. Perspektiven und Zugänge*. Berlin/Boston: de Gruyter, S. 319–322.
- Gruwell, Leigh (2015): Wikipedia's Politics of Exclusion: Gender, Epistemology, and Feminist Rhetorical (In)action. In: *Computers and Composition*, 37, S. 117–131.
- Hansen, Sean, Nicholas Berente & Kalle Lyytinen (2009): Wikipedia, Critical Social Theory, and the Possibility of Rational Discourse. In: *The Information Society*, 25, S. 38–59.
- Haraway, Donna (1988): Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. In: *Feminist Studies*, 14(3), S. 575–599.

- Harding, Sandra (1991): *Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women's Lives*. Milton Keynes: Open University Press.
- Hecht, Patricia (2019): Mehr als nur Sternchen. In: *taz*. URL: <https://taz.de/Gendern-lernen-fuer-JournalistInnen!/5603664/> (zuletzt abgerufen am 30. Juli 2025).
- Hill, Benjamin Mako & Aaron Shaw (2013): The Wikipedia Gender Gap Revisited: Characterizing Survey Response Bias with Propensity Score Estimation. In: *PLoS ONE*, 8(6), e65782.
- Hitzemann, Jules (2024): Wie Wikipedia Frauen unsichtbar macht. In: *femMit*. URL: <https://femmit-mag.de/wie-wikipedia-frauen-unsichtbar-macht/> (zuletzt abgerufen am 5. August 2025).
- Hitzler, Ronald, Jo Reichertz & Norbert Schröer (1999): Das Arbeitsfeld einer hermeneutischen Wissenssoziologie. In: Dies. (Hg.): *Hermeneutische Wissenssoziologie. Standpunkte zur Theorie der Interpretation*. Konstanz: UVK, S. 9–16.
- Jahn, Thomas (2021): Transdisziplinäre Nachhaltigkeitsforschung – Methoden, Kriterien, gesellschaftliche Relevanz. In: Birgit Blättel-Mink, Thomas Hickler, Sybille Küster & Henrike Becker (Hrsg.): *Nachhaltige Entwicklung in einer Gesellschaft des Umbruchs*. Wiesbaden: Springer VS, S. 141–157.
- Jochum, Simone & Nora Winter (2023): “I’ve Internalized That I Have to Work Really, Really Hard to Gain Recognition”. *FLINTA* Individuals Navigating Epistemic Injustice in Academic Settings*. In: *zisch: zeitschrift für interdisziplinäre schreibforschung*, 9, S. 117–152.
- Kajetzke, Laura (2008): *Wissen im Diskurs. Ein Theorievergleich von Bourdieu und Foucault*. 1. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Keller, Reiner (2015): Weber und Foucault. Interpretation, Hermeneutik und Wissenssoziologische Diskursanalyse. In: *Zeitschrift für Diskursforschung*, 3(1), S. 173–210.
- Kemper, Andreas & Charlott Schönwetter (2015): Reproduktion männlicher Machtverhältnisse in der Online-Enzyklopädie Wikipedia. In: Andreas Heilmann, Gabriele Jähnert, Falko Schnicke, Charlott Schönwetter & Mascha Vollhardt (Hrsg.): *Männlichkeit und Reproduktion. Zum gesellschaftlichen Ort historischer und aktueller Männlichkeitsproduktionen*. Wiesbaden: Springer VS, S. 271–290.
- Kleinz, Torsten (2012): Wenn die Besserwisser fehlen. In: *taz*. URL: <https://taz.de/Autoren-schwund-bei-Wikipedia!/5087443/> (zuletzt aufgerufen am 16. März 2025).

- Kluge, Susann (1999): Empirisch begründete Typenbildung. Zur Konstruktion von Typen und Typologien in der qualitativen Sozialforschung. Opladen: Leske + Budrich.
- Krause, Sarah (2022): Untersuchung des Gender Bias im deutschsprachigen Wikipedia. In: Sandy Eggert, Claudia Lemke, Verena Majuntke, Birte Malzahn, Vera G. Meister, Katharina Simbeck, Christian Czarnecki & Martin Wolf (Hrsg.): *Angewandte Forschung in der Wirtschaftsinformatik 2022*. Tagungsband zur 35. Jahrestagung des Arbeitskreises Wirtschaftsinformatik an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften im deutschsprachigen Raum (AKWI) vom 11.09. bis 13.09.2022, ausgerichtet von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) und der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin (HWR Berlin). Berlin: GITO, S. 372–384.
- Kurt, Ronald & Regine Herbrich (2014): Sozialwissenschaftliche Hermeneutik und hermeneutische Wissenssoziologie. In: Nina Baur & Jörg Blasius (Hrsg.): *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung*. Wiesbaden: Springer VS, S. 473–491.
- Laclau, Ernesto & Chantal Mouffe ([1985] 2006): *Hegemonie und radikale Demokratie. Zur Dekonstruktion des Marxismus*. Herausgegeben und übersetzt von Michael Hintz und Gerd Vorwallner. 3. Auflage. Wien: Passagen.
- Levin, Eugene (2025): How Google's AI Mode Compares to Traditional Search and Other LLMs [AI Mode Study] [sic!]. URL: <https://www.semrush.com/blog/ai-mode-comparison-study/> (zuletzt abgerufen am 5. September 2025).
- Maddock, Su & Di Parkin (1993): Gender Cultures. Women's Choices and Strategies at Work. In: *Women in Management Review*, 8(2), S. 3–9.
- Menking, Amanda & Jon Rosenberg (2020): WP:NOT, WP:NPOV, and Other Stories Wikipedia Tells Us: A Feminist Critique of Wikipedia's Epistemology. In: *Science, Technology, & Human Values*, 46(3), S. 1–25.
- Minguillón, Julià, Julio Meneses, Eduard Aibar, Núria Ferran-Ferrer & Sergi Fàbregues (2021): Exploring the gender gap in the Spanish Wikipedia: Differences in engagement and editing practices. In: *PLoS ONE*, 16(2), e0246702.
- Ndlovu-Gatsheni, Sabelo (2020): The Dynamics of Epistemological Decolonisation in the 21st Century: Towards Epistemic Freedom. In: *Strategic Review for Southern Africa*, 40(1), S. 16–45.
- NooK (2025): Androzentrismus in der Wikipedia von Patrick Nehren. URL: https://www.youtube.com/watch?v=skF3e_tj2Vw (zuletzt abgerufen am 30. September 2025).

2025).

- Oevermann, Ulrich, Tilman Allert, Elisabeth Konau & Jürgen Krambeck (1979): Die Methodologie einer „objektiven Hermeneutik“ und ihre allgemeine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften. In: Hans-Georg Soeffner (Hrsg.): Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften. Stuttgart: J. B. Metzler, S. 352–433.
- Pentzold, Christian (2022): Die Ordnung des Diskurses. In: Ralf Spiller, Christian Rudeloff & Thomas Döbler (Hrsg.): Schlüsselwerke: Theorien (in) der Kommunikationswissenschaft. Wiesbaden: Springer VS, S. 289–308.
- Pinkstinks (2022): Darf ich noch Scheide sagen? URL: <https://pinkstinks.de/scheide-oder-vulva/> (zuletzt abgerufen am 23. Juni 2025).
- Quijano, Aníbal ([2000] 2019): Kolonialität der Macht, Eurozentrismus und Lateinamerika. Aus dem Spanischen von Alke Jenss und Stefan Pimmer. Mit einer Einleitung von Jens Kastner und Tom Waibel. Wien/Berlin: Turia + Kant.
- Rat für deutsche Rechtschreibung (2021): Geschlechtergerechte Schreibung: Empfehlungen vom 26.03.2021. URL: https://www.rechtschreibrat.com/DOX/rfdr_PM_2021-03-26_Geschlechtergerechte_Schreibung.pdf (zuletzt abgerufen am 30. Juli 2025).
- Reichertz, Jo & Norbert Schröer (1994): Erheben, Auswerten, Darstellen. Konturen einer hermeneutischen Wissenssoziologie. In: Norbert Schröer (Hrsg.): Interpretative Sozialforschung. Auf dem Wege zu einer hermeneutischen Wissenssoziologie. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 56–84.
- Safner, Ryan (2016): Institutional entrepreneurship, wikipedia, and the opportunity of the commons. In: *Journal of Institutional Economics*, 12(4), S. 743–771.
- Schöttle, Sabrina (2019): Politische Online-Partizipation und soziale Ungleichheit. Eine empirische Studie mit Gender-Fokus. Wiesbaden: Springer VS.
- Sichler, Almuth & Elisabeth Prommer (2014): Gender differences within the German-language Wikipedia. In: *Journal for Communication Studies*, 7(2), S. 77–93.
- Soeffner, Hans-Georg (1989): Auslegung des Alltags – Der Alltag der Auslegung. Zur wissenschaftlichen Konzeption einer sozialwissenschaftlichen Hermeneutik. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Spivak, Gayatri Chakravorty (1988): Can the Subaltern Speak? In: Cary Nelson & Lawrence Grossberg (Hrsg.): *Marxism and the Interpretation of Culture*. Urbana, IL: University of

Illinois Press, S. 271–313.

Steinert, Hanna (2023): Feministische Kritik an und in der Wikipedia. In: *kritische berichte*, 51(1), S. 58–65.

Thomas, William I. & Dorothy S. Thomas (1924): *The child in America. Behavior problems and programs*. New York: Alfred A. Knopf.

Tripodi, Francesca (2023): Ms. Categorized: Gender, notability, and inequality on Wikipedia. In: *new media & society*, 25(7), S. 1687–1707.

Ullrich, Carsten G. & Daniela Schiek (2014): Gruppendiskussionen in Internetforen. Zur Methodologie eines neuen qualitativen Erhebungsinstruments. In: *Kölner Zeitschrift für Soziologie*, 66, S. 459–474.

Unfried, Peter & Harald Welzer (2024): »Die unendliche Kraft des Neins«: Oberbürgermeister Uwe Schneidewind über seinen Clash mit der politischen Realität beim Versuch der sozialökologischen Transformation von Wuppertal. In: *taz FUTUTZWEI*, (28), S. 30–35.

Venrath, Tabea (2020): Wikipedias Wissenslücken. In: *flutter*. URL: <https://www.fluter.de/wikipedia-wissensluecken-schreiben-zu-wenige-frauen> (zuletzt abgerufen am 5. August 2025).

Walters, Suzanna Danuta (2018): In Defense of Identity Politics. In: *Signs*, 43(2), S. 473–488.

Weithofer, Winfried (2017): Wikis Willkür. In: *Neue Presse*. URL: <https://www.np-coburg.de/inhalt.autoren-schimpfen-ueber-online-enzyklopaedie-wikis-willkuer.204bf525-4bad-4a55-8567-489613a0241c.html> (zuletzt abgerufen am 16. März 2025).

Wenninger, Andreas (2015): Hermeneutische Analysen neuer Kommunikationsformen im Internet. Methodologische und methodische Erörterungen am Beispiel eines wissenschaftlichen Blogportals. In: Dominique Schirmer, Nadine Sander & Andreas Wenninger (Hrsg.): *Die qualitative Analyse internetbasierter Daten. Methodische Herausforderungen und Potenziale von Online-Medien*. Wiesbaden: Springer VS, S. 51–88.

White, Angela Gabrielle (2017): *The Porn Performer*. In: Clarissa Smith, Feona Attwood & Brian McNair (Hrsg.): *The Routledge Companion to Media, Sex and Sexuality*. London/New York: Routledge, S. 394–404.

Wikimedia (2025a): Deutschsprachige Wikipedia erreicht drei Millionen Artikel – Ein Meilenstein für faktenbasiertes Wissen. URL: <https://www.wikimedia.de/presse/wikipedia-drei-millionen-artikel/> (zuletzt abgerufen am 28. August 2025).

Wikimedia (2025b): Aktive Autoren und Autorinnen. URL: [https://stats.wikimedia.org/#/de.wikipedia.org/contributing/active-editors/normal|line|2-year|\(page_type\)~content*non-content|monthly](https://stats.wikimedia.org/#/de.wikipedia.org/contributing/active-editors/normal|line|2-year|(page_type)~content*non-content|monthly) (zuletzt abgerufen am 3. September 2025).

Wikimedia (2025c): AJ Applegate Autorschaft [in Bezug auf die Version vom 14. April 2025, 19:02 Uhr]. URL: https://xtools.wmcloud.org/authorship/de.wikipedia.org/AJ_Applegate?uselang=de (zuletzt abgerufen am 13. Mai 2025).

Wimbauer, Christine, Mona Motakef & Julia Teschlade (2015): Prekäre Selbstverständlichkeiten. Neun prekarisierungstheoretische Thesen zu Diskursen gegen Gleichstellungspolitik und Geschlechterforschung. In: Sabine Hark & Paula-Irene Villa (Hg.): Anti-Genderismus. Sexualität und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen. Bielefeld: transcript, S. 41–58.

Worku, Zena, Taryn Bipat, David W. McDonald & Mark Zachry (2020): Exploring Systematic Bias through Article Deletions on Wikipedia from a Behavioral Perspective. In: Gregorio Robles (Hrsg.): Proceedings of the 16th International Symposium on Open Collaboration. New York: Association for Computing Machinery, S. 1–22.

Wright, Eric Olin ([2010] 2017): Reale Utopien. Wege aus dem Kapitalismus. Übersetzt von Max Henninger. Berlin: Suhrkamp.

Žižek, Slavoj (2017): Ihr verteidigt auch nur eure Privilegien. In: *NZZ*. URL: <https://www.nzz.ch/feuilleton/das-paradox-der-political-correctness-ihr-verteidigt-auch-nur-eure-privilegien-ld.1298419> (zuletzt abgerufen am 13. Juli 2025).

7.2 Wikipedialinks¹⁷

Wikipedia (2013): Organisationskultur. Bearbeitungsstand: 25. Oktober 2013, 22:45 Uhr. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisationskultur&oldid=123812841#Geschlechterkulturen>.

Wikipedia (2014): Hegemoniale Männlichkeit (bleibt). In: Wikipedia:Löschkandidaten/22. Januar 2014. Bearbeitungsstand: 8. Februar 2014, 06:13 Uhr. URL: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/22._Januar_2014&oldid=127323685#Hegemoniale_M%C3%A4nnlichkeit_\(bleibt\)](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/22._Januar_2014&oldid=127323685#Hegemoniale_M%C3%A4nnlichkeit_(bleibt)).

Wikipedia (2015): Diskussion: Torosaurus. Bearbeitungsstand: 15. März 2015, 20:45 Uhr. URL:

¹⁷ In der Regel sind die hier angegebenen Links sogenannte permanente Links. Das bedeutet, dass die Seiten, auf die sie führen, nicht verändert werden können. Daher verzichte ich darauf, bei permanenten Links ein Zugriffsdatum hinzuzufügen.

<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:Torosaurus&oldid=139810799>.

Wikipedia (2016): AJ Applegate. Bearbeitungsstand: 17. September 2016, 09:15 Uhr. URL:

[https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=A. J. Applegate&oldid=157987936](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=A._J._Applegate&oldid=157987936).

Wikipedia (2017): Diskussion: AJ Applegate. Bearbeitungsstand: 4. Oktober 2017, 03:51 Uhr.

URL:

[https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:AJ Applegate&oldid=169664267](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:AJ_Applegate&oldid=169664267).

Wikipedia (2019a): Wikipedia talk:Notability (people)/Archive 2019. Bearbeitungsstand: 20.

Dezember 2019, 03:23 Uhr. URL: [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_talk:Notability_\(people\)/Archive_2019&oldid=931630960#Request_for_comment_regarding_PORNBIO](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_talk:Notability_(people)/Archive_2019&oldid=931630960#Request_for_comment_regarding_PORNBIO).

Wikipedia (2019b): „AJ Applegate“ – Versionsunterschied. URL:

[https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=AJ Applegate&diff=prev&oldid=194920008](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=AJ_Applegate&diff=prev&oldid=194920008) (zuletzt abgerufen am 13. Mai 2025).

Wikipedia (2020): Diana zur Löwen (bleibt). In: Wikipedia:Löschkandidaten/20. Juli 2020. Bearbeitungsstand: 29. Juli 2020, 11:59 Uhr. URL:

[https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/20. Juli 2020&oldid=202314892#Diana_zur_L%C3%B6wen_\(bleibt\)](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/20._Juli_2020&oldid=202314892#Diana_zur_L%C3%B6wen_(bleibt)).

Wikipedia (2021a): Beatrice Frasl (gelöscht). In: Wikipedia:Löschkandidaten/8. Februar 2021.

Bearbeitungsstand: 28. Februar 2021, 06:17 Uhr. URL: [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/8. Februar 2021&oldid=209277483](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/8._Februar_2021&oldid=209277483).

Wikipedia (2021b): Beatrice Frasl. Bearbeitungsstand: 8. Februar 2021, 11:26 Uhr. URL:

[https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Beatrice Frasl&oldid=208580515](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Beatrice_Frasl&oldid=208580515).

Wikipedia (2021c): Benutzer:Uwe Gille. Bearbeitungsstand: 7. Februar, 15:52 Uhr. URL:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Benutzer:Uwe_Gille&oldid=208546964.

Wikipedia (2021d): Benutzerin:Sandra Folie. Bearbeitungsstand: 29. Januar 2021, 16:30 Uhr.

URL:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Benutzerin:Sandra_Folie&oldid=208207134.

Wikipedia (2023a): Diskussion: Co-Parenting. Bearbeitungsstand: 25. August 2023, 17:40 Uhr.

URL:

<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:Co-Parenting&oldid=236742326>.

- Wikipedia (2023b): Diskussion: Beatrice Frasl. Bearbeitungsstand: 17. Oktober 2023, 09:09 Uhr. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:Beatrice_Frasl&oldid=238222025.
- Wikipedia (2023c): Wikipedia:Articles for deletion/A.J. Applegate. Bearbeitungsstand: 6. Juni 2023, 23:31 Uhr. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Articles_for_deletion/A.J._Applegate&oldid=1158901087.
- Wikipedia (2023d): Wikipedia:Entscheidungsfindung. Bearbeitungsstand: 5. März 2023, 17:53 Uhr. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Entscheidungsfindung&oldid=231515053>.
- Wikipedia (2023e): Wikipedia:Generisches Maskulinum. Bearbeitungsstand: 18. Juli 2023, 12:02 Uhr. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Generisches_Maskulinum&oldid=235576459.
- Wikipedia (2024a): Wikipedia:Diskussionsseiten. Bearbeitungsstand: 16. Dezember 2024, 14:33 Uhr. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Diskussionsseiten&oldid=251298812>.
- Wikipedia (2024b): Wikipedia:Gesichtete Versionen. Bearbeitungsstand: 16. Juni 2024, 02:24 Uhr. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Gesichtete_Versionen&oldid=246029355.
- Wikipedia (2024c): Wikipedia:Grundprinzipien. Bearbeitungsstand: 3. November 2024, 11:58 Uhr. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Grundprinzipien&oldid=250000514>.
- Wikipedia (2024d): Wikipedia:Was Wikipedia *nicht* ist. Bearbeitungsstand: 10. September 2024, 19:45 Uhr. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Was_Wikipedia_nicht_ist&oldid=248491417.
- Wikipedia (2024e): Wikipedia:Neutraler Standpunkt. Bearbeitungsstand: 5. September 2024,

01:20 Uhr. URL:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Neutraler_Standpunkt&oldid=248324905.

Wikipedia (2024f): Diskussion: Tradwife. Bearbeitungsstand: 21. April 2024, 15:57 Uhr. URL:

<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:Tradwife&oldid=244270416>.

Wikipedia (2024g): Wikipedia:Löschregeln. Bearbeitungsstand: 19. Oktober 2024, 17:43 Uhr.

URL:

<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:L%C3%B6schregeln&oldid=249563920>.

Wikipedia (2024h): Wikipedia:Sei mutig. Bearbeitungsstand: 12. Oktober 2024, 12:19 Uhr.

URL:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Sei_mutig&oldid=249355590.

Wikipedia (2024i): Wikipedia:Umfragen/Soll "Schamlippen" zu "Vulvalippen" werden? (Präzedenzfall). Bearbeitungsstand: 6. April 2024, 17:20 Uhr. URL:

[https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Umfragen/Soll_%22Schamlippen%22_zu_%22Vulvalippen%22_werden%3F_\(Pr%C3%A4zedenzfall\)&oldid=243821978](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Umfragen/Soll_%22Schamlippen%22_zu_%22Vulvalippen%22_werden%3F_(Pr%C3%A4zedenzfall)&oldid=243821978).

Wikipedia (2024j): Wikipedia Diskussion: Generisches Maskulinum. Bearbeitungsstand: 27. Januar 2024, 23:35 Uhr. URL:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_Diskussion:Generisches_Maskulinum&oldid=241616090.

Wikipedia (2025a): Wikipedia:Belege. Bearbeitungsstand: 23. Februar 2025, 12:25 Uhr. URL:

<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Belege&oldid=253600029>.

Wikipedia (2025b): Wikipedia:WikiProjekt FemNetz. Bearbeitungsstand: 1. März 2025, 20:10 Uhr. URL:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:WikiProjekt_FemNetz&oldid=253800132.

Wikipedia (2025c): Wikipedia:Relevanzkriterien. Bearbeitungsstand: 2. August 2025, 08:13 Uhr. URL:

<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Relevanzkriterien&oldid=258506310>.

Wikipedia (2025d): Liste von Pornodarstellerinnen. Bearbeitungsstand: 22. April 2025, 18:21 Uhr. URL:

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Liste_von_Pornodarstellerinnen&oldid=255378837.

Wikipedia (2025e): AJ Applegate. Bearbeitungsstand: 14. April 2025, 19:02 Uhr. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=AJ_Applegate&oldid=255146278.

Wikipedia (2025f): Anregung zur Umbenennung des Artikels „Schamlippen“ in "Vulvalippen" oder „Labien“. In: Diskussion: Schamlippen. Bearbeitungsstand: 25. Mai 2025, 08:44 Uhr. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskussion:Schamlippen&oldid=256319699#Anregung_zur_Umbenennung_des_Artikels_%E2%80%9ESchamlippen%E2%80%9C_in_%22Vulvalippen%22_oder_%E2%80%9ELabien%E2%80%9C.

Wikipedia (o. J.a): Beiträge von SamWinchester000. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Spezial:Beitr%C3%A4ge/SamWinchester000&target=SamWinchester000&offset=20171025233940&limit=500> (zuletzt abgerufen am 12. Mai 2025).

Wikipedia (o. J.b): „Schamlippen“ – Versionsgeschichte. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schamlippen&action=history&dir=prev&offset=20240407151024%7C243850504&limit=500> (zuletzt abgerufen am 10. Juli 2025).

Wikipedia (o. J.c): „Budapest-Komplex“ – Versionsgeschichte. URL: <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Budapest-Komplex&action=history&offset=&limit=500> (zuletzt abgerufen am 2. September 2025).

8 Anhang

8.1 Löschkussion: Beatrice Frasl

1 [Ein Magister macht noch keinen Sommer. Dass sie schon 8 Jahre ohne zählbares Ergebnis an
2 ihrer Doktorarbeit arbeitet, spricht auch nicht für eine erfolgreiche Wissenschaftlerin. Offenbar
3 sind ihr die Podcasts wichtiger, aber auch hier erkenne ich keine besondere mediale Wahrneh-
4 mung, dass ihrer als „erster explizit „feministisch“ im Titel“ trägt, ist nun wirklich kein hinrei-
5 chendes Relevanzkriterium. --[Uwe G. ↔^{RM} 10:26, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)]¹⁸

6 Ein Magister-Titel macht noch keinen Sommer. Als Wissenschaftlerin ist sie fernab jeder Rele-
7 vanz. Die Bedeutung und Qualität ihrer Podcasts lässt sich nur anhand der überregionalen Wahr-
8 nehmung abschätzen, da es hier im Gegensatz zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen keinen
9 Peer-ReviewProzess gibt. Eine besondere, anhaltende mediale Rezeption kann ich, der Uwe,
10 jedenfalls nicht erkennen. Die komplette Aufzählung der Podcasts und Interviews wirkt störend.
11 Man stelle sich vor ein Journalist einer Tageszeitung würde jeden seiner Beiträge aufführen. --
12 [Uwe G. ↔^{RM} 10:26, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

13 Diese abwertende Sprache ist unpassend und lässt auf mangelnde Objektivität schließen.
14 Beatrice Frasl wird im Artikel nicht primär als Wissenschaftlerin beschrieben, sondern
15 als erfolgreiche Podcasterin, Aktivistin und Journalistin. Insbesondere im Bereich
16 Podcast sehe ich klar die Relevanz: "Große Töchter" ist nicht 'nur' der erste
17 feministische Podcast Österreichs, sondern auch ein sehr beliebter, der z.B. von der
18 österreichischen Tageszeitung Der Standard und auch von der Wochenzeitung Falter
19 empfohlen wurde; 2020 wurde er bei einer Umfrage des Radiosenders FM4 zum
20 zweitbeliebtesten Podcast des Jahres gewählt. Der Podcast fand letztes Jahr zudem
21 Eingang in einen wissenschaftlichen Artikel: Lena Wiesler: *Kritische Stimmen im Netz:
22 Audio-Podcasting als feministische Praxis*. In: kommunikation@gesellschaft, 21/2,
23 DOI:10.15460/kommges.2020.21.2.625 – der Artikel beruht auf der Masterarbeit von
24 Wiesler, in der Frasl eine von sechs Interviewpartnerinnen darstellte. Auch dass
25 zahlreiche laut Wikipedia 'relevante' Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft,
26 Aktivismus usw. – von Gabriele Heinisch-Hosek, Claudia Gamon, Maria Rauch-Kallat
27 über Hanna Herbst und Laura Wiesböck bis hin zu Natascha Kampusch usw. – Frasls
28 Einladung folgen und sich von ihr interviewen lassen, spricht für die Anerkennung und
29 das Standing des Podcasts bzw. von Beatrice Frasl als Podcasterin.--[Sandra Folie
30 \(Diskussion\) 11:12, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

¹⁸ Dies ist der ursprüngliche Beitrag, mit dem die Löschkussion begann. Er wurde im Diskussionsverlauf durch die antragsstellende Person geändert. Die aktuell sichtbare Version findet sich ab Zeile 6.

31 Dass sich Akademiker ab und zu nichts schenken ist bekannt. Aber diese
32 Lschbegründung bzw. deren Begründungsausführungen sind eine
33 Unverschämtheit und widersprechen unseren Regeln zum Umgang mit lebenden
34 Personen. Sowas von einem Admin, das ist ein Deadadmin wert. --bleibt gesund [Label5](#)
35 [\(Meckerstube\)](#) [11:20, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

36 Podcast ist im österreichischen iTunes-Store auf Platz 46 in der Kategorie
37 „Gesellschaft und Kultur“. Die Auflistung auf der Artikelseite braucht es m. M.
38 n. nicht.--[Chris1202](#) [\(Papierkorb\)](#) [11:25, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

39 Der LA ist verständlich: Da macht sich jemand gerne wichtig und die Folge ist ein
40 unsäglich aufgebauschter Artikel in der DeWP? Also [Alexander Fleming](#) hat ja nun
41 wirklich was geleistet, der Artikel über ihn ist, trotz wissenschaftlichem Kontext,
42 vergleichsweise spannend - und gefühlt weniger als halb so lang wie der hier diskutierte.
43 Grade so, wie man sich einen Artikel über eine wissenschaftliche Person in einer
44 Enzyklopädie vorstellt. --[91.47.31.44](#) [12:40, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

45 "Mir ist der Artikel zu lang" ist kein Löschgrund. "Da macht sich jemand gerne
46 wichtig" disqualifiziert sich hier von selbst. --[Tsui](#) [\(Diskussion\)](#) [12:59, 8. Feb.](#)
47 [2021 \(CET\)](#)

48 Dass ein Löschantrag wegen Irrelevanz unberechtigt wäre, hat niemand
49 behauptet. Es geht um den unverschämten Ton in der Antragsbegründung. Da
50 lässt jemand sehr gewaltig seinen eigenen akademische Background raushängen.
51 Solche abwertenden Beiträge würden auf jeder Disk sofort wegen Verstoß gegen
52 [WP:DISK](#) entfernt. Und Ausfälle dieser Art kommen nicht das erste Mal vom
53 Antragsteller. --bleibt gesund [Label5](#) [\(Meckerstube\)](#) [13:03, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

54 Von der Tierheilkunde ist - auch in Sachen Promotion - besser nicht auf
55 den Rest der Welt zu schließen! Die langen Listen im Artikel sind zwar
56 unnötig und ungelenk, aber insgesamt reicht die Rezeption Frasls anhand
57 ihrer journalistischen und wissenschaftlichen Publikationen aus.
58 **Behalten.** --[King Quappe](#) [\(Diskussion\)](#) [13:21, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

59 [@King Quappe](#): Nur weil ich hier unter meinem Klarnamen und
60 nicht unter irgendwelchen Pseudonymen arbeite, berechtigt dich
61 das noch lange nicht, hier ad personam des Antragsstellers oder
62 über ein Wissenschaftsgebiet zu urteilen. Das disqualifiziert dich
63 und deine Beurteilung. --[Uwe G.](#) [¿↔?](#) ^{RM} [13:57, 8. Feb. 2021](#)
64 [\(CET\)](#)

65 [@Uwe Gille](#):, ich bin bei dir, dass ein solcher Ausfall nicht

66 geht. Aber angesichts deiner Antragsformulierung solltest
67 du besser kleine Brötchen backen, was "disqualifiziert ..."
68 aneght. --bleibt gesund [Label5 \(Meckerstube\)](#) [14:46, 8. Feb. 2021](#)
69 [\(CET\)](#)

70 Dann nehme ich gerne meine Beurteilung der
71 Veterinärmedizin zurück und verweise auf deine
72 angesprochen Beurteilung von franzls
73 akademischer Arbeit. --[King Quappe \(Diskussion\)](#)
74 [15:06, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

75 Man wird mMn mittelfristig wohl sowieso nicht
76 umhinkommen, über das weitere Mitwirken des
77 LA-Arbeitskontos nachzudenken. MfG *(nicht*
78 *signierter Beitrag von* [91.47.31.44 \(Diskussion\)](#) [15:57, 8. Feb. 2021](#)
79 [\(CET\)](#)

80 Frau Frasl leistet mit Ihrem Podcast und ihren Beiträgen auf Instagram und Twitter eine
81 relevante Arbeit im Bereich der feministischen Journalismus. Ich erwarte mir von der
82 Wikipedia dass über Menschen die relevante Arbeit in einem Bereich leisten gefunden
83 werden können. Der Podcast von Ihr war der erste in Österreich überhaupt, der für einen
84 journalistischen Preis nominiert wurde (für den Medienlöwen des
85 Journalistinnenkongresses). Sie wird regelmäßig in weiteren Medien zitiert und ihr
86 Podcast referenziert. Sie ist Kolumnistin bei verschiedenen Medien, es gibt Interviews
87 mit ihr und ihre Expertise (auch als Wissenschaftlerin) ist gefragt - Zib2 (die relevanteste
88 österreichische TV Nachrichtensendung), Profil, Standard, Newsweek,
89 Deutschlandfunk Kultur und sicher weitere. Ich halte die Löschbegründung "was kann
90 die schon sein, schreibt ja schon 8 J an einer Diss" für unerträglich herablassend! Es
91 geht nicht primär um ihre Rolle als wissenschaftliche Forscherin, sondern um ihre
92 zentrale Rolle in Österreich im Bereich des feministischen Journalismus. **Behalten.** --
93 [mario62 \(Diskussion\)](#) [13:36, 9. Feb. 2021 \(CET\)](#)

94 Wenn sie im Bereich Journalismus tätig ist, dann sollten auch die [RK](#) für
95 Journalisten für sie gelten. Demnach reicht eine Nominierung nicht aus, sondern
96 sie müsste Trägerin eines bedeutenden Journalistenpreises sein. **Nicht Behalten**
97 [Apgat \(Diskussion\)](#) [23:28, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#)

98 Gleich im ersten Satz wird Frau Frasl als Kulturwissenschaftlerin betitelt. Darüber
99 hinaus gibt es einen separaten Abschnitt "Wissenschaftliche Arbeiten". Für
100 Wissenschaftler:innen gibt es eindeutige Kriterien: Professur (dazu muss sie aber erst
101 einmal promovieren, sich dann habilitieren und schließlich noch einen Ruf erhalten). --

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

[Uwe G. ¿↔? ^{RM} 13:49, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

Über die Länge des Artikels und die Listen – die für die Löschdiskussion ja nicht wirklich ausschlaggebend sein kann – könnte man sich ja auf der Diskussionsseite des Artikels unterhalten. Ich bin mir sicher, dass konstruktive Kritik von der Erstautorin und/oder weiteren Editor*innen, die sich noch mit dem Artikel beschäftigen werden, angenommen wird. Auf den einzigen stichhaltigen Kritikpunkt in der Begründung des Löschantrags – die vermeintlich fehlende "besondere mediale Wahrnehmung" des Podcasts "Große Töchter" – bin ich in meinem letzten Kommentar eingegangen bzw. habe ich versucht, diese mediale Wahrnehmung im Artikel zu ergänzen – danke auch [Chris1202](#) für den Hinweis auf die Platzierung bei iTunes! Vielleicht möchte sich ja hierzu noch jmd. äußern / darauf eingehen? Dann könnte sicher eine konstruktive, respektvolle und auf Inhalte/Belege (statt auf die völlig deplatzierte Beleidigung der lebenden Person) fokussierte Löschdiskussion und, wenn notwendig, weitere Arbeit am Artikel in Gang kommen – an der ich mich auch gerne beteilige.--[Sandra Folie \(Diskussion\) 13:52, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

Meine Wortmeldung wurde etwas verspätet gepostet – da waren die Einschätzung von [King Quappe](#) und die wichtigen (und richtigen!) Ergänzungen und Argumente von [Mario Semo](#) für mich noch nicht sichtbar.--[Sandra Folie \(Diskussion\) 13:58, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

Zum Thema Podcast-Charts empfiehlt sich, mit zu berücksichtigen, dass die reinen Zahlen recht undurchsichtig ermittelt werden. Vgl. hierzu [\[2\]](#). Die etwaige Platzierung sollte daher weniger Gewicht haben als die Argumente, die oben bereits für die Relevanz des Podcasts angefügt wurden, plädiere daher für behalten.--[Nicatascha \(Diskussion\) 17:14, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

Der Erfolg oder nicht Erfolg ihrer Doktorarbeit hat nichts mit der Relevanz ihres Artikel zu tun. Beatrice Frasl ist eine wichtige Person des öffentlichen Lebens, die mit ihrem Podcast und Artikeln Einfluss auf den gesellschaftlichen Diskurs nimmt. Die Begründung lässt darauf schließen, dass der Autor sich eher daran stört, dass hier eine Feministin einen Artikel hat, als wirklich an der Relevanz interessiert zu sein. Daher: **Behalten** --[SonjaLemke \(Diskussion\) 13:59, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

Weder bei Spotify noch bei Apple ist sie mit ihrem Podcast unter den Top 100 in Österreich gelistet. Insgesamt einfach zu dünn um ausreichend Relevanz zu haben [Apgat \(Diskussion\)](#). *(ohne (gültigen) Zeitstempel [signierter](#) Beitrag von [Apgat](#)*

137 ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) [23:53, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#))

138 Das mein LA auch nur ansatzweise mit ihrem Einsatz für den Feminismus zu tun
139 hat, ist eine falsche Unterstellung. Das mit der „wichtigen Person des
140 öffentlichen Lebens“ ist eine unbelegte Behauptung, dann müsste es ja eine
141 große mediale Rezeption ihrer Tätigkeit geben. --[Uwe G. ¿↔? ^{RM} 15:02, 8. Feb.](#)
142 [2021 \(CET\)](#)

143 Könntest du zumindest im ANR den Löschantrag neutraler formulieren?

144 Es geht hier um eine lebende Person und ich finde den Ton schon sehr
145 abwertend.--[Berita \(Diskussion\) 15:08, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

146 Ob behalten oder nicht: die ganze Podcast-Liste muss
147 eingedampft werden, per [Wikipedia:Was Wikipedia nicht](#)
148 [ist](#) Punkt 6: *Wikipedia ist kein Webspacer-Provider und*
149 *kein Ersatz für die eigene Website.* Im übrigen ist der LA-
150 Text extrem abwertend. Das sowas noch von einem
151 Benutzer kommt, der gleichzeitig Admin ist: besonders
152 unfein. --[Jack User \(Diskussion\) 15:39, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

153 Angesichts des ungeheuer aufgeblasenen Artikels ist die LA-Begründung
154 ausgesprochen zurückhaltend und soweit mir in der Masse irrelevanter Worte und
155 (Eigen-)Belege nichts Wesentliches entgangen, erreicht sie bei Weitem nicht die
156 enzyklopädisch notwendige Beachtung in der *reputablen* Außenwelt, um hier
157 lemmfähig zu sein, daher (~~unter genannten Vorbehalt~~) **löschen**. Damit sollte ich hier weg
158 sein, denn die LD verspricht noch aufgedunsener zu werden mit Irrelevantem als der
159 Artikel (meine Ignorierliste ist proaktiv gut gefüllt)--[Trollflöjten ^{aw} 16:40, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

160 PS: Die ersten 100-Googletreffer zu "Beatrice Frasl" – und das ist für eine Podcasterin
161 im fortschreitenden 21. Jh. höchst maßgeblich – haben die Relevanzzweifel bestätigt.--
162 [Trollflöjten ^{aw}](#)

163 Was soll das lamentieren gegen eine „abwertende Löschbegründung“, soll das ein
164 Argument sein? Die hiesigen Relevanzkriterien für Wissenschaftler kann man [hier](#)
165 [nachlesen](#) und dem [was dort im Artikel](#) steht entgegenstellen. Und egal wie man sich zu
166 Frau Frasl positioniert, das Fazit ist in jedem Fall ernüchternd und eindeutig. Soll man
167 nun Wattebällchen werfen? --[84.190.203.144 18:02, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

168 Der Artikel ist übertrieben lang und viel zu ausführlich. Außenwahrnehmung
169 gibts, siehe google news. Uwe Gilles Formulierungen sind in meinen Augen nur
170 noch höhnig. ~~Allein feministisch in "" zu schreiben, ist unter allem Niveau.~~ Und
171 wer hier noch schreibt "Angesichts des ungeheuer aufgeblasenen Artikels ist die

172 LA-Begründung ausgesprochen zurückhaltend" ist wohl jenseits von gut und
173 böse angekommen. Die Kritik an diesem Artikel, insbesondere zur Länge, hätte
174 wesentlich angemessener formuliert gehört, würdiger, und sachgerecht. [Louis](#)
175 [Wu \(Diskussion\) 18:12, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

176 Das ist eine persönliche Meinung (darf als solche hierzulande
177 ausgesprochen werden) und Meinungen gibt es richtige und falsche.
178 Deshalb helfen sie dann, wenn Argumente nötig sind, nicht. Also
179 nochmal auf Los: Die hiesigen Relevanzkriterien für Wissenschaftler
180 kann man [hier nachlesen](#) und dem [was dort im Artikel](#) steht
181 entgegenstellen. Das sich ergebende Fazit hat, grade unter
182 Wissenschaftlern, eine entsprechende *Außenwahrnehmung* zur Folge.
183 Soll die mit in den Artikel rein? --[84.190.203.144 18:28, 8. Feb. 2021](#)
184 [\(CET\)](#)

185 nun mal Fakten: [dr-Gugel bringt knapp 90 Nettotreffer](#),
186 normalerweise reicht das nicht, sie hat ein paar
187 Interviews/Kolumnen in relevanten Zeitungen/Magazinen. Als
188 öffentliche Person könnte es in Summe reichen. Die Art des
189 Artikels (elendslange Auflistungen) schadet eher (als er nützt).
190 Der gehört jedenfalls auf das übliche Maß gekürzt. +1 zu Jack
191 User: der Ton hier ist tlw inakzeptabel. Ein admin muss
192 entscheiden, --[Hannes 24 \(Diskussion\) 18:40, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

193 Selbstverständlich sollte der Artikel **behalten** werden. Die Begründungen im Löschantrag er-
194 schließen sich mir nicht. Die Frau hat sehr wohl eine mediale Wahrnehmung, was auch or-
195 dentlich belegt wird. MfG Natascha --[Natascha W. \(Diskussion\) 18:41, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

196 Tja, der Artikel wird wohl schon zu behalten sein. Überarbeitet gehört er natürlich, mal
197 gespannt was zu erwarten ist, wenn sich da jemand dran macht.--[Sascha-Wagner](#)
198 [\(Diskussion\) 21:04, 8. Feb. 2021 \(CET\)](#)

199 Relevanz als öffentliche Person wuerde ich in der Summe knapp sehen, muesste aber eindeutig
200 gekürzt und auf die relevanten Inhalte zusammengestutzt werden. --[KlauRau \(Diskussion\)](#)
201 [01:44, 9. Feb. 2021 \(CET\)](#)

202 Nach kurzer Prüfung: Eindeutiger Löschkandidat. Frau Frasl erreicht nicht die RK für Wissen-
203 schaftlerinnen, dazu hat sie ganz entschieden zu wenig publiziert, was auch innerhalb ihres

204 Fachs nicht rezipiert wurde (dass sie keine Professorin ist, wäre nicht so schlimm. Aber das ist
205 für Wissenschaftlerinnen schlicht entscheidend). Als Podcasterin fehlt es ihr an Reichweite,
206 ebenso eindeutig. Eine Person des öffentlichen Lebens ist sie ebensowenig, auch hier völlig
207 fraglos. Stand mal im Standard, aha. Nicht jede Person, die mal in der Zeitung stand, ist rele-
208 vant. Soweit erkennbar, ist sie eine engagierte und rührige Aktivistin in einer aner kennenswer-
209 ten Sache. Aber die Relevanz ihres Themas färbt nicht auf die Relevanz der Person ab. Die
210 ausgiebigen Auflistungen im Artikel empfinde ich persönlich als aufgeblasen und peinlich, aber
211 das wäre kein Lös chgrund.--[Meloe \(Diskussion\) 08:25, 9. Feb. 2021 \(CET\)](#)

212 Wie diese nach einem Tag bereits lange Diskussion (die über weite Strecken kaum als
213 solche bezeichnet werden kann) bereits zeigt, ist Beatrice Frasl wohl eben keine
214 eindeutige Löschkandidatin; die Tatsache, dass das "nach kurzer Prüfung" behauptet
215 wird, machts noch nicht wahr. Die RK sind Anhaltspunkte, unvollständig und erfordern
216 eben auch ein bisschen 'Um-die-Ecke-Denken'. Es passt nicht jede Person, über die ein
217 Wikipedia-Artikel sinnvoll wäre – ist –, in genau eine dieser RK – zumal es ja auch
218 (noch) keine für Podcaster*innen und Aktivist*innen gibt. Frasls wissenschaftliche
219 Arbeit (und ja: auch Nicht-Professorinnen, Nicht-Habilitierte und sogar Nicht-
220 Promovierte können Wissenschaftlerinnen sein, sind es!) kann nicht so einfach von ihrer
221 journalistischen und aktivistischen Tätigkeit getrennt werden; das bedingt sich ja
222 schließlich. Dass der Podcast 'Große Töchter' (als erster Podcast überhaupt) für einen
223 österr. journalistischen Preis, die Medienlöwin, nominiert war, zeigt das sehr schön.
224 Dass ihre Arbeit als Podcasterin dazu führt, dass sie wiederholt eingeladen wird, für
225 Zeitungen und Zeitschriften zu schreiben und sich in wichtigen gesellschaftspolitischen
226 Fragen zu Wort zu melden, auch. Dass sie mit Große Töchter selbst in eine Masterarbeit
227 über "Audio-Podcasting als feministische Praxis" Eingang fand, zeigt wiederum, dass
228 ihrem Projekt auch von Seiten der Academia 'Relevanz' beigemessen wird. Was nicht
229 verwunderlich ist, weil sie damit ein Format geschaffen hat, das es vorher in Österreich
230 so nicht gab: einen gehaltvollen und trotzdem zugänglichen feministischen Podcast mit
231 Österreich-Fokus, der von Frasls wissenschaftlicher und aktivistischer Expertise – ja,
232 dem Zusammentreffen dieser Expertisen – profitiert; u.a. belegt durch die
233 Empfehlungen im Standard, Falter und die Wahl zum zweitbeliebtesten österr. Podcast
234 2020 via FM4-Umfrage. Frasl ist keine "rührige Aktivistin", sondern eine professionelle
235 Podcasterin, Journalistin und Wissenschaftlerin, die in all diesen Bereichen und
236 Schnittmengen feministisch-aktivistisch agiert. Die Listen im Artikel mögen vielleicht
237 "too much" sein – und das könnte ja auch ganz sachlich formuliert werden – aber

238 "peinlich" und "aufgeblasen"? In dieser Löschkussion wird nicht nur wiederholt
239 Beatrice Frasl beleidigt (was bei einer lebenden Person, die das ja alles mitlesen kann,
240 absolut inakzeptabel ist oder doch sein sollte), sondern auch auf das ehrenamtliche
241 Engagement eines Kollegen oder einer Kollegin, die die vielfältige Arbeit von Beatrice
242 Frasl sichtbar machen wollte, herabgeschaut. Es könnte auch einfach konstruktiv
243 kritisiert und ev. Hilfe und Mitarbeit angeboten werden – so wie es z.B. [King Quappe](#)
244 auf der Diskussionsseite mit einem sinnvollen Vorschlag getan hat. Das wäre der Spirit,
245 den wir in der Wikipedia bräuchten, damit sich auch neue Autor*innen, die ja
246 bekanntlich Mangelware sind, hier wohl fühlen und gerne engagieren.--[Sandra Folie](#)
247 ([Diskussion](#)) [10:43, 9. Feb. 2021 \(CET\)](#)

248 Diese Einrede bestätigt (schon allein durch ihre Länge) sowohl den Tenor des
249 Artikels (viel Geschreibe um Nichts) als auch das, was viele Kritiker in dieser
250 LD korrekt erkannt haben: Wenn nichts Wichtiges da ist, das aber wichtig
251 gemacht werden soll, muss umso mehr geschrieben werden (auch [aufbauschen](#)
252 genannt). --[91.47.25.116 11:22, 9. Feb. 2021 \(CET\)](#)

253 Man kann in kurzen Sätzen viel richtiges sagen. Bei meinem Vorredener
254 bin ich da allerdings nicht sicher, ob ihm die Kunst zu teil wurde.
255 Dagegen ich bin für den Hinweis von Sandra Folie sehr dankbar, denn
256 manchmal bedarf es einer Aussensicht um festzustellen, wie abgekoppelt
257 von der gesellschaftspolitischen und wissenschaftlichen Evidenz hier
258 manche Diskussionen (oder das Angerote,d as dafür gehalten wird)
259 geführt werden. Teilweise wird recht plump und sachfremd draufgehauen.
260 Das ist nichts, woran man sich gewöhnen müsste.

261 Wikipedia wurde von Ingenieuren und Informatikern erfunden, die RV-
262 Regeln kennen viele Kriterien für Schiffe und Flugzeuge, jedoch kaum
263 welche für die - zugegebenerweise - schwierigeren Felder
264 Gesellschaftspolitik und z.B. Podcasts. Da müssen wir tatsächlich 'Um-
265 die-Ecke-Denken' um das ganze hier au Niveau zu halten oder vielfach
266 erst zu heben. Achso, und ja klar, Beatrice Frasl **behalten!** --[King Quappe](#)
267 ([Diskussion](#)) [11:51, 9. Feb. 2021 \(CET\)](#)

268 Das ist gelinde gesagt hanebüchener Unsinn. Weder wurde
269 Wikiopedia "von Ingenieuren und Informatikern erfunden" noch
270 ist das mit den Relevanzkriterien so einfach. In den Bereichen
271 Naturwissenschaften/Technik oder auch Sport kann man die nur
272 einfacher fassen, als in gesellschaftswissenschaftlichen und

273 gesellschaftlichen Themen. Ansonsten sind die RK immer nur
274 Einschlusskriterien. Man kann hier über alles schreiben, muss nur
275 entsprechend im Artikel deutlich machen, warum dieses Thema
276 aus enzyklopädischer Sicht so bedeutend sein soll, dass es einen
277 Wikipedia-Artikel geben sollte. Bei fehlender wissenschaftlicher
278 Rezeption ist das zugegeben schwieriger. Aber für alle. Auch
279 jeder Artikel über einen Mann hätte in der Form einen
280 Löschantrag bekommen. Denn es ist sehr wohl so, dass man hier
281 über eine enzyklopädische Bedeutung diskutieren kann. Das
282 bedeutet aber eben auch, dass der Artikel behalten werden kann.
283 Leider investieren hier sehr viele Diskutierende eher ihre Zeit und
284 Energie in eher nichtssagende bis politisch motivierte Beiträge für
285 und wider, statt wirklich mal etwas in der Weise am Artikel zu
286 arbeiten, dass der auch bleiben kann. Derzeit sehe ich eigentlich
287 nur zwei Anhaltspunkte, die für einen Verbleib sprechen. Zum
288 einen ist das die Forschung zu den Disneyfilmen, da das doch
289 sicher auch eine Rezeption der Forschung bewirkt hat. Zum
290 anderen die Kolumne im FUTTER, die ich allerdings nicht
291 beurteilen kann, da ich dazu nichts gefunden habe, was eine
292 regelmäßige Kolumne belegen würde. Mal in den Medien
293 genannt zu werden, wie hier auch schon vertreten wurde, reicht
294 nicht. Das passiert selbst mir und ich bin weder deswegen
295 relevant, noch wegen meiner Veröffentlichungen. "Weil es eine
296 Frau ist" oder "weil sie für Frauen wichtige™ Themen behandelt"
297 (wer bestimmt das eigentlich?) sind eben kein valider Grund für
298 eine allgemeine Enzyklopädie. -- [Marcus Cyron Come and Get It](#)
299 [17:28, 11. Feb. 2021 \(CET\)](#) PS: auf Twitter über die bösen
300 Männer zu meckern und die Followerschaft her zu lotsen hilft am
301 Ende auch nicht wirklich in der Sache weiter.

302 Dass Frau Frasl eine Wissenschaftlerin ist, ist doch unbestritten. Die
303 Relevanzkriterien fordern aber für diesen Bereich mehr als das. Und da reicht es,
304 zumindest derzeit, noch nicht zur Relevanz. Dieser Bereich ist über die
305 Veröffentlichungen und ihre Zitation recht leicht zu prüfen. Schwieriger ist das
306 in der Tat für Podcasterinnen und Aktivistinnen. Bei Podcasts ist, wie bei allen
307 Netzformaten, in der Regel die Reichweite das brauchbarste Hilfskriterium.

308 Daneben kann ein Podcast als journalistisches Format natürlich auch inhaltlich,
309 im Diskurs, relevant machen. Es reicht aber dann nicht, das zu behaupten, hier
310 ist entsprechende Rezeption nachzuweisen. Relevanzkriterien für Aktivistinnen
311 wird es wohl nie geben können. Hier käme es auf allgemeine Relevanz für
312 lebende Personen an. Da ist einiges im Artikel vorhanden, unbestritten.
313 Besonders viel ist es allerdings für eine Person der Öffentlichkeit, die die die
314 Öffentlichkeit also sucht und Sichtbarkeit nicht erleidet, sondern anstrebt, nicht.
315 Eine Beurteilung der Relevanz von Personen, deren Bedeutung im
316 Schnittmengenbereich angesiedelt ist ist zugegebenermaßen besonders
317 schwierig. Aber auch sie ist nötig. Prominenz in Insiderkreisen (oder
318 Subkulturen etc pp.) reicht jedenfalls nur dann aus, wenn sie entsprechend durch
319 reputable Quellen belegbar ist. Das mag bei Netzaktivist*innen etwas unfair sein,
320 da die Resonanz in der Blogosphäre etc. eben keine hier verwendbare ist. Ich
321 wüsste aber keine brauchbare Alternative dazu, die ohne Willkürentscheidungen
322 bei der Bewertung auskäme. Auch in der Summe bleibt es damit zu wenig.--
323 [Meloe \(Diskussion\) 13:26, 9. Feb. 2021 \(CET\)](#)

324 Beatrice Frasl ist in dem Artikel zuerst als Podcasterin identifiziert. Der Podcast ist relevant,
325 hat auf allen einschlägigen Portalen große Reichweite und hohe Bewertungen. Dass sie Wis-
326 senschaftlerin ist, gehört in den Artikel, da er sonst unvollständig wäre. Mit dem gleichen Ar-
327 gument dürfte kein:e Journalist:in o.ä. auf Wikipedia stehen, der:die zwar eine wissenschaftli-
328 che Ausbildung, aber keine Professur innehat. **Behalten.**--[Marschallin \(Diskussion\) 13:45, 9.](#)
329 [Feb. 2021 \(CET\)](#)

330 Ich denke ja, wie o.e., *behalten*. Eine andere Frage die sich mir bei dem zu
331 überarbeitenden, genauer zu kürzenden, Text allerdings stellt: wie steht es in der WP
332 denn um Links auf Social-Media Seiten? Hier: *Frau Frasl auf Instagram*, bzw. *Frau*
333 *Frasl auf Twitter.*--[Sascha-Wagner \(Diskussion\) 17:24, 9. Feb. 2021 \(CET\)](#)

334 Die Relevanzbeurteilung ist auch deshalb so schwer, weil der Artikel so schlecht ist. Es wird
335 vollmundig das Alleinstellungsmerkmal postuliert, ihr Podcast sei "der erste Podcast in Öster-
336 reich, der sich mit (frauen)politischen Entwicklungen aus feministischer Perspektive in Öster-
337 reich beschäftigt", ohne dass das aber belegt wäre. Der viel zu detailreiche Text ist auch alles
338 andere als enzyklopädisch und neutral; er rangiert irgendwo zwischen Selbstdarstellung und
339 Rezension. So ist das nix. Eine ernsthafte Überarbeitung (im BNR) könnte viel zermürende
340 Diskussion ersparen. --[Yen Zotto \(Diskussion\) 18:08, 9. Feb. 2021 \(CET\)](#)

341 Ich habe mir mal die Quellen angeschaut: Das was referenziert werden soll, steht
342 teilweise gar nicht in den Quellen. Etwa besagt EN 2 zwar, dass sie maturiert hat, es
343 wurde damit aber auch belegt, dass sie in Krems maturiert hat. An anderer Stelle wurde
344 etwas mit dem Instagram-Account belegt, was ein absolutes No-Go ist. Der Abschnitt
345 Weblinks dient im übrigen nicht dazu, die eigenen Social Media Kanäle zu bewerben -
346 Instagram und Twitter haben in der WP nichts zu suchen. Relevanz konnte ich bislang
347 noch nicht erkennen, die kann aber noch in den kommenden 7 Tagen durch
348 Behaltensbefürworter herausgearbeitet werden. Der --[Munf \(Diskussion\)](#) [20:18, 9. Feb. 2021 \(CET\)](#)

350 Ich habe meine etwas überspitzt formulierte Löschantragsbegründung etwas sachlicher
351 formuliert. Ich wollte weder Frau Frasl noch ihren Fans auf die Füße treten, sie ist für
352 mich dennoch fernab jeder enzyklopädischen Bedeutung.--[Uwe G. ¿↔? RM](#) [09:26, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#)

353 @Munf, danke für deine Recherche.

355 Ich kann der überarbeiteten Löschbegründung durchaus folgen. Der Versuch Relevanz
356 herbeizuschreiben, indem jeder Artikel gelistet wird, wirkt wenig vertrauenswürdig.
357 Wenn da nicht mehr an Relevanzdarstellung kommt, sollte der Artikel gelöscht werden.
358 Ich hätte auch gern valide Belege für die Aussage im Intro: *war der erste Podcast in*
359 *Österreich, der sich mit (frauen)politischen Entwicklungen aus feministischer*
360 *Perspektive in Österreich beschäftigt*. Das scheint mir doch arg werblich zu sein, was
361 durch den Online-Beleg ([Beatrice Frasl#cite_note-:0-1](#)) mit .com Endung naheliegt.
362 Die angegebene Seite <https://imglore.com/media/1858074790217239305> existiert nicht
363 mehr.--[Fiona \(Diskussion\)](#) [12:58, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#)

364 Der Satz im Intro ist nicht haltbar. [Anna Goldenberg](#) stellte 2019 im Falter 4 Podcasts von
365 Österreicherinnen. vor: *Feministische Podcasts aus aller Welt*. Es geht daraus nicht hervor, dass
366 der von Frasl produzierte "der erste" war.--[Fiona \(Diskussion\)](#) [13:27, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#) Fakt
367 ist: der feministische Podcast ist kein Alleinstellungsmerkmal, und es ist nicht eine (allein ver-
368 fasste) Monografie angegeben. https://de.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Frasl#Wissenschaftliche_Arbeiten
369 Woraus speist sich enzyklopädische Relevanz, wenn die "harten" RK verfehlt
370 werden? Vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die DNB kennt sie nicht und
371 die Einträge bei [Worldcat](#) überzeugen auch nicht. Noch eine Bemerkung: vielleicht diktieren ja
372 zukünftig Twitter, Facebook, Instagram, Youtube und die Lemmapersonen selbst die Artikel in
373 Wikipedia ([Einzelnachweise](#)), doch noch gilt WP:Belege.--[Fiona \(Diskussion\)](#) [15:43, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#)

375 Zum ersten Satz: Stimmt. Es gibt noch einen zweiten feministischen österreichischen
376 Podcast (Jeannes Heldinnen), der sogar ein bisschen früher (2017) startete; das macht
377 "Große Töchter" also zu einem der ersten, wenn vorsichtig formuliert wird. Belegt ist
378 dieser, vorsichtiger formulierte Einleitungssatz jetzt mit einem wissenschaftlichen,
379 peer-reviewten Artikel, in dem die beiden Podcasts "Jeannes Heldinnen" und "Große
380 Töchter" als aussagekräftigste österr. Fallbeispiele für die im Entstehen begriffene
381 feministische deutschsprachige Podcastlandschaft herangezogen wurden. Das ist schon
382 ein Indikator für überregionale Relevanz (in der schwer messbaren Podcastlandschaft)
383 würde ich sagen; v.a. wenn weitere Indikatoren hinzugezogen werden wie die
384 Zweitplatzierung bei der FM4-beliebteste Podcasts-Umfrage im Jahr 2020 (der
385 Radiosender FM4 ist zwar nicht so Mainstream wie Ö3, aber definitiv auch Mainstream),
386 die Nominierung – als erster Podcast in Österreich – für einen journalistischen Preis,
387 die Medienlöwin des Österreichischen Journalistinnenkongresses, und die
388 Empfehlungen in der österreichischen Tageszeitung Der Standard sowie in der
389 Wochenzeitung Falter. Auch ihre Zahlen auf Social Media (Twitter: 8.190 Follower und
390 Instagram: 15.900 Abos) gehen m.E. über eine nur regionale "Prominenz in
391 Insiderkreisen (oder Subkulturen)" hinaus; dass sie regelmäßig für (primär) österr.
392 Medien schreibt (u.a. Arbeit & Wirtschaft, an.schläge und seit 2020 auch eine fixe
393 Kolumne für die Futter/Kleine Zeitung), für Interviews und Gesprächsrunden – neben
394 Print- und Onlinemedien z.B. auch Hörfunk (Ö1) und Fernsehen (Okto) – angefragt
395 wird, deutet auch auf eine überregionale Wahrnehmung hin. Bzgl. der wiederholten
396 Kritik an den Listen und der Länge des Artikels: ich habe ihn etwas gestrafft.--[Sandra](#)
397 [Folie \(Diskussion\) 16:14, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#)

398 „Twitter: 8.190 Follower und Instagram: 15.900“ - nicht gerade viel. Siesta und
399 ich haben mal für die Löschkandidatin Diana zur Löwen Relevanz dargestellt:
400 sie hatte 2020 bei Instagram über 900.000 Abonnenten, bei YouTube über
401 600.000. Abrufe auf ihre Website 120 Millionen.--[Fiona \(Diskussion\) 16:28, 10.](#)
402 [Feb. 2021 \(CET\)](#)

403 Dazu haben wir für Journalist*innen eigene Relevanzkriterien. Die
404 verfehlt sie leider auch deutlich. Über die Abrufzahlen wird sie gewiss
405 keine Relevanz erreichen. Es bliebe die Pionierrolle als nunmehr "eine
406 der ersten". Das ist ein Argument, aber m.E. so allein nicht tragfähig.--
407 [Meloe \(Diskussion\) 16:36, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#)

408 Der Artikel im Journal kommunikation@gesellschaft reflektiert aus
409 medienpädagogischer Sicht „Audio-Podcasting als feministische Praxis“, hier der

410 [Volltext](#). Das Thema ist interessant für einen noch nicht geschriebenen Artikel
411 [Netzfeminismus](#), doch sorry, das generiert keine Relevanz für den Personenartikel.--
412 [Fiona \(Diskussion\) 16:38, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#)

413 Das Lemma [Netzfeminismus](#) dümpelt seit 2012 in meinem BNR. Vielleicht hat jemand Lust den Artikel nach 8
414 Jahren zu schreiben.--[Fiona \(Diskussion\) 16:54, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#)

415 [Katrin Rönicke](#) hat 2013 den ersten feministischen Podcast im deutschsprachigen Raum
416 begründet, bis heute aktiv, sie erfüllt aber auch die RK für Autor*innen.--[Fiona](#)
417 [\(Diskussion\) 17:09, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#)

418 Heute sind zufällig die Top 20 der Podcasts Österreichs (2020 und von Ö3
419 ausgewählt) [veröffentlicht worden](#). Jene von Beatrice Frasl waren nicht darunter.
420 Auch in der [ziemlich umfangreichen Auflistung von Mai 2020](#) sind sie nicht
421 vorgekommen, dafür mit Investorella ein anderer feministischer podcast. --[Munf](#)
422 [\(Diskussion\) 17:57, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#)

423 Ein Artikel zum Thema Netzfeminismus wäre sicher sehr spannend und zeitgemäß, ja.
424 Aber zum Thema bzw. zur Person: Genau so wie bei Büchern das Genre eine Rolle
425 spielt (z.B. prestigeträchtige Literaturtitel, die aber keine Bestseller sind), würde ich
426 argumentieren, sollte es auch bei Podcasts (oder Blogs usw.) in die Abwägung, was
427 hohe/niedrige Zugriffszahlen sind, miteinbezogen werden. Eine feministische
428 Wissenschaftlerin/Journalistin/Aktivistin/Podcasterin usw. mit primär
429 (frauen-)politischem, auf Österreich bezogenem Content wird es bei den Zugriffszahlen
430 wohl kaum mit Blogger*innen, Vlogger*innen, Podcaster*innen usw. aufnehmen
431 können, die sich z.B. (auch) auf Mode und Kosmetik spezialisieren; das spricht bereits
432 aufgrund der Art der Inhalte mehr Menschen an. Die primäre Zielgruppe feministisch
433 interessierter Österreicher*innen bzw. von Personen, die sich für Österreich und
434 Feminismus interessieren, ist zwar keine Nische oder Subkultur (wie die Zugriffszahlen,
435 denke ich, zeigen), aber Richtung eine Million ist klarerweise utopisch. Und ja, Frasl
436 erfüllt die RK für Journalist*innen nicht, aber bereits die Tatsache, dass sie für ihren
437 Podcast für einen Journalistinnenpreis nominiert wurde, ist ein starkes Zeichen, das die
438 Anerkennung der Branche für ihren Podcast als journalistisches Medium bzw. Medium,
439 über das BF wichtige journalistische Arbeit leistet, sehr deutlich unterstreicht; so wie
440 m.E. auch die Beschäftigung und Hervorhebung des Große Töchter-Podcasts in dem
441 wissenschaftlichen Artikel ihre wichtige Rolle in der österreichischen feministischen
442 Podcastlandschaft unterstreicht. Aber ich wiederhole mich, habe meine Argumente,
443 warum ich die Person für Wikirelevant halte, auch alle weiter oben schon mehrfach

444 vorgebracht, bin dabei auf stichhaltige Kritikpunkte (v.a. Kürzungsforderungen)
445 eingegangen und habe Belege nachgereicht; mehr kann ich für den Artikel und die
446 Diskussion nicht (mehr) tun.--[Sandra Folie \(Diskussion\) 18:24, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#)

447 Ich sehe die Nominierung für einen Preis nicht als starkes Zeichen für Ihre
448 Relevanz. Orientiert man sich an den RK für Journalist*innen ist eine
449 Nominierung auch nicht ausreichend. Man sollte schon Trägerin eines
450 bedeutenden Preises sein. [Apgat \(Diskussion\) 23:20, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#)

451 Der Artikel beruht in großen Teilen auf Selbstdarstellung, aber wenig Rezeption. Als
452 Wissenschaftlerin (nicht einmal eine Diss.) verfehlt sie ebenso so klar Relevanz wie als
453 Autorin (keine eigenständige Monografie) oder Journalistin. Zum Podcasts ist schon
454 alles gesagt. Sorry, aber enzyklopädische Relevanz sehe ich trotz des vielen Textes nicht
455 dargestellt. --[Fiona \(Diskussion\) 18:56, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#)

456 Sehe bei Frau Frasl weder als Journalistin noch als Wissenschaftlerin eine ausreichende
457 Relevanz für Wikipedia. Den Podcast haben bisher [345](#) Personen unterstützt-
458 überschaubar wie ich finde. Sie scheint für einen kleinen Kreis einigermaßen bekannt
459 zu sein, aber eine allgemeine Bekanntheit oder Relevanz erschließt sich mir nicht. **Nicht**
460 **Behalten** [Apgat \(Diskussion\) 23:37, 10. Feb. 2021 \(CET\)](#)

461 Verstehe ich das richtig: zur Zeit läuft eine Aktion, um Geld für ihren Podcast zu
462 sammeln?--[Fiona \(Diskussion\) 09:23, 11. Feb. 2021 \(CET\)](#)

463 Dürfte nicht nur gerade sein, sondern generell. Anscheinend sammelt sie
464 schon über ein Jahr. [Apgat \(Diskussion\) 18:03, 13. Feb. 2021 \(CET\)](#)

465 Wohl eher ständig, nicht nur zur Zeit. Solche freiwilligen Abo-Modelle
466 sind für Online-Projekte wie Podcasts etc nicht ungewöhnlich. Vgl.
467 [Patreon](#), aber sie nutzt mit Steady einen anderen Dienst. --[Don-kun •](#)
468 [Diskussion 17:10, 12. Feb. 2021 \(CET\)](#)

469 Etwas befremdlich finde ich, dass Frau Frasl auf Twitter ihre Follower aktiv aufruft gegen den
470 Löschantrag anzukämpfen und mittlerweile auch der Hinweis auf den Löschantrag auf ihrer
471 Wikipediaseite entfernt wurde. [Apgat \(Diskussion\) 18:07, 13. Feb. 2021 \(CET\)](#)

472 LA wieder eingefügt Ich sehe keine admin. Entscheidung [PG----- 18:53, 13. Feb. 2021](#)
473 [\(CET\)](#)

474 Ich bin für **löschen** (s.o.). Ihr Verhalten disqualifiziert sie mMn für eine Enzyklopädie. Kann
475 und tut sich ja überall anders breitest austoben. --[TammoSeppelt \(Diskussion\) 02:23, 14. Feb.](#)
476 [2021 \(CET\)](#)

477 hatte sich vorgedrängt ohne zu unterschreiben --[Bahnmoeller \(Diskussion\)](#) 00:07, 16. Feb. 2021 (CET) In der
478 (deutschen) Wikipedia finden sich so viele veraltete Artikel, deren Publikationslisten irgend-
479 wann bei 2009 enden. Oder viele Quellenangaben per URL im Netz, die längst nur noch Por-
480 noseiten ausspucken. Es gäbe also viel zu tun, was Admins und Helfer beschäftigt halten
481 könnte. Stattdessen wird hier Energie aufgewendet, um (insbesondere) Frauen raus zu halten.
482 So verliert die Wikipedia an Relevanz. Die Zeiten sind andere geworden.

483

484 Keine enzyklopädische Relevanz--[Karsten11 \(Diskussion\)](#) 09:54, 15. Feb. 2021
485 (CET)

486

487 Erläuterungen: Unsere speziellen Relevanzkriterien beschreiben zunächst einmal als Ein-
488 schlusskriterien die Relevanz spezieller Personengruppen. Die [WP:RK#Wissenschaftler](#) sind
489 sehr klar verfehlt. Der Absatz "Wissenschaftliche Publikationen" nennt sehr wenige Publikati-
490 onen, eine Rezeption dieser Werke in nennenswertem Maße ist nicht feststellbar. Auch andere
491 spezielle RK, z.B. für Journalisten sind jeweils deutlich verfehlt. Für Podcaster haben wir keine
492 speziellen Relevanzkriterien, es greifen daher [WP:RK#Lebende Personen \(allgemein\)](#). Die Be-
493 wertung in Löschdiskussionen richtet sich daher zum einen nach der jeweiligen Reichweite
494 (also der Zahl der Follower/Abonnenten), diese ist hier nicht sehr hoch. Daneben ist zwingend
495 eine Außenwahrnehmung notwendig. Diese gibt es, der Umfang ist aber deutlich unter dem
496 Maßstab unserer RK ("wegen ihrer Beteiligung an historischen, politischen oder sonstigen
497 nachrichtenswürdigen Ereignissen bekannt" bzw. "eine weit bekannte Persönlichkeit aus der
498 Unterhaltungsbranche").--[Karsten11 \(Diskussion\)](#) 09:54, 15. Feb. 2021 (CET)

499

500 Auf jeden Fall gab es jetzt eine breite Rezeption dieser Löschdisussion in "Der Standard" von
501 der behandelten Person selbst. Kann man hier online abrufen: [https://www.derstan-](https://www.derstandard.at/story/2000124391223/maenner-unter-maennern-ueber-maenner-der-gender-gap-auf-wikipedia)
502 [dard.at/story/2000124391223/maenner-unter-maennern-ueber-maenner-der-gender-gap-auf-](https://www.derstandard.at/story/2000124391223/maenner-unter-maennern-ueber-maenner-der-gender-gap-auf-wikipedia)
503 [wikipedia](https://www.derstandard.at/story/2000124391223/maenner-unter-maennern-ueber-maenner-der-gender-gap-auf-wikipedia) (nicht *signierter* Beitrag von [46.74.124.50 \(Diskussion\)](#) 14:48, 23. Feb. 2021 (CET))

504 <BK>anmerk (für Interessierte): die Sache wurde [hier](#) öffentlich nachbesprochen (nicht
505 ganz neutral - alle wikipedianer sind böse, alte, frauenfeindliche, weiße Männer ;-).
506 Unten in den oft sehr angriffigen Kommentaren im Forum gab es auch so manche
507 untergriffige, niveaulose Stimmen. Der/die p.t. Leser/in, die ohne Vorwissen das liest,
508 bekommt eher keinen guten Eindruck von dem Projekt hier? Pauschalierungen sind halt

509 nie gut. Übrigens haben oben sowohl Männer als auch Frauen in beide Richtungen
510 argumentiert (behalten und löschen), also eine Frage des Geschlechtes dürfte das nicht
511 gewesen sein? ;-). p.s. Die „bösen“ ;-). *Relevanzkriterien* wurden dort auch angesprochen.
512 (Leider haben wir halt noch nichts besseres erfunden ;-). IG --[Hannes 24](#) ([Diskussion](#))
513 [14:54, 23. Feb. 2021 \(CET\)](#)

514 anmerk.: *Me, myself and my peer-group* - Der Artikel von Frau Frasl im Standard ist ein
515 Schlag ins Gesicht für ehrenamtliche Mitwirkende, Autorinnen und Autoren, die auf
516 dem Gebiet Frauenbiografien, Geschlechterforschung und Feminismus Großartiges
517 leisten. So sind seit dem 29. November 2020 im [Edit-a-thon Internationaler Frauentag](#)
518 schon bald 900 Frauenbiografien entstanden; ein Wikipedia-Kollege übersetzt
519 Biografien von historischen Frauen, damit die [Liste der 999 Frauen des Heritage Floor](#)
520 bald komplett ist. Ein anderer fachkompetenter Mitarbeiter bringt die Darstellung von
521 Geschlechtergerechter Sprache auf den fachwissenschaftlichen Wissensstand; meist ist
522 er allein damit. Es sind nur 1,2 oder auch mal 3 Kollegen, die Artikel zur
523 Geschlechterforschung betreuen. Viele Artikel bedeutender Frauen sind nicht auf einem
524 Qualitätsstand, dass sie als Artikel des Tages auf die Hauptseite der Wikipedia gebracht
525 werden können, damit Frauen und ihre kulturellen und wissenschaftlichen Leistungen
526 sichtbarer werden. Dafür reicht es nicht sich aus dem Netz Info-Happen
527 zusammenzusuchen. Eine Kollegin begleitet Reviews und Auszeichnungskandidaturen
528 für solche Artikel. Das ist viel, manchmal wochen- und monatelange Arbeit.

529 Wenn sie es ernst meinen, Frau Frasl, dann arbeiten sie mit.--[Fiona](#) ([Diskussion](#)) [15:13,](#)
530 [25. Feb. 2021 \(CET\)](#)

531 Ich plaudere mal aus der "guten alten Zeit" der Wikipedia, als ich anfing und wir
532 "alten weißen Männer" noch wussten, wo der Hammer hängt. 2006 hing er
533 jedenfalls bei Uwe Gille (der jetzt auf einmal wieder Löschanträge zu stellen
534 scheint), von dem ich als Neuling, damals noch im Portal Berge und Gebirge
535 aktiv, einmal recht kräftig und wirkungsvoll so zurechtgewiesen wurde, dass nur
536 ein Zufall mich bei der Wikipedia hielt. [Benutzer:Herzi Pinki](#) wird sich erinnern,
537 nehme ich an :-). Daher kann ich mir gut vorstellen, dass die Twitterszene um
538 Frau Frasl et al. erst mal abgetörnt ist. Was meinst du, [Fiona](#), lohnt es sich, den
539 gelöschten Artikel zur Überarbeitung wiederherstellen zu lassen? Denn eine
540 gewisse Relevanz, könnte für einen kurzen, angemessenen Text durchaus
541 vorhanden sein. Gruß --[Schlesinger](#) ^{schreib!} [13:20, 26. Feb. 2021 \(CET\)](#)

542 Der Artikel wurde ins österreichische RegioWiki exportiert:
543 regiowiki.at/wiki/Beatrice_Frasl Ich habe in der hiesigen Löschdiskussion

544 begründet, warum ich Frau Frasl enzyklopädisch nicht für relevant halte
545 (bei mehr als 200 Frauenbiografien, auf die ein LA gestellt war, habe ich
546 Relevanz dargestellt, ich glaube ich weiß, was ich tue). Mich darfst du
547 also nicht fragen.--[Fiona \(Diskussion\) 18:55, 26. Feb. 2021 \(CET\)](#)

548 Ich kenne deine Arbeit und schätze sie. Wenn du auch der
549 Meinung bist, dass B. F. für die Wikipedia irrelevant ist, dann hat
550 das Gewicht und damit ist der Fall natürlich erledigt. Ich gebe zu, dass
551 ich auch etwas Rache an U.G. für damals nehmen wollte. Gruß --[Schlesinger](#) [schreib!](#)

552 [19:06, 26. Feb. 2021 \(CET\)](#)

553 Noch ein Nachtrag von meiner Seite, da ich ja in die LD involviert war und auch im Beitrag
554 von Frau Frasl zitiert wurde. [@Fiona](#): Ja, es wird von dir und anderen ganz tolle Arbeit geleistet;
555 ich versuche ja selbst, mich im Rahmen meiner Möglichkeiten immer wieder in Artikelarbeit,
556 v.a. auch an Frauenbiografien, einzubringen und konzentriere mich da durchaus nicht nur auf
557 Grenzfälle. Ich kann den Unmut über negative Publicity also sehr gut verstehen; aber es war
558 eben ein 'Kommentar' und Erfahrungsbericht, den BF für den Standard verfasst hat; ein per se
559 subjektives Genre also. Und die Erfahrungen sind gerade für neue Autor*innen oft negativ. Ich
560 denke schon, dass das auch z.T. an einem inhärenten gender bias liegt, aber vielleicht noch mehr
561 an der Diskussionskultur. Ich glaube nicht, dass sich das Ganze in diesem Fall so
562 hochgeschaukelt hätte, wenn nicht schon der Löschantrag so formuliert gewesen wäre, wie er
563 es eben war; dann kamen in der LD noch einige weitere herablassende Wortmeldungen dazu
564 und Leute (eben größtenteils Männer aus der Wiki-Community bzw. die sich als solche
565 ausgegeben haben), die BF auf Twitter usw. gefolgt sind und tw. wirklich sehr an- und
566 übergriffig wurden. So etwas erzeugt dann eben eine Gegenreaktion und bei einer Person, die
567 auf Social Media und journalistisch aktiv ist, entsprechend mehr öffentliche Resonanz. Ich
568 würde den Schwarzen Peter also nicht allein Fr. Frasl und dem Artikel im Standard zuschieben
569 wollen, sondern sehr wohl auch einzelne Community-Mitglieder (nicht nur, aber eben auch
570 U.G.) in der Verantwortung sehen. Ganz generell ist es natürlich schwierig, die Mechanismen
571 der Relevanzkriterien und -diskussion wiki-externen Personen näher zu bringen – das ist recht
572 komplex und wird kaum in ein kurzes "Kommentar" oder ein Interview passen. [@Schlesinger](#):
573 Die Relevanz sehe ich nach wie vor für gegeben (wenn mir auch klar ist, dass und warum es lt.
574 RK und Relevanzpraxis 'strittig' ist) – zumal Fr. Frasl jetzt auch vom österreichischen
575 Bundespräsidenten als Keynote-Speakerin am Frauentag eingeladen wurde:
576 [https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210226_OTS0066/aviso-5321-1100-online-](https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210226_OTS0066/aviso-5321-1100-online-veranstaltung-mit-doris-schmidauer-und-alexander-van-der-bellen-anlaesslich-des-)
577 [veranstaltung-mit-doris-schmidauer-und-alexander-van-der-bellen-anlaesslich-des-](https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20210226_OTS0066/aviso-5321-1100-online-veranstaltung-mit-doris-schmidauer-und-alexander-van-der-bellen-anlaesslich-des-)

578 [internationalen-frauentags](#) ; aber es tut jetzt nichts mehr zur Sache bzw. werde ich es nicht
579 weiterverfolgen – auch, weil sich Beatrice Frasl selbst dahingehend geäußert hat, dass sie nicht
580 möchte, dass der Artikel reaktiviert wird.--[Sandra Folie \(Diskussion\)](#) [12:34, 27. Feb. 2021 \(CET\)](#)

581 Ich finde das eine schlechte Entschuldigung oder Relativierung dafür wie Frau Fraßl,
582 nicht nur polemisch, sondern auch mit teils aus der Luft gegriffenen Anschuldigungen
583 die Wikipedia verunglimpft. Wobei ich ganz dabei bin ist, dass sich der Umgangston
584 drastisch ändern muss. Das was Frau Fraßl aber da teilweise in dem Artikel so von sich
585 gibt, ist halt jenseitig von nur einer "Meinung" und ich frage mich wieso eine seriöse
586 online Zeitung wie der Standard so eine beleidigte Abrechnung stehen lässt. --[Chris Pi](#)
587 [\(Diskussion\)](#) [05:16, 28. Feb. 2021 \(CET\)](#)

588 Naja, wir werden mal sehen. Falls Frau Frasl jemals die WP-Relevanzschwelle
589 überschreiten sollte, wird es irgendwann auch einen Artikel über sie geben. Auch wenn
590 sie nicht möchte; damit wird sie wohl leben müssen. Es ist sehr schwer, sich als "Person
591 des Zeitgeschehens" gegen seinen Wikipediaartikel zu wehren. Wer einmal hier drin ist,
592 kommt so leicht nicht wieder raus. --[Schlesinger](#) [schreib!](#) [12:58, 27. Feb. 2021 \(CET\)](#)

8.2 Löschdiskussion: Hegemoniale Männlichkeit

1 Wirrer Artikel zu einem unwichtigen Begriff. --[Fröhliche WeissbierTrinkerin](#) [Looking at things](#)
2 [10:21, 22. Jan. 2014 \(CET\)](#)

3 Dieser Artikel ist eine Auslagerung aus [Raewyn Connell](#) (allerdings nicht Lizenzkon-
4 form, vgl. meine Anmerkungen auf [Diskussion:Hegemoniale Männlichkeit](#) - das kann
5 aber nachträglich behoben werden). Der Begriff ist etabliert ([vgl. Google Scholar](#)). Qua-
6 lität des Artikels kann durch Überarbeitung verbessert werden. Somit **behalten**. --
7 [Zulu55 \(Diskussion\)](#) [Unwissen](#) [10:39, 22. Jan. 2014 \(CET\)](#)

8 Der Begriff selbst ist durchaus verbreitet und wird heftig in der Wissenschaft diskutiert. Das
9 Lemma ist somit zu **behalten**. Die Qualität des Artikels hingegen ist, wie es eingangs schon
10 Fröhliche WeissbierTrinkerin andeutet, verbesserungswürdig, zu Mal auch die wissenschaftli-
11 chen Debatten eingefügt werden sollten. [Louis Wu \(Diskussion\)](#) [12:06, 22. Jan. 2014 \(CET\)](#)

12 In der [Politikwissenschaft](#) und [Gender Studies](#) kommt der Begriff häufig auf und hat zumindest
13 in den Bereichen eine starke Relevanz. Dass die derzeitige Qualität des Artikels zu Wünschen
14 übrig lässt ist mir klar. Ich hoffe auf Hilfe bei der Bearbeitung, und werde auch selber weiterhin
15 daran arbeiten. Im englischen Wikipedia gibt es einen wunderbaren Artikel zu dem Thema. Ich
16 hoffe der Artikel kann bleiben, da ich ihn in der Universität mit Politik und Gender Studies
17 Studenten täglich benutze und viele nochmal nachschlagen wollen werden. Für die Relevanz
18 bitte ich die angegebene Literatur und Weblinks (insbesondere zB: "[Commercials that show](#)
19 [hegemonic masculinity](#)") im Artikel zu beachten. Ich könnte bei beiden noch einiges mehr lie-
20 fern, wollte aber das Verhältnis zwischen Artikel und Literatur/Weblinks angemessen halten.
21 Als Autor des Artikels bin ich natürlich für **behalten**. --[JohnTheSecular \(Diskussion\)](#) [14:56,](#)
22 [22. Jan. 2014 \(CET\)](#)

23 Ich bin auch dafür den Artikel zu behalten, da mir der Begriff schon oft begegnet ist.
24 Allerdings ist der Text wirklich schwer verständlich geschrieben und müsste verbessert
25 werden. --[Siesta \(Diskussion\)](#) [17:03, 22. Jan. 2014 \(CET\)](#)

26 Klingt wie die [Geschlechterkulturen](#) von Su Maddock und Di Parkin. Durchaus
27 plausibel, wenn auch der umgekehrte Fall in "typischen" Frauenumgebungen
28 (Erziehung, Kranken- und Altenpflege, Nähereien usw.) nicht behandelt wird
29 und die Untersuchungen so einseitig blind erfolgen. Belege sind auch da...
30 scheint ein rezipiertes Konzept zu sein. [Yotwen \(Diskussion\)](#) [06:42, 23. Jan.](#)
31 [2014 \(CET\)](#)

32 @Fröhliche WeissbierTrinkerin ?
33 wikipedia ist nicht "[Wünsch Dir was](#)"
34 und auch nicht "Widdewiddewitt und Drei macht Neune !! Ich mach' mir
35 die Welt Widdewidde wie sie mir gefällt"
36 Also **Behalten** !
37 einen Kommentar zu dem "wirr" erspare ich mir jetzt mal,
38 damit ich nicht einen Eintrag ins Klassenbuch bekomme. Schönen Tag
39 noch.

40 --[Über-Blick \(Diskussion\)](#) [15:17, 24. Jan. 2014 \(CET\)](#)

41 "Hegemoniale Männlichkeit" ist ein nutzloser Fantasiebegriff einer Gender-Forscherin, der von
42 seriösen Wissenschaftlern nicht mit einer Kneifzange angefasst werden würde (ich zähle Gen-
43 der Studies nicht zu seriösen Wissenschaften, wie übrigens alle seriösen Wissenschaftler). Aber
44 Genderblödisnn aus der Wikipedia rauszubekommen... Ha-Ha. Mirwegen: Löschen. [Jck5000](#)
45 ([Diskussion](#)) [16:52, 25. Jan. 2014 \(CET\)](#)

46 Und du bist ein seriöser Wissenschaftler? Du scheinst dich noch nicht viel mit den Ge-
47 schlechterverhältnissen auseinandergesetzt zu haben. Ich empfehle sich mal in [Andro-](#)
48 [kratie](#), [Androzentrismus](#) und generell mehr bei [Gender Studies](#) reinzulesen. Ich würde
49 mich wundern und freuen, wenn eine etwaige Antwort mehr Niveau und ernstzuneh-
50 mende Argumente enthält als der erste Kommentar. Gegenpositionen können einen
51 nämlich weiterbringen - allerdings nur ernstzunehmende. --[JohnTheSecular](#) ([Diskus-](#)
52 [sion](#)) [17:09, 25. Jan. 2014 \(CET\)](#)

53
54 Hier kurz die Entwicklung seit der Artikel zur Löschung vorgeschlagen wurde. Artikel wurde
55 überarbeitet und verständlicher gemacht, importierte Textzeilen mittlerweile Lizenzkonform
56 genehmigt. Weitere Überarbeitung folgt. --[JohnTheSecular](#) ([Diskussion](#)) [14:09, 27. Jan. 2014](#)
57 [\(CET\)](#)

58 Ich würde mich an der weiteren Überarbeitung beteiligen, finde nur gerade leider nicht
59 die Zeit dazu. @ Jck5000: Bitte informiere dich, dann wirst du feststellen, dass Ge-
60 schlechterforschung seit Jahrzehnten im universitären Kontext präsent ist, als Studien-
61 gang, als interdisziplinärer Forschungsansatz. Deine Behauptung entbehrt nun wirklich
62 jeglicher Grundlage. --[Siesta](#) ([Diskussion](#)) [11:28, 28. Jan. 2014 \(CET\)](#)

63 Ich finde den Theorie-Ansatz lustig. Aber was man ihm hält, ist nachrangig,
64 wenn er nachweislich in die sozialwissenschaftliche Diskussion einbezogen ist.

65 **Behalten.** --[Jürgen Oetting \(Diskussion\) 19:20, 29. Jan. 2014 \(CET\)](#)

66 Das Konzept der Hegemonialen Männlichkeit ist innerhalb der sozialwissenschaftlichen
67 Forschung, d.h. der Frauen- und Geschlechterforschung seit Mitte der 1980er Jahre ein
68 Thema und wird seitdem umfassend rezipiert sowie diskutiert (vgl. Carrigan, T, Raewyn
69 Connell and J Lee. 1985. Toward a new sociology of masculinity. Theory and Society,
70 vol. 14 no. 5, 551-604.). Die theoretischen Ideen, die diesem Paper zugrunde lagen,
71 wurden insb. von Connell dann im Laufe der nächsten 10 Jahre weiter ausgearbeitet und
72 kulminierten dann 1995 in der Monografie "Masculinities" welches international breit
73 rezipiert, in mehreren Auflagen nachgedruckt und in diverse Sprachen übersetzt wurde.
74 2005 wurde das Konzept dann von Connell/Messerschmidt erneut reflektiert und mehr
75 oder weniger aktualisiert.

76 Unabhängig davon, wie man zu dem Konzept an sich steht, spielt es innerhalb der Ge-
77 schlechtersozioologie aber auch interdisziplinären Teilbereichen wie den Gender- oder
78 auch Mens Studies eine Rolle, weil es entweder vielen Arbeiten aus diesem Bereich
79 zugrunde gelegt oder sich kritisch darauf bezogen wird. Die sozialwissenschaftliche Re-
80 levanz ist also seit mehr als 20 Jahren mehr als gegeben. - Insofern: **Behalten.**[White](#)
81 [Chocobo \(Diskussion\) 21:21, 7. Feb. 2014 \(CET\)](#)

82 Bleibt. Relevanter, weil diskursimmanenter Begriff. Wir löschen ja auch nicht
83 nicht Chemtrails etc. --[Zinnmann d 05:13, 8. Feb. 2014 \(CET\)](#)

8.3 Diskussion: AJ Applegate

1 Ein genereller Kommentar: Wieso müssen diese IP-angelegten neuen Artikel zum Thema (ge-
2 gen die ich gar nichts habe) eigentlich ständig [so rudimentär aufgebaut](#) sein und tendenziell
3 hauptsächlich aus einer zu lang geratenen Filmografie bestehen? Eines der aktuell großen Stern-
4 chen der Branche hat so eine Kopiervorlage mit genau null Informationsgehalt nun wirklich
5 nicht verdient. Mit dem englischen Pendant ist doch mal wieder genügend Material vorhanden,
6 um bequem ohne größere Eigenrecherche einen substantiellen Artikel zusammenzuschustern.
7 Das könnte dann halt auch das ein oder andere Stündchen dauern. Wenn ich selbst einen Artikel
8 anfangen, dann mache ich das nur, wenn ich mir sicher bin, dass ich auch die Zeit investiere (und
9 habe), um ihn sinnvoll zu Ende zu bringen. Bevor man mir nun sagt, dass ich es selbst verbes-
10 sern soll: Ich habe aktuell andere Prioritäten, lese aber zwischendurch auch mal durch andere
11 Artikel und kann Kritik an diesem regelmäßigen Vorgang üben. Einen blauen Platzhalter an-
12 stelle eines roten Platzhalters zu kreieren, den dann andere erweitern sollen, ist jedenfalls mMn
13 nicht die richtige Motivation für einen Artikel. Von einem enttäuschten Leser, der mal wieder
14 links auf "English" klicken muss, wenn er etwas über diese Person erfahren möchte. --[Sam-](#)
15 [Winchester000 \(Diskussion\) 09:13, 17. Sep. 2016 \(CEST\)](#) Da vergeht einem übrigens auch die theo-
16 retische Lust der Überarbeitung, vor allem, da es so viele solcher Artikel gibt.

17 [@SamWinchester000](#): Mach es trotzdem. Arbeite an Artikeln die deiner Meinung nach
18 noch zu mager sind. Wikipedia lebt davon, dass alle Autoren an den Artikeln arbeiten.
19 Vielleicht hat ja der Ersteller auch keine Zeit. Immerhin wird mit dem Erstellen eines
20 neuen Artikel was generiert. --[Netpilots](#) [✉ 20:15, 3. Okt. 2017 \(CEST\)](#)

21 Ja, da hast du völlig Recht, aber dafür habe ich zu viele (wichtigere) Artikel im
22 Kopf (und gleichzeitig offen ;), bei denen man das machen müsste. Ich dachte
23 mir nur in dem Fall, dass ein Statement nützlich für die Zukunft sein könnte, da
24 der aktuelle Artikel nunmal gar nichts bringt, obwohl die Infos schon auf eng-
25 lisch vorrecherchiert wären, und mehrere solcher gleich gestrickter Artikel evtl.
26 von derselben Person (wenn auch als IP) zu kommen scheinen. Auch werden
27 Dinge wie Auszeichnungen meist schlampig uneinheitlich formatiert bzw. Wör-
28 ter wie "and" nichtmal ins Deutsche übersetzt. Es ist auch nicht jede (eigtl. kaum
29 eine) Teilhabe an einer mit Lemma versehenen DVD-Sammel-Serie relevant in
30 einem Gewerbe, in dem im dreistelligen Bereich gearbeitet wird. Das musste ich
31 also seinerzeit mal los werden. --[SamWinchester000 \(Diskussion\) 03:51, 4. Okt.](#)
32 [2017 \(CEST\)](#)

8.4 Diskussion: Schamlippen

1 Im Zuge der Diskussion, ob „Schamlippen“ ein guter und sinnvoller Begriff ist (siehe dazu
2 z.B. <https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/vulvalippen-neuer-name-fuer-schamlippen>)
3 rege ich an, den gesamten Artikel in „Labien“ umzubenennen. Denn das ist in jedem Fall ein
4 weithin bekannter und neutraler Begriff, der den Aspekt des Schämens (was für ein Ge-
5 schlechtsteil ja nicht nötig und auch nicht sinnvoll ist) außen vor lässt.

6 Dementsprechend würde ich auch im gesamten Artikel den Begriff „Schamlippen“ dort, wo
7 möglich, durch „Labien“ ersetzen und den Begriff „Schamlippen“ nur noch dahingehend er-
8 wähen, dass es ihn im Deutschen auch gibt. Das wäre aus meiner Sicht ein positiver Beitrag
9 im Sinne der oben angeführten Diskussion. Andreas (*nicht signierter Beitrag von*
10 [2003:e7:9f2d:b600:e13d:bec4:2149:62e \(Diskussion\)](https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/vulvalippen-neuer-name-fuer-schamlippen) 08:35, 4. Jun. 2022)

11 Nein, im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch ist nach wie vor von "Schamlippen"
12 die Rede. Auch findet sich schon seit langem in der Einleitung der ausführliche
13 Hinweis auf andere Bezeichnungen, so auch für das akademisch - neutrale Wort
14 Labien. Ich sehe keinen Grund, auf persönliche Empfindlichkeiten hin das bestehende
15 Lemma hier zu ändern. -- [Muck \(Diskussion\) 12:20, 4. Jun. 2022 \(CEST\)](#)
16 **Nachtrag:** bei Google erscheinen bei Stichwort "Schamlippen" ungefähr 5.680.000
17 Ergebnisse, bei Stichwort "Labien" ungefähr 420.000 Ergebnisse. Bei anderen
18 Websuchmaschinen finden sich vergleichbare Ergebnishäufigkeiten. Da sich WP in
19 allererster Linie an fach-unkundige aber wissensdurstige Leser richten will und sich
20 nicht als Datenbank für Akademiker versteht, ist die Lemmaentscheidung für
21 "Schamlippen" die richtige! -- [Muck \(Diskussion\) 13:29, 4. Jun. 2022 \(CEST\)](#)

22 Denke das ist ein Prozess, der sich weiter entwickelt. Zurecht wird der Name
23 zunehmend Schamlippen abgelehnt, denn er kommt nach den Duden auch von
24 Schande! Gerade die Begründung von Muck, die Wikipedia richte sich in
25 allererster Linie an fach-unkundige Besucher ist eben kein Argument! Es gibt
26 keinen Grund mehr für falsche Scham. Schon seit 2018 gibt es deshalb ja auch
27 eine Petition an die Redaktion des Duden! Auf der Jugendseite Loveline.de,
28 dem Jugendportal der BZgA wird auch primär der Begriff Vulva für die
29 unkundigen wissensdurstigen Leser genutzt! [*Vulva, Vagina, Scheide -*
30 Loveline.de] [doc med couraco \(Diskussion\) 11:08, 19. Feb. 2023 \(CET\)](#)

31 Muck hat recht und damit Ende. --[Gabbahead. \(Diskussion\) 12:35, 19. Feb. 2023 \(CET\)](#)

32 Basta!? Hat dann nach dieser Logik die Bundeszentrale für gesundheitliche
33 Aufklärung unrecht? Witzig, nun die Zeit wird es zeigen, der Duden, die Anatomie
34 und Gynäkologie, wie gesagt ist es ein Prozess. [doc med couraco \(Diskussion\) 00:07,](#)
35 [21. Feb. 2023 \(CET\)](#)

36 Ich finde es unseriös weiterhin die falschen Bezeichnungen zu verwenden. Bin
37 daher auch für die korrekten anatomischen Bezeichnungen. „Scham“ ist
38 einfach nur Umgangssprache. Nicht wikipediatauglich in meinen Augen.
39 Vorschlag zur Güte: die Begriffe „Schamlippen“, „Schamspalte“ etc. können
40 auf die korrekten Artikel weiterleiten. Daher **pro Umbenennen!**
41 Weiters finde ich den Vorschlag von einem Abschnitt weiter oben in
42 Umbenennung von „größere und kleinere“ in „innere und äußere“ auch logisch
43 und umsetzungswürdig. [Toppas Balance \(Diskussion\) 01:46, 7. Mär. 2023](#)
44 [\(CET\)](#)

45 Vulvalippen wäre schon fast Begriffsfindung und zudem ein
46 Deutschlatein-Mischmasch. Labien ist nur für Fachleute verständlich,
47 wir schreiben aber für alle. Schamlippe ist nunmal der für alle
48 verständliche Begriff, auchmin Anatomielehrbüchern. Man mag den
49 historisch antiquiert finden, aber bislang hat sich abseits der
50 Überkorrekten kein anderer etabliert. Und wir bilden die Wirklichkeit
51 ab, nicht Wunschdenken. Also, **nicht umbenennen.** --[Uwe G. ↔? RM](#)
52 [10:59, 7. Mär. 2023 \(CET\)](#)

53 Eben weil wir versuchen die Wirklichkeit abzubilden, sollten wir
54 möglichst korrekte Bezeichnungen verwenden und nicht an dem
55 festhalten, was unserem persönlichen Geschmack oder dem früh
56 erlernten Ähnlich ist. Es sagen ja auch zum Penis viele Leute
57 Schwanz oder zu den Hoden Eier und trotzdem verwenden wir
58 die korrekten Lemmata. Das Argument mit dem Vermischen der
59 Sprachen kann ich nur bedingt nachvollziehen; zum einen ist das
60 Deutsche keine von Latein abstammende, sondern ursprünglich
61 eine sich dazu parallel entwickelnde und inzwischen eine über
62 das Latein hinaus fortbestehenden und sich weiterentwickeln
63 Sprache und zum anderen geht es ja nicht darum sich etwas
64 neues auszudenken, da bin ich voll und ganz bei dir, sondern die
65 Digne einfach so zu benennen, wie sie benannt gehören. --
66 [Toppas Balance \(Diskussion\) 11:48, 7. Mär. 2023 \(CET\)](#)

67 Siehe [Wikipedia:Redaktion Medizin/Leitlinien#A.](#)
68 [Lemma](#). Wenn einer der in etablierten Fachlexika
69 genannten Synonyme von „Schamlippen“ verbreiteter
70 wird als „Schamlippen“ selber, könnte man eine
71 Verschiebung diskutieren. Anhaltspunkt dafür wären
72 z. B. die Anzahl der Googlesearchergebnisse oder die
73 Angabe der Worthäufigkeit unter dwds.de für einen
74 Begriff. --[grim \(Diskussion\)](#) [12:06, 7. Mär. 2023 \(CET\)](#)

75 Eine Paralleldiskussion zum Thema findet jetzt
76 übrigens bei [coliquio](#) statt. --[Dr. Hartwig Raeder](#)
77 [\(Diskussion\)](#) [09:48, 9. Mai 2023 \(CEST\)](#)

78 [@Dr. Hartwig Raeder](#): Wo bitte? Weder im Artikel [coliquio](#) noch auf der
79 zugehörigen [Diskussionsseite](#) ist eine Paralleldiskussion dazu zu finden. Du
80 meinstest wohl auf der Website [coliquio.de](#), und dann bitte auf genau welcher
81 barrierefreien Seite und unter welchem Thema. Mit deinem Hinweis in deiner
82 Form oben kann so wohl niemand etwas anfangen. -- [Muck \(Diskussion\)](#)
83 [12:05, 9. Mai 2023 \(CEST\)](#)

84 Ja, bei coliquio.de: "Small Talk & Kaffeepause: 08. Mai 2023, 09:54
85 Uhr: Von der "Scham" zur Vulva? Hat es sich ausgeschämt? Bei der
86 wikipedia wird über die Schamlippen gestritten, dass der Begriff
87 bleiben sollte, fordern die einen mit Verweis auf Google Aufrufe. Andere
88 meinen es hat sich ausgeschämt! Was meinen die Kollegen
89 Gynäkologen und Anatomen?" --[Dr. Hartwig Raeder \(Diskussion\)](#)
90 [12:14, 9. Mai 2023 \(CEST\)](#)

91 [@Dr. Hartwig Raeder](#): Warum gibst du in deiner Antwort wieder
92 nicht einfach die **komplette URL** an, so dass ein jeder deinen
93 Hinweis unverzüglich nachvollziehen kann; so schwer ist das
94 doch nun wirklich nicht, oder ?! Trotz Nachrecherche ist es mir
95 mit auch deinen erweiterten Angaben nicht gelungen, die
96 entsprechende Seite aufzufinden. Also bitte... -- [Muck](#)
97 [\(Diskussion\)](#) [12:42, 9. Mai 2023 \(CEST\)](#)

98 Hier ist der Link:

99 [https://www.coliquio.de/austausch/6458aad023b7861aad97e342](https://www.coliquio.de/austausch/6458aad023b7861aad97e342?utm_medium=email&sso=true&uac=198351EK&utm_source=ta&utm_campaign=sn)
100 [?utm_medium=email&sso=true&uac=198351EK&utm_source=](https://www.coliquio.de/austausch/6458aad023b7861aad97e342?utm_medium=email&sso=true&uac=198351EK&utm_source=ta&utm_campaign=sn)
101 [ta&utm_campaign=sn](https://www.coliquio.de/austausch/6458aad023b7861aad97e342?utm_medium=email&sso=true&uac=198351EK&utm_source=ta&utm_campaign=sn) --[Dr. Hartwig Raeder \(Diskussion\)](#) [14:56,](#)

102 [9. Mai 2023 \(CEST\)](#)

103 Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich solche eine
104 Verlinkung herstellte. Ist ja ganz einfach. Ist es auch erlaubt?
105 Habe ich eine verbotene Barriere überschritten? --[Dr. Hartwig
106 Raeder \(Diskussion\) 14:59, 9. Mai 2023 \(CEST\)](#)

107 [@Dr. Hartwig Raeder](#): Scherzkeks, den Link, den du
108 jetzt endlich aufzeigst, der ist alles andere als
109 **barrierefrei** ! Das kann dir doch nicht entgangen sein,
110 dass dieser Link eine vorherige Anmeldung für einen
111 Account verlangt. Wenn man die nunmehr aufgezeigte
112 URL anklickt, dann kommt erst einmal die Meldung
113 "Melden Sie sich mit Ihrem Medscape-Netzwerk-
114 Account an" ([\[1\]](#)). Ohne eine derartige Anmeldung
115 gelangt man nicht zur erwähnten Paralleldiskussion.
116 Somit ist dein Hinweis eben nicht für jeden Leser
117 Nachvollziehbar und daher in meinen Augen wertlos. --
118 [Muck \(Diskussion\) 15:08, 9. Mai 2023 \(CEST\)](#)

119 Tut mir aufrichtig leid. --[Dr. Hartwig Raeder
120 \(Diskussion\) 17:02, 9. Mai 2023 \(CEST\)](#)

121 Später schreibt [@Gabbahead](#) dann auch noch "Du hast Wikipedia nicht ansatzweise
122 verstanden" - Könnte es sein, dass Gabbahead sich selbst meint, weil er Diskussionen
123 einfach nur dann akzeptieren kann, wenn es nach seiner, der 'richtigen', Meinung
124 läuft? Diskussion funktioniert anders.
125 Übrigens: ich plädiere ebenfalls für 'Vulvalippen'. Ist doch gar nicht so schwer. --
126 [2003:F7:AF3F:C706:D5F6:4744:C352:2C87 11:07, 5. Apr. 2024 \(CEST\)](#)¹⁹

127 Auf Biegen und Brechen muss der politisch korrekte Begriff durchgesetzt werden... --[Gab-
128 bahead. \(Diskussion\) 22:42, 3. Apr. 2024 \(CEST\)](#)

129 **Natürlich findet sich der Suchbegriff "Schamlippen" öfter, wenn Menschen wie ihr die-
130 ses Wort in jedes Wörterbuch und jede Enzyklopädie reinschreibt.** Und es ist auch über-
131 haupt kein Problem, wenn man vom Suchbegriff "Schamlippen" sofort auf den Wikipediaarti-
132 kel "Vulvalippen" weitergeleitet wird und im ersten Satz steht, dass es beide Bezeichnungen

¹⁹ Dass dieser Beitrag an dieser Stelle steht, scheint ein Fehler der verfassenden Person zu sein. Er ist chronologisch an späterer Stelle einzuordnen, taucht aber tatsächlich auch auf der originalen Diskussionsseite an der hier dargestellten Stelle auf.

133 gibt. Es geht hier auch nicht um medizinische Korrektheit, denn Mediziner*innen sagen "La-
134 bien". Die Argumentation für "Schamlippen" hat weder Hand noch Fuß. Was aber Fakt ist,
135 ist, dass Sprache Denken macht. Dass man sich als Frau für das eigene Körperteil schämen
136 soll. Der [Gender-Orgasm-Gap](#) hängt damit zusammen. Wir sagen kleinen Jungs: "Das ist dein
137 Bauch, das ist dein Penis, das sind deine Beine." Kleinen Mädchen sagen wir "Das ist dein
138 Bauch, das sind deine Beine". Es ist ungerecht, es ist misogyn, und ihr wollt das aufrecht er-
139 halten. --[Interferenzbrille \(Diskussion\)](#) 11:00, 4. Apr. 2024 (CEST)

140 Mir ist es im Prinzip egal, ob der Artikel unter Scham- oder Vulvalippen auftaucht - es
141 ist aber ziemlich mutig zu behaupten, dass die „Argumentation für "Schamlippen" hat
142 weder Hand noch Fuß“ habe. Das Hauptargument für die Nutzung dieses Begriffs ist,
143 dass es sich dabei um den etablierten Begriff handelt und dieser in quasi allen
144 Veröffentlichungen, vom Schulbuch bis in die Anatomiedarstellungen verwendet wird.
145 Meines Wissens gibt es aktuell keine verbreiteten Schul- und Lehbücher, die davon
146 abweichen (ich lasse mich da gern belehren und schaue mir gern heute auch nochmal
147 die aktuellen Biologiebücher meiner Kinder an). Insofern gilt, dass Wikipedia
148 etabliertes Wissen abbildet und nicht neues etabliert. Die Option, den Artikel unter
149 Labien zu führen, halte ich persönlich für die beste Option - aber die steht hier nicht
150 zur Diskussion. -- [Achim Raschka \(Diskussion\)](#) 11:38, 4. Apr. 2024 (CEST)

151 Enzyklopädien etablieren immer Wissen. --[Interferenzbrille \(Diskussion\)](#)
152 [12:24, 4. Apr. 2024 \(CEST\)](#)

153 Ich fürchte, du hast weder [Enzyklopädie](#) im Allgemeinen noch
154 [Wikipedia](#) im Speziellen verstanden. Ich empfehle die Lektüre von
155 [Wikipedia:Grundprinzipien](#), [Wikipedia:Was Wikipedia nicht ist](#) und
156 [Wikipedia:Keine Theoriefindung](#) - dabei ist auch irrelevant, ob man
157 gute Absichten hat und moralisch vermeindlich zu den Guten gehört. -
158 [Achim Raschka \(Diskussion\)](#) 12:58, 4. Apr. 2024 (CEST)

159 Hier die Antwort auf deine Frage, ob Biologiebücher das Wort
160 Vulvalippen nun aufnehmen. Ja, sie tun es.

161 [https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/sexuelle-](https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/sexuelle-aufklaerung-schulbuecher-zeigen-jetzt-die-ganze-klitoris)
162 [aufklaerung-schulbuecher-zeigen-jetzt-die-ganze-klitoris](https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/sexuelle-aufklaerung-schulbuecher-zeigen-jetzt-die-ganze-klitoris) --
163 [Interferenzbrille \(Diskussion\)](#) 14:24, 4. Apr. 2024 (CEST)

164 Wenn das bei „Klett, Cornelsen und
165 Westermann“ wirklich so umgesetzt wird, sehe ich einen
166 guten Grund, es auch hier anzupassen (müsste man

167 prüfen, ob das bereits der Fall ist) - ich würde nur
168 weiterhin bzw. dann besonders für den neutralen und
169 wissenschaftlichen Begriff Labien plädieren. -- [Achim](#)
170 [Raschka \(Diskussion\) 14:31, 4. Apr. 2024 \(CEST\)](#)

171 Für die Wahl des Hauptlemmas (Artikeltitel) gilt
172 [WP:NK#Artikeltitel und Klammerzusatz](#). Vor
173 jeder Artikelverschiebung wäre also
174 nachzuweisen, dass das Verschiebungsziel im
175 deutschen Sprachraum am gebräuchlichsten ist.
176 Der Gebrauch von "Schamlippe" lässt sich auf
177 Google books bis ins 19. Jh zurückverfolgen, ist
178 aber wahrscheinlich noch älter. "Schamlippe"
179 findet sich daher auch im Duden und im DWDS.
180 Die "Vulvalippe" kennen Duden und DWDS bis
181 heute nicht - trotz des Aktivismus von Gunda
182 Windmüller in 2018. --[TrueBlue \(Diskussion\)](#)
183 [15:04, 4. Apr. 2024 \(CEST\)](#)

184 Vielleicht ist diese Praxis schlecht.
185 Vielleicht sollten wir nicht nur das
186 gebräuchlichste sondern auch das Wort
187 nehmen, das am wenigsten die Würde der
188 Menschen verletzt. --[Interferenzbrille](#)
189 [\(Diskussion\) 17:12, 4. Apr. 2024 \(CEST\)](#)

190 Ich verwies auf eine [Konvention](#)
191 der deutschsprachigen Wikipedia.
192 Die zusammen mit anderen
193 sicherstellen soll, dass die Inhalte
194 im Artikelnamensraum den
195 [Grundprinzipien der Wikipedia](#)
196 gerecht werden. Wikipedia will
197 weder der Theoriefindung (nebst
198 Begriffsetablierung) dienen noch
199 eine Plattform für Propaganda sein,
200 vgl. mit [WP:WWNI](#). Du
201 beabsichtigst mit der

202 Verschiebung, die Etablierung des
203 Wortes "Vulvalippen"
204 voranzutreiben. Das ist ein
205 Enzyklopädie-fernes Motiv. Die
206 Verschiebung verstößt nicht nur
207 gegen die Namenskonvention für
208 Artikeltitel, sondern auch gegen
209 das Grundprinzip [WP:KTF](#). --
210 [TrueBlue \(Diskussion\) 18:02, 4.](#)
211 [Apr. 2024 \(CEST\)](#)

212 "Labien" als Lemma ist genausowenig wie "Lippen"
213 geeignet, da es in der Anatomie verschiedene "Labia"
214 gibt. --[Georg Hügler \(Diskussion\) 16:16, 4. Apr. 2024](#)
215 [\(CEST\)](#)

216 [Labia pudendi](#). Der Pschyrembel kennt noch
217 „[Venuslippen](#)“. [2]--[grim \(Diskussion\) 16:37, 4.](#)
218 [Apr. 2024 \(CEST\)](#)

219 Womit im Deutschen wiederum
220 "Schamlippen" am besten als Lemma
221 geeignet ist. --[Georg Hügler \(Diskussion\)](#)
222 [16:39, 4. Apr. 2024 \(CEST\)](#)

223 +1. Zuzüglich des Hinweises, dass
224 neben den Schulbüchern auch die
225 Lehrbücher der Hochschulen für
226 die Einschätzung der
227 Gebräuchlichkeit relevant sind. --
228 [grim \(Diskussion\) 16:42, 4. Apr.](#)
229 [2024 \(CEST\)](#)

230 Hier ein Hochschulbuch,
231 das das Wort Vulvalippen
232 verwendet.
233 [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-59166-6_7)
234 [59166-6_7](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-59166-6_7) --
235 [Interferenzbrille](#)
236

237 ([Diskussion](#)) [17:17, 4. Apr.](#)
238 [2024 \(CEST\)](#)
239 Oder Fachbuch. Hier noch
240 eins.
241 [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-62298-8_45)
242 [62298-8_45](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-62298-8_45) --
243 [Interferenzbrille](#)
244 ([Diskussion](#)) [17:20, 4. Apr.](#)
245 [2024 \(CEST\)](#)
246 Es ist völlig klar. Das eine
247 Wort verletzt die
248 Menschenwürde mancher
249 Menschen, das andere
250 nicht. Somit wird es sich
251 unausweichlich zum
252 unproblematische Wort hin
253 entwickeln und dann auch
254 in (noch mehr) Büchern
255 stehen. Warum nicht jetzt
256 schon das richtige tun. Wir
257 sind hier im Internet. etwas
258 ändern kostet nichts.
259 Bücher neu zu drucken sehr
260 wohl. --[Interferenzbrille](#)
261 ([Diskussion](#)) [17:24, 4. Apr.](#)
262 [2024 \(CEST\)](#)
263 Es wird sich dorthin
264 entwickeln, weil
265 Menschen dafür
266 kämpfen, dass ihre
267 Würde nicht weiter
268 verletzt wird. Die
269 Frage ist nur, auf
270 welcher Seite ihr
271

272 stehen wollt. --

273 [Interferenzbrille](#)

274 [\(Diskussion\) 17:27,](#)

275 [4. Apr. 2024](#)

276 [\(CEST\)](#)

277 Das ist doch

278 Unfug. Der

279 Begriff

280 "Schamlippe

281 " verletzt

282 nicht die

283 Menschenw

284 ürde von

285 Frauen.

286 Diese wird

287 durch andere

288 Dinge

289 verletzt, die

290 so in letzter

291 Zeit

292 aufgekomme

293 n sind. --[Itti](#)

294 [12:44, 7.](#)

295 [Apr. 2024](#)

296 [\(CEST\)](#)

297 Zur Info [Wikipedia:Umfragen/Soll](#)

298 ["Schamlippen" zu "Vulvalippen"](#)

299 [werden? \(Präzedenzfall\)](#) --

300 [2A0C:D242:431B:6000:F155:E47](#)

301 [5:58D2:2217 18:54, 4. Apr. 2024](#)

302 [\(CEST\)](#)

303 Möchtest Du das uralte Wort *Schambereich* für diese Gegend des menschlichen,

304 männlichen wie weiblichen, Körpers jetzt komplett tilgen, oder misozentrisch nur für

305 die Schamlippen?

306 Was ist mit [Schamhaare](#), [Schambein](#) etc.? --Grüße vom [Sänger](#) 🎵 [\(Reden\) 12:32, 7. Apr.](#)

307 [2024 \(CEST\)](#)

308 Du hast Wikipedia nicht ansatzweise verstanden, führe deinen Kampf woanders. --[Gabahead](#). ([Diskussion](#)) [19:09, 4. Apr. 2024 \(CEST\)](#)

309

310 Sehe hier einen Man-on-the-mission, der gerne den noch (!) äußerst selten verwendeten Begriff "Vulvalippen" hier durchdrücken möchte, und da es nicht geklappt hat, nun indirekt den Begriff gleichwertig etablieren möchte. Dann wird gleich mit dem inhaltsleeren Totalschlagargument "Menschenwürde" argumentiert, damit alle gefälligst schweigen sollen.

311

312

313

314 Wikipedia ist nicht dazu da, kaum Bekanntes bekannt zu machen. Ev. setzt sich "Vulvalippen" auch mal durch, vielleicht auch nie, aber momentan ist das ein Randbegriff. --[Julius Senegal](#). ([Diskussion](#)) [13:18, 6. Apr. 2024 \(CEST\)](#)

315

316

317 PS: Gemäß Suche bei Springer: Venuslippen: 3 Treffer, Schamlippen: 2478 Treffer und Vulvalippen: 18 Treffer. Werde daher auch Venuslippen streichen.--[Julius Senegal](#) ([Diskussion](#)) [13:21, 6. Apr. 2024 \(CEST\)](#)

318

319

320 Ich bitte um Nachsicht, wenn ich mich hier als alte Frau zu Wort melde. Ich bin in den bald acht [Dekaden](#) meines Lebens noch nie auf die Idee gekommen, ich hätte mich für meine Schamlippen schämen sollen und schon garnicht, dass der Begriff meine Menschenwürde verletzen würde. Aber egal, ich verstehe diese Welt und den zunehmenden Irrsinn sowieso nicht mehr. Frohes Diskutieren noch! MfG --[Andrea](#) ([Diskussion](#)) [10:20, 7. Apr. 2024 \(CEST\)](#)

321

322

323

324

325

326 [...]²⁰

²⁰ Es existieren noch weitere Beiträge in diesem Diskussionsthread. Da diese aber nicht mehr in die Analyse miteinfließen, werden sie hier aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht wortwörtlich dargestellt. Unter *Diskussion: Schamlippen* sind sie nach wie vor nachlesbar.

8.5 Wikipedia Diskussion:Generisches Maskulinum

1 Das generische Maskulinum bzw. ob man eine geschlechtersensible Sprache in der Wikipedia
2 verwenden kann, wird an vielen Stellen immer wieder diskutiert und spiegelt damit auch den
3 mangelnden Konsens in der Gesellschaft zu diesem Thema wider. Dabei fällt auf, dass immer
4 erst im Laufe der Diskussion der tatsächliche Regelstand in der Wikipedia herausgearbeitet
5 werden muss. Als Beispiele verweise ich auf eine gestrige Diskussion bei [Fragen zur Wikipe-](#)
6 [dia](#) und auf eine schon länger zurückliegende Diskussion im Rahmen eines Löschantrags [\[16\]](#).
7 Das liegt daran, dass **der tatsächliche Stand der Regelungen zu diesem Thema eben nicht**
8 **mit "Es gilt das generische Maskulinum" unmissverständlich zusammengefasst** ist. Die
9 Regellage ist tatsächlich komplex.

10 Die Regelungen, die in den Diskussionen meist erst klargestellt werden müssen, auch gegen-
11 über Wikipedia-Erfahrenen, sind aus meiner Sicht folgende:

- 12 1. Es gilt die amtliche deutsche Rechtschreibung inklusive der von dieser zugelassenen
13 Lösungen für geschlechtssensible Sprache. Geregelt über [Wikipedia:Rechtschreibung](#).
- 14 2. Beidnennung und Partizipien sind zulässig. Neuschöpfungen aber nicht. Ausnahme:
15 Artikellemma. Geregelt über [Wikipedia:Rechtschreibung](#) und [Amtliches Regelwerk](#)
16 [des Rats der deutschen Rechtschreibung](#) / [Duden: Geschlechtergerechter Sprachge-](#)
17 [brauch](#).
- 18 3. Schrägstrich-Schreibweisen mit Bindestrich sind zulässig, nämlich z.B. Schüler/Schü-
19 lerinnen, Mitarbeiter/-innen, Direktor/-in. Zur Klarstellung: Nicht zulässig ist Schü-
20 ler/innen. Geregelt wie 2.
- 21 4. Alle Beitragende können bei der Neuerstellung eines Artikel die zulässige Schreib-
22 weise (bzgl. Geschlecht) verwenden, die sie bevorzugen. Für Änderungen darauf gilt
23 [WP:Korrekturen](#) (WP:KORR). Sie gilt sowohl für Leute, die eine Formulierung im
24 generischen Maskulinum vorfinden und diese gerne auf eine Beidnennung ändern
25 würden, als auch für Leute, denen eine vorliegende Beidnennung nicht gefällt und
26 diese gerne entfernen würden. Wenn sie ihrem jeweiligen Drang nachgeben, ist das ein
27 Verstoß gegen WP:KORR.
- 28 5. Außerhalb des ANR können alle die Sprache verwenden, die sie bevorzugen, auch ty-
29 pografische Lösungen für geschlechtssensible Sprache.

30 Was meist allgemein bekannt ist und in Diskussionen nicht erst "erarbeitet" werden muss (mit
31 Ausnahme von Wikipedia-Neulingen, denen verständlicherweise die Regellage oft noch nicht
32 bekannt ist):

- 33 1. Typografische Lösungen für geschlechtssensible Sprache (z.B. *, :, _, Binnen-I) sind
34 nicht zulässig. Geregelt über [Wikipedia:Rechtschreibung#Binnen-I und andere Gen-
35 derschreibweisen](#).
- 36 2. Im Artikellemma gilt das generische Maskulinum fast uneingeschränkt. Ausnahme:
37 Wenn sich ein Artikel ausschließlich auf Frauen bezieht, wie z.B. [Liste der Nobel-
38 preisträgerinnen](#). Geregelt über [Wikipedia:Namenskonventionen #Männliche und
39 weibliche Bezeichnungen](#)
- 40 3. Eigenschreibweisen (Zitate, Buchtitel und vergleichbares) werden in der Schreibweise
41 wiedergegeben, die im Original verwendet wurde. Geregelt über [Wikipedia:Recht-
42 schreibung#Binnen-I und andere Genderschreibweisen](#).

43 Die Seite [Wikipedia:Generisches Maskulinum](#) wurde erstellt, damit alle den Regelzustand
44 kurz und bündig nachschauen können. Zu den Missverständnissen kommt es aus meiner
45 Sicht, weil auf der Seite nur die Einschränkungen aufgeführt sind und nicht das, was allge-
46 meiner geregelt oder eben freigestellt ist. Das führt dann zu Kurzformen à la "Es gilt das ge-
47 nerische Maskulinum", die dann über das Geregelte hinaus verallgemeinert kommuniziert
48 werden, gerne auch in Zusammenfassungszeilen oder in Diskussionen.

49 In der Hoffnung künftige Diskussionen zu verkürzen oder gar nicht erst entstehen zu lassen
50 und ja, auch für eine verbesserte Außenwirkung, schlage ich vor, auf der Vorderseite den fol-
51 genden Erläuterungstext *ergänzend* einzubauen:

52 Neben den oben genannten Richtlinien gibt es allgemeine Richtlinien in der Wikipedia, die
53 gewisse Formen der sogenannten [geschlechtssensiblen Sprache](#) unter bestimmten Umständen
54 durchaus ermöglichen. Es gilt:

- 55 • Im [Artikelnamensraum](#):
 - 56 ○ Artikeltitlel ([Lemma](#)): Es gilt das generische Maskulinum. Ausnahme: Seiten,
57 die sich ausschließlich auf Frauen beziehen, z.B. "Liste der Nobelpreisträgerin-
58 nen". Geregelt durch [Wikipedia:Namenskonventionen#Männliche und weibli-
59 che Bezeichnungen](#)

- 60 ○ [Kategorien](#): Für Kategorien gilt das Singular und zwar in der Regel männlich
61 (generisches Maskulinum). Ausnahme: Kategorie Hebamme. Geregelt durch
62 [Wikipedia:Namenskonventionen/Kategorien #Allgemeines](#)
- 63 ○ Artikeltext:
 - 64 ▪ Die Verwendung von typografischen Lösungen (Sternchen, Doppel-
65 punkt, Unterstrich, Binnen-I, etc.) ist nicht zulässig. Ausnahmen: Ziti-
66 tate, Eigenbezeichnungen (z.B. Buchtitel). Geregelt durch [Wikipedi-
67 a:Rechtschreibung#Binnen-I und andere Genderschreibweisen](#).
 - 68 ▪ Darüberhinaus gilt allgemein in der Wikipedia die amtliche deutsche
69 Rechtschreibung. Lösungen für gendersensible Sprache, die durch die
70 amtliche deutsche Rechtschreibung abgedeckt sind, sind zulässig. Ge-
71 regelt über [Wikipedia:Rechtschreibung](#). Dazu gehören:
 - 72 ▪ Beidnennung (z.B. Schüler und Schülerinnen) und Partizipien
73 (z. B. Studierende). Siehe hierzu die Darstellung des [Duden](#).
 - 74 ▪ Neutrale Begriffe, die im Duden verzeichnet sind, wie z. B.
75 Lehrkraft, Fachleute.
 - 76 ▪ Schrägstrich-Schreibweisen mit Bindestrich, z. B. Schü-
77 ler/Schülerinnen, Mitarbeiter/-innen, Direktor/-in. Nicht zuläs-
78 sig ist Schüler/innen. Siehe hierzu [Amtliches Regelwerk des
79 Rats der deutschen Rechtschreibung](#) / [Duden: Geschlechterge-
80 rechter Sprachgebrauch](#)
 - 81 ▪ Ob im Artikeltext das generische Maskulinum oder eine zulässige Form
82 der geschlechtersensiblen Sprache verwendet wird, ist der persönlichen
83 Präferenz der Person, die einen Artikel erstellt, überlassen. Das bedeu-
84 tet, es ist eine Frage des Geschmacks bzw. Stils, für den die wichtige
85 Regel [WP:Korrektoren](#) (kurz WP:KORR) gilt. Zitat: "In Fällen, in de-
86 nen verschiedene Schreibweisen zulässig sind, werden Korrektoren um
87 taktvolle Zurückhaltung gebeten: Es ist kein guter Stil, in einer schlüs-
88 sig formulierten Passage eine zulässige in eine andere zulässige
89 Schreibweise zu ändern." Das bedeutet, es ist *nicht* zulässig, in einem
90 bestehenden Artikel eine sprachliche Form in die von einem selbst prä-
91 ferierte Form zu ändern.
- 92 • Außerhalb des Artikelnamensraums, zum Beispiel im [Benutzernamensraum](#), können
93 alle die Sprache verwenden, die sie bevorzugen, auch typografische Lösungen für ge-
94 schlechtssensible Sprache.

95 Ich stelle diese Ergänzung hier zur Diskussion. Ich bitte um eine sachliche und am Thema
96 bleibende Diskussion. Das wäre, ob die obenstehende Zusammenfassung den aktuellen Rege-
97 lungsstand korrekt wiedergibt und ob eine entsprechende Erläuterung auf der Vorderseite hilf-
98 reich wäre. Mein Anliegen ist *nicht*, den aktuellen Regelungsstand zu ändern. Beste Grüße
99 und allen einen guten Rutsch ins Neue Jahr, --[Leserätin \(Diskussion\)](#) [11:48, 31. Dez. 2023](#)
100 [\(CET\)](#)

101 **Diskussion des Entwurfs vom 31. Dezember**

102 Ist die [Kategorie:Hebamme](#) wirklich die einzige Ausnahme? Die [Kategorie:Hexe](#) habe
103 ich auch gefunden. Anders als in der Kategorienbeschreibung angegeben, scheint es da
104 eine Art Geschlechtertrennung in [Hexen](#) und [Zauberer](#) zu geben (wie bei Harry
105 Potter). Vielleicht gibt es ja noch weitere Ausnahmen. Es wäre vielleicht besser, nicht
106 nur eine Kategorie zu erwähnen, sondern etwas wie: „In begründeten Ausnahmefällen
107 kann auch die feminine Form gewählt werden (z.B. Kategorie:Hebamme).“ --
108 [Redrobsche \(Diskussion\)](#) 12:07, 31. Dez. 2023 (CET) PS: Weitere Ausnahme
109 [Kategorie:Misswahlsiegerin](#). --[Redrobsche \(Diskussion\)](#) [12:20, 31. Dez. 2023 \(CET\)](#)

110 Ja, es war als *ein* Beispiel gedacht. Ich weiß nicht wie viele derartige
111 Kategorien es gibt. Deinen Änderungsvorschlag finde ich gut. BG, --[Leserätin](#)
112 [\(Diskussion\)](#) [12:32, 31. Dez. 2023 \(CET\)](#)

113 Insgesamt alles annehmbar, außer Punkt Drei, der ein verkraterndes Sonderzeichen,
114 den Schrägstrich zulässt. Man versetze sich bitte in Menschen, die ein Vorlesegerät
115 benötigen. Das liest das genau so *Schüler-Schrägstrich-Schülerinnen* vor, oder
116 *Direktor-Schrägstrich-In*. Das ist nicht Barrierefrei.--[ocd→ parlons](#) [12:13, 31. Dez.](#)
117 [2023 \(CET\)](#)

118 Das ist ein wichtiger Punkt. Mein Bestreben war es, die aktuellen Regelungen
119 ohne Zusätze wiederzugeben. Sonst ist es schwer, die Grenze zu allerlei
120 Anpassungen von rechts und links zu ziehen, die erst durch ein Meinungsbild
121 müssen. Vielleicht könnte man auf den Aspekt Barrierefreiheit hinweisen.
122 Etwas besseres fällt mir im Moment nicht ein. BG, --[Leserätin \(Diskussion\)](#)
123 [12:37, 31. Dez. 2023 \(CET\)](#)

124 (BK)Im Großen und Ganzen Zustimmung, aber Punkt 3 geht gar nicht.
125 Ist nun schon durch diverse feststehende Regelungen hier unerwünscht.
126 Zudem bitte bedenken, dass der Duden inzwischen ein Produkt des
127 Cornelsen Gruppe ist und die Inhalte dort intern erstellt werden.
128 Ausschlaggebend für die offizielle Rechtschreibung ist einzig und

129 alleine der Rat für deutsche Rechtschreibung. Punkt 4 müsste eventuell
130 ein wenig erweitert werden. Falls ein Artikel grundsätzlich und
131 vollkommen überarbeitet wird, kann es in meinen Augen auch hier zu
132 Änderungen kommen. Ist allerdings immer ein Streitthema: Ersteller vs.
133 neuer Hauptautor. --Gruß, [Traeumer \(Diskussion\)](#) Für eine möglichst
134 wertfreie Wikipedia. [12:45, 31. Dez. 2023 \(CET\)](#)

135 Könntest Du die Regelung mit Link nennen, die Punkt 3
136 verbieten? Ich finde eine Lösung mittels Schrägstrich auch
137 unschön, aber das Ziel hier ist (für mich) nicht, ein Regelwerk
138 zu entwickeln oder anzupassen, sondern bestehende Regeln
139 unverändert zusammengefasst darzustellen.

140 Duden: Das ist wahr. Allerdings findet sich beim Amtlichen
141 Regelwerk kein Wörterbuch (oder doch?). Wenn es also darum
142 geht zu beurteilen, welche Wörter und Begriffe in der deutschen
143 Sprache etabliert sind und welche Neuschöpfungen, wüsste ich
144 jetzt nicht, wie lösen, als über den Duden.

145 Bzgl. Punkt 4 hast Du recht. Bei der Artikelneuerstellung ist
146 WP:KORR am einfachsten zu verstehen und anzuwenden. Bei
147 Anpassungen wird es schwieriger und natürlich gibt es einen
148 Graubereich. Was würdest Du von folgender Formulierung
149 halten: "... ist der persönlichen Präferenz der Person, die einen
150 Artikel erstellt oder maßgeblich erweitert oder überarbeitet,
151 überlassen" ? Wobei klar ist, dass WP:KORR ja nicht an dieser
152 Stelle definiert wird. Das richtet sich nach der langjährigen
153 Praxis bei Geschmacks- und Stilfragen in der Wikipedia. BG, --
154 [Leserätin \(Diskussion\)](#) [14:51, 1. Jan. 2024 \(CET\)](#)

155 Danke dass du nachfragst. Muss gestehen, dass mich da
156 wohl doch meine Erinnerungen getäuscht haben oder ich
157 unbewusst an die Regelung vom Binnen-I gedacht habe.
158 Vielleicht war das auch bei den x Diskussionen, dass
159 diese Variante immer am unbeliebtesten war. Zumindest
160 konnte ich es nun nicht finden. Auf den Duden kann bzw.
161 sollte man durchaus hinweisen, aber hier und da gab es
162 durchaus schon Unterschiede oder Abweichungen zum
163 Rat, der kein Wörterbuch meines Wissens herausgibt.

164 Allerdings bin ich beruflich nicht mehr in diesen Bereich
165 tätig, so dass ich nicht mehr ganz auf dem neusten Stand
166 bin. Eventuell darauf hinweise, dass dessen Regelung im
167 Zweifel vorgehen, wobei das dann vielleicht doch zu viel
168 des Guten ist. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Gab
169 es nicht bei den Diskussionen zu "US-amerikanisch" vs
170 "amerikanisch" und "* †" vs "geboren/gestorben" eine
171 (vielleicht nicht aufgeschriebene) Lösung zu den
172 möglichen Änderungen bei maßgeblichen Änderungen?
173 Vielleicht weiß da ein Mitlesender mehr. --Gruß,
174 [Traeumer \(Diskussion\)](#) Für eine möglichst wertfreie Wikipedia.
175 [19:58, 4. Jan. 2024 \(CET\)](#)

176 Zu amerikanisch/US-amerikanisch gibt es
177 [WP:NK/S](#), Fußnote 15. Bei den genealogischen
178 Zeichen haben wir meines Wissens nur
179 [WP:FBIO](#), Anmerkung 1, also die Feststellung,
180 dass es keine "ausnahmslos verbindliche" Regel
181 gibt. --[Magiers \(Diskussion\)](#) [21:56, 4. Jan. 2024](#)
182 [\(CET\)](#)

183 Den Punkt mit der Barrierefreiheit sehe ich nicht. Schrägstrich/Bindestrich-
184 Konstruktionen sind von den Rechtschreibregeln gedeckt, damit sind sie auch in der
185 WP erlaubt, ganz unabhängig vom Thema geschlechtergerechte Sprache. Ich sehe jetzt
186 auch nicht, was an dem vorgelesenen Schrägstrich so problematisch wäre, länger als
187 eine Doppelnennung ist es auch nicht. Das Konstrukt "und/oder" etwa wird im ANR
188 zahlreich verwendet (habe ich mich mal im Rahmen einer [langen LD](#) zur [Vorlage:Tipp](#)
189 [des Tages/57](#) mit beschäftigen müssen).

190 Was man hingegen tun könnte, ist zu den jeweiligen Möglichkeiten Pro/Contra-
191 Argumente hinzufügen. Für die Schrägstrich/Bindestrich-Konstruktion gilt dann
192 grundsätzlich, was in [WP:WSIGA#Abkürzungen und Kurzform](#) steht: "Übertreiben
193 solltest du es jedoch nicht mit den Abkürzungen, da sonst die Verständlichkeit leidet".
194 Gegen eine durchgängige Beidnennung spricht, dass es den Text aufbläht und
195 ebenfalls die Lesbarkeit beeinträchtigt wird. Gegen eine grundsätzliche Verwendung
196 des generischen Maskulinums spricht hingegen, was aktuell schon in [WP:RS#Binnen-](#)
197 [I und andere Genderschreibweisen](#) steht: "Es sollte darauf geachtet werden, dass
198 immer klar ist, ob Menschen eines bestimmten Geschlechts oder Menschen

199 unabhängig von ihrem Geschlecht gemeint sind."
200 Vor dem Hintergrund sehe ich es schon gerechtfertigt, dass über die jeweilige Wahl
201 beim einzelnen Artikel auch diskutiert werden und im Konsens geändert werden kann.
202 Aber es gilt halt nicht: Es muss immer generisches Maskulinum sein oder es muss
203 immer eine Form der geschlechtergerechten Sprache sein. Oder wie es in [WP:KORR](#)
204 heißt: "Nicht erwünscht ist insbesondere das massenhafte Ersetzen zulässiger
205 Wendungen durch eigene Präferenzen quer über den Artikelbestand." --[Magiers](#)
206 ([Diskussion](#)) [13:30, 31. Dez. 2023 \(CET\)](#)

207 [@Magiers](#). Den Punkt der Barrierefreiheit siehst du, als Fußgänger, nur dann
208 nicht, wenn du nicht im Rollstuhl sitzt. Es geht hier darum, einen Standard für
209 die Wikipedia zu setzen. Treppen sind erlaubt, also bauen wir Treppen? Es geht
210 genau darum, keine Treppen zu bauen. Auch wenn Schrägstiche in der
211 deutschen Grammatik erlaubt sind, muß es noch lange nicht zu unserer
212 Aufgabe werden, das in unseren Regeln zu manifestieren. Hier geht es um
213 Sehbehinderungen. Keines deiner Probleme. Ja, die deutsche Grammatik
214 erlaubt es. Wie oft kommt es es typischerweise vor, dass dies Konstruktion
215 gebraucht wird? Eigentlich so gut wie nie. Bisher. Aber, wenn wir es als gut
216 und richtig heissen, wird es der neue Gendergap, das "*", oder sonstwas.--
217 [ocd→ parlons 01:13, 1. Jan. 2024 \(CET\)](#)

218 Der Punkt ist doch: All diese Formen der geschlechtergerechten
219 Sprache sind ein Kompromiss. Der Bedarf der Sichtbarmachung beider
220 Geschlechter ist ebenso zu beachten wie der Bedarf der guten
221 Vorlesbarkeit oder der Bedarf nach einem prägnanten Stil (der z.B. mir
222 besonders wichtig wäre). Du schriebst oben, man ließe diese Formen
223 zu, aber das sind sie ja schon. Ich hatte ja den Vorschlag gemacht, auf
224 negative Punkte hinzuweisen, da kann man bei der Abkürzungsvariante
225 gerne die Barrierefreiheit aufnehmen. Bei der Doppelnennung sehe ich
226 aber wirklich nicht, was an einem vorgelesenen "Schüler Schrägstrich
227 Schülerinnen" so viel schlimmer sein soll als an "Schüler und
228 Schülerinnen". Beides würde ich gerne nur in Maßen verwendet sehen,
229 weil es der Prägnanz abträglich ist - aber es ist eben nicht verboten.
230 Und bei Regeln, die auf [WP:KORR](#) abheben, sehe ich nicht, warum die
231 so schnell zu massenhaft geänderten Bezeichnungen führen sollen. Da
232 haben wir doch einen Bestandsschutz - und bei der Benutzerstruktur
233 werden auch Neuartikel weiterhin vor allem im generischen

234 Maskulinum geschrieben und werden dann auch in der Form geschützt.

235 --[Magiers \(Diskussion\) 05:18, 1. Jan. 2024 \(CET\)](#)

236 Man sollte halt schon beachten, daß das generische Maskulinum Menschen
237 aller Geschlechter umfaßt. Was „gemeint“ ist, muß letztlich aus dem Kontext
238 und bestehenden Konventionen hervorgehen. Das ist auch bei allem anderen
239 Varianten der geschlechtergerechten Formulierung der Fall. Und sich durch
240 eine bestimmte Formulierung nicht oder nicht angemessen „gemeint“ bzw.
241 angesprochen zu fühlen, das ist bei jeder Formulierung möglich. VG --[Fit
\(Diskussion\) 14:18, 31. Dez. 2023 \(CET\)](#)

243 Um Gefühle geht es in dem Zitat ja nicht, sondern um die Klarheit der
244 Darstellung. Ist interessanterweise dieselbe Argumentation wie bei der
245 verlinkten Diskussion um "und/oder". Auch da kann man "oder" ein-
246 oder ausschließend lesen. Und wer die einschließende Lesart besonders
247 betonen will, kann das durch ein zusätzliches "und" tun. Aber das war
248 damals schon eine endlose Diskussion ums Sprachgefühl und das
249 Thema nicht mal politisch aufgeladen. --[Magiers \(Diskussion\) 15:03,
31. Dez. 2023 \(CET\)](#)

251 Unterstützung für den ursprünglichen Vorschlag, bevorzugt mit deiner Anpassung. --
252 [MaligneRange \(Diskussion\) 16:24, 31. Dez. 2023 \(CET\)](#)

253 +1. Allerdings eine Anmerkung zum Text „Schrägstrich-Schreibweisen mit
254 Bindestrich, z. B. Schüler/Schülerinnen, Mitarbeiter/-innen, Direktor/-in. Nicht
255 zulässig ist Schüler/innen.“: Die Beispiele sind etwas missverständlich
256 gewählt. Ich habe mich schon gefragt, was für einen hier wesentlichen
257 Unterschied es zwischen Mitarbeiter/-innen und Schüler/-innen geben könnte.
258 Erst nach mehrfachem Lesen verstand ich, dass Schüler/innen nicht zulässig
259 ist, Schüler/-innen aber schon. Vielleicht sollte für diese Verdeutlichung auf
260 beiden Seiten das gleiche Beispiel verwendet werden, also so etwas wie
261 „Schüler/Schülerinnen, Mitarbeiter/-innen, Direktor/-in. Nicht zulässig ist
262 Mitarbeiter/innen.“ oder „Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, Schüler/-innen,
263 Direktor/-in. Nicht zulässig ist Schüler/innen.“ --[Senechthon \(Diskussion\)
17:34, 31. Dez. 2023 \(CET\)](#)

265 +1, noch klarer wärs aber wenn man einfach konsequent das gleiche
266 Beispiel verwendet. "Schüler/Schülerinnen, Schüler/-innen, Schüler/-in.
267 Nicht zulässig ist Schüler/innen.“ --[MaligneRange \(Diskussion\) 18:08,
31. Dez. 2023 \(CET\)](#)

269 Ich nehme das im nächsten Gesamtentwurf in ein paar Tagen auf
270 (siehe unten). BG, --[Leserätin \(Diskussion\) 14:51, 1. Jan. 2024](#)
271 [\(CET\)](#)

272 Ich fürchte generell, dass solche eine "Änderung" bzw. bewusste Kenntlichmachung zum
273 Aufruf der "Aktivistin" werden wird, alles in super hässliche Schrägstrich-Schreibweisen oder
274 Politiker-Begrüßungen ("Bürgerinnen und Bürger") zu verwandeln. Ob ein simpler Verweis
275 auf [WP:KORR](#) reichen wird, wage ich zu bezweifeln. --[Julius Senegal \(Diskussion\) 19:50,](#)
276 [31. Dez. 2023 \(CET\)](#)

277 Danke für die bisherigen Rückmeldungen. In ein paar Tagen versuche ich mich an einer ange-
278 passten Version des Texts entsprechend der bis dahin aufgelaufenen Vorschläge. Dann kann
279 dieser diskutiert werden, bevor er (oder eine weitere angepasste Fassung) eingesetzt wird. BG,
280 --[Leserätin \(Diskussion\) 14:51, 1. Jan. 2024 \(CET\)](#)

281
282 Ich sehe keinen Grund, die bestehenden Regelungen zu ändern. --[H7](#) („Darum auf zu den Tasten!“ ...)
283 [21:51, 1. Jan. 2024 \(CET\)](#)

284 Die Benutzerin hat oben m.E. klar genug kommuniziert, dass es nicht darum geht,
285 irgendwelche Regeln zu ändern. Es geht darum, die Regeln, die ohnehin schon gelten,
286 klarer und nachvollziehbarer darzustellen und wiederzugeben. Das finde ich
287 anerkennenswert und eine klare Verbesserung. Bedenklich wäre natürlich, wenn in
288 diesem Zuge eine inhaltliche Änderung gegenüber dem Status quo quasi
289 eingeschmuggelt werden sollte. Ich sehe aber keine. Siehst Du denn eine?--[Meloe](#)
290 [\(Diskussion\) 11:50, 2. Jan. 2024 \(CET\)](#)

291 Also zuerst mal: Wenn man von "Generisches Geschlecht" (statt Generisches
292 Maskulinum) schreibt, dann braucht man auch keine Ausnahmen für weibliche
293 Formen definieren (siehe oben z.B. "Liste der Nobelpreisträgerinnen" oder
294 gleichrangig, weil's auch männliche Mitarbeiter betrifft: "Erzieherinnen"). Das
295 Generische Maskulinum mag meist verbreiteter sein, steht aber sicherlich
296 gleichrangig zum Generischen Femininum (ja, das gibt's auch!). Und was die
297 Duden-Schreibweisen betrifft: Ich hatte das immer so verstanden, dass der
298 Duden zwar die oben genannten Schrägstrich-Schreibweisen
299 (Schüler/Schülerinnen) zulässt, aber dass Wikipedia dem eben nicht folgt, sonst
300 würde hier ja kein Generisches Geschlecht gelten, sonst hätten wir hier längere

301 Texte, wo sich solche Phrasen (Schüler und Schülerinnen) 20 mal im selben
302 Text wiederholen. Gemäß dem Satz "Es sollte darauf geachtet werden, dass
303 immer klar ist, ob Menschen eines bestimmten Geschlechts oder Menschen
304 unabhängig von ihrem Geschlecht gemeint sind" ist die Frage, ob das so
305 gemeint ist wie bei Unternehmensartikeln, wo die Rechtsform zwar generell
306 nicht erwünscht ist, beim ersten Mal aber genannt wird, danach nicht mehr.
307 Denn ansonsten wird dieser Satz durchweg zu selten in der Praxis angewendet,
308 nur halt 20x im selben Text dürfte eben auch nicht sinnvoll sein. --[H7](#) ([„Darum auf](#)
309 [zu den Tasten!“](#) ...) [16:20, 2. Jan. 2024 \(CET\)](#)

310 Dass ständige Wiederholung von Beidnennungen stilistisch grauenhaft
311 wäre und ganz bestimmt nicht angestrebt werden sollte, darin stimme
312 ich überein. Die Frage ist, ob sowas nach den Regeln verboten wäre.
313 Meine Antwort dazu wäre: Ist es nicht. Man könnte darüber streiten,
314 wann ein Text rein stilistisch so verkorkst ist, dass er schon deshalb
315 legitimerweise umformuliert gehört. Solange er aber nicht dermaßen
316 schlecht ist, sondern "nur" schlecht, wäre das von den Regeln wohl
317 gedeckt. Wir geben hier ja keine Empfehlungen ab, etwa in der Form,
318 dass die Beidnennung erfolgen soll wann immer möglich. Einzige Frage
319 ist, ob Beidnennung (Unternehmer und Unternehmerinnen, oder
320 andersrum) anstelle des generischen Maskulinums (Unternehmer) von
321 unseren Regeln, so wie sie derzeit schon gelten, *erlaubt* wäre. Da die
322 Antwort darauf "ja" lautet, ist es legitim, auf die Möglichkeit
323 hinzuweisen.--[Meloe \(Diskussion\)](#) [16:57, 2. Jan. 2024 \(CET\)](#)

324 Ich würde davon ausgehen, dass die meisten Menschen einen
325 guten lesbaren Text erreichen wollen und sture Beidnennung x-
326 mal in einem Satz oder Absatz sowieso vermeiden. Ausnahmen
327 gibt es natürlich immer. Trotzdem: Haben wir doch erst mal
328 Vertrauen. Ich fand Magiers Vorschlag oben gut, den
329 Beitragenden zu empfehlen, auf Lesbarkeit und Barrierefreiheit
330 zu achten. Eventuell könnte auch auf die Ratschläge von
331 Genderleicht.de verwiesen werden (siehe [\[17\]](#)). Aber das wäre
332 manchen wohl schon wieder zu viel. BG, --[Leserätin](#)
333 ([Diskussion](#)) [17:33, 2. Jan. 2024 \(CET\)](#)

334 Das ist der Unterschied zwischen Regeln und
335 Empfehlungen. Einen guten Text zu verfassen, kann man

336 nicht vorschreiben. Eine Regel hat die Möglichkeiten
337 erlaubt und verboten. "Erlaubt, aber nicht im Übermaß"
338 geht nicht. Das kann man nur empfehlen. Auf die
339 Möglichkeit der Beidnennung hinzuweisen, ist aber doch
340 wohl kaum irgendwie übergreifig.--[Meloe \(Diskussion\)](#)
341 [17:49, 2. Jan. 2024 \(CET\)](#)

342 +1 für die von Leserätin vorgeschlagenen Änderungen. Die Projektseite Generisches Masku-
343 linum ist bisher unvollständig und daher missverständlich. Gruss --[Minoo \(Diskussion\)](#) [22:50,](#)
344 [4. Jan. 2024 \(CET\)](#)

345 **Überarbeiteter Entwurf (Entwurf 2) vom 6. Januar**

346 Danke für die bekräftigenden und konstruktiven Rückmeldungen. Hier nun der angekündigte
347 überarbeitete Entwurf:

348 Neben den oben genannten Richtlinien gibt es allgemeine Richtlinien in der Wikipedia, die
349 gewisse Formen der sogenannten [geschlechtssensiblen Sprache](#) unter bestimmten Umständen
350 durchaus ermöglichen. Es gilt:

- 351 • Im [Artikelnamensraum](#):
 - 352 ○ **Artikeltitel** ([Lemma](#)): Es gilt das generische Maskulinum. Ausnahme: Seiten,
353 die sich ausschließlich auf Frauen beziehen, z.B. "Liste der Nobelpreisträgerin-
354 nen". Geregelt durch [Wikipedia:Namenskonventionen#Männliche und weibli-](#)
355 [che Bezeichnungen](#)
 - 356 ○ **Kategorien**: Für Kategorien gilt das Singular und zwar in der Regel männlich
357 (generisches Maskulinum). In begründeten Ausnahmefällen kann auch die fe-
358 minine Form gewählt werden (z.B. [Kategorie:Hebamme](#)). Geregelt durch [Wi-](#)
359 [kikipedia:Namenskonventionen/Kategorien #Allgemeines](#)
 - 360 ○ **Artikeltext**:
 - 361 ▪ Die Verwendung von typografischen Lösungen (Sternchen, Doppel-
 - 362 punkt, Unterstrich, Binnen-I, etc.) ist nicht zulässig. Ausnahmen: Ziti-
 - 363 tate, Eigenbezeichnungen (z.B. Buchtitel). Geregelt durch [Wikiped-](#)
364 [ia:Rechtschreibung#Binnen-I und andere Genderschreibweisen](#).
 - 365 ▪ Darüberhinaus gilt allgemein in der Wikipedia die amtliche deutsche
 - 366 Rechtschreibung (siehe [\[18\]](#)). Lösungen für gendersensible Sprache,
367 die durch die amtliche deutsche Rechtschreibung abgedeckt sind, sind

368 zulässig. Hinweis: Der Duden kann hilfsweise herangezogen werden,
369 bei Unstimmigkeiten geht die amtliche deutsche Rechtschreibung vor.
370 Geregelt über [Wikipedia:Rechtschreibung](#).

- 371 ▪ Zu den durch die amtliche deutsche Rechtschreibung abgedeck-
372 ten Formen gendersensibler Sprache gehören:
 - 373 ▪ Beidnennung (z.B. Schüler und Schülerinnen) und Parti-
374 zipien (z. B. Studierende). Siehe hierzu die Darstellung
375 des [Duden](#).
 - 376 ▪ Neutrale Begriffe, die im Duden verzeichnet sind, wie
377 z. B. Lehrkraft, Fachleute.
 - 378 ▪ Schrägstrich-Schreibweisen mit Bindestrich, z. B. Schü-
379 ler/Schülerinnen, Schüler/-innen, Schüler/-in. Nicht zu-
380 lässig ist Schüler/innen. Siehe hierzu [Amtliches Regel-
381 werk des Rats der deutschen Rechtschreibung](#) / [Duden:
382 Geschlechtergerechter Sprachgebrauch](#)
- 383 ▪ Es wird empfohlen, auf folgende Aspekte bei der Wahl der Mit-
384 tel zu achten:
 - 385 ▪ Es sollte darauf geachtet werden, dass immer klar ist, ob
386 Menschen eines bestimmten Geschlechts oder Men-
387 schen unabhängig von ihrem Geschlecht gemeint sind.
388 Hinweis bei [WP:Rechtschreibung#Binnen-I und andere
389 Genderschreibweisen](#).
 - 390 ▪ Die Barrierefreiheit des Texts sollte bedacht werden. So
391 wird der Schrägstrich von [Screenreadern](#) für Blinde und
392 Sehbehinderte vorgelesen (z. B. „Schüler Schrägstrich
393 Schülerinnen“), was im Übermaß störend wirken kann.
 - 394 ▪ Der Text sollte gut lesbar sein. Beidnennungen im Über-
395 maß stehen dem gegebenenfalls entgegen.
 - 396 ▪ ~~Tipps für das Verfassen lesbarer und stilistisch guter~~
397 ~~Texte im Hinblick auf gendersensible Sprache finden~~
398 ~~sich bei [Genderleicht](#)~~. Nach Einspruch gestrichen. --[Leserätin](#)
399 ([Diskussion](#)) 20:01, 6. Jan. 2024 (CET)
- 400 ▪ Ob im Artikeltext das generische Maskulinum oder eine zulässige Form
401 der geschlechtersensiblen Sprache verwendet wird, ist der persönlichen

402 Präferenz der Person, die einen Artikel erstellt oder maßgeblich erwei-
403 tert oder überarbeitet, überlassen. Das bedeutet, es ist eine Frage des
404 Geschmacks bzw. Stils, für den die wichtige **Regel [WP:Korrektoren](#)**
405 (kurz WP:KORR) gilt. Zitate:
406 „In Fällen, in denen verschiedene Schreibweisen zulässig sind, werden
407 Korrektoren um taktvolle Zurückhaltung gebeten: Es ist kein guter Stil,
408 in einer schlüssig formulierten Passage eine zulässige in eine andere
409 zulässige Schreibweise zu ändern.“
410 „Stilistische Änderungen sollten aus der Beschäftigung mit dem jewei-
411 ligen Artikel resultieren und zu einer eindeutigen sprachlichen Verbes-
412 serung führen.“
413 Das bedeutet, es ist *nicht* zulässig, ohne Weiteres in einem bestehenden
414 Artikel eine sprachliche Form in die von einem selbst präferierte Form
415 zu ändern.

- 416 • **Außerhalb des Artikelnamensraums**, zum Beispiel im [Benutzernamensraum](#), kön-
417 nen alle die Sprache verwenden, die sie bevorzugen, auch typografische Lösungen für
418 geschlechtssensible Sprache.

419 Was habe ich geändert:

- 420 • Ein paar Hervorhebungen sind eingefügt.
- 421 • "In begründeten Ausnahmefällen kann auch die feminine Form gewählt werden (z.B.
422 Kategorie:Hebamme)", wie oben vorgeschlagen.
- 423 • Amtliche deutsche Rechtschreibung: Link auf offizielle Seite eingefügt [\[19\]](#), dazu Be-
424 merkung, dass Duden hinter Amtlicher Rechtschreibung zurücksteht.
- 425 • Auflistung geändert in "Schüler/Schülerinnen, Schüler/-innen, Schüler/-in. Nicht zu-
426 lässig ist Schüler/innen."
- 427 • zu beachtende Aspekte bei Wahl der Mittel inkl. Barrierefreiheit, dort auch auf Gen-
428 derleicht verwiesen
- 429 • WP:KORR: Ergänzung bzgl. Artikelüberarbeitungen + "ohne Weiteres" im letzten
430 Satz dazu

431 Beste Grüße, --[Leserätin](#) ([Diskussion](#)) [13:54, 6. Jan. 2024 \(CET\)](#)

432 **Diskussion des überarbeiteten Entwurfs vom 6. Januar**

433 Gibt es noch Verbesserungsvorschläge zum obigen Entwurf? Seid Ihr einverstanden, diese

434 Fassung auf der Vorderseite einzusetzen? BG, --[Leserätin \(Diskussion\)](#) [13:54, 6. Jan. 2024](#)
435 [\(CET\)](#)

436 **⊕ Pro** Finde ich gut so. Danke für deine Arbeit. --[MaligneRange \(Diskussion\)](#) [14:18,](#)
437 [6. Jan. 2024 \(CET\)](#)

438 Ich finde ihn grundsätzlich gut, auch Bedenken wird Rechnung getragen. Ich bin
439 allerdings nicht überzeugt, ob wir so prominent auf externe Tipps verweisen sollten,
440 die ja in einer bestimmten Richtung Stellung beziehen. --[Magiers \(Diskussion\)](#) [15:01,](#)
441 [6. Jan. 2024 \(CET\)](#)

442 Ich kann das nachvollziehen. Den oben geäußerten Sorgen, dass die
443 Bearbeitenden stumpf von gen. Mask. zur Beidnennung wechseln werden und
444 stilistisch schlechte Texte entstehen werden, wollte ich Rechnung tragen. Aber
445 es könnte distanzierter formuliert werden:

446 "Tipps für das Verfassen lesbarer und stilistisch guter Texte im Hinblick auf
447 gendersensible Sprache finden sich in vielen Büchern und auf etlichen
448 Websites, z. B. bei [Genderleicht](#)."

449 Würde das aus Deiner Sicht passen? BG, --[Leserätin \(Diskussion\)](#) [17:56, 6.](#)
450 [Jan. 2024 \(CET\)](#)

451 Ich habe damit kein Problem (und würde sie halt im Zweifelsfall nicht
452 beherzigen). Ich wollte nur dem vorbeugen, dass andere die Tipps als zu
453 bevormundend auffassen. --[Magiers \(Diskussion\)](#) [18:29, 6. Jan. 2024](#)
454 [\(CET\)](#)

455 Kann so bleiben, finde ich. Zumindest Links auf den Duden und auf das amtliche
456 Regelwerk finde ich unproblematisch.--[Meloe \(Diskussion\)](#) [16:41, 6. Jan. 2024 \(CET\)](#)
457 +1 --[Dirk Lenke \(Diskussion\)](#) [16:47, 6. Jan. 2024 \(CET\)](#)

458 Die Zusammenfassung der Möglichkeiten in dieser Form finde ich gut. Ich würde
459 jedoch den Hinweis auf "Genderleicht" weglassen und stattdessen [Wikipedia:Wie](#)
460 [schreibe ich gute Artikel](#) hinweisen. Texte sollten immer lesbar und stilistisch gut sein,
461 egal für welche Form man sich entscheidet. So macht es irgendwie den Eindruck, dass
462 diese Form bevorzugt genommen werden soll. Wobei ich allerdings deine Gedanken
463 dahinter verstehe. Vielleicht könnte man stattdessen diesen Hinweis dann bei
464 WP:WSIGA einbauen. In deiner Zusammenfassung sind kleinere Rechtschreibfehler,
465 aber ich wollte da so erst einmal nichts ändern. Wenn es ok ist, korrigiere ich sie. --
466 Gruß, [Traeumer \(Diskussion\)](#) Für eine möglichst wertfreie Wikipedia. [18:21, 6. Jan. 2024](#)
467 [\(CET\)](#)

468 OK, wenn 2 Leute Bedenken haben, dann lassen wir den Verweis auf

469 Genderleicht besser weg und bauen stattdessen den Hinweis auf [Wikipedia:Wie](#)
470 [schreibe ich gute Artikel](#) ein. Bitte korrigiere Rechtschreibfehler, ich bin anscheinend
471 betriebsblind und finde gerade keine. BG, --[Leserätin \(Diskussion\)](#) 18:42, 6. Jan.
472 [2024 \(CET\)](#)

473 Fettes Contra bei dem Satz mit dem Link zu "genderleicht", das ist eine reine POV-Seite, die
474 ausdrücklich das gen. Maskulin ablehnt. Daher eindeutige Schlagseite. --[Julius Senegal \(Dis-](#)
475 [kussion\)](#) 19:08, 6. Jan. 2024 (CET)

476 Sorry für's reinschneien, sind hier noch Meinungsäußerungen möglich? **Kontra** gegen die
477 Verwendung von Formen wie "Schüler/-innen". Das ist genauso schlecht lesbar wie "Schü-
478 ler*innen".--[Plantek \(Diskussion\)](#) 21:21, 6. Jan. 2024 (CET)

479 Es ist aber so, dass das aktuelle Regelwerk das zulässt. Oben wird die Regellage nur
480 zusammengefasst, die bestehenden Regeln werden nicht geändert. BG, --[Leserätin](#)
481 [\(Diskussion\)](#) 21:27, 6. Jan. 2024 (CET)

482 Bisher gilt (umseitig verlinkt): "*In manchen Bereichen hat es sich*
483 *eingebürgert, bei Personenbezeichnungen vor allem im Plural das weibliche*
484 *Movierungssuffix -innen unter besonderer Abtrennung (z. B. mit einem Binnen-*
485 *I, Sternchen, Doppelpunkt oder Unterstrich) anzufügen. Die Wikipedia*
486 *verwendet solche Formen in Artikeln nur in Eigennamen und in wörtlichen*
487 *Zitaten.*" Daraus lese ich, dass das weibliche Movierungssuffix -innen im
488 normalen Text eben nicht erwünscht ist. Egal ob ein * oder ein /- dazwischen
489 steht. Dort steht ausdrücklich ein "z. B.", d.h. die aufgeführten Sonderzeichen
490 sind also nur Beispiele, nicht eine abschließende Aufzählung. Schöne Grüße --
491 [Plantek \(Diskussion\)](#) 21:59, 6. Jan. 2024 (CET)

492 Das ist sehr spitzfindig argumentiert. Dem könnte man genauso
493 spitzfindig entgegenhalten, dass eine Abtrennung per Bindestrich und
494 eine Paarung per Schrägstrich, auch in Kombination, keine *besondere*
495 Form sind, sondern üblich nach den Rechtschreibregeln und das ja auch
496 in völlig ungendernden Zusammenhängen, z.B. Zu-/Abgänge, Autor/-en
497 oder was man sich da noch für Beispiele ausdenken mag: Stilistisch
498 nicht unbedingt schön, in punkto Barrierefreiheit kritisch (das steht ja
499 schon in Leserätins Vorschlag), dafür kompakt (z B. in Tabellen) und
500 eben nicht prinzipiell verboten. Im Diskussionsarchiv von [WP:RS](#) kann
501 man jedenfalls sehen, dass es bei der Regel tatsächlich um die

502 genannten Formen ging, auch wenn die Formulierung weitere neue
503 Formen einschließt (da ist man ja ziemlich kreativ), aber es wäre ja
504 widersinnig, die bekannte, schon deutlich länger verbreitete Form mit
505 Bindestrich/Schrägstrich mitzumeinen, aber dann nicht aufzuführen. --
506 [Magiers \(Diskussion\) 03:52, 7. Jan. 2024 \(CET\)](#)

507 Mir ist bei obigen Vorschlag nicht klar,

- 508 • warum man das generische Maskulinum hinsichtlich Gendersensibilität exkludiert, ob-
509 wohl man es genauso gendersensibel verwenden kann, wie komplexere Formulier-
510 ungsvarianten,
- 511 • warum man eine Wortwahl wie "Genderschreibweisen", "geschlechtersensible Spra-
512 che" und "gendersensible Sprache" verwendet, statt sich auf eine Wortwahl wie "zu-
513 lässige Formen", "nicht zulässige Formen" und "gendersensible Formulierungen" zu
514 beschränken, und
- 515 • warum man die Problematik, daß Beidnennungen viele Gender besonders unsichtbar
516 machen, nicht thematisiert.

517 Auf mich hat der Vorschlag in der aktuellen Form daher eine unangenehme Komponente, die
518 sich nicht durch die erklärte Zielsetzung begründet. VG --[Fit \(Diskussion\) 01:11, 7. Jan. 2024](#)
519 [\(CET\)](#)

520 Danke für Deine Rückmeldung. Die Zielsetzung ist, die tatsächlich bestehenden
521 Regelungen für alle klar zu machen, um die Zahl der immer wieder aufflammende
522 Diskussionen zu reduzieren.

523 Der übliche Sprachgebrauch verwendet "geschlechtssensible Sprache" in Abgrenzung
524 vom generischen Maskulinum, siehe hierzu auch den WP-Artikel
525 [Geschlechtergerechte Sprache](#). Insofern würde eine Anpassung, bei der das generische
526 Maskulinum zur geschlechtssensiblen Sprache gezählt wird, hier eher verwirren. Der
527 Rat für deutsche Rechtschreibung hat in einem Statement vom 14. Juli 2023 [\[20\]](#) den
528 Begriff "geschlechtergerechte Schreibung" und "geschlechtsspezifische Formulierung"
529 verwendet (ebenfalls in Abgrenzung vom generischen Maskulinum). Warum Du die
530 Begriffe "Genderschreibweise", "geschlechtersensible Sprache" etc. kritisch findest,
531 erschließt sich mir nicht ganz. Aber wir könnten den Begriff "gendersensible Sprache"
532 in den Spiegelstrichen unter "Artikeltext" durch "geschlechtergerechte Schreibung",
533 also die Wortwahl des Rechtschreibrats, ersetzen.

534 Es stimmt, dass die Beidnennung Frauen aber nicht nicht-binäre Menschen sichtbar
535 macht. Andere wenden ein, dass das generische Maskulinum Frauen und nicht-binäre
536 Menschen unsichtbar macht. Man könnte einen Satz zu dieser Schwäche der
537 Beidnennung einbauen, aber im Sinne der Gleichbehandlung der Optionen müsste
538 man dann auch auf die von manchen empfundene Schwäche des generischen
539 Maskulinums hinweisen. Die gesamte komplexe Diskussion um das Thema in der
540 Erläuterung wiederzugeben, ist aus meiner Sicht nicht hilfreich. Die Argumente
541 können alle bei [Generisches Maskulinum](#) und [Geschlechtergerechte Sprache](#)
542 nachlesen. BG, --[Leserätin \(Diskussion\) 15:04, 7. Jan. 2024 \(CET\)](#)

543 Danke für deine Antwort. Erstmal nur eine kurze Rückfrage, wo und wie genau
544 soll das eigentlich umseitig eingebaut werden? Und wäre da nicht ggf. eher
545 eine eigene Seite oder eine Verallgemeinerung und Änderung der bisherigen
546 Seitenüberschrift z.B. zu "Regelungen zu Personenbezeichnungen"
547 angebracht? VG --[Fit \(Diskussion\) 15:52, 9. Jan. 2024 \(CET\)](#)

548 Ich dachte an einen Abschnitt (mit Überschrift Level 1) und zwar als
549 erster Abschnitt (also vor Abschnitt "Meinungsbilder"). Die Überschrift
550 könnte lauten "Überblick Generisches Maskulinum /
551 geschlechtergerechte Schreibung in der Wikipedia".
552 Eine eigene Seite hatte ich mir überlegt, bevor ich diese Diskussion
553 gestartet hatte. Dann müssten die beiden Seiten (die aktuelle und die
554 neue) aber "prominent" gegenseitig aufeinander verweisen. Das scheint
555 mir nicht hilfreich. Eine Änderung der Gesamtüberschrift ist aus meiner
556 Sicht auch nicht sinnvoll. Die Seite ist bisher schon als
557 Informationsseite, nicht als Regelseite angelegt, das sollte sich nicht
558 ändern (und der Text ist oben auch so angelegt). Alle Regeln, die es
559 gibt, sind an anderer Stelle definiert. Man könnte zusätzlich
560 Weiterleitungen anlegen für WP:Geschlechtergerechte Sprache und
561 WP:Geschlechtssensible Sprache. Sehr oft wird so aber vermutlich
562 nicht gesucht. BG, --[Leserätin \(Diskussion\) 10:28, 10. Jan. 2024 \(CET\)](#)

563 Die obigen Rückmeldungen werte ich als Konsens für das Einsetzen des überarbeiteten Vor-
564 schlags mit folgenden Änderungen: ohne Verweis auf Genderleicht (stattdessen Hinweis auf
565 [WP:Wie schreibe ich gute Artikel](#)), "geschlechtergerechte Schreibung" (wie Rat für deutsche
566 Rechtschreibung) statt "gendersensible Sprache" im Block Artikeltext. Eingesetzt in einen
567 Abschnitt mit der Überschrift "Überblick Generisches Maskulinum / geschlechtergerechte

568 Schreibung in der Wikipedia". Ich setze das nun entsprechend ein. Ich danke für die konstruk-
569 tive Diskussion in den letzten zwei Wochen und die guten Anregungen. BG, --[Leserätin \(Dis-](#)
570 [kussion\)](#) 12:08, 13. Jan. 2024 (CET)

571 Und erledigt. BG, --[Leserätin \(Diskussion\)](#) 12:11, 13. Jan. 2024 (CET) Das erledigt
572 bezieht sich auf das im Absatz angekündigte Tun, ist keine Erledigung des Threads. Für die
573 Übersichtlichkeit der Diskussion wieder hochgestellt. --[Leserätin \(Diskussion\)](#) 13:02, 13. Jan. 2024
574 [\(CET\)](#)

575 Nein, kein Konsens, meine Argumente hier drüber wurden aus meiner Sicht nicht
576 berücksichtigt. Magiers tut sie als "Spitzfindigkeit" ab, was ich nicht nachvollziehen
577 kann. Ich halte weiterhin Formen wie "Verbraucher/-innen" im Text für nicht
578 erwünscht, sie sind sehr schlechter Stil und stören den Lesefluss. Gruß --[Plantek](#)
579 [\(Diskussion\)](#) 12:27, 13. Jan. 2024 (CET)

580 Der Rat für deutsche Rechtschreibung erlaubt diese Schreibungen (z.B.
581 Schüler/-innen) ausdrücklich. Wie von Magiers dargestellt, entspricht ein
582 Ausschluss der Schreibung zumindest nicht der damals besprochenen Intention
583 der Aussage, als der folgende Satz in WP:RS aufgenommen wurde: "In
584 manchen Bereichen hat es sich eingebürgert, bei Personenbezeichnungen vor
585 allem im Plural das weibliche Movierungssuffix -innen unter besonderer
586 Abtrennung (z. B. mit einem Binnen-I, Sternchen, Doppelpunkt oder
587 Unterstrich) anzufügen. Die Wikipedia verwendet solche Formen in Artikeln
588 nur in Eigennamen und in wörtlichen Zitaten." Insofern ist aus meiner Sicht
589 auch der Regelstand in der Wikipedia, dass die Schreibung nicht pauschal
590 ausgeschlossen ist. Auch wenn ich sie selbst nicht schön finde und andere
591 Lösungen meist besser finde. BG, --[Leserätin \(Diskussion\)](#) 13:02, 13. Jan.
592 [2024 \(CET\)](#)

593 Plantek, wenn Du meinst, ich hätte Deine Argumente "abgetan", dann wäre es
594 doch an Dir, die Diskussion weiterzuführen. Ich kenne halt die Diskussionen
595 um [WP:RS](#), weil ich die Seite auf Beobachtung habe, und im [aktuellen Archiv](#)
596 wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die Schrägstrich-
597 /Bindestrichvariante nach den Rechtschreibregeln erlaubt ist und es wurde nie
598 ein Vorstoß unternommen, sie explizit in den Abschnitt [WP:RS#Binnen-I und](#)
599 [andere Genderschreibweisen](#) aufzunehmen oder auch nur implizit
600 mitzumeinen. Dies hätte ich auch sachlich für problematisch gehalten, weil
601 sich die Seite eben mit den Varianten der Rechtschreibung beschäftigt, aber
602 nicht mit Stilfragen. Dazu haben wir in der de-wp nur die eher allgemeinen

603 Empfehlungen [WP:WSIGA#Stil](#). Ich hatte oben schon mal auf den Hinweis
604 verwiesen: "Übertreiben solltest du es jedoch nicht mit den Abkürzungen, da
605 sonst die Verständlichkeit leidet", den man auch auf die "/-"-Formen anwenden
606 kann. Aber das sind halt nur Empfehlungen für "gute Artikel", keine
607 allgemeinen Verbote, und ich sehe nicht, was gegen eine behutsame
608 Verwendung sprechen würde, insbesondere dort wo Kompaktheit wichtiger ist
609 als Schönheit (z.B. in Tabellen oder Listen), das generische Maskulinum aber
610 nicht klar genug transportiert, dass beide Geschlechter gemeint sind (Beispiel:
611 Filmpreise nach Geschlecht oder für beide Geschlechter). --[Magiers](#)
612 ([Diskussion](#)) [14:32, 13. Jan. 2024 \(CET\)](#)

613 In Tabellen und Listen finde ich die Verwendung auch völlig ok. Im
614 normalen Text nicht, da haben wir uns in der WP nach meiner
615 Wahrnehmung bislang immer für das generische Maskulinum
616 entschieden.--[Plantek](#) ([Diskussion](#)) [15:58, 13. Jan. 2024 \(CET\)](#)

617 Genau der Meinung bin ich auch. Von einem wirklichen
618 Konsens kann hier nicht die Rede sein. Was jetzt umseitig steht,
619 widerspricht zumindest der langjährigen "gelebten Praxis" bei
620 uns. --[H7](#) („Darum auf zu den Tasten!“ ...) [16:01, 13. Jan. 2024 \(CET\)](#)

621 Aber diese "langlebig gelebte Praxis" ist doch ohne
622 entsprechende Regel nur ein Aktivismus von einigen.
623 Genau deswegen ist es doch nötig, darauf hinzuweisen,
624 dass dieser Aktivismus nicht von Regeln gedeckt ist, und
625 wie die gültigen Regeln eigentlich lauten. Damit meine
626 ich ausdrücklich nicht die Verwendung des generischen
627 Maskulinums in eigenen Texten, das tue ich auch wie die
628 meisten hier, weil es für mich die einfachste,
629 angenehmste, lesbarste Form ist, aber wenn ich andere
630 Benutzer zurechtweise und erlaubte Formen wie
631 Beidnennung "korrigiere" mit dem Edit-Kommentar "In
632 der Wikipedia gilt das generische Maskulinum", dann ist
633 das einfach anmaßend. Die Fehlerlisten
634 [Benutzer:Aka/Fehlerlisten/Genderzeichen](#) (ehemals
635 [Benutzer:Aka/Fehlerlisten/generisches Maskulinum](#))
636 etwa listen nach meinem Kenntnisstand eben wirklich nur
637 die Fälle auf, die nach [WP:RS#Binnen-I und andere](#)

638 [Genderschreibweisen](#) verboten sind und das bedeutet
639 eben auch, sie listen Formen wie "Lehrer/-innen" oder
640 "Kolleginnen/Kollegen" [laut aka](#) nicht auf. Was ja nicht
641 bedeutet, dass man bei einem massenhaften Einsatz
642 solcher Wendungen nicht den Stil eines Artikels
643 kritisieren dürfte, nur sind sie eben nicht *grundsätzlich*
644 verboten. --[Magiers \(Diskussion\)](#) [17:13, 13. Jan. 2024](#)
645 [\(CET\)](#)

646 Gute Lösung, vielen Dank an Leserätin. Gruss --[Minoo \(Diskussion\)](#) [22:35, 27. Jan. 2024](#)
647 [\(CET\)](#)